

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 3 AVRIL 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

VOL 1 N° 3 AVRIL 2025

Dossier 3 : Sciences Sociales & Humaines 2

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 3 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 3 : Sciences Sociales & Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue EVALU'A édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé,
Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mars 2025

Retour des corrigés : 05 Avril 2025

Parution : Fin Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin
AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin
DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo
HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin
ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin
KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali
MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin
LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin
HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo
AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo
ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo
PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo
GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Instruments & résultats. Des actions publiques incomplètes en contexte camerounais.....12

Ariel Yannick TAMO __ *nokoyannickariel@yahoo.com (Cameroun)*

Affiches publicitaires et accidents de la circulation dans la ville de Ouagadougou pour une élucidation sémiotique de la sécurité routière.....30

Alphonse BAYALA __ *bayalalebeni@gmail.com (Burkina Faso)*

La Primauté de la Politique Sécuritaire au Détriment de la Démocratie : une Analyse Comparative à partir de l'Exemple des Etats du Sahel43

Bengaly GUINDO __ *bengalyguindo@yahoo.fr (Mali)*

Quand le discours politique devient un théâtre conflictuel : exemple du discours du président de Vision Burkina-Parti Pacifiste prononcé le 13 juin 2020.....59

Daouda BADOLO et AI __ *badolodaouda39@gmail.com et AI (Burkina Faso / Côte d'Ivoire)*

Extension spatiale et urbanisation non contrôlée dans la périphérie de Yaoundé : Cas de la commune d'Okola.....79

Joseph Eric NNOMENKO'O & Joseph Crépin BOMO MANGA __ *ericnnomenkoo@yahoo.fr (Cameroun)*

Contribución de Las Mujeres Inmigrantes Al Crecimiento Socioeconómico Del País Vasco107

Kassoum SORO __ *kassoumsoro49@yahoo.com (Côte d'Ivoire)*

Le syndicalisme dans les universités publiques de Côte d'Ivoire : entre corporatisme, politique et violence (1969-2019)123

Konan Donald KOFFI & Kouakou Mechak N'GORAN __ *konandodo@gmail.com & mechakngoran2@gmail.com (Côte d'Ivoire)*

Les Stratégies de Survie et Méthodes de Lutte contre les Famines chez les Peuples de Côte d'Ivoire : Le cas du Peuple Baoulé du XVIII^e siècle à 1930140

Kouamé François KOUASSI & Yao Kan Anderson KOFFI __
kouassikouamfranois@yahoo.fr & kofyaokanandersonk@gmail.com
(Côte d'Ivoire)

Lotissements des terres agricoles, pratique de l'agriculture vivrière en situation de contrainte foncière. Cas de la commune de Songon dans le District d'Abidjan (Côte d'Ivoire).....160

KOUAME Georges __ *kouameg2@gmail.com* (Côte d'Ivoire)

Décentralisation, Gestion du Foncier et du Patrimoine Immobilier dans le District de Bamako179

Mahamadou CISSE et Al __ *mahamadoucisse57@yahoo.com et al*
(Mali)

« Réflexions sur le terrorisme en Afrique à la lumière de la pensée politique de Nicolas Machiavel ».....196

Toussaint Kouamé N'GUESSAN __ *ntoussaint53@gmail.com* (Côte d'Ivoire)

Causes et conséquences des inondations dans la commune du 9^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djaména-Tchad.....213

Wachi Kormé ABDELKERIM & Elysée Zebeubé BOGAÏBE __
Adelkerimkorme300@gmail.com & bogaibeelysee@gmail.com (Tchad)

Instruments & résultats. Des actions publiques incomplètes en contexte camerounais.

Ariel Yannick TAMO

L'Unité de Formation Doctorale Sciences Juridiques et Politiques de l'École Doctorale de l'Université de Maroua (Cameroun).

*TAMO Yannick Ariel est titulaire d'un doctorat Ph.D en Science politique soutenu en 2024 à l'Université de Maroua (Cameroun).
nokoyannickariel@yahoo.com*

Résumé

L'administration publique camerounaise est soumise à la mise en œuvre mimétique des instruments normatifs d'action publique, sans en être l'auteur de la pensée et de l'élaboration de ces normes d'orientation budgétaire. Elles lui sont imposées. Le budget de moyens dérive des textes de lois coloniaux sur le régime financier des colonies françaises d'Afrique ; et le budget programme est une combinaison du budget de moyens adossé à la budgétisation par programme imposées par les Bailleurs de Fonds Internationaux. C'est un mauvais mimétisme qui laisse croire qu'on peut obtenir les mêmes résultats avec l'application du budget de moyens tel qu'il était implémenté durant la période coloniale et y parvenir à la même réussite de la budgétisation par programme en contexte camerounais comme cela fut le cas aux États Unis d'Amérique et en France. Or, croire que la simple adoption d'un instrument d'action publique en contexte inadapté pourra automatiquement produire les mêmes résultats qu'ailleurs est une erreur qui suscite l'interrogation à savoir si la simple adoption d'un instrument d'action publique est-elle synonyme de résultats ? La simple adoption d'un instrument d'action publique ne peut produire des résultats sauf si et seulement si certains aménagements institutionnels sont opérationnalisés.

Mots-clés : *Instrument, Action publique.*

Abstract

Cameroon's public administration is subject to the mimetic implementation of normative instruments of public action without being the author of the thought and elaboration of these budgetary orientation norms. They are imposed on it. The budget of means derives from the Colonial Laws on the financial regime of the French colonies in Africa; and the program budget is a combination of the budget of means backed up by the program budgeting imposed by the International Donors. This is a poor mimicry which leads us to believe that we can obtain the same results from the application of the means budget as it was implemented during the colonial period and achieve the same success with

program budgeting in the Cameroonian context as it was the case in the United States of America or France. However, to believe that the simple adoption of a public policy instrument in an unsuitable context will automatically produce the same results as elsewhere is a mistake that raises the question of whether the simple adoption of a public policy instrument is synonymous to the results. The simply adopting of a public policy instrument cannot produce results unless and only if certain institutional arrangements are put into practice.

Keywords: *Instrument, Public action.*

Introduction

L'objectif poursuivi par les travaux de recherche scientifique de Gaudusson (2009, p.48) est de démontrer que « *L'Afrique est systématiquement victime d'un procès en mimétisme* ». L'administration publique camerounaise est fortement influencée par ce mauvais mimétisme colonisateur qui ne lui permet pas de déboucher sur une action publique complète sous l'usage des deux instruments normatifs d'action publique que sont : le budget de moyens et le budget programme. Eggrickx (2012, p.62). Cerner ce souci convient à saisir la traduction explicative de l'action publique et de l'instrument. D'après Domingo (2014, p.24), l'action publique désigne l'ensemble des acteurs et des processus prenant part à la définition et à la mise en œuvre des programmes d'action gouvernementale.

En outre, elle vise la création d'un ordre social et politique, la régulation des tensions et l'intégration des individus et des groupes au sein d'une société. Quant à l'instrument, il est défini selon Poupeau (2017, p.179) sous l'angle de l'instrument d'action publique. Il désigne les matériaux normatifs ou numériques qui orientent l'action publique vers sa performance. L'action publique est mise en exergue dans le cadre de l'usage des instruments des politiques publiques pour donner un sens à l'action publique instrumentalisée. Elle est perçue en contexte camerounais comme la mise en œuvre des politiques gouvernementales sous l'usage du budget de moyens et du budget programme, considérés comme des instruments normatifs d'action publique imposés par les occidentaux et qui ne permettent pas de déboucher sur une action publique complète qui soit performante.

La quête à se doter des instruments normatifs d'action publique indispensable à l'orientation de l'action publique est restée en suspens entre leur adoption et la volonté de leur application. Elle traduit l'action publique incomplète sous l'adoption mimétique des normes instrumentales d'action publique. Pour cause, les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre sont ceux de leur inadéquation aux résultats, de leur déconnexion aux contextes sociopolitiques, de leur inadaptation aux réels besoins de l'État, au contexte politique peu porté au partage du pouvoir et à l'impréparation administrative.

Le problème posé est celui du mimétisme des instruments normatifs d'action publique en contexte camerounais. Il suscite la question de savoir si la simple adoption d'un instrument normatif d'action publique est-elle synonyme de résultats ? L'objectif scientifique recherché est de démontrer que c'est un leurre de croire qu'on peut immédiatement obtenir des résultats en se limitant à la simple adoption des instruments normatifs d'action publique sans au préalable réaménager le dispositif opérationnel de l'administration publique. Les approches et les outils empiriques adoptés permettront de justifier la dérive mimétique des instruments normatifs d'actions publiques imposées par le colonisateur et les Bailleurs de Fonds Internationaux en une action publique incomplète.

Analyses et méthodologie

Le recours aux approches et aux outils méthodologiques a permis de mobiliser l'approche par les instruments, l'approche séquentielle des politiques publiques et l'analyse qualitative. L'approche par les instruments a consisté à mettre en relief l'action publique en contexte inadapté sous l'usage des dispositifs instrumentaux. Halpern, Lascoumes, Galès (2019, p.322). L'approche séquentielle des politiques publiques à procéder au séquençage de l'action publique sous l'outillage du budget de moyens et du budget programme en étapes d'application distincte. Jacquot (2019, p.83).

L'analyse qualitative a permis de collecter des informations à travers la recherche du contenu, la consultation des archives et

des publications scientifiques, des entretiens et l'observation participative. Le résultat obtenu se traduit par le fait que la simple adoption d'un instrument d'action publique n'est pas synonyme de résultat. En plus, c'est une erreur de croire qu'en se précipitant pour adopter un instrument normatif d'action publique, on pourra immédiatement ou impérativement avoir des résultats escomptés.

Résultats et discussions

Les expérimentations mimétiques des instruments normatifs d'action publique en contexte camerounais se traduisent en action publique incomplète (1) et suscitent la curiosité de l'identification des contraintes à l'application de ces outils des politiques publiques (2).

1. L'action publique incomplète aux prismes des instruments normatifs

Le mimétisme institutionnel confère des insuffisances fondamentales de l'inadéquation des instruments d'action publique aux objectifs de résultats (1-1), par le fait que les actions publiques sont restées inachevées aux expérimentations de ces instruments d'orientation budgétaire (1-2).

1.1. L'inadéquation des instruments normatifs d'action publique aux résultats

Dès l'accession à l'indépendance, le Cameroun a adopté le budget de moyens qui dérive des lois coloniaux pour faire de ce nouvel instrument normatif d'action publique un outil d'excellence et de progrès. L'innovation institutionnelle comme fait allusion Menard (2003, p.115) dans ses travaux y ait pour ce contexte un leurre. Ce nouvel instrument n'est pas conforme à une adéquation aux résultats. Il est focalisé sur la régularisation des dépenses, sauf la consommation des crédits alloués est primordiale peu importe le résultat. Les contrôles sont souples et les gestionnaires de crédits n'ont pas à justifier des dépenses opérées.

Le budget de moyens, pour employer les termes de Delpuech (2009, p.156) est une réplique sans modification substantielle du régime financier des colonies françaises. Il n'encadre pas

toutes les ressources et les dépenses de l'État. Il y a une préférence des moyens plutôt que des résultats. Seule importe la régularité des dépenses au regard de la réglementation en toutes absences de contrôle. Cottin-Marx, Jeannot (2017, p.468). Il y a une inexistence des contrôles et des audits des comptes de l'État, les contrôles internes sont mous, les audits sont rares et la moralisation de la vie publique est institutionnellement faillible. Bourgaut (2006, p.64).

C'est la prééminence de la rationalité juridique au détriment de la rationalité managériale qui rend l'action publique incomplète. En effet, les gestionnaires de crédit n'ont pas à justifier de la pertinence de leurs choix budgétaires. Les choix budgétaires entrepris peuvent être satisfaisantes ou non, vu que ce qui importe est la régulation des dépenses publiques. Les contraintes de gestion reposent uniquement sur le respect des imputations budgétaires. Elle prime une logique budgétaire de la dépense et non de la rationalité. Cette période est caractérisée par l'éruption des budgets annexes qui ont suscité des dénonciations liées aux scandales de corruption, de détournement de fonds publics, de fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. Pons (2013, p.208).

En période d'application du budget de moyens, le système financier camerounais n'a pas dans son dispositif, une conceptualisation de la démarche de performance. La fonction d'explication des finalités et des objectifs des politiques publiques et de l'action administrative est quasi inexistante. Pour cause, le budget est défini comme une autorisation en la forme législative des charges et des ressources de l'État, les ressources et les recettes de l'État ne sont pas toutes encadrées, ils ne couvrent pas totalement tout le champ des administrations publiques, il n'existe pas de consolidation des opérations budgétaires vu que les principes d'unité et d'universalité du budget ne sont que peu assurés. Il y a un déséquilibre des compétences en faveur de l'exécutif, l'absence de définition des responsabilités et des dispositions obsolètes ou inappliquées.

Une absence de performance de l'action publique sous l'application du budget de moyens ne peut déboucher sur des résultats satisfaisants. C'était le contexte des politiques publiques

limitatifs dans lequel on recherchait d'abord les financements avant de penser aux activités. Un tel comportement ne débouche pas sur des résultats d'action publique satisfaisante. Or, penser d'abord aux activités avant la recherche des financements c'est aboutir à une action publique complète et privilégier un résultat satisfaisant. Cette manière de penser l'action publique sous l'application du budget de moyens perdure en période d'application du budget programme.

1.2. Les actions publiques inachevées aux expériences des instruments d'action publique

L'expérimentation en contexte camerounais des instruments normatifs d'action publique confère que le budget de moyens tire son fondement des textes coloniaux de l'administration coloniale française. Ces textes de lois d'assujettissement des colonies françaises d'Afrique sont taillés à la mesure de l'efficacité de son action sur les territoires coloniaux. À l'indépendance, le premier souci des nouveaux dirigeants camerounais a été d'organiser la vie civile, politique, économique et administrative du Cameroun. Dans ce sillage, a été adopté avec d'autres textes fondateurs de la nouvelle République du Cameroun ; l'ordonnance de 1962 instituant le budget de moyens.

Le texte et l'esprit de cette ordonnance sont une sorte de continuité des textes coloniaux, caractérisés par la prédominance de l'exécutif et de son bras séculier administratif en matière financière. Aucun accent n'est mis sur la redéfinition d'une politique de ressources humaines, ni sur la circulation de l'information qui reste cependant des conditions de réussite principales d'une politique de promotion de la bonne gouvernance. Duault-atlani (2003, p.171). L'action publique est obsolète et inerte aux mains d'un pouvoir central dit autorité forte. La Cour des Comptes, bien que mentionnée dans le nouveau régime financier a une fonctionnalité limitée, elle n'a pas le pouvoir de l'auto saisine.

La fonctionnalité de cette juridiction aurait permise d'affirmer le pouvoir judiciaire. Tous les organes de contrôle du budget étant pour le moment rattachés au chef de l'État qui doivent lui rendre compte ne peuvent pas permettre ni au budget de moyens, ni au

budget programme d'être des instruments qui affirment une action publique dans son entièreté. Au sortir de la colonisation et à l'avènement des indépendances africaines, le régime financier des colonies françaises d'Afrique par lequel est élaborée l'ordonnance de février 1962 qui institue le budget de moyens comme instrument normatif d'action publique n'aura plus les mêmes prouesses vantées en contexte des indépendances comme cela fût le cas en contexte colonial.

Le budget de moyens qui émane des lois coloniaux est adapté au contexte colonial et inadapté au contexte des indépendances. Cette dérivée des anciennes normes coloniales fut imposée au nouvel État embryonnaire qu'était le Cameroun dès l'accession à son indépendance. Pour ce nouvel instrument normatif d'action publique à l'époque des régimes politiques forts, il y avait une confusion des contextes d'application qui ont dès lors dérivé à une consolidation des pouvoirs politiques au profit du chef d'Etat. Manangou (2015, p.40).

Les Programmes d'Ajustement Structurel imposés par les Bailleurs de Fonds Internationaux durant la crise économique et qui avaient pour objectif le redressement des finances publiques des États africains ont débouché dès l'atteinte du point d'achèvement à l'adoption du budget programme. Ce faisant, le budget programme imposé dérive des Programmes d'Ajustements Structurels combinés aux méthodes de travail du Système de Planification, Programmation et budgétisation (PPBS) des Etats Unis d'Amérique et de la Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) de la France.

Le budget programme est adapté en contexte de crise économique et de redressement des finances publiques et inadapté en période de relance de la croissance économique et du développement. C'est faire usage d'un même instrument normatif d'action publique en contexte différent sans vraiment savoir les résultats recherchés. Or, il est impératif de faire évoluer la conduite de l'action publique par l'usage des instruments d'action publique adapté à leur contexte. Aubert (2014, p. 224). L'expérimentation des instruments normatifs d'action publique qui concède la garantie d'une action publique performante au niveau

local permet de comprendre que le budget de moyens n'en fait pas allusion du niveau local.

Le budget programme se focalise sur l'État et non sur les collectivités locales. Il y aura une légère évolution sur la forme et non sur le fond du passage du budget de moyens au budget programme. Bien que le budget programme s'applique à la fois à l'État et aux Collectivités Territoriales Décentralisées, il est adapté à l'administration publique et inadaptée aux collectivités locales. Grave encore, la planification budgétaire pluriannuelle qui est de 3 ans qu'impose le budget programme est non conforme à la durée du mandat des conseillers municipaux qui est de 5 ans. Le budget programme se focalise sur les recettes et dépenses de l'État et non sur les aspects liés au développement local des collectivités locales.

2. Les contraintes instrumentales de l'action publique

Les limitations mimétiques de l'application des instruments normatifs d'action publique en contexte inadapté se traduisent par le contexte peu porté au partage du pouvoir (**2-1**) et l'impréparation administrative (**2-2**).

2.1. Le contexte politique peu porté au partage du pouvoir

Le contexte de l'adoption de l'instrument normatif d'action publique dès les indépendances traduit une période fortement marquée par le conservatisme, l'absence de démocratie, l'absence du partage des pouvoirs et un contrôle absolu de l'ensemble des pouvoirs par l'État. C'est dans cette configuration de l'hyperpuissance de l'exécutif que sera adopté le budget de moyens sur la base de la centralisation des contenus des textes de lois et des initiatives budgétaires qui donne des prérogatives exclusives au pouvoir central. L'instrument d'action publique devient à cet effet un instrument de pouvoir politique et non un instrument d'action publique. C'est la personnalisation excessive de l'autorité politique qui est posée comme socle constitutif de l'État africain postcolonial. Fogou (2012, p. 67).

Il y a l'omniprésence de l'exécutif dans la mise en œuvre de l'action publique sous l'usage du budget de moyens et du budget

programme. Le Chef de l'État détient le calendrier budgétaire, le Ministre des Finances ordonne la préparation budgétaire. Il y a primauté des projets de lois sur les propositions de lois. L'Assemblée Nationale qui adopte les lois de Finances ne contrôle pas l'action publique. Le chef de l'État et l'exécutif détiennent la plus grande marge de manœuvre dans les prérogatives que leurs confères le budget de moyens et le budget programme et laisse croire que l'autoritarisme s'est généralisé en Afrique subsaharienne au lendemain des indépendances, a perduré vaille que vaille jusqu'à la fin des années 1980 à nos jours. Bourmaud (2006, p.625).

Si un instrument selon Lorenzo (2013, p.398) revient à questionner les dynamiques institutionnelles, il consisterait aussi à questionner les dynamiques contextuelles du mauvais mimétisme dans lesquelles ont évolué l'application des instruments normatifs d'action publique. Dreyfus (2020, p.613). En outre, le contexte politique peu porté au partage du pouvoir en contexte de l'application des deux instruments normatifs d'action publique se traduit par le fait que dès l'accession à l'indépendance, les nouveaux états dit fragiles au lendemain des guerres d'indépendance n'avaient qu'une logique : celle d'avoir le contrôle de l'ensemble du territoire et soumettre toutes les entités qui y vivaient sous une même et seule autorité politique.

D'où la centralisation du pouvoir politique en contexte post indépendance avec le budget de moyens et l'avènement récent du budget programme dans lequel l'ensemble des prérogatives donne quitus au chef de l'État d'être le seul acteur qui ordonne les autorisations et coordonne l'action publique. La forte personnalisation du pouvoir politique autour du Chef de l'État ne favorise pas l'expression des finalités et des objectifs à atteindre. Les responsables politiques ou administratifs atrophiés ne peuvent prendre aucune initiative. Il n'est d'objectifs que ceux qui viennent du sommet de l'État.

Par exemple, les circulaires de préparation budgétaire que signe le Président de la République au moment de la préparation de la loi des finances remplissent cette mission de façon imparfaite que lui confèrent le budget de moyens et le budget programme. Du

passage de l'application des textes coloniaux à l'élaboration de la mise en œuvre du budget de moyens, l'action publique y est restée incomplète. Durant l'application des textes coloniaux, la centralisation du pouvoir en matière de mise en œuvre de l'action publique était détenue par le colonisateur sans qu'on y convienne les autorités indigènes.

Les mêmes faits sont identiques à la période d'application du budget de moyens, instrument normatif d'action publique dérivé du régime financier des colonies françaises d'Afrique. Toutes les priorités sont accordées au Chef de l'État et à l'exécutif justifiant ainsi le caractère centralisé du pouvoir politique aux mains des autorités publiques. L'action publique est autocentrée, elle va de l'imposition de la volonté et de l'orientation des pouvoirs publics centralisés de l'État vers les administrés. La centralisation du pouvoir politique est très forte et ne permet pas de mieux construire une action publique aux aspirations des citoyens.

Le contexte politique des indépendances en contexte camerounais peu porté au partage du pouvoir n'a pas permis que l'on parvienne à une action publique complète qui soit rationnelle, performante et satisfaisante. L'action publique est restée incomplète en ce sens du caractère monolytique et non pluraliste de l'action publique. De l'adoption du budget de moyens au budget programme, on conclut à l'existence d'une complexité des outils mises en échec. Lorino (2018, p.15). Le monolytisme de l'action publique sous la bannière de l'application du budget programme explique l'État comme seul acteur de l'action publique.

L'action publique est imposée, on ne cherche pas à savoir si l'action publique trouve légitimité auprès des citoyens. Tout ce qui importe pour l'État, c'est de conserver et de centraliser l'ensemble des pouvoirs que lui confèrent ces instruments. Malgré les manquements administratifs identifiés selon Salhab (2003, p.84) dans l'application du budget de moyens, on aurait pu déboucher sur une action publique complète si le contexte post indépendance était un contexte qui conférait la démocratisation de l'action publique.

Le budget programme concède l'ensemble des pouvoirs à l'État et impose l'application de ceux-ci aux collectivités locales. En principe, qu'est-ce qui change sous l'application des deux instruments normatifs d'action publique ? De l'application des textes coloniaux au budget de moyens, exclusivité des pouvoirs que confère le contenu de ces textes normatifs d'action publique est respectivement concédé à la toute-puissance du colonisateur français et au chef de l'État. Le budget de moyens est élaboré durant une période d'absence de démocratie avec une présence excessive de l'État en matière de pouvoir absolu.

En outre, l'État reste et demeure le seul acteur décideur en dernier recours en matière de mise en œuvre de l'action publique sous l'usage du budget programme. C'est la toute-puissance présidentielle. Manangou (2015, p.43). L'État ne souhaite pas que des informations lui échappe vu qu'elle n'ait pas prêté au partage du pouvoir en matière d'avis délibératif avec d'autre acteur de l'action publique. Les instruments ne servent pas seulement aux acteurs de représenter le réel comme l'affirme Lorrain (2006, p.429), ils servent aussi à une dérivation instrumentale qui consisterait au contrôle du pouvoir politique.

C'est un échec pour l'action publique au regard de la volonté du gouvernement malgré des époques des indépendances ou de la démocratisation des institutions de reprendre la main sur la formulation et la mise en place de ces politiques de développement. Mohammad, Amougou (2020, p.54). Allant de l'application des textes coloniaux, au budget de moyens et au budget programme, l'objectif fondamental qui y réside n'est pas la recherche des résultats, c'est de contrôler par son omniprésence la mise en œuvre de l'action publique sous l'usage des instruments mimétisés d'action publique. Cabane, Tantchou (2016, p.128).

Durant l'application des textes coloniaux sur lesquels dérive le budget de moyens, les colons avaient pour préoccupations le contrôle de l'action coloniale aux détriments d'une action publique profitable au développement au Cameroun. En adoptant le budget de moyens, la logique a muté dans sa similitude. C'est le contexte

d'application des normes d'action publique en régime « *d'hommes forts* » comme l'affirme Magnami et Vircoulon (2019, p.15).

Le jeune État qu'était le Cameroun après son indépendance, même en adoptant le budget de moyens, c'était pour donner un sens à l'orientation de sa politique budgétaire. Dans le fond, l'objectif résidé était de contrôler l'ensemble des actions publiques dans l'ensemble de ses institutions; vu que le budget de moyens lui concédait cela surtout en contexte de fragilité sociaux-politiques qui persistait et le pouvoir en place ne cherchait qu'à consolider son influence sur l'ensemble du territoire.

2.2. L'impréparation administrative

L'action publique incomplète en période d'adoption des instruments normatifs d'action publique se justifie par l'identification du problème d'harmonisation, de suivi et de contrôle de l'action publique. L'action publique n'est pas envisagée de manière globale. Chevalier (2016, p.587). Il y a l'absence des données et l'inexistence des délais dans les procédures d'exécution de l'action publique. En outre, chaque Ministère ayant ses propres programmes, le Cameroun se retrouve avec une multitude de projets et dont l'harmonisation est loin d'être assurée.

Le contexte des indépendances et le mimétisme institutionnel ont laissé croire aux autorités publiques que l'adoption des instruments d'action publique est synonyme d'une action publique réussie. Malheureusement, il n'y a une absence de reformatage de la capacité administrative dans leur applicabilité. Bezes (2009, p.69). Le responsable des programmes tel que mentionné dans le manuel d'exécution du budget programme n'est pas encore en activité.

Les collectivités locales proches des populations locales ont été délaissées et marginalisées durant la phase de préparation de la mise en œuvre du budget programme des années 2007 à 2012 au détriment des administrations centrales qui par contre ont fait l'objet d'une attention particulière. Par conséquent, c'est l'État et l'expertise externe les véritables acteurs de l'implémentation locale du budget programme. L'action publique sous l'usage des

instruments normatifs est restée en suspens comme l'affirme Rocard (2003, p.7). Les collectivités locales ne furent pas aménagées, ni préparées.

En plus, elles n'ont pas de moyens financiers et humains suffisants pour appliquer cette réforme au niveau local de façon autonome. Elles disposent des outils sur la budgétisation par programme sans en avoir la maîtrise de leur application. On aurait souhaité la configuration des politiques publiques selon Delville et Ayimpan (2018, p.27) face à l'importation des instruments normatifs d'action publique en contexte d'autonomisation des politiques publiques.

L'impréparation administrative dans la mise en œuvre de l'action publique sous l'usage du budget de moyens et du budget programme explique qu'il y a eu une précipitation administrative qui n'a pas permis de mûrir le raisonnement sur la méthodologie à adopter. Elle traduit les contraintes institutionnelles répétées qui pèsent sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une réforme d'une période à l'autre. Tamekou (2020, p.557). Le budget de moyens dérivé des textes coloniaux qui fut imposé par les colonisateurs au nouvel État qu'était le Cameroun dès l'accession à l'indépendance, les autorités publiques ne se sont pas interrogées sur l'adaptation d'un tel instrument en contexte postcolonial.

D'après Lascoumes et Simard (2011, p.12), à propos du choix des instruments, on peut comprendre que le choix de l'instrument normatif des politiques publiques par le colonisateur pour son implantation dans l'administration camerounaise s'est fait sans une préparation préalable de l'administration publique à accueillir et à implémenter cette norme d'action publique. Même avec l'avènement du budget programme, il y a toujours eu une impréparation administrative.

Faisant chemin arrière aux périodes d'application des Programmes d'Ajustement Structurel sur lesquels, quelques méthodes de gestion du secteur privé comme le dit Fely (2001, p.70) ont été calqué pour l'élaboration du budget programme. On remarque que l'administration publique n'était pas préparé, d'où le

processus en trois phases des Programmes d'Ajustement Structurel jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement. Le budget programme est un instrument normatif d'action publique focalisé sur la promotion des idées de planification. Chevallier (2005, p.384). Il fut adopté en 2007, ayant une phase de la préparation à sa mise en œuvre de 2007 à 2012 et de son expérimentation dès 2013. Malheureusement, on observe une appropriation instrumentale inachevée et d'une quasi absence de l'usage du budget programme dans les institutions publiques et locales. Denieul (2008, p.117).

Une limitation des ambitions théoriques comme l'évoque Delpeuch (2009, 164) se traduit par le fait que L'État s'est limité à l'organisation des séminaires, des colloques, des voyages d'études sur l'implémentation du budget programme sans au préalable réorganiser ou modifier la structure et l'organisation interne des institutions publiques et locales aux exigences de la budgétisation par programme. La priorité unique de l'État était de former le capital humain à l'usage du nouvel instrument. Or, former le capital humain sans un réaménagement institutionnel est un échec pour le changement des politiques publiques adoptées qui va dériver en une action publique incomplète. Muller (2005, p.158).

Conclusion

La portée socio-utilitaire de l'analyse des instruments d'action publique dans la dérive de l'action publique incomplète sous l'usage du mimétisme instrumental confère que pour qu'on y débouche sur une action publique complète, performante et satisfaisante, il est important d'adopter des instruments d'action publique en fonction des besoins réels, adaptables aux contextes d'application et au préalable, réaménager la structure et l'organisation administrative avant leur adoption.

Le mauvais mimétisme issu des travaux de recherche scientifique des chercheurs Toko et Souleymanou (2013, p.174) relève que les instruments normatifs d'action publique ont suscité dans l'espace institutionnel au Cameroun que se limiter à la simple adoption des instruments normatifs d'action publique et croire

qu'ils sont synonymes de résultats est un leurre. Cette croyance utopique de l'administration publique en contexte africain est une limitation aux efforts des institutions publiques à opérationnaliser les réformes normatives d'action publique ou à restructurer l'administration publique et locale aux exigences de la budgétisation par programme. Macherey (2005, p.631).

L'expérience de l'application de ces deux instruments normatifs d'action publique laisse croire que les autorités publiques se sont limitées à la simple adoption des textes de lois sur l'orientation budgétaire en contexte inadapté sans y parvenir à leur application effective. L'inadéquation aux résultats, la déconnection aux contextes sociopolitiques, l'inadaptation aux réels besoins de l'État, le contexte politique peu porté au partage du pouvoir et l'impréparation administrative sont des limitations que rencontre l'application de ces deux instruments mimétiques des politiques publiques importés et imposés en contexte camerounais.

Références bibliographiques

a) Les articles et contributions

- 1. AUBERT Pierre-marie**, 2014, « Projets de développement et changements dans l'action publique », in Tiers Monde, N°220, Décembre 2014 pp.221-237. ;
- 2. BOURGAULT Jacques**, 2006, « Conditions de succès d'implantation des réformes administratives en Afrique : Leçons apprises au sujet des stratégies d'appui au changement », in Mondes en Développement, N°133, Mars 2006, pp.63-82. ;
- 3. LORENZO Barrault-Stella**, 2014, « Chapitre 13. Jouer avec l'instrument. Les usages institutionnels et sociaux de la carte scolaire », In : L'instrumentation de l'action publique. Controverses, résistance, effets, Charlotte HALPERN, Pierre LASCOUMES et Patrick Le GALÈS, pp.397-416, Presses de Sciences Po, Paris. ;
- 4. BEZES Philippe**, 2009, « Les rationalités politiques dans la réforme de l'Etat : le cas de la Ve République », in Histoire Moderne & Contemporaine, N°56, Décembre 2009, pp.55-74. ;
- 5. BOURMAUD Daniel**, 2006, « Aux sources de l'autoritarisme en Afrique : Des idéologies et des Hommes », in

Internationale de Politique Comparée, N°4, Janvier 2006, pp.626-641. ;

6. CABANE Josiane, TANTCHOU Lydie, 2016, « Instruments et politiques des mesures en Afrique », in Anthropologie des Connaissances, N°2, Juillet 2016, pp.127-145. ;

7. CHANG Ha-joon, 2003, « La bonne gouvernance à l'épreuve de l'histoire », in Économie Politique, N°17, Janvier 2003, pp.60-81. ;

8. CHEVALIER Jacques, 2016, « La modernisation de l'action publique en question », in Française d'Administration Publique, N°158, Octobre 2016, pp.585-598. ;

9. CHEVALLIER Jacques, 2005, « Politiques publiques et changement social », in Française d'Administration Publique, N°115, Décembre 2005, pp.383-390. ;

10. COTTIN-MARX Simon, JEANNOT Gilles, 2017, « La recomposition des relations entre l'État et les associations : Désengagement et réengagements », in Française d'Administration Publique, N°163, Janvier 2017, pp.463-476. ;

11. DENIEUL Pierre-Noel, 2008, « Développement social, local et territorial : repères thématiques et bibliographiques sur le cas français », in Mondes en Développement, N° 142, Juin 2008, pp. 113-130. ;

12. DELPEUCH Thierry, 2009, « Comprendre la circulation internationale des solutions d'action publique : panorama des policy transfer studies », in Critique Internationale, N°43, Avril 2009, pp.154-165. ;

13. DOMINGO Bruno, 2014, « Action publique », In : Dictionnaire d'administration publique, Nicolas Kada, Martial Mathieu, pp.23-24, PUG, Paris. ;

14. DREYFUS François, 2020, « Introduction. La corruption : d'un impensé politique à une politique normative », in Française d'Administration Publique, N°175, Décembre 2020, pp.609-614. ;

15. DUAULT-ATLANI Laetitia, 2003, « La bonne gouvernance, nouvelle éthique du développement ? L'expérience des pays d'Asie centrale et de transcaucasienne Post-soviétiques », in Autrepart, N°4, Septembre 2003, pp.165-179. ;

16. EGGRICKX Ariel, 2012, « Réflexion critique sur l'adoption d'outils de gestion par mimétisme : le cas de la LOLF », in Management & Avenir, N°54, Juin 2012, pp.61-81. ;

17. **FELY Jean**, 2001, « La réforme de l'État », in *Projet*, N°266, Juin 2001, pp.63-73. ;
18. **FOGOU Anatole**, 2012, « Autorité et pouvoir en Afrique Post moderne à propos des théories de l'indiscipline », in *Cahiers Critiques de Philosophie*, N°11, Janvier 2012, pp.67-90. ;
19. **GAUDUSSON De Jean Du Bois**, 2009, « Le mimétisme post colonial, et Après », in *Pouvoir*, N°129, Mars 2009, pp.45-55. ;
20. **HALPERN Charlotte, LASCOUMES Pierre, GALÈS Le Patrick**, 2019, « Instrument », In : *Dictionnaire des politiques publiques*, Laurie BOUSSAGUET, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, pp.321-330, Presses de Sciences Po, Paris. ;
21. **JACQUOT Sophie**, 2019, « Approche séquentielle », In : *Dictionnaire des politiques publiques*, Laurie BOUSSAGUET, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, pp.81-87, Presses de Sciences Po, Paris. ;
22. **KHAN-MOHAMMAD Guive, AMOUGOU Gérard**, 2020, « Industrie et développement au Cameroun : les dynamiques d'un État dans l'émergence », in *Critique Internationale*, N° 89, Novembre 2020, pp.53-74. ;
23. **LASCOUMES Pierre, SIMARD Louis**, 2011, « L'action publique au prisme de ses instruments », in *Française de Science Politique*, N°1, Février 2011, pp.6-22. ;
24. **LAVIGNE Delville Philippe, AYIMPAN Sylvie**, 2018, « L'action publique en Afrique, entre normes pratiques, dynamiques politiques et influences externes », in *Anthropologie & Développement*, N°48, Décembre 2018, pp.25-41. ;
25. **LORRAIN Dominique**, 2006, « La dérive des instruments. Les indicateurs de la politique de la ville et l'action publique », in *Française de Science Politique*, N°3, Juin 2006, pp.429-455. ;
26. **LORINO Philippe**, 2018, « Le management de l'action complexe : contrôler ou explorer ? », in *Projectique*, N°19, Août 2018, pp.13-22. ;
27. **MACHEREY Pierre**, 2005, « Sur l'action », in *Archives de Philosophie*, N°4, Octobre 2005, pp.629-635. ;
28. **MAGNAMI Victor, VIRCOULON Thierry**, 2019, « Vers un retour de l'autoritarisme en Afrique ? », in *Politique Étrangère*, N°2, Juin 2019, pp.9-23. ;
29. **MANANGOU Vivien romain**, 2015, « Le néo-présidentialisme africain : entre paternalisme et superposition »,

in Française de Droit Constitutionnel, N°103, Septembre 2015, pp.28-53. ;

30. MENARD Claude, 2003, « L'approche néo-institutionnelle : Des concepts, une méthode, des résultats », in Cahiers d'Économie Politique, N°44, Juin 2003, pp.103-118. ;

31. MULLER Pierre, 2005, « Esquisse théorie du changement dans l'action publique, structure, acteurs et cadres cognitifs », in Française de Science Politique, N°1, Février 2005, pp.155-187. ;

32. SALHAB Sami, 2003, « Les composantes rationnelles d'une réforme administrative », in Confluences Méditerranée, N°47, Octobre 2003, pp.79-95. ;

33. POUPEAU François-Mathieu, 2017, « Chapitre 7. Les approches par les instruments : pilotage, action à distance, gouvernementalité », In : Analyser la gouvernance multi-niveaux, Francois-Mathieu POUPEAU, pp.173-201, PUG, Paris. ;

34. PONS Noel, 2013, « Corruption, mode d'emploi », in Géoéconomie, N°66, Octobre 2013, pp.207-222. ;

35. TAMEKOU Raoul, 2020, « Réformer un État qui se forme : des programmes d'Ajustement Structurel à la gestion axée sur les résultats. Enseignements de deux décennies de réforme administrative au Cameroun », in Internationale des Sciences Administratives, N°3, Septembre 2020, pp.555-570.

36. TOKO Jérémie, SOULEYMANOU Kadouamai, 2013, « L'entreprise citoyenne : du bon usage du mimétisme conceptuel pour l'Afrique noire », in Recherche en Sciences de Gestion-Management, N° 95, Avril 2013, pp.173-187. ;

37. ROCARD Michel, 2003, « Le développement de l'Afrique, affaire de volonté politique », in Études, N°1, Janvier 2003, pp. 21-31.

b) Les instruments juridiques

1. Décret du 30 Décembre 1912 portant régime financier des colonies françaises d'Afrique. ;

2. Ordonnance N° 62/OF/4 du 7 Février 1962 portant régime financier de la République fédérale du Cameroun. ;

3. Loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l'État du Cameroun.

Affiches publicitaires et accidents de la circulation dans la ville de Ouagadougou pour une élucidation sémiotique de la sécurité routière

Alphonse BAYALA

Université Joseph Ki-Zerbo & Université de Limoges
bayalalebeni@gmail.com

Résumé

Cet article montre, à partir des données recueillies, que l'on peut distinguer plusieurs types de publicité, celle aidant et celle nuisible de par leur positionnement géospatial, indépendamment de la vériconditionalité du discours produit dans la modalisation de la performance et de leur contenu sémantico-pragmatique. Elle altère la capacité cognitive des usagers de la route à Ouagadougou et laisse une atmosphère accidentogène avec des conséquences moins heureuses. Reprenant ainsi la problématique des modes de développement auxquels les sociétés, dites sous-développées, adhèrent. Fort heureusement, une science, la sémiotique du sensible, nous en donne une parfaite illustration pour une prise de conscience collective, avant-gardiste utile aux décideurs.

Mots clés : *affiches publicitaires, accidents de la circulation, sémiotique, sécurité routière*

Abstract

This article shows, based on the data collected, that we can distinguish several types of advertising, those that help and those that harm, based on their geospatial positioning, regardless of the vericonditionality of the discourse produced in the modalization of performance and their semantic-pragmatic content. It alters the cognitive capacity of road users in Ouagadougou and leaves an accident-prone atmosphere with the least happy consequences. Thus, taking up the problem of the modes of development to which societies, so-called underdeveloped, adhere. Fortunately, a science, the semiotics of the sensitive, gives us a perfect illustration for a collective awareness, avant-garde useful to decision-makers.

Keys words: *advertising posters, traffic accidents, semiotics, road safety*

Introduction

La ville de Ouagadougou au Burkina Faso, soulignent Aude

Nikiema, Emmanuel Bonnet, Salifou Sidbega et Valery Ride (2017, p.1), « a longtemps été marquée par une politique du laisser-faire ». Les autorités qu'elles soient communales, régionales ou politiques semblent ne pas maîtriser l'ampleur d'un certain nombre de dérives et des accidents de la circulation que la police ne fait que dénombrer. Le mal est à son paroxysme, le mode de développement de la ville a montré ses faiblesses, les pertes en vies humaines s'accroissent ces dernières décennies. Face à cela, l'environnement concurrentiel impose aux entreprises un phénomène de type nouveau dans la recherche de profit de plus en plus fort et rapide à tout bout de champ. Il s'agit de l'information allant à la rencontre du consommateur/client ou qu'il soit dans le but de capter son attention et de le convaincre, autrement appelé publicité. Elle pose donc la relation entre la mobilité urbaine et la recherche de profit. Depuis lors, nous assistons à une recrudescence des cas mortels d'accident dans la ville de Ouagadougou des usagers de la route. Ces cas d'accidents ont une partie liée aux manques d'attention des usagers. La publicité produit à la fois subjectivité de la réalité matérielle tout comme l'objectivité de notre réalité mentale, dans cette dynamique des stimuli se créent et envahissent le subconscient de l'utilisateur de la route en plein exercice de la circulation. Cette réalité devient donc problématique. C'est parce qu'elle est problématique que nous la problématisons dans le but de la juguler au travers de la sémiotique autour de la thématique suivante : « affiche publicitaire et accident de la circulation dans la ville de Ouagadougou pour une élucidation sémiotique de la sécurité routière ». De toute évidence, la question serait de savoir comment les affiches publicitaires dans la ville de Ouagadougou interfèrent-elles dans la prolifération des accidents dans la ville de Ouagadougou. Autrement dit, qu'est-ce qui impacte l'univers sensible et rationnel du sujet circulant ? Mieux, le positionnement des enseignes ébranle-t-il le mécanisme cognitif des usagers de la circulation dans la ville de Ouagadougou ?

L'étude sémiotique, comme la nôtre, se propose ici d'apporter un autre regard et une autre méthodologie sur cette situation aussi banale que laisse voir l'occupation des espaces publics par les affiches publicitaires, et cela, en contrepoint et en complément sur les études de l'éducation routière et de l'économie comportementale. Dans cette logique, elle postule d'abord que la position des affiches et des panneaux publicitaires dans la ville

Ouagadougou contribue à la dégradation du mécanisme cognitif des usagers de la route, favorisant ainsi les cas d'imprudence, d'une part. Ensuite, cette position est de nature à désagréger le champ visuel du champ de la mobilité de l'utilisateur de la route. Enfin la politique du laisser-faire dans l'installation des annonces publicitaires a permis d'asseoir un laisser-aller conduisant au non-respect du code de la route.

Cette étude s'inscrit en droite ligne dans ce que le concept en vogue est convenu d'appeler le commun urbain qui est une « expression qui désigne l'espace public où l'on se déplace, l'air qu'on y respire, l'eau qu'on y boit, la culture qu'on y diffuse, bref l'ensemble des valeurs matérielles et immatérielles que tous les citoyens ont en partage dans leur espace de vie », (Denis Bertrand, 2021, p.1.). Ces éléments en substance constitueront l'ossature de cette présente étude qui sera articulée autour des points suivants : La présentation de l'étude, du cadre théorique et méthodologique et de la phase d'analyse des données ayant constitué le corpus.

1. Traveling théorique et méthodologique

Il s'agit de poser les bases d'une clarification du sujet et de présenter les théories et les méthodes qui nous permettront un aboutissement heureux du sujet.

1.1. Cadre définitoire

Ce cadre constitue un espace de désambiguïsation et de la logique du sujet. Cela dit la relation entre affiches (panneaux) publicitaires et accidents de la circulation dans la ville de Ouagadougou s'explique par le fait que, si nous convenons avec le dictionnaire *Le Larousse* qu'un accident est avant tout un événement inattendu qui survient, il se présente dans ce cas comme un moment de faiblesse cognitive entre deux ou plusieurs personnes qui rentrent en collision avec son lot de décès, les affiches publicitaires se présentent comme un espace de promotion et d'information sur un produit nécessitant une belle vue auprès des consommateurs. L'élucidation sémiotique de la sécurité routière, quant à elle, se donne pour objectif d'étudier le phénomène par le biais des signes, de traduire le sens sous-jacent dans son rapport avec la sécurité routière pour une prise de conscience collective, car il s'agit avant

tout, écrit Ferdinand De Saussure (2016, p.33) : « de la vie des signes au sein de la vie sociale ».

1.2. Dynamisme théorique

L'étude que nous proposons sera mise en œuvre notamment, parmi d'autres cas, à travers l'étude sémiotique bien connue, celle de la sémiotique des pratiques sociales, qui mettra en lumière le rôle du sensible dans la prolifération des cas d'accidents dans la ville de Ouagadougou, et permettra de mieux comprendre la manière dont un dispositif visuel peut altérer voire désaxer la capacité réflexive d'un usager en pleine situation de mobilité et en militant pour plus de responsabilité dans l'occupation des espaces publicitaires, ce qui induit la maîtrise des émotions des usagers de la route et de leur capacité rationnelle. Cela, dans le but d'ouvrir « la voie à un nouveau modèle de gestion collaborative de nos ressources communes et vitales », explique Denis Bertrand (2021, p.1), à travers un ajustement sensible, cognitif, pragmatique, comportemental, économique et relationnel entre les usagers de la route et leur environnement immédiat. Tout cela, par le jeu d'un sémioticien à travers ses armes. En effet, tout sémioticien connaît la différence entre le signifié et le référent, c'est-à-dire entre le sens en soi et la signification spécifique que le sens invite à mettre en acte. On peut dire que la fonction sémiotique comprend, sous un même signifiant, deux contenus, l'un purement imaginaire, iconique, mentalement visuel, et l'autre symbolique au sens d'un devoir-faire fondé sur un croire-être.

La science qui se propose l'étude du signe dans le processus de la signification s'intéresse à ce fait majeur, la relation entre les affiches publicitaires et les accidents dans la ville de Ouagadougou, parce qu'elle constitue le réceptacle de signes constituant la matière première de la sémiotique.

L'approche sémiotique va dans cette logique situer le caractère sémiotique de l'étude, puis examiner l'impact des interactions entre le sensible et le cognitif. Le caractère du sensible de notre étude s'explique par le fait que la publicité met à contribution le corps sensible et interroge la perception cognitive des usagers, acteurs des accidents dans la ville de Ouagadougou. Cette approche repose donc sur le caractère sensible dans leur interaction entre l'humain et le non-humain (aussi appelé l'humain en image et en son). Nous retrouvons, dans une certaine mesure, ce que le Groupe μ (2015)

appelle « Un enchaînement entre anasémiose et catasémiose ». Cet enchaînement donne lieu à un détournement de la perception de son objet de départ. Celui-ci (la perception) crée un autre type d'objectif dans le subconscient du sujet mobile dans son action. L'impact du sensible dominé par la présence à l'esprit de l'information publicitaire que les enseignes jonchant le parcours de l'utilisateur de la route donnent à voir.

L'utilisation de la dimension sonore et visible de l'information vient dominer la capacité cognitive de ce dernier en altérant sa lucidité, au point de modifier l'action de ce dernier. Les créateurs des spots publicitaires, font remarquer Jacques Fontanille et Julie Lairesse (2021, p.1.), créent de façon intentionnelle des séquences de captation du consommateur, le marquant ainsi dans sa volonté d'action « Ils jouent uniquement sur le premier système, selon lequel l'individu réagit « sans réfléchir », et sans avoir même conscience de faire un choix ».

1.3. Cadre méthodologique

Selon une étude menée par l'Organisation Mondiale de la Santé (2015, p.6.), « les traumatismes dus aux accidents de la circulation occupent la huitième place des causes de décès dans le monde et la première pour les personnes dont l'âge est compris entre 15-29 ans ». Puis elle poursuit en estimant que ce fléau constitue un problème de santé publique dont les cas et les taux les plus graves ont été révélés en Afrique 90 %, d'où les cas ont été recensés. « L'Afrique présente le taux de mortalité lié aux accidents de la route le plus élevé, estimé à 26,6 décès pour 100 000 personnes par an¹. Dans le cas qui est le nôtre, une étude révèle que 1303 cas d'accident ont été dénombrés au Burkina pour 324 décès entre 2019 et 2024 et plus de la moitié de ces accidents et les plus graves ont eu lieu dans la capitale, à Ouagadougou. Ces accidents sont multiples et de plusieurs ordres. Nous avons des collisions solos, qui n'impliquent qu'un seul usager et un obstacle. À côté de celui-ci, nous avons les collisions simples, celles impliquant deux à trois usagers de la route, les multi-collisions qui n'ont lieu qu'en ayant au moins quatre usagers.

Les causes sont multiples « le facteur humain contribue pour 65,94 %, le véhicule pour 22,12 % et les autres facteurs pour 8,43% »,

¹ WHO. 2015. Global Status Report on Road Safety. Genève, WHO library.p.6.

renchérit WHO (2015, p.6). Parmi ces facteurs, l'imprudance, l'excès de vitesse, les dépassements, l'incivisme, etc. ont été présentés comme facteurs majeurs. Ce taux, de toute évidence, est problématique et c'est parce qu'il est problématique que l'interroger se présente à nous comme nécessaire. Dans cette logique, il ressort qu'un certain nombre de mesures a été pris pour réguler les affiches publicitaires dans la ville de Ouagadougou, examinons quelques-unes d'entre elles :

- la loi N° 020-2015 CNT du 23 novembre 2015 portant réglementation de la publicité au Burkina Faso pour faire face à un problème structurel les autorités communales ont pris des arrêtés. Il s'agit de l'arrêté N°2020-156 portant définition des conditions et des règles applicables à l'exercice des professions publicitaires du 16 juillet 2020 ;
- l'arrêté N°2020-157 portant cahier de charge du 15 septembre 2020. Ces lois reconnaissent et fixent les modalités pour être reconnu comme afficheurs urbains, annonceurs ou agents de la Mairie responsables de la publicité dans la ville de Ouagadougou.

Bien que des lois existent et gouvernent l'installation des affiches publicitaires « tous les propriétaires des panneaux publicitaires ne sont pas tous répertoriés à la mairie. Les affiches publicitaires sont multiples et variées. De l'enquête de Sawadogo Jacques (2022, p.1.), il ressort 79,6% font face aux panneaux publicitaires, 3,2% aux affiches sur les murailles (sur les immeubles), 17,2% sur les arbres, feux tricolores, poteaux électriques. Selon Lefaso.net (8 août 2022), « La discipline, force principale des armées et des grands peuples notamment asiatiques, n'est pas une question de mer, de buildings ou de croissance économique à deux chiffres », n'est pas la chose la mieux partagée dans la ville de Ouagadougou et par-delà au Burkina Faso, dans la mesure où notre échantillon est suffisamment représentatif pour l'étendre au Burkina Faso. Nous proposons d'étudier celui altérant la pleine capacité cognitive de l'utilisateur à travers des éléments exogènes dont l'homme en est le sujet : la publicité en bordure des voies.

2. Analyse de la pratique

L'analyse repose sur les compétences manipulatoires et celles des

compétences objectales du sujet.

2.1. Compétences manipulatoires

Le point de départ de cette analyse est fourni par la théorie Greimassienne de la manipulation en vertu de laquelle le destinataire, l'usager de la route, sujet-manipulé est poussé vers une position cognitive dégradée, il devient de ce fait possible d'y adjoindre la théorie des interactions développée par Éric Landowski « quand il considère la manipulation comme un régime d'interaction fondé sur l'intentionnalité (compétence modale) en vertu de la stratégie du vouloir-faire et l'ajustement comme régime d'interaction fondée sur la sensibilité (compétence esthétique) » tel que présenté par Marion Colas-Blaise (2021, p.1). À travers la relation paradigmatico-symtagmatique qu'il devient nécessaire d'envisager un au-delà capable de mettre à nu la fragilité dont fait face le sujet mobile engloutit par des publicités dans son champ visuel. En réalité le propre des grandes villes se caractérise par une expansion de leur superficie du fait des activités humaines. De l'avis d'Allaire et Criqui, (2007, p.55), elle justifie « la relation existante entre mobilité et consommation d'espace ». Si celle-ci a pour corollaire de définir trois caractéristiques urbaines des villes riches, entre autres, « la ville piétonne traditionnelle, la ville « transports en commun » et la ville « voiture » de l'avis de Pouyanne Guillaume (2004, p.9), le cas du Burkina Faso, de la ville d'Ouagadougou ne répond à aucun de ces critères et suppose un autre critère propre aux villes moins riches, en voie de développement, il s'agit de villes à transport personnel ou privé. Ces villes se caractérisent par une forte dépendance en engins à deux roues prototypes des villes à forts défis de sécurité routière. Ce point de vue est partagé par « À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la vulnérabilité est renforcée par une forte proportion d'usagers de deux-roues, motorisés ou non, mais également une propension à préférer ce type de déplacement à l'automobile dans certaines circonstances », écrivent Aude Nikiéma, Emmanuel Bonnet, Salifou Sidbega et Valery Ride (2017, p.90).

2.2. Compétences objectales du sujet

L'occupation des espaces de réverbération pour les projets publicitaires oscille entre informations favorables et informations

nuisibles indépendamment de la vériconditionnalité du discours produit dans la modalisation de la performance. Cette performance dans son faire-informatif impose un certain nombre de modalités dans l'accomplissement du faire. Nous nous retrouvons dans une situation où les deux personnages (l'information publicitaire et l'utilisateur en circulation) s'inscrivent l'un par la négation de l'autre. Or, sans courir le risque de nous tromper l'un, la publicité n'existe parce que l'autre, l'utilisateur de la route l'est. Le vouloir du sujet publicitaire n'a de force qu'à la performance que l'utilisateur lui donne. En effet, le vouloir-voir que l'affiche publicitaire donne à voir suppose le vouloir se montrer de la part de l'autre ; dans le même coup, le vouloir-être vu, principe de base de toute publicité au sens latin du terme suggère que l'autre, l'utilisateur en circulation regarde, puisque, le souligne Éric Landowski (1981, p.5), « vouloir être vu/ est vouloir que l'autre regarde ». Le sujet d'état dans un espace de visibilité en crise se revigore par un sujet B, en perte de toute sa faculté dans la dynamique de sa mobilité. Cet espace est en crise dans la mesure où il est partagé entre deux réalités qui semblent antinomiques et qui ne peuvent faire chemin.

L'affiche publicitaire N°1, telle que présentée repose sur une stratégie esthétique (tout comme les autres affiches et panneaux, excepté l'affiche N°2) mue par l'appareillage chromatique déployé. Cela n'est pas fortuit, elle s'inscrit dans une dynamique d'actualisation du désir de la cible et de satisfaction des attentes cognitives et de la soif esthétique du sujet en quête d'identité, de repère cognitif utile pour sa survie et pour les usagers de la route animés de vouloir-vivre.

Le regard influe nécessairement sur la pensée de celui qui regarde. Le psychisme humain n'admet pas deux regards pour deux objectifs différents. Nous nous retrouverons dans une utopie de vouloir en avoir deux, l'un centré sur les affiches/ou panneaux le long de la route et l'autre centré sur le trafic routier pour des agents en pleine circulation, puisqu'en toute logique, le regard capté sous-tend l'attention captée. La concentration qu'imposent les bonnes pratiques de la mobilité se trouve dans cette dynamique inefficace, cas pris en otage pour une luminosité saisissante ou par un contenu publicitaire captivant. Entre le feu rouge qui verdit ou le feu verdâtre qui rougit, l'attention offerte à une affiche qui suppose un regard détourné à 60° ou 90°, il va de soi que l'imprudence soit la chose la mieux partagée dans un environnement où l'utilisateur de la

route, acteur d'engin à deux-roues, dans la plupart des cas, se positionne dans un état de vulnérabilité débordant et frappant. Nous assistons à un détournement, une dérive récurrente née du fait de la violence que lui impose la praxis en présence. Les accidents ne deviennent que des prétextes pour une attention détournée, aussi paradoxale que cela puisse paraître. La perception se modifie sous l'artefact de la publicité et elle crée dans cette dynamique un autre type d'action dans une moindre mesure suspend l'action qui voue à l'imprudence, longtemps présentée comme accidentogène avec son lot de dégâts dans la ville de Ouagadougou.

Le système de mobilité de la ville de Ouagadougou n'admet pas de voies piétonnes autant dire présente très peu de voies piétonnes. Ces affiches sont donc destinées aux usagers de la route.

Conclusion

Il s'est agi, dans cet article, de situer la part des affiches publicitaires aux abords des voies dans la formalisation des accidents de la circulation des usagers de la route dans la ville de Ouagadougou. Nous avons cherché à vérifier les hypothèses que le positionnement des affiches publicitaires désagrège et désoriente la captation de l'attention des usagers de la route dans la ville de Ouagadougou. Cette activité est rendue possible par la dégradation du mécanisme cognitif de ces derniers favorisant ainsi les cas d'imprudence. La présentation chromatique du message linguistique de ces publicités crée une évidence immédiate ou spontanée qu'une force s'impose au sens sollicité, le rendant défaillant et apte à des actes d'imprudence utiles à sa destruction. Le tout, sous l'œil bienveillant du laisser-faire des autorités en charge de la régulation de l'urbanisme dans la ville de Ouagadougou.

Pour conclure tout-à-fait, il convient de reconnaître l'utilité des espaces publicitaires dans le choix et l'orientation des consommateurs. Ces espaces d'un point de vue économique permettent à l'État d'engranger des recettes et font vivre des personnes dans la chaîne publicitaire depuis la création. Le problème se pose sur son emplacement et la cible visée. Cette cible devient problématique lorsqu'elle s'adresse à un usager de la route qui a besoin de toute sa lucidité cognitive pour interagir avec le code de la route dans une ville où les accidents de la route sont légion.

L'on est usager de la route le temps d'une course et piéton le temps restant de la journée, dirons-nous. En boutant les espaces publicitaires loin des abords de la route, nous contribuons ainsi à la construction d'un esprit de riposte contre l'esprit de réaction à l'imprudence, autant dire à l'incivisme routier. C'est ainsi que les autorités parviendraient tant soit peu à la réduction des accidents dans la ville de Ouagadougou, nous révèle la sémiotique à travers notre étude, est-il besoin de la rappeler « Affiches publicitaires et accidents de la circulation dans la ville de Ouagadougou pour une élucidation sémiotique de la sécurité routière ». Sans aucun doute, c'est en cela que notre réflexion se révèle être d'une grande utilité.

Annexe : Exemple d'occupation géospatiale des affiches publicitaires dans la ville de Ouagadougou

Affiche N°1

Affiche N°2

Affiche N°3

Affiche 4

Affiche 5

Reference bibliographique

Aude Nikiéma, Emmanuel Bonnet, Salifou Sidbega et Valery Ride, 2017, « Les accidents de la route à Ouagadougou, un révélateur de la gestion urbaine », Revue Liens social et Politique, N°78

Denis Bertrand, 2021, « Praxis énonciative, habitude et résistance au changement », Actes sémiotiques, N°124

Landowski Éric, 1981, « Jeux Optiques. Exploration d'une dimension figurative de la communication », Groupe de Recherches Sémio-linguistiques, Institut National de la Langue Française, Actes Sémiotique, III, N°22

Groupe μ, 2015. *Principia semiotica. Aux Sources du Sens*, Bruxelles : Les impressions Nouvelles

Jacques Fontanille, Julie Lairesse, « Les nudges et le contrôle sémiotique du milieu collectif », Actes sémiotiques, N° 124/2021

WHO, 2015. *Global Status Report on Road Safety*. Genève, WHO library.

Erwan Compaoré, 2024, Burkina /Accidents de la circulation : « Le facteur humain contribue pour 65,94%, le véhicule pour 22,12% », selon le ministre des transports, Lefaso.net.

Ferdinand de Saussure, 2016. *Cours de Linguistique général*, Édition Payot Biblio Classiques

Jacques Sawadogo, 2022, « L'affichage urbain dans l'arrondissement N°1 de la ville de Ouagadougou », Mémoire de Licence, Université Aube-Nouvelle, Ouagadougou/Burkina Faso
Circulation routière au Burkina : Ouagadougou, capitale des paradoxes, Lefaso.net, 8 août 2022

Marion Colas-Blaise, 2021, « Vers une politique du nudge : l'instrument au service de l'incitation, Acte sémiotique N°124

Allaire, Julien et Patrick Criqui. 2007. « Trois modèles de ville Facteur 4 : comparaison internationale », Les Annales de la Recherche urbaine, Plan Urbanisme — Construction Architecture, pp54-63

Pouyanne Guillaume, 2004, « Forme urbaine et mobilité quotidienne », Thèse de Sciences économiques. Bordeaux, Université Montesquieu — Bordeaux IV

La Primauté de la Politique Sécuritaire au Détriment de la Démocratie : une Analyse Comparative à partir de l'Exemple des Etats du Sahel

Bengaly GUINDO

Enseignant-chercheur à l'Université Kurukanfuga de Bamako

76 21 91 88 / 63 31 87 08

bengalyguindo@yahoo.fr

Résumé

La primauté de la politique sécuritaire sur la démocratie dans les États du Sahel est un phénomène complexe résultant de la montée des menaces sécuritaires, telles que le terrorisme et les conflits armés. Les gouvernements de cette région ont souvent privilégié des mesures de sécurité strictes, parfois au détriment des principes démocratiques. Cette analyse comparative met en lumière les conséquences de ces politiques sur les libertés civiles et les institutions démocratiques. Les exemples du Mali, du Niger et du Burkina Faso illustrent comment les politiques sécuritaires ont conduit à des restrictions des libertés d'expression, de réunion et de presse, ainsi qu'à des arrestations arbitraires et à la répression des voix dissidentes. La militarisation de l'État et les suspensions des processus électoraux ont également affaibli la légitimité des gouvernements et la participation citoyenne. Cependant, il est possible de trouver un équilibre entre sécurité et démocratie. Certaines initiatives de dialogue inclusif et de réconciliation nationale montrent qu'il est envisageable de renforcer la sécurité tout en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Les réformes institutionnelles et le soutien de la communauté internationale sont essentiels pour atteindre cet équilibre.

Mots clés : *Démocratie-Détriment-Politique-Primauté-Sécuritaire.*

Introduction

La région du Sahel est marquée par une instabilité persistante en raison de conflits armés, du terrorisme et de la criminalité transnationale. Des groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et à l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) sont très actifs dans le nord et le centre du Mali. Au fil des années, plusieurs pays de la région ont dû faire face à des défis sécuritaires majeurs, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et les conflits ethniques. En effet, l'objectif poursuivi par A. K. SAIDOU (2015), est : « de défendre que la région est marquée par une

instabilité persistante due à des conflits armés, du terrorisme et de la criminalité transnationale. Il analyse comment les politiques sécuritaires influencent la gouvernance et les dynamiques politiques dans des pays comme le Mali et le Niger ». Ces influences ont souvent conduit les gouvernements à privilégier des mesures sécuritaires strictes, parfois au détriment des principes fondamentaux de la démocratie. Au demeurant, de nombreux États du Sahel ont des gouvernements faibles, parfois corrompus, et des institutions fragiles, ce qui limite leur capacité à fournir des services de base et à garantir la sécurité de leurs citoyens. Pour notre part, nous estimons que le politiste A. K. SAIDOU a raison, dans une certaine mesure, de percevoir la sécurité des citoyens dans cette région est fortement impactée par les conflits armés, le terrorisme et la criminalité transnationale. Ainsi qu'il le dit : la présence de forces étrangères, telles que la force Barkhane et les missions de l'ONU, a souvent été justifiée par la lutte contre le terrorisme. Cependant, cette présence militaire a parfois compliqué les dynamiques locales et a influencé les politiques sécuritaires des gouvernements de la région. Ainsi, la pauvreté, le chômage et les inégalités ont exacerbé les tensions et rendent les populations vulnérables à l'extrémisme et au recrutement par des groupes armés.

En privilégiant la sécurité, les gouvernements du Sahel ont souvent mis en place des mesures restrictives qui limitent les libertés individuelles, la liberté d'expression et les droits de l'homme. Les lois antiterroristes, par exemple, sont parfois utilisées pour réprimer les opposants politiques et la société civile. En effet, l'objectif poursuivi par RAFFINOT (2023), est : « de défendre que les régimes peuvent profiter de l'insécurité pour renforcer leur pouvoir et éviter les réformes démocratiques qui peuvent provoquer des rapports tendus entre pouvoirs civils et les militaires. Les élections peuvent être retardées sous prétexte de la sécurité de l'ensemble du territoire ». Ainsi qu'il le dit : lorsque les gouvernements se concentrent principalement sur les aspects sécuritaires sans répondre aux besoins économiques et sociaux de la population, leur légitimité peut être remise en question. Les populations peuvent percevoir les gouvernements comme éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Les États sahéliens, peuvent parfois recevoir des aides en provenance de l'internationale pour des questions sécuritaires, qui peuvent parfois compromettre leur

indépendance et même négliger les réformes nécessaires pour renforcer leur propre gouvernance et institutions démocratiques. Ainsi, une approche trop sécuritaire peut aggraver les tensions et alimenter la violence, créant un cercle vicieux où les mesures de sécurité entraînent plus de violences, ce qui justifie encore plus de mesures sécuritaires. Cette approche peut parfois entraîner des compromis sur les principes démocratiques. Comment les interventions sécuritaires dans les États du Sahel influencent-elles la stabilité et la consolidation démocratique ? Il est impératif de trouver un équilibre entre la sécurité et la démocratie pour garantir une paix durable et un développement inclusif.

Les États du Sahel sont confrontés à des défis sécuritaires croissants qui mettent à rude épreuve la stabilité de la région. Cette situation a conduit les gouvernements à prioriser des politiques sécuritaires parfois au détriment des principes démocratiques. D'abord, nous analyserons les difficultés rencontrées pour maintenir la sécurité au Sahel. Ensuite, nous examinerons les impacts immédiats de ces politiques sur la démocratie, en mettant en lumière la réduction des libertés individuelles et l'affaiblissement des institutions démocratiques. Enfin, nous tenterons d'explorer des pistes pour trouver un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et l'importance de préserver les valeurs démocratiques. Cette analyse comparative prendra en compte les exemples des États du Sahel tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

1. Un difficile maintien de la sécurité au Sahel

Le maintien de la sécurité au Sahel s'avère être une tâche ardue et complexe, exacerbée par une multitude de défis. La région est en proie à des menaces constantes, telles que le terrorisme, les insurgences armées, le crime organisé et les conflits intercommunautaires. Ces facteurs convergent pour créer un environnement hautement instable, rendant les efforts de stabilisation particulièrement difficiles. Les forces de sécurité locales, semblent souvent sous-équipées et insuffisamment formées, peinent à contenir ces multiples foyers de violence. Par ailleurs, les vastes étendues désertiques et les frontières poreuses facilitent les mouvements des groupes armés et compliquent davantage les opérations de sécurité. Cette conjoncture exigeante pousse les gouvernements à adopter des mesures sécuritaires

parfois strictes, au détriment des principes démocratiques et des droits de l'Homme. La dégradation de la situation sécuritaire au Sahel s'accompagne souvent d'une fragilisation des institutions démocratiques.

1.1 La dégradation de la situation sécuritaire

La région du Sahel, située au sud du désert du Sahara, est confrontée depuis plusieurs décennies à une dégradation progressive de sa situation sécuritaire. Cette zone, qui englobe des pays tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et la Mauritanie, est devenue un foyer de violences armées et de conflits complexes. Les dynamiques sécuritaires du Sahel sont influencées par une multitude de facteurs, allant de la pauvreté et des inégalités socio-économiques à l'instabilité politique et aux conflits ethniques.

Pour notre part, nous estimons que l'auteur M.M.O. MOHAMEDOU (2017) a raison, dans une certaine mesure, de percevoir le Sahel comme une zone synonyme d'instabilité et d'insécurité. Le contexte d'incertitudes politiques, de conflits armés et de dégradation sécuritaire qui prévaut dans la zone est le résultat de la confluence de trois grands vecteurs d'instabilité qui dominent encore le paysage sahélien en 2015. Ainsi qu'il le dit : le terrorisme transnational gangstéro-religieux d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et ses avatars depuis 2005, les soubresauts sécuritaires de la révolution libyenne depuis 2011 et la crise malienne, occasionnée à la fois par la rébellion touarègue et le coup d'État du 22 mars 2012, suivis de l'intervention militaire française de janvier 2013.

En effet, les groupes armés, qu'ils soient djihadistes, rebelles ou criminels, profitent des failles des États pour établir leur influence et intensifier leurs actions violentes. Par conséquent, les populations civiles subissent les conséquences désastreuses de ces conflits, notamment en termes de pertes humaines, de déplacements forcés et de dégradation des conditions de vie.

C'est dans ce contexte, le Fonds Monétaire Internationale (FMI) nous explique qu'au Sahel, les problèmes de sécurité se sont encore aggravés. Les actes terroristes signalés dans les pays de cette région ont augmenté de 75% en 2019, les principales cibles étant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'insécurité a eu des répercussions budgétaires considérables dans certains de ces pays,

où elle s'est traduite par une perte de recettes et une augmentation des dépenses consacrées à l'armée et à la sécurité.

En effet, l'objectif poursuivi par FMI (2019), est : « de défendre les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, faire face à l'incertitude ». Ces dépenses ont doublé en 2019 dans les trois pays précités, représentant environ 4% du PIB et absorbant 20% des recettes budgétaires.

Au demeurant, la situation au Sahel est une préoccupation majeure pour le Sahel et la communauté internationale dans la mesure où les incertitudes politiques et les conflits armés exacerbent la situation sécuritaire. Les efforts pour stabiliser la région sont compliqués par la présence de multiples acteurs et la difficulté à coordonner les interventions. Par exemple au Mali, poursuivi par WORLD REPORT (2022), est : « de défendre qu'en un an, de janvier 2020 à janvier 2021, environ 6 500 personnes ont été tuées au Mali ». Depuis 2013, des missions de maintien de la paix, comme la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), n'ont pas réussi à ramener la paix telle que souhaiter par la population. C'est le même constat par le journal Continent Afrique (2024) au Burkina Faso, depuis la chute de l'ex-président Blaise Compaoré, le pays a plongé dans une instabilité chronique, exacerbée par les attaques djihadistes, notamment dans la région Est. Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré pour constater une amélioration sécuritaire. Quant au Niger, depuis le coup d'État de juillet 2023, il a connu une instabilité politique continue. Le général Abdourahmane Tiani, qui a pris le pouvoir, a justifié le coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. A cela s'ajoute les instabilités politiques de certains pays membres notamment le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, connaissent des crises politiques et des coups d'État, ce qui affecte leur capacité à coopérer efficacement sans oublier le manque d'infrastructures et de ressources logistiques qui compliquaient davantage les opérations militaires.

1.2 Une fragilisation des institutions démocratiques

La fragilisation des institutions démocratiques au Sahel est un phénomène profondément alarmant qui mérite une attention soutenue. Cette situation découle de multiples facteurs interconnectés, incluant l'instabilité politique chronique, la

corruption endémique, les conflits ethniques, les impacts environnementaux et les interventions militaires étrangères. Chaque coup d'État ou crise politique dans la région affaiblit la confiance des citoyens dans les processus démocratiques et érode les progrès réalisés en matière de gouvernance. Pour notre part, nous estimons que le constitutionnaliste C. A. TOURE a raison de se demander pourquoi l'armée intervient pour exercer le pouvoir politique alors que sa mission, théoriquement, n'est pas l'exercice de ce dernier ? Les éléments de réponses à cette question semblent soutenir que les élites corrompues et les pratiques de mauvaise gouvernance détournent les ressources publiques, accentuant la pauvreté et l'inégalité, ce qui alimente encore plus le mécontentement et la violence.

Au demeurant, la région du Sahel est confrontée à de nombreux défis sécuritaires et politiques qui ont des répercussions profondes sur la stabilité et la gouvernance des États. Parmi ces défis, la fragilisation des institutions démocratiques occupe une place centrale. Historiquement marqués par des transitions politiques fragiles et des gouvernements instables, les pays du Sahel semblent avoir du mal à construire des institutions démocratiques solides et résilientes. Les coups d'État militaires, les rébellions armées et les conflits ethniques ont fréquemment sapé les efforts de démocratisation, entraînant une érosion de la confiance des citoyens dans les structures étatiques. La récurrence des coups d'État militaires et des crises politiques dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso a affaibli les institutions démocratiques. Ces événements perturbent les processus électoraux, érodent la confiance des citoyens dans les structures gouvernementales et favorisent l'instauration de régimes militaires temporaires. Par exemple, le coup d'État de 2020 au Mali a démontré la fragilité de la démocratie malienne et a retardé la mise en œuvre de réformes démocratiques. Mais en 2025, les autorités de la Transition malienne en font une de leur priorité. Cependant, il faut rappeler que les interventions militaires étrangères et les dynamiques géostratégiques ont un impact significatif sur la stabilité des institutions démocratiques au Sahel. Parfois, ces interventions peuvent stabiliser temporairement la situation sécuritaire, mais elles peuvent aussi renforcer les régimes autoritaires et créer une dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Par exemple,

l'opération Barkhane menée par la France au Sahel a eu des effets mitigés sur la démocratie locale.

Le Sahel est confronté à des groupes extrémistes violents, qui exploitent les tensions locales pour renforcer leur influence. Les rivalités entre communautés, souvent exacerbées par les groupes extrémistes, contribuent à l'instabilité. Par exemple, les affrontements entre les communautés Peuls et Dogons au Mali ont été particulièrement violents. C'est le même constat selon A. K. SAIDOU, depuis la chute de l'ancien président Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso a connu plusieurs coups d'État et une instabilité politique continue. Ces crises politiques ont exacerbé les tensions et ont compliqué les efforts pour stabiliser le pays. Quant au Niger, depuis son indépendance en 1960, il a connu plusieurs coups d'État et une instabilité politique continue. Poursuivi par LOADA et ROMANIUK, estimant que les crises politiques récentes, y compris le coup d'État de juillet 2023, ont exacerbé les tensions et compliqué les efforts pour stabiliser le pays vers une résilience nationale dans un contexte d'insécurité régionale. Ces différents facteurs sont les résultats de l'affaiblissement des régimes démocratiques au Sahel. La persistance d'une instabilité politique au Sahel a des impacts significatifs sur la démocratie dans la région.

2. Les impacts immédiates sur la démocratie

Les impacts immédiats des politiques sécuritaires sur la démocratie au Sahel sont nombreux et préoccupants. Face à la nécessité de répondre aux menaces sécuritaires croissantes, les gouvernements de la région ont souvent mis en place des mesures d'urgence qui limitent les libertés individuelles et restreignent les droits fondamentaux. La liberté d'expression, de réunion et de presse peut être sévèrement encadrée, conduisant à une diminution de la participation citoyenne et à une marginalisation des voix dissidentes. Ces mesures peuvent également affaiblir les institutions démocratiques, notamment par le biais de la militarisation excessive des appareils d'État et l'érosion des mécanismes de contrôle et de contre-pouvoir. Les élections et les processus politiques risquent de perdre en crédibilité et en légitimité, aggravant ainsi la méfiance des populations envers leurs dirigeants et les institutions publiques. La restriction des libertés

civiles et la suspension des processus électoraux sont des conséquences immédiates des politiques sécuritaires au Sahel.

2.1 La restriction des libertés civiles

La restriction des libertés civiles au Sahel est devenue une réalité alarmante dans le contexte des crises sécuritaires.

En effet, la restriction des libertés civiles au Mali est une préoccupation croissante, exacerbée par les défis sécuritaires. Les autorités maliennes ont souvent recours à des mesures d'urgence qui limitent les droits fondamentaux des citoyens. Par exemple, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a exprimé sa vive préoccupation quant aux menaces sur l'exercice de certains droits civiques et politiques, notamment la liberté d'association. Les libertés d'opinion, d'expression et de presse sont également touchées, avec des violations répétées signalées par la CNDH. Des organisations de la société civile ont été dissoutes, et des arrestations arbitraires ont eu lieu, ce qui a conduit à une réduction de l'espace civique et à une répression accrue. La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a exprimé sa préoccupation face à la dissolution systématique de partis politiques et d'associations. Cette mesure a été critiquée par des organisations comme Biprem, qui considère que ces dissolutions entravent le dialogue inclusif nécessaire pour la paix et la réconciliation. Le Mouvement Tabalé a demandé au gouvernement de créer les conditions de retour des exilés politiques et de libérer les Maliens emprisonnés pour des questions liées aux libertés d'expression. Cette demande souligne l'importance de protéger les droits fondamentaux dans un contexte de dérives autoritaires.

Ainsi, la situation des libertés civiles au Mali était préoccupante par le retrait de la licence à la chaîne Djoliba TV par la Haute Autorité de Communication suite à des propos d'atteinte au crédit de l'Etat burkinabé par un leader politique malien pendant une émission télévisée. Selon les Nations Unies, il y a eu des restrictions croissantes aux droits humains et aux libertés fondamentales. Depuis décembre 2023, plusieurs organisations de la société civile ont été dissoutes, y compris la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko (CMAS) et l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, des propos appuyés par Jeune Afrique (2024). La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Mali a également

exprimé sa profonde inquiétude face aux violations répétées des droits et libertés fondamentaux, notamment les libertés d'opinion, d'expression et de presse. Les Nations Unies insistent régulièrement sur l'importance pour les autorités de transition de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le changement de gouvernement intervenu en novembre 2024 ont permis de voir une décrispation, après la libération des 11 prisonniers politiques en décembre 2024 avec l'arrivée du Général de division Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement de la Transition.

Dans la même dynamique, la situation des libertés civiles au Burkina Faso semble être préoccupante. Depuis le coup d'État militaire de septembre 2022, les libertés d'expression, de presse et de réunion semblaient sévèrement limitées selon la FIDH (2024). Les manifestations sont fréquemment interdites, et les opposants politiques ainsi que les militants de la société civile sont régulièrement soumis à des arrestations arbitraires. Les autorités ont également expulsé des journalistes étrangers et suspendu les activités de certains médias, notamment en réponse à des critiques concernant leur gestion du conflit armé et de l'insécurité. Par exemple, en mars 2023, deux correspondantes travaillant pour les journaux français Libération et Le Monde ont été convoquées à la Direction de la sécurité de l'État et ont été sommées de quitter le pays sans motif officiel selon Amnesty Internationale (2024).

Au Niger, en mai 2023, le ministre de la Justice et des Droits de l'homme a publié une circulaire suspendant toute visite des organisations de défense des droits humains dans les prisons nigériennes. Cette mesure a été critiquée car, elle restreint l'accès aux prisons et limite la capacité des organisations de défense des droits humains à surveiller les conditions de détention et à protéger les droits des détenus. Suite aux mesures de restriction des libertés civiles, les autorités ont également décidé de suspendre les processus électoraux, arguant de la nécessité de rétablir la sécurité et l'ordre public.

2.2 La suspension des processus électoraux

Les transitions politiques dans les pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont souvent conduit au report des élections pour diverses raisons.

Au Mali, l'élection présidentielle initialement prévue pour février 2024 a été reportée le 25 septembre 2023 pour des raisons techniques. Les autorités de la Transition ont évoqué la nécessité de prendre en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles, la révision des listes électorales, et la gestion de la base de données du Recensement Administratif à Vocation d'État Civil (RAVEC) par une société française qui a été récupéré plus tard par les autorités maliennes grâce aux experts maliens.

Ce scrutin, considéré comme le chemin du retour des civils à la tête du pays depuis le coup d'État d'août 2020 dirigé par le Général d'Armée Assimi Goïta, s'inscrit dans un contexte politique délicat, marqué par le retour progressif de la sécurité et de la stabilité dans le pays.

Au Burkina Faso, après le coup d'État de septembre 2022, les élections ont été reportées en raison de l'instabilité politique et des défis sécuritaires. Les autorités de transition ont mis en place des mesures pour stabiliser le pays avant de pouvoir organiser des élections libres et équitables.

Dans cette dynamique, la charte de mars 2022 avait fixé la durée de la transition à 36 mois. La Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à l'issue de son Sommet extraordinaire tenu le 25 mars 2022, a marqué sa préoccupation sur cette durée et a également demandé la finalisation d'un chronogramme acceptable, avec une durée de 24 mois.

« Après les consultations au niveau national et sur cette base, un compromis dynamique a été trouvé entre la CEDEAO et le Burkina Faso qui ramenait la durée de la transition à 24 mois, à compter du 1er juillet 2022, au lieu de 36 mois. Ainsi, pour actualiser ce chronogramme et le ramener à 24 mois, le Gouvernement a mis en place, un Comité technique, » a justifié Madame Aguiratou Tou/Nana, présidente du Comité technique.

Le contenu de ce document est la résultante des opinions des forces vives de la nation, car plusieurs entités ont été consultées pour son élaboration.

« Les résultats de ces travaux sont issus des consultations que nous avons eues avec les forces vives de la nation, les différentes composantes, et sur la base de ces propositions nous avons fait des analyses et proposer un chronogramme avec les options qui tiennent compte aussi des indicateurs que le compromis

dynamique a retracés et les indicateurs de suivi », a mentionné la présidente du Comité technique.

A l'issue de la présentation de la feuille de route, les participants ont échangé sur certains points clés, notamment les réformes de la CENI, afin d'assurer aux Burkinabè, des élections libres et transparentes, le financement des élections qui s'élève à plus de 60 milliards de F CFA, la question de l'adoption de la nouvelle Constitution.

Pour le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, il est important que le financement soit assuré par le budget de l'Etat, autant que possible.

Au Niger, le coup d'État de juillet 2023 a également conduit à des retards dans le processus électoral. Les autorités de transition ont dû faire face à des défis similaires, notamment la sécurisation du pays et la révision des listes électorales. Ces reports sont souvent justifiés par des raisons techniques et sécuritaires, mais ils posent des défis importants pour la démocratie et la participation citoyenne dans la région.

3. Une tentative d'équilibre entre la sécurité et la démocratie au Sahel

Face aux défis sécuritaires grandissants et aux impacts négatifs sur la démocratie, les États du Sahel cherchent des moyens de trouver un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et celle de préserver les valeurs démocratiques. Cette tentative d'équilibre implique la mise en place de politiques qui respectent les droits de l'homme tout en renforçant les capacités des institutions sécuritaires. Des initiatives de dialogue inclusif et de réconciliation nationale peuvent également contribuer à renforcer la cohésion sociale et la légitimité des institutions politiques.

A ce stade, il est important de promouvoir des réformes institutionnelles qui assurent la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne. Le soutien de la communauté internationale, par le biais de programmes d'assistance et de renforcement des capacités, joue un rôle essentiel dans cette quête d'équilibre. En fin de compte, la stabilité et la prospérité du Sahel dépendent de la capacité des gouvernements à concilier ces deux impératifs fondamentaux. Les États du Sahel cherchent à trouver

un équilibre entre la restriction des libertés civiles et la suspension des processus électoraux, tout en assurant la sécurité.

3.1 Une nouvelle architecture de sécurité collective

La nouvelle architecture sécuritaire au Sahel est une initiative récente de l'Alliance des États du Sahel (AES), visant à renforcer la sécurité collective dans la région. Cette nouvelle dynamique de sécurité collective a été mise en place en réponse aux menaces complexes et multidimensionnelles, telles que le terrorisme, la criminalité transnationale, les conflits intercommunautaires, la pauvreté, le changement climatique et la fragilité des institutions étatiques.

Le Mali a lancé une Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) avec un plan d'action. Cette réforme vise à améliorer la sécurité de l'État et la sécurité humaine en appliquant les principes de bonne gouvernance. Le plan a été adopté par décret en avril 2022.

Au Burkina Faso, l'ampleur des défis sécuritaires, et en application des recommandations du Forum national sur la sécurité qui s'est tenu à Ouagadougou du 24 au 26 octobre 2017, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission pluridisciplinaire d'élaboration de la Politique nationale de défense et de sécurité (CEPONADS) par le décret N°2018-1161 / PRES / PM / MSECUC / MDNAC / MJDHPC / MATD / MINEFID / MEEVCC du 19 décembre 2018 et l'arrêté N°2019-0377/MSECUC/CAB du 14 mai 2019. L'élaboration d'une politique de sécurité nationale est donc pleinement justifiée. Cependant, l'option d'élaborer une Politique de sécurité nationale en lieu et place d'une Politique de défense et de sécurité telle qu'initialement prescrite par le décret ci-dessus cité, trouve sa justification dans les exigences du nouveau contexte auquel le monde entier est confronté. Aujourd'hui, cette nouvelle architecture vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure, telles que la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. Elle inclut également la coopération avec d'autres acteurs, y compris les forces militaires de l'AES.

Quant au Niger a récemment mis en place une nouvelle architecture de sécurité collective pour faire face aux défis sécuritaires croissants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure (SNSI) et de la Stratégie Nationale de Sécurité de Proximité (SNSP), qui visent à renforcer la coopération entre les forces de sécurité et les communautés

locales. La SNSI, adoptée pour la période 2022-2026, met l'accent sur la coordination entre les différentes institutions étatiques et non étatiques, y compris la police nationale, la gendarmerie, la garde nationale, et les forces armées. Elle vise également à lutter contre des menaces telles que le terrorisme, la criminalité organisée, et la radicalisation. La SNSP, quant à elle, se concentre sur l'implication des communautés locales dans la coproduction de la sécurité. Elle encourage la participation active des citoyens et des organisations de la société civile pour renforcer la sécurité au niveau local.

L'initiative de l'AES vise à harmoniser les renseignements entre les pays membres pour empêcher les forces du mal de se déplacer impunément d'un pays à l'autre. Par exemple, les terroristes ne pourront plus attaquer le Niger puis se repositionner au Burkina Faso sans être détectés. Cette approche est considérée comme une réponse efficace aux entreprises de déstabilisation extérieure et une dissuasion face aux acteurs locaux du colonialisme.

L'Alliance des États du Sahel a également cherché à renforcer la coopération régionale et internationale pour faire face à ces menaces. Cela inclut la collaboration bilatérale avec des partenaires internationaux pour fournir une aide humanitaire, technique et militaire tout en respectant les principes de la souveraineté de chaque Etat membre.

3.2 Vers une volonté collective de surmonter les défis

La volonté collective est essentielle pour surmonter les défis au Sahel. Cela nécessite la mobilisation et la coopération de divers acteurs, y compris les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, et les communautés locales. Cette volonté doit converger vers une consolidation des alliances. Cependant, pour assurer un développement durable et une sécurité renforcée au Sahel, une coopération étroite entre tous les acteurs impliqués paraît indispensable. Les gouvernements des pays du Sahel doivent harmoniser leurs politiques de sécurisation et de développement pour mieux maximiser l'impact des initiatives régionales.

Au Mali, des initiatives telles que le projet "Civil Society for a Human Security Strategy in Mali" visent à renforcer la coopération entre les différents acteurs pour lutter contre l'extrémisme violent et promouvoir la sécurité humaine. Ce projet met en avant le rôle

important des jeunes, des femmes et des leaders religieux dans la prévention des conflits et la promotion de la paix.

Au Burkina Faso, les initiatives telles que le projet "Insécurité collective au Burkina Faso" visent à renforcer la coopération entre les différents acteurs pour lutter contre l'insécurité et promouvoir la paix. Ce projet met en avant l'importance de la coopération scientifique et de l'implication des communautés locales dans la coproduction de la sécurité. De plus, le Burkina Faso bénéficie du soutien de la communauté internationale à travers des programmes tels que le Plan d'Action Intérimaire des Nations Unies pour le Développement Durable (UNIDAP 2023-2025), qui vise à fournir un soutien pour la récupération, la stabilisation et le développement du pays. Ce plan met l'accent sur la gouvernance locale, la cohésion sociale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'accès aux services sociaux de base.

Au Niger, des initiatives telles que la Force Multinationale Mixte (MNJTF) entre le Niger et le Nigeria visent à renforcer la coopération régionale pour lutter contre les menaces sécuritaires. Cette force multinationale est un exemple de la manière dont les pays de la région peuvent travailler ensemble pour assurer la stabilité et la sécurité.

De plus, la création de l'Alliance des États du Sahel (AES) par le Mali, le Niger et le Burkina Faso représente un effort régional pour renforcer la sécurité collective et répondre aux menaces communes. Cette alliance vise à coordonner les efforts de sécurité et à promouvoir la stabilité dans la région.

En effet, la création d'une force conjointe par l'Alliance des États du Sahel (AES) est une initiative récente visant à renforcer la sécurité dans la région. Cette force, composée de contingents nigériens, maliens et burkinabés, a été annoncée le 6 mars 2024 à Niamey. L'objectif principal de cette force est de lutter contre les groupes armés terroristes qui menacent la stabilité de la région. Le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérien, a déclaré que cette force serait opérationnelle dans les plus brefs délais pour répondre aux défis sécuritaires dans l'espace du Liptako-Gourma. Cette initiative est vue comme une réponse à la situation d'insécurité persistante dans la région, marquée par des insurrections jihadistes depuis une décennie. La force conjointe est le résultat d'une réunion stratégique visant à mutualiser les efforts des trois pays pour créer une armée commune. Les chefs d'État de

L'AES sont convaincus que cette collaboration permettra de créer les conditions d'une sécurité partagée. Cette approche collaborative peut aider à créer un environnement plus stable, prospère et sécurisé au Sahel. La volonté collective de surmonter les défis est indispensable pour assurer un avenir harmonieux et durable dans le Sahel.

Conclusion

La priorité accordée aux politiques sécuritaires au détriment de la démocratie dans les États du Sahel est une dynamique complexe aux conséquences profondes et durables. En réponse aux menaces terroristes et aux conflits internes, les gouvernements de la région ont souvent opté pour des mesures sécuritaires strictes. Ces politiques, bien que justifiées par l'urgence de garantir la sécurité, ont des impacts significatifs sur les libertés civiles et les institutions démocratiques.

Nous avons observé que la mise en œuvre de ces politiques aboutit souvent à la restriction des libertés d'expression, de réunion et de presse. Les arrestations arbitraires et la répression des voix dissidentes sont devenues monnaie courante, affaiblissant ainsi la participation citoyenne et la légitimité des gouvernements. Dans des cas extrêmes, comme ceux du Niger, du Mali et du Burkina Faso, nous avons constaté des suspensions des processus électoraux et des coupures d'internet, qui compromettent davantage la démocratie.

Cependant, l'analyse comparative révèle également que la sécurité et la démocratie ne sont pas nécessairement incompatibles. Il est possible de trouver un équilibre, comme l'illustrent certaines initiatives de dialogue inclusif et de réconciliation nationale qui visent à renforcer la cohésion sociale et la légitimité des institutions. La promotion des réformes institutionnelles, la transparence et la responsabilisation des gouvernements sont des éléments clés pour parvenir à cette harmonie.

Enfin, pour que les États du Sahel puissent relever les défis sécuritaires sans sacrifier les acquis démocratiques, il est essentiel d'adopter une approche holistique et coordonnée. Le soutien de la communauté internationale, combiné à des efforts locaux pour promouvoir le développement économique et social, est aussi important. Seule une politique équilibrée, respectueuse des droits

de l'homme et des libertés fondamentales, pourra assurer une paix durable et une stabilité à long terme dans cette région stratégique.

Bibliographie

COMMUNIQUE N°0002-2024/CNDH-P relatif à la liberté d'association au Mali.

Déclaration de la FIDH, Burkina Faso : deux ans après le coup d'État, les violations des droits et libertés ont atteint un niveau très inquiétant, 2024.

Déclarations Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Mali: Dissolution d'organisations de la société civile, 2024.

Journal Continent Afrique, 2024, Burkina Faso : Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir.

Journal Enquête Burkina Faso, Les correspondantes de "Le Monde" et "Libération" expulsées, 2023.

MOHAMEDOU Mohammad-Mahmoud Ould, 2018, A Theory of ISIS Political, Violence and the Transformation of the Global Order, Pluto Press 345 Archway Road, London N6 5AA, 273 p.

RAFFINOT Marc, « Comment la dette de l'Afrique peut être un avantage et non un fardeau », Hurst & Company, 2021, Afrique contemporaine 2023/1 N° 275, pp. 293-298.

Rapport Fond Monétaire Internationale, 2023, Perspectives Economiques Régionales, Afrique subsaharienne, Une éclaircie à l'horizon ?

Rapport Mondial Human Rights Watch, 2022, Mali Evènements de 2021.

Rapport, LOADA Augustin et ROMANIUK, 2024, Prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso, Global Center on Coopérative Sécurité.

SAIDOU Abdoul Karim, « Conflits armés et sécurité au Sahel: analyse comparée des politiques sécuritaires du Niger et du Mali face aux rébellions touarègues », Gouvernance et sécurité en Afrique francophone subsaharienne francophone: entre corruption politique et défis sécuritaires, 2015, pp. 327-345.

TOURE Cheick Amala, « le coup d'Etat, un défi à l'alternance politique : cas du Mali », Revue Africaine de Sciences Politique et Sociales N°33 Juillet-Aout-Sept 2021, pp.531-555.

Quand le discours politique devient un théâtre conflictuel : exemple du discours du président de Vision Burkina-Parti Pacifiste prononcé le 13 juin 2020

Daouda BADOLO

*Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso.
badolodaouda39@gmail.com*

Yves D. DOH

*Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire
ddoh92@yahoo.fr*

Bienvenue R. ZIGUIZANGA

*Doctorante en Grammaire et stylistique françaises
Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
bienvenuereine@yahoo.fr*

Résumé

Cet article a pour titre « Quand le discours politique devient un théâtre conflictuel : exemple du discours du président de Vision Burkina-Parti Pacifiste prononcé le 13 juin 2020. L'article s'interroge sur la stratégie argumentative mise en œuvre par l'orateur dans son discours pour atteindre ses fins. En nous fondant sur l'analyse argumentative et la stylistique, il ressort que l'orateur emploie plusieurs types d'arguments et un lexique particulier dans son discours. Cette stratégie argumentative lui permet de dépeindre une image négative du pouvoir de Roch Marc Kaboré en montrant ses faiblesses, voire sa déchéance vis-à-vis de son devoir régalien.

Mots-clés : *Discours politique, argumentation, orateur, stratégies, argument*

Abstract

This article is titled <<When political discourse becomes a theater of conflict: example of the speech of the president of Vision Burkina-Parti Pacifiste delivered on June 13, 2020.>>. The article questions the argumentative strategies implemented by the speaker in his speech to achieve his ends. Based on argumentative analysis and stylistics, it emerges that the speaker uses several types of arguments and a particular lexicon in his speech. This argumentative strategy allows him to portray a negative image of the power of Roch Marc Kaboré by showing his weaknesses, even his decline with regard to his sovereign duty.

Keywords : *Political discourse, argumentation, speaker, strategies, argument*

Introduction

Avec le vent de la démocratie qui a soufflé le monde, nombreux pays africains, notamment le Burkina Faso, ont adopté la démocratie comme système politique. Et ce, depuis son indépendance. À cet effet, le multipartisme va donc naître, donnant lieu à la conquête du pouvoir par plusieurs candidats lors des élections présidentielles. Le pouvoir devient donc un objet de conquête de plusieurs actants (hommes politiques). C'est dans cette optique qu'en 2020, le président de Vision Burkina-Parti Pacifiste a prononcé un discours à Ouagadougou dans le cadre de la rentrée politique du parti. Rappelons qu'en 2020, ont eu lieu les élections présidentielles, soldées par la victoire de Roch Marc K. Kaboré qui se faisait élire pour son second quinquennat. Le discours de la rentrée politique de Vision Burkina-Parti Pacifiste s'inscrit donc déjà dans un contexte de conquête du pouvoir, voire de campagne électorale.

En démocratie, le discours politique joue un rôle prépondérant car « d'une manière générale, peu importe sa nature, (il) est un discours d'influence sociale produit par les hommes politiques ou en politique dans l'optique de gagner la confiance de l'auditoire » (Y. DOH, 2024, p. 30). L'enjeu pour l'orateur politique est donc de persuader ou de convaincre l'auditoire, en parvenant à apporter un changement dans son esprit, notamment le peuple. Autrement dit, avec le discours, il parvient à faire-faire le peuple. Dire la vérité n'est de ce fait pas ce qui caractérise le discours politique, encore moins ce qui fait sa force ou sa légitimité. C'est un type de discours qui « naît du besoin des hommes de se prononcer par voie discursive sur l'organisation de la société et le fonctionnement (conquête ou gestion) du pouvoir politique » (Y. DOH, Idem, p.29) Pour y parvenir, il doit utiliser des stratégies adéquates, notamment plusieurs types d'arguments. De ce fait, nous nous interrogeons sur les types d'arguments employés par l'orateur ainsi que le choix lexical opéré par celui-ci dans son discours prononcé lors de la rentrée politique du parti. À quelle finalité a-t-il recours à ces arguments et à ce choix lexical ?

Les questions de recherche ci-dessus débouchent sur des hypothèses. La première hypothèse estime que le président de

Vision Burkina-Parti Pacifiste a recours à plusieurs types d'arguments dans son discours, notamment l'argument de la concession, l'argument pragmatique, l'argument d'autorité, l'argument de la contradiction, la question rhétorique, etc. Il a recours également à un lexique péjoratif pour qualifier le pouvoir de Roch Marc Kaboré. Le recours à cette stratégie argumentative par le locuteur s'inscrit dans une vision de critiquer les faiblesses du pouvoir de Roch Marc K. Kaboré pour enfin l'éteindre lors des élections. Pour mener à bien la présente étude, nous recourons à l'analyse argumentative et à la stylistique comme outils d'analyse. L'objectif de la réflexion est de montrer le fonctionnement du discours politique s'inscrivant dans une visée de campagne électorale. Pour y parvenir, nous passerons en revue la présentation des outils d'analyse et par la suite analyser les différents types d'arguments et le choix lexical particulier du corpus.

1. Présentation des outils d'analyse

Nous recourons à l'analyse argumentative et à la stylistique comme outils pour les analyses dans le présent article.

1. 1. L'analyse argumentative

L'analyse argumentative, théorisée par R. Amossy, est une méthode qui met en jeu le pouvoir, la force de l'argumentation à agir sur l'auditoire dans la dimension d'échange social. Elle consiste, selon R. Amossy, à « décrire et expliquer les modalités selon lesquelles le discours oral ou écrit tente d'agir sur un public. Elle étudie donc la force de la parole dans la situation de communication concrète où elle s'exerce... ». (Ruth, AMOSSY, 2014, p.10) En ce sens, elle a pour but de montrer comment un discours produit peut agir sur l'auditoire, c'est-à-dire, les moyens utilisés par un orateur pour persuader et convaincre son auditoire par le prisme de l'argumentation. En effet, C. Perlman et L. Olbrechts-Tyteca (2000, p.72) soulignent que « l'argumentation est une action qui tend toujours à modifier un état de choses préexistant ». Grâce à l'argumentation, le locuteur politique parvient à pénétrer la psychologie de l'auditoire en vue de modifier le comportement de celui-ci. La force argumentative de l'orateur lui permet donc d'amener l'auditoire à adhérer à son

opinion ou à son projet politique. L'argumentation est de ce fait le socle du discours politique. Un orateur politique qui aspire à une image positive, à convaincre verbalement son auditoire ou à étouffer verbalement son adversaire, se doit donc d'avoir une connaissance approfondie en argumentation. Autrement dit, l'argumentation permet à l'orateur politique de construire son discours en fonction de son objectif, qui est sans doute la persuasion et la conviction. Cela dit, il est quasiment impossible de construire un discours politique en excluant l'argumentation. C'est ce que D. Wolton (2011, p. 28) soutient en ces termes :

En réalité, il n'y a pas de communication intersubjective, sans argumentation. On peut le dire autrement : sans argumentation, il n'y a pas de communication. Il y a peut-être de l'expression, mais pas d'échange, car pour échanger, il faut construire un discours qui permette une réponse. Et cette construction passe nécessairement par une argumentation.

Notons qu'il existe une panoplie d'arguments selon plusieurs auteurs. Mais dans le présent article, nous nous appuyerons sur les types d'arguments des auteurs comme J.-J. Robrieux, U. Windisch, C. Perelman, R. Amossy et C. Kerbrat-Orecchioni, en ce sens que les types qu'ils étudient sont manifestes dans le corpus d'étude.

1.2. La stylistique

La stylistique moderne désigne l'étude des particularités d'expression ou d'écriture. C. Bally est considéré comme le père fondateur de la stylistique moderne, issue à la fois de la critique littéraire, de la rhétorique et de la linguistique. Dans *Traité de stylistique française* (1951, p. 16) C. Bally affirme : « La stylistique étudie donc les faits d'expression du langage organisé au point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage, et l'action des faits de langage sur la sensibilité. » Les épigones de Bally, notamment J. Marouzeau, M. Cressot et L. James épouseront la conception stylistique de leur mentor, même s'ils feront un dépassement plus tard. J. Marouzeau estime que la langue est un stock de mots au service des locuteurs. Ceux-ci, en fonction de l'effet recherché,

opèrent un choix dans le stock de mots. Dans son ouvrage *Précis de stylistique française* (1969, p. 17) il affirme que la langue est un « répertoire des possibilités, fonds commun mis à la disposition des usagers [...] » En substance, l'emploi d'un mot est un choix opéré par l'orateur en fonction de l'effet recherché.

2. La typologie des arguments dans le corpus

Nous abordons à présent l'analyse des types d'argument employés par le locuteur dans son discours en étude. Notre tâche consiste dans un premier temps à relever le signe linguistique (l'argument) et dans un second temps, à l'analyser pour en dégager la charge sémantique.

2. 1. L'argument d'autorité

L'argument d'autorité permet au locuteur de citer les propos d'une tierce personne en vue d'étayer son opinion. Les propos cités deviennent ainsi comme une preuve que le locuteur utilise pour justifier son affirmation. L'auteur cité est donc vu comme une personne exemplaire, c'est-à-dire de bonne moralité. O. Reboul (1986, p. 68) abonde dans le même sens en ces termes : « Ici, le fait probant, c'est l'opinion d'une personne savante, compétente, inspirée ou simplement illustre, opinion qui garantit la nôtre. » Quant à J.-J. Robrieux (2021, p. 194), il estime que les arguments d'autorité « résultent d'une confrontation jugée positive entre l'acte et la personne. Il s'agit de faire admettre une thèse en la rapportant à son auteur, considéré comme digne de foi ». L'argument d'autorité est attesté dans le corpus en étude comme l'illustre l'extrait suivant :

« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va », selon Sénèque. Aujourd'hui, au Burkina Faso, savons-nous vraiment où nous allons ? Assurément droit dans le mur si nous ne réussissons pas à enrayer la spirale de la terreur. (p. 1)

Selon le locuteur, le Burkina Faso a emprunté une direction inconnue. Il pointe donc du doigt la mauvaise gouvernance, notamment l'incapacité des dirigeants à sortir le pays de la guerre contre le terrorisme. Cette incapacité des autorités burkinabè à

lutter efficacement contre le terrorisme conduit donc le pays tout droit dans l'échec et la désolation. Pour étayer cette hypothèse, il emploie l'argument d'autorité en citant Sénèque. Cela lui permet d'appuyer davantage l'échec du Burkina Faso, car selon Sénèque, celui qui ne sait pas où il va, il finit généralement dans la déchéance, le fiasco.

Ce n'est pas à coups de canons, ce n'est pas (sic) coups de bombes que l'on triomphe d'une idéologie, je cite l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy.
(p. 3)

Le locuteur s'oppose à l'usage des armes comme solution pour combattre le terrorisme au Burkina Faso. Il estime de ce fait que le pouvoir de Roch Marc K. Kaboré est en erreur en se servant des armes. De son point de vue, toute solution est envisageable, excepté l'utilisation des armes, car le terrorisme est une idéologie, et les armes sont inefficaces face à cette idéologie. Pour justifier sa position, il utilise l'argument d'autorité en citant l'ancien président américain John F. Kennedy. Outre ce type d'argument, l'orateur emploie l'argument de la description dans son discours.

2. 2. L'argument de la description

Avec l'argument de la description, le l'orateur présente l'idée en la décrivant. Cependant, à travers la description faite, l'on aperçoit systématiquement l'opinion de celui-ci concernant l'idée décrite. En clair, il peut faire une description négative ou positive de l'idée. Lorsque la description est négative, alors l'orateur s'oppose à l'idée. En revanche, lorsque la description est positive, alors il approuve l'idée. J.-J. Robrieux (2021, p. 189) affirme : « Les faits doivent parler par eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres éléments de preuve. » L'argument de la description est employé par l'orateur dans son discours.

Au Burkina Faso, on voit des enfants suivre les traces politiques de leurs pères, des neveux celles de leurs oncles, des époux qui siègent côte à côte dans les institutions de la République. Le Burkina Faso ne saurait

être la propriété de quelques familles, le pouvoir ne saurait se transmettre comme un patrimoine familial. (p. 1)

Ici le président de Vision Burkina-Parti Pacifiste décrit les mauvaises pratiques dans la politique au Burkina Faso. Pour lui, il s'agit d'un système politique clos dans lequel le pouvoir ou les grands postes administratifs sont transmis de père en fils, d'oncle à neveux ou encore d'époux à épouse. La méritocratie n'est pas la règle ; ce sont plutôt les relations familiales qui permettent d'avoir un poste dans une institution au Burkina Faso. Les parents placent leurs enfants, les époux placent leurs épouses. Au-delà de ce fait, pour mieux satiriser la société burkinabè, l'orateur fait appel aux arguments de la concession. Analysons ce type d'argument dans les lignes qui suivent.

2. 3. L'argument de la concession

Avec l'argument de la concession, l'orateur s'approprie l'argument adverse pour ensuite l'utiliser pour désamorcer, voire démolir son adversaire. En d'autres termes, il accepte l'opinion de l'autre pour ensuite argumenter en défaveur de cette opinion. U. Windisch (1987, p. 50) abonde dans le même sens en ces termes : « Le sujet parlant semble vouloir accepter certains arguments du discours adverse, sans en assumer l'ensemble. Il reprend à son compte certains éléments du discours rival. A partir de prémisses communes, il va cependant construire un discours différent. » Nous avons relevé quelques arguments de la concession dans le corpus en étude.

Tous les partis politiques parlent de paix, mais VISION BURKINA est le seul parti qui a décidé de faire de la paix la pierre angulaire de son programme de gouvernement, ce qui, à notre sens, changera à jamais le destin du Burkina Faso. (p. 3)

Ce passage est un argument de la concession. L'orateur, à travers cet argument, reconnaît que les différents partis politiques œuvrent pour la paix au Burkina Faso. Cependant, Vision Burkina est le parti politique qui a décidé de faire de la paix son cheval de bataille. Autrement dit, c'est le parti politique qui œuvre

sincèrement pour la paix, qui compte développer le Burkina Faso sous le socle de la paix.

La célébration de la fête de l'indépendance délocalisée dans les chefs-lieux de régions est une initiative heureuse qui a permis aux villes de l'intérieur de bénéficier de certaines réalisations d'infrastructures socio-économiques. Cependant, comme on le dit chez nous, « c'est bon mais c'est pas arrivé. » (p.15)

Voilà un autre argument de la concession employé par le l'orateur dans son discours. Ici, il reconnaît que la célébration de la fête de l'indépendance délocalisée dans les chefs-lieux de régions est une bonne initiative qui favorise le développement des différentes régions de façon générale. Toutefois, il affirme que cette initiative s'avère inefficace. Autrement dit, elle comporte des failles.

La capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou, comme l'ont voulu les pères fondateurs de ce pays. Cependant, le développement du Burkina Faso ne saurait se limiter uniquement à sa capitale, et la politique de décentralisation entamée depuis des décennies peine à convaincre. (p. 15)

Dans l'argument de la concession ci-dessus, l'orateur reconnaît que la capitale du Burkina Faso est Ouagadougou. Toutefois, il s'oppose à la politique du développement mise en place par les autorités, en ce sens que cette politique, non seulement, développe uniquement la capitale mais elle s'avère aussi inefficace bien qu'elle soit mise en place il y a plusieurs décennies. Il s'agit donc d'une mauvaise politique de développement dans la mesure où les autres villes du pays ne sont pas prises en compte en termes de développement. Nous découvrons ici que l'orateur concède certaines choses au régime en place. Toutefois, il fait ou annonce ce qui peut être fait pour le bien-être des Burkinabè. C'est pourquoi, il utilise la représentation fantasmagorique pour projeter les failles du gouvernement de Roch Marc K. Kaboré dans le but de liquider le régime, c'est-à-dire, l'affaiblir aux yeux des Burkinabè. Comment

fonctionne donc cet argument ? Voyons cela dans les lignes suivantes.

2. 4. La représentation fantasmatique

À travers la représentation fantasmatique, l'orateur présente son adversaire comme le diable. Le locuteur décrit négativement la morale de son adversaire en montrant que son adversaire est une personne qui travaille en vue de nuire au peuple. U. Windisch (1987, p. 55) écrit : « Tout se passe comme si l'on voulait liquider définitivement l'adversaire, en finir une fois pour toutes : on veut mettre fin au conflit discursif en liquidant l'adversaire, en le transformant en un Autre monstrueux. » La représentation fantasmatique est utilisée par l'orateur dans le discours en étude.

VISION BURKINA s'adresse à toutes ces populations des villes et des campagnes lassées et déçues des promesses électorales jamais tenues. (p. 2)

Les autorités burkinabè sont visées par la représentation fantasmatique ci-dessus. L'orateur les présente comme des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. En d'autres termes, ces autorités ont berné les populations pendant la campagne électorale en leur promettant une amélioration de leurs conditions de vie. Mais une fois au pouvoir, les promesses n'ont pas été respectées.

Selon un rapport de la Commission économique des Nations-Unies pour l'Afrique, 25% du PIB du continent est perdu chaque année, par le fait de la corruption, confirmant ainsi toutes les études qui pointent ce fléau comme le frein au décollage de l'Afrique. C'est 148 milliards \$ qui sont ainsi perdus, chaque année, et placés dans des banques hors d'Afrique, et couverts par le secret bancaire. 148 milliards\$ c'est 40 fois le budget du Burkina. C'est l'argent de la corruption ainsi perdu, chaque année. (p. 13)

Dans cette représentation fantasmatique, l'orateur met en exergue la corruption des gouvernements africains en particulier.

Il présente ainsi ces gouvernements comme des gouvernements corrompus qui ont volé l'argent du continent pour garder dans des banques à l'extérieur. C'est ce que corrobore ce passage :

Le cas du forage Christine au Sahel illustre parfaitement cette politique de manque d'initiatives des différents gouvernements qui se sont succédé au Burkina Faso. Savez-vous que ce forage Christine a été réalisé non pas par l'Etat mais par un coopérant Français, en 1971 ? Comment expliquer que 50 ans après Christine, l'Etat n'ait pas pu réaliser d'autres forages similaires dans les autres régions du Sahel ? Car si un ingénieur français a pu trouver une source d'eau pour réaliser une telle infrastructure, qui fournit 5.000 m³ d'eau par heure, l'Etat aussi aurait pu le faire. Si des forages à grand débit avaient été réalisées à Djibo, Kelbo, Falangountou, ou Nassoumbou, le destin de notre pays ne serait peut-être pas le même aujourd'hui. (p. 19)

Ce passage est la représentation fantasmagorique. L'orateur décrit négativement les différents gouvernements qui se sont succédé au Burkina Faso. De son point de vue, les différents gouvernements n'ont pas travaillé pour le bien-être de la population. Ainsi attribue-t-il une image négative aux différents gouvernements dans la mesure où ils n'ont pas développé les différentes villes, voire régions du pays.

Comment comprendre que des individus puissent posséder des dizaines de parcelles par acquisition domaniale, parfois dans le même arrondissement, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, privant ainsi d'autres familles de l'accès à un logement ? L'agence de répression de la corruption de VISION BURKINA est en route... (p. 20)

À travers cet argument, l'orateur dépeint l'inconduite du pouvoir en place. Selon lui, plusieurs personnes ont accaparé illicitement les parcelles par le biais de la corruption sous l'œil inerte des autorités. Cela est anormal dans la mesure où des innocents sont privés de logements. L'on voit ici que l'orateur décrit

négativement le pouvoir en place. L'extrait suivant qui évoque le terrorisme, ne dit pas le contraire.

Pour la 2ème question sur les victimes du terrorisme, VISION BURKINA osera reconnaître la responsabilité de l'Etat dans cette tragédie. L'Etat qui a l'obligation de protéger tous ses citoyens, a failli à cette mission. Et puisque l'Etat a failli, l'Etat doit payer. (p. 22)

Ici le locuteur tient l'État pour responsable des victimes du terrorisme. Selon lui, l'État a été incapable de protéger les populations contre le terrorisme. L'État n'a donc pas pu assumer son devoir régalien.

Depuis 5 ans, le pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré n'a donné aucune feuille de route, ni fourni aucun indice d'espoir pour la résolution de cette crise. Cinq ans de tâtonnements, près de 800 morts, des blessés par centaines, près d'un million de déplacés. Quand vous allez plusieurs fois chez un médecin pour des maux de tête, et que vous avez toujours mal à la tête, il n'y a qu'une seule solution, changez de médecin. Le Burkina Faso est malade a donc besoin, urgemment, d'un nouveau médecin. (p. 26)

Voilà un autre argument de la description fantasmagique. À l'aide de cet argument, l'orateur décrit négativement le pouvoir de Roch Marc K. Kaboré. C'est comme si son pouvoir est incapable de protéger les Burkinabè contre le terrorisme. Cela se perçoit par le nombre de victimes, notamment plusieurs morts, plusieurs blessés, plusieurs déplacés.

Combien de promesses ont été faites lors de la campagne présidentielle de 2015 et qui n'ont pas été tenues ? Excellence Monsieur le président du Faso, lors de votre meeting de pré-campagne à N'Dorola le 13 août 2015, vous aviez fait deux promesses importantes aux populations : vous aviez promis de rendre la route Dandé-Fara-Kourouma-N'Dorola, praticable en toutes saisons, jusqu'à Morolaba, vous avez même parlé de la

bitumer jusqu'à Témétéméso. Vous aviez promis d'ériger la zone en province pour rapprocher l'administration des administrés. Je rappelle que le village de Témétéméso est à 177 km de Orodara le chef-lieu de la province du Kéné Dougou. C'est loin, très loin Monsieur le président. Monsieur le président, vous n'étiez pas obligé de faire ces promesses. Alors les braves populations du Kéné Dougou, et toutes les populations trompées du Burkina, attendent toujours de voir ce que vous leur avez promis. (p. 24)

À travers cet argument de la représentation fantasmagorique, le locuteur s'attaque ouvertement à Rock Marc K. Kaboré, président du Burkina Faso à l'époque. Il reproche ainsi au président Kaboré d'avoir tenu des promesses lors des campagnes présidentielles de 2015 qu'il n'a cependant pas respectées. C'est donc une image de personne malhonnête qui est attribuée au président Kaboré par le locuteur. Le bien-être du peuple n'a pas été sa priorité lorsqu'il a accédé au pouvoir. C'est ce que traduit ce tout autre exemple tiré du corpus.

Les paysans de ce pays ont été trop souvent oubliés, bafoués et trompés par des engagements non tenus. (p. 19)

Le locuteur dépeint ici le mal infligé aux paysans burkinabè par les autorités du pays. Les adjectifs qualificatifs **bafoués, oubliés, trompés** décrivent ce mal. Les autorités, avant leur accession au pouvoir, ont fait des promesses aux paysans. Mais une fois le pouvoir conquis, ces autorités n'ont plus tenu leurs promesses. À y voir de près, ils ont trompé, oublié et bafoué les paysans une fois le pouvoir conquis, car aucune des promesses n'a été réalisée. C'est pour fustiger cet aspect ainsi que plusieurs autres que l'orateur utilise aussi, dans son argumentation politique, les arguments pragmatiques. En quoi consistent-ils ?

2. 5. L'argument pragmatique

L'argument pragmatique consiste à argumenter en faveur ou en défaveur d'une opinion en montrant les conséquences positives ou négatives que cette opinion peut engendrer. Lorsque le locuteur expose les conséquences négatives de l'opinion, alors

il s'oppose à cette opinion. En revanche, lorsqu'il montre les conséquences positives de cette opinion, il marque son accord à cette opinion. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca (2000, p. 358) affirment : « Nous appelons argument pragmatique celui qui permet d'apprécier un acte ou un événement en fonction de ses conséquences favorables ou défavorables. » L'argument pragmatique est attesté dans le discours en étude.

La politique de « œil pour œil dent pour dent », déclenche inexorablement une avalanche de représailles sans fin. Et toute solution qui transforme nos campagnes en cimetières pour nos soldats, qui sont nos enfants, nos frères, nos forces vives, VISION BURKINA n'en veut pas. Et puisque la guerre n'est pas la solution, alors nous mettrons fin à la guerre. (p. 3)

L'orateur a également recours à l'argument pragmatique dans son discours. Le passage ci-dessus en est une illustration. Ici, il montre clairement son désaccord à l'utilisation des armes pour combattre le terrorisme. Quant à lui, les armes endeuillent les populations burkinabè, donc la guerre n'est pas la solution du terrorisme. Cette position peut nécessiter l'emploi d'argument de contradiction, dans le discours politique.

2. 6. L'argument de la contradiction

L'argument de la contradiction permet au locuteur d'insérer au sein d'un même énoncé, une affirmation et son contraire. Les deux affirmations ne peuvent exister ensemble, l'autre contredisant l'autre. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca (2000, p. 262) affirment à ce sujet :

L'assertion, au sein d'un même système, d'une proposition et de sa négation, en rendant manifeste une contradiction qu'il contient, rend le système incohérent, et par là inutilisable. Mettre à jour l'incohérence d'un ensemble de propositions, c'est l'exposé à une condamnation sans appel, obliger celui qui ne veut pas être qualifié d'absurde à renoncer au moins à certains éléments du système.

Considérons la phrase suivante :

Vivre pour la patrie sera la règle, mourir pour elle sera l'exception. (p. 3)

Ici l'orateur contredit la devise du Burkina Faso. En effet, l'ancienne devise du Burkina Faso sous thomas Sankara était « La patrie ou la Mort nous Vaincrons. » Cette devise transmet des valeurs comme la bravoure aux Burkinabè comme « l'on préfère mourir pour la patrie plutôt que la honte ». L'orateur va donc contredire cette valeur en proposant la nécessité de vivre pour la patrie plutôt que mourir pour la patrie. Il s'oppose ainsi à cette idéologie transmise aux Burkinabè depuis plusieurs décennies. On note dans le corpus, également, l'emploi de l'implicite et de la question rhétorique comme type d'arguments. Examinons-les.

2. 7. L'implicite

Dans l'argumentation, l'implicite est un élément linguistique, voire un type d'argument ayant une force argumentative. Sa complexité lui donne son âge d'or dans l'argumentation au point qu'il est fréquemment utilisé par les locuteurs expérimentés. Il permet en effet au locuteur d'affirmer tout en se protégeant contre une éventuelle attaque (comme c'est le cas du sous-entendu). Autrement dit, le locuteur se protège en recourant à l'implicite dans la mesure où il oblige l'interlocuteur à contribuer à donner du sens à son énoncé par le biais de l'interprétation. R. Amossy (2012, p. 190) soutient que « l'implicite contribue à la force de l'argumentation dans la mesure où il engage l'allocutaire à compléter les éléments manquants ».

L'implicite implique le présupposé ou le sous-entendu. Le présupposé, selon C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 25), est « toutes les informations qui, sans être ouvertement posées [...], sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de l'énoncé, dans lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la spécificité du cadre énonciatif ». Le présupposé se trouve ainsi entraîné par l'énoncé, sans recours au contexte de production de cet énoncé. Quant au sous-entendu, C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 39) affirme qu'il « englobe toutes les informations qui sont susceptibles d'être véhiculées par un énoncé

donné, mais dont l'actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte énonciatif ». Il est évident ici que l'interprétation du sous-entendu dépend du contexte de production de l'énoncé, contrairement au présupposé dont le sens se trouve dans l'énoncé lui-même, pas besoin du contexte pour comprendre le sens du présupposé. Voici une présence de ce type d'argument dans le corpus.

En 2025 nous voulons une justice plus propre et plus diligente, débarrassée de la corruption et de l'incompétence. (p. 21)

Ici le locuteur annonce qu'en 2025, nous voulons une justice plus propre et plus diligente, débarrassée de la corruption et de l'incompétence. À y voir, il y a un présupposé mis en exergue par le verbe *voulons*. En effet, si l'on veut quelque chose, cela présuppose que l'on n'a pas cet objet de désir. Ce qui contient le présupposé selon lequel au Burkina Faso, il n'y a pas de justice plus propre et plus diligente. En plus, la justice au Burkina Faso est corrompue et incompétente.

Nous voulons une administration où tous les travailleurs seront traités équitablement, et où chaque agent aura une perception positive de son rôle et de sa place dans la République. Avec VISION BURKINA, tous les bras longs seront coupés pour que les recrutements se fassent en toute transparence, selon la compétence et le mérite. (p. 21)

Cet énoncé est un implicite qui contient plusieurs présupposés déclenchés par l'expression *nous voulons une administration où tous les travailleurs* associée aux expressions *seront traités équitablement, aura une perception positive de son rôle et de sa place dans la République, tous les bras longs seront coupés, pour que les recrutements se fassent en toute transparence, selon la compétence et le mérite*. En clair, cela présuppose que dans l'administration burkinabè, tous les travailleurs ne sont pas traités équitablement, chaque agent n'a pas une perception positive de son rôle et de sa place dans la République. Les recrutements se

font par affinité et sans transparence tout en écartant le mérite et la compétence.

Sous la gouvernance de VISION BURKINA, il n'y aura plus d'acquisition de véhicules V8 par l'Etat. Les véhicules de fonction ne seront plus distribués systématiquement à tous les directeurs. (p. 12)

À travers l'implicite ci-dessus, l'orateur transmet l'information selon laquelle l'État acquiert des véhicules V8 et les véhicules de fonction sont distribués systématiquement à tous les directeurs. Ce même argument d'implicite renferme un contenu sous-entendu : les autorités actuelles du Burkina Faso gaspillent les ressources du pays en s'octroyant des véhicules luxueux.

Nous rêvons d'un Burkina où les jeunes retrouveront le goût de l'effort et du travail, et où des perspectives de formation s'élargiront à d'autres horizons [...] (p. 21)

L'implicite ci-dessus présuppose qu'au Burkina, les jeunes ont perdu le goût de l'effort et du travail, il n'y a pas de perspectives de formation élargies à d'autres horizons.

[...] Un chantier titanesque s'il en est, qui passe nécessairement par le rétablissement de l'autorité de l'Etat, et cette autorité sera rétablie, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. (p. 22)

En utilisant cet implicite, le l'orateur affirme la nécessité de rétablir l'autorité de l'État quoiqu'il advienne. Cela présuppose que l'autorité de l'État n'est pas établie, d'où la nécessité de l'établir quoiqu'il advienne.

2. 8. La question rhétorique

Selon J. -J. Robrieux (2021, p. 220), « c'est une question qui n'appelle pas de réponse. Il s'agit d'une affirmation déguisée en question. En effet, sous la forme de question, le locuteur rend l'affirmation encore plus vivace, plus frappante ». La question rhétorique est attestée dans le discours en étude.

Comment comprendre que le monde rural, le pilier de l'économie nationale, ne puisse pas avoir les outils nécessaires pour améliorer les moyens de production ? (p. 19)

Le passage ci-dessus est une question rhétorique. En effet, l'orateur pose une question, mais il s'agit d'une question qui n'attend pas en réalité une réponse. C'est une affirmation déguisée en question. Cet argument permet à l'orateur d'amplifier son affirmation. Il s'agit d'une assertion renforcée qui attire l'attention de l'auditoire. Selon lui, il est inadmissible que le monde rural, pilier de l'économie nationale, ne puisse pas avoir les outils nécessaires pour améliorer les moyens de production. En affirmant donc cette assertion sous la forme d'une question rhétorique, l'orateur la met en évidence. Autrement dit, les autorités actuelles du pays ont délaissé les paysans burkinabè, qui méritent impérativement des outils nécessaires pour améliorer leurs moyens de production.

À ce premier niveau d'analyse, retenons que le président de Vision Burkina-Parti Pacifiste, dans son discours prononcé, à Ouagadougou, à l'occasion de la rentrée politique du parti emploie plusieurs types d'arguments. Ceux identifiés et analysés dans le corpus sont de l'ordre des arguments d'autorité, de concession, de contradiction, de description, pragmatique, la représentation fantasmatique, l'implicite et la question rhétorique. Mais qu'en est-il du choix lexical opéré par l'orateur dans son discours ?

3. L'analyse stylistique

Ici nous nous intéressons aux choix lexicaux opérés par le l'orateur dans son discours. Dans le relevé textuel, le mot ou l'expression qui manifeste un effet stylistique est mis (e) en gras. Dans les analyses, nous essayons de faire ressortir l'effet produit par ce choix lexical.

Ce n'est un secret pour personne, aujourd'hui le Burkina Faso « **se cherche** », ne sachant plus quel chemin emprunter pour retrouver la paix. (p. 1)

Dans ce passage, le verbe **se cherche** renferme une charge sémantique très expressive. En effet, ce verbe appartient au registre familier. Mais le locuteur estime nécessaire de l'employer dans son discours, qui se veut courant. En lieu et place de ce verbe, le locuteur pouvait employer l'expression **est déstabilisé**, par exemple. Mais il fait fi de ce verbe qui sied bien avec le registre courant pour employer **se chercher**. L'objectif recherché ici est de décrire l'aspect purement dégradant de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Le pays est dérouté et a totalement perdu le contrôle de tout. Les autorités burkinabè sont désorganisées et peinent à trouver les voies et moyens pour sortir le pays du gouffre.

Du point de vue économique, une telle mesure redonnera vie à toutes les infrastructures érigées dans le cadre des célébrations du 11 décembre et qui ont été laissées à l'abandon une fois que les lampions se sont éteints. (p. 17)

Dans ce passage, le nom commun **lampions** attire notre attention. Le locuteur pouvait employer **lampadaire** ou **réverbère**. Cela aurait probablement accordé de l'estime à l'électrification des villes. Cependant, il choisit d'employer le mot **lampion**. En effet, un **lampion** est un petit récipient contenant une mèche combustible. Autrement dit, les lampions sont très petits avec un éclat lumineux insignifiant par rapport aux lampadaires qui illuminent les voies bitumées. Comparer donc les lampadaires (la lumière) qui éclairent les voies dans les villes à des lampions revient à sous-estimer l'électricité des voies dans les cités des forces vives construites à l'occasion des journées du 11 décembre. Le locuteur sous-estime ainsi la qualité des travaux qui ont été effectués par les autorités burkinabè.

Conclusion

En guise de conclusion de cet article dont le titre est « Quand le discours politique devient un théâtre conflictuel : exemple du discours du président de Vision Burkina-Parti Pacifiste prononcé le 13 juin 2020 », il ressort que l'orateur emploie plusieurs types d'argument dans son discours, notamment

l'argument de la concession, l'argument d'autorité, l'argument de la description, la question rhétorique, l'argument pragmatique. Le locuteur a aussi recours à un lexique particulier (verbe, nom commun) ayant des effets stylistiques. Cette stratégie argumentative lui permet d'ouvrir un discours conflictuel dans lequel il critique sans retenue le pouvoir politique en place en montrant ses faiblesses dans la gestion du pays. Ainsi montre-t-il que le pouvoir de Roch Marc K. Kaboré est incapable de lutter efficacement contre le terrorisme qui endeuille la population burkinabè. L'administration publique et la justice sont inefficaces, tandis que la corruption et le manque d'initiative de développement sont des maux qui mettent à mal le pays. Le locuteur envisage amener la population à se désintéresser au parti politique de Roch Marc C. Kaboré lors des élections. C'est donc un discours à visée conflictuelle avec pour but de convaincre les Burkinabè à se rallier à Vision Burkina-Parti Pacifiste au détriment du parti politique de Roch Marc K. Kaboré. Avec une telle stratégie argumentative, l'orateur affaiblit, voire étouffe le gouvernement de Roch Marc K. Kaboré.

Bibliographie

AMOSSY Ruth, 2012. *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, Paris

DOH Deuhapeu Yves, 2024. *Discours politique et stratégies. Du pouvoir des stratégies aux stratégies du pouvoir*, Mercury, Ouagadougou

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1986. *L'implicite*, Armand Colin, Paris

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1990. *Les Interactions verbales*, Tome 1, Armand Colin, Paris

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1992. *Les interactions verbales*, tome II, Armand Colin, Paris

MAROUZEAU Jean, 1969. *Précis de stylistique française*, Masson et Cie, Paris

PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, 2000. *Traité de l'argumentation*, 5^e édition, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles

WINDISCH Uli, 1987. *Le K.-O. verbal. La communication conflictuelle*, l'Âge d'homme, Lausanne.

WOLTON Dominique, 2011. Argumentation, le déficit d'analyse, In L'argumentation, CNRS Édition (Collection Les essentiels d'Hermès), pp. 27-40

Extension spatiale et urbanisation non contrôlée dans la périphérie de Yaoundé : Cas de la commune d'Okola

Joseph Eric NNOMENKO'O¹

Joseph Crépin BOMO MANGA²

Université Yaoundé 1 (Cameroun)

Département de Géographie

Faculté des arts lettres et sciences humaines (falsh)

ericnnotenkoo@yahoo.fr

Résumé

Du fait de son attractivité et des enjeux qui la caractérisent la ville de Yaoundé fait face à un croit démographique sans précédent consécutif aux mouvements migratoires qui s'y opèrent au quotidien. Cette dynamique urbaine ne s'accompagne cependant pas d'une offre en termes de logement ; ce qui donne lieu à une extension spatiale et urbaine non contrôlée qui a une incidence dans les périphéries qui subissent les effets induits de cette situation : dégradation de l'environnement, spéculation foncière, conflits sociaux divers, prolifération des quartiers spontanés dans un contexte marqué par la précarité. C'est le cas dans la localité d'Okola qui constitue le cadre territorial de cette étude.

L'argumentaire développé dans la présente étude est sous-tendu par une enquête socio-anthropologique de terrain réalisée in situ. L'approche méthodologique mobilisée ici s'inscrit dans une démarche hypothético-déductive qui combine à la fois l'exploitation des données bibliographiques, les résultats des observations directes, les enquêtes auprès des ménages et des entretiens semi-directifs auprès des différents acteurs locaux choisis selon leur implication dans l'objet de l'étude. Les résultats obtenus à l'issue de cette démarche montrent qu'il est expédient que la gouvernance métropolitaine soit repensée de manière à maîtriser les effets indésirables de la métropolisation de Yaoundé dans la commune d'Okola.

Mots clés : *Extension spatiale, Yaoundé, Urbanisation non maîtrisée, Okola.*

Abstract

Because of its attractiveness and the challenges that characterize it, the city of Yaoundé is facing unprecedented demographic growth as a result of the migratory movements that take place there on a daily basis. However, this urban

¹ Docteur en géographie-aménagement de l'Université de Lyon. Enseignant-Chercheur Chargé de Cours université Yaoundé 1, Département de géographie.

² Master II de géographie, université Yaoundé 1.

dynamic is not accompanied by a supply in terms of housing; This gives rise to an uncontrolled spatial and urban extension that has an impact on the peripheries that suffer the induced effects of this situation: environmental degradation, land speculation, various social conflicts, proliferation of spontaneous neighbourhoods in a context marked by precariousness, etc. This is the case in the locality of Okola, which constitutes the territorial framework of this study.

The argument developed in this study is underpinned by a socio-anthropological field survey carried out in situ. The methodological approach used here is part of a hypothetico-deductive approach that combines the exploitation of bibliographic data, the results of direct observations, household surveys and semi-structured interviews with the various local actors chosen according to their involvement in the object of the study. The results obtained at the end of this process show that it is expedient that metropolitan governance be rethought in order to control the undesirable effects of the metropolisation of Yaoundé in the commune of Okola.

Keywords: *Spatial extension, Yaoundé, Uncontrolled urbanization, Okola.*

Introduction

L'urbanisation est un phénomène complexe et multifactoriel qui peut être causé par divers facteurs, à l'instar de : l'industrialisation et la croissance économique, la croissance démographique, les changements sociaux et culturels, les conflits et les crises.

Dans le monde, on observe un peu partout des phénomènes d'urbanisation. Généralement, l'urbanisation va de pair avec le développement économique industriel d'une région ou d'un pays. En quête d'un développement économique plus propice, de nombreuses populations se déplacent vers les villes.

Aujourd'hui, l'urbanisation est un phénomène mondial, qui se poursuit à un rythme accéléré, en particulier dans les pays en développement, à l'instar du Cameroun. Aucune région du monde n'échappe à cette tendance. De moins de 4% en 1800, le taux de la population mondiale vivant en zone urbaine est passé à 15% en 1900 puis à 30% en 1950. Le cap symbolique des 50% a été franchi en 2007. En 2050, près de 70% de la population pourrait vivre dans les villes.

Le niveau d'urbanisation d'un territoire (région, pays, continent...) s'évalue par : le rapport entre le nombre des résidents urbains et celui des ruraux, la densité de peuplement des différentes zones,

l'expansion territoriale des agglomérations, et la transformation des modes de vie (Youmatter, 2023).

Malgré les nombreux avantages que présente l'urbanisation de certaines villes, elle présente aussi de nombreuses conséquences qui sont à la fois néfastes à la vie humaine mais aussi sur l'environnement dans lequel on vit. Cette urbanisation entraîne en effet des dangers graves sur l'environnement ainsi que sur les espèces qui y vivent si elle n'est pas contrôlée : pollution atmosphérique, pollution sonore, fragilisation des sols, pillage des ressources naturelles, érosion de la biodiversité, artificialisation des sols, disparition des espèces rares, fragmentation de l'habitat, inondations, glissements de terrain, etc.

A l'échelle singulière du Cameroun la dynamique urbaine est tout aussi marquée par la croissance démographique dictée par les dynamiques migratoires des populations rurales vers les villes. Villes qui s'étalent spatialement, en débordant sur les espaces environnants qui sont l'objet de recompositions territoriales. Cette tendance à l'urbanisation est impulsée par des noyaux diffuseurs d'urbanité à l'instar des centres urbains comme Douala ou Yaoundé, grâce à leur pouvoir de commandement qui orientent l'organisation et le développement socio-spatiale des territoires de leurs aires d'influence directe. C'est dans ce contexte marqué par la métropolisation que la localité d'Okola située à 25 kilomètres de Yaoundé, connaît des mutations spatiales et socio-économiques profondes qui la façonnent et la restructurent au quotidien.

Approche théorique

Pour comprendre plus ou moins le processus d'urbanisation non contrôlée dans la commune d'Okola et les stratégies à mettre en œuvre pour remédier aux problèmes qu'il engendre, c'est la théorie des zones concentriques d'Ernest Burgess (1923) qui a été mobilisée dans le cadre de cette réflexion.

La théorie des zones concentriques est l'une des premières théories d'analyse de l'espace urbain qui apporte une explication sur les structures sociales urbaines. Elle a comme socle d'analyse la rente foncière en milieu urbain et surtout la différenciation du prix du foncier qui existe entre le centre et la périphérie. Cette

théorie affirme que les cercles concentriques représentent l'évolution de l'urbain en fonction des activités et du prix du foncier.

Prenant l'exemple de la ville de Chicago, Burgess recense cinq zones différentes ayant des fonctions distinctes dans l'espace. La première zone est la boucle. La deuxième zone (la zone de transition des utilisations commerciales et résidentielles mixtes) est la ceinture des usines situées à l'extérieur de la boucle. La troisième zone quant à elle comprend les maisons d'ouvriers travaillant dans les usines. La quatrième zone comprend les résidences de la classe moyenne. La cinquième et dernière zone est constituée des foyers de la classe supérieure de banlieue. Cette théorie explique convenablement l'évolution spatiale de la ville de Yaoundé en zones concentriques et son déversement dans la commune d'Okola. A cet effet on peut distinguer quatre grandes zones concentriques d'évolution spatiale de la ville de Yaoundé :

- La zone centrale (centre administratif et commercial) ;
- La zone péricentrale constituée du tissu urbain le plus ancien à forte densité de population (Briqueterie, Melen, Elig-Edzoa, Mokolo, Mvog-mbi, Mvog Ada, Kondengui, etc.) ; où se développent de nombreuses activités commerciales.) ;
- La zone résidentielle mixte constituée du tissu urbain plus ou moins planifié et de nouveaux quartiers d'habitat spontané (Nlongkak, Tsinga, Biyem-assi, Mimboman, Essos, Nkomo, Ahala, Nkolbisson, etc.) ;
- La zone périphérique qui correspond à la fois aux quartiers de la lisière de Yaoundé et aux secteurs de l'étalement urbain de Yaoundé au-delà de ses limites reconnues administrativement. Cette zone périphérique regroupe les villages érigés en quartiers tels que Leboudi 1 et 2 (commune d'Okola), Ngoulmekong, Ntoun (commune de Bikok), Abang, Odza et Nsimalen (commune d'Okola), Nomayos (commune de Mbankomo), Nkolfoulou (commune de Soa), Minkoameyos (Commune d'arrondissement de Yaoundé 7), Olembé (Commune d'arrondissement de Yaoundé 1),
etc.

Source : CDS de Yaoundé, 2018 ; PSU d'Okola, 2021 ;
Réalisation : BOMO MANGA, 2022.

Figure 1 : Contextualisation de la théorie des zones concentriques dans la zone d'influence immédiate de la ville de Yaoundé

Approche méthodologique

La méthodologie mobilisée dans cette réflexion relève de l'approche hypothético-déductive. Elle consiste en la collecte des données de sources secondaires (collecte et analyse des données documentaires, cartographiques et démographiques), ainsi que des données de sources primaires (observations directes de terrain et prise de vues, entretiens avec les personnes ressources et enquête auprès des ménages).

Les données cartographiques ont été acquises à l'aide des images satellites, des données ancillaires de l'Institut National de la Cartographie (INC) et des données alphanumériques de la Communauté Urbaine de Yaoundé, de ses communes

d'arrondissement et des communes de son voisinage immédiat. Ces bases de données ont permis la mise à jour de la cartographie et la réalisation des cartes fines de l'habitat, des infrastructures et des équipements socio-économiques de la commune d'Okola.

En ce qui concerne les données démographiques, une bonne partie a été extraite de la base de données du Bureau d'étude G2 Conception International, tandis qu'une série de statistiques proviennent des rapports des structures publiques telles que le Bureau Central des Recensements et des Études de la Population (BUCREP) avec les rapports relatifs aux enquêtes sur le cadre de vie ou encore l'INS avec ses rapports sur les enquêtes camerounaises auprès des ménages.

Les observations directes de terrain se sont faites à l'aide de grille d'observation qui sont des fiches de collecte d'informations permettant de mieux apprécier les réalités du terrain. Ces fiches de collecte d'information ont permis à la fois de toucher du doigt la réalité du cadre de vie des populations et de mettre en relief les problèmes auxquels elles font face, en rapport avec cette urbanisation non contrôlée effective dans la commune d'Okola. Les autres outils de collecte de données utilisés qui ont été d'une importance capitale à cette étape sont : le Global Position System (GPS) pour les levées, et un téléphone Android approprié pour des illustrations photographiques mettant en exergue l'état des lieux de l'urbanisation non contrôlée à Okola.

La technique d'enquête par entretien semi-directif (interviews et focus-groups) a permis de s'entretenir avec les personnes ressources : les municipalités, les services déconcentrés de l'État les chefferies traditionnelles, les organisations de la société civile, les regroupements des populations, etc. Des guides d'entretiens ont été dûment élaborés à cet effet et l'échantillon enquêté a été constitué de 15 acteurs. La méthode d'échantillonnage par quotas a été utilisée pour avoir la taille de cet échantillon. Elle a été choisie parce qu'elle permet d'avoir un échantillon représentatif compte tenu du fait que la zone d'étude est vaste, les acteurs à étudier pas homogènes et leurs logiques d'actions différentes. Ces entretiens semi-directifs ont apporté un complément d'information sur les questions relatives à l'aménagement et au développement de la commune d'Okola.

Tableau 1 : Structures consultées

N°	Structures	Nombre d'enquêtés	Objectifs visés
1	Mairie d'Okola	04	Appréhender le développement de la commune d'Okola, les problèmes rencontrés par la mairie et les initiatives entreprises ; cerner le fonctionnement institutionnel et partenarial de la commune d'Okola, discuter du niveau de maîtrise des documents de planification urbaine et de la politique en matière de planification
2	Mairie de la ville de Yaoundé	04	Appréhender le rôle que joue la Mairie de la Ville de Yaoundé dans le développement de la commune d'Okola ; connaître les projets métropolitains, discuter du niveau de maîtrise des documents de planification urbaine et de la politique en matière de planification
3	Délégation du MINHDU ³ du département de la Lékié	01	Recenser les problèmes de développement urbain relevés par le MINHDU au sein de la commune d'Okola et les solutions préconisées, discuter du niveau de maîtrise des documents de planification urbaine et de la politique en matière de planification
4	Chefferies traditionnelles de groupements	05	Comprendre l'organisation et l'apport des chefferies traditionnelles dans le développement de la commune d'Okola, analyse du développement social et identification des principaux enjeux sociaux
5	G2 Conception International	01	Acquérir les données du territoire de la commune d'Okola

Source : Conception et réalisation : BOMO MANGA, 2022.

Grâce à un échantillon représentatif des ménages et un questionnaire, des informations quantitatives et qualitatives ont été recueillies sur les conditions socio-économiques des populations d'Okola. Concrètement, il s'agissait des informations relatives à l'habitat, au foncier, à la gestion de l'environnement, à l'accès aux services sociaux de base, à l'insécurité, et à la perception du développement de la commune d'Okola.

³ MINHDU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

La détermination de la taille de l'échantillon a été une étape importante avant toute investigation. Pour constituer un échantillon représentatif, plusieurs techniques ont été adoptées. D'emblée, il a été choisi la méthode d'échantillonnage non-probabiliste. Elle a permis d'identifier et d'estimer l'effectif de la population cible. La population ciblée est le nombre de ménages localisés dans la commune d'Okola. D'après le Plan Communal de Développement (PCD) d'Okola et la stratégie de développement de la ville de Yaoundé (CDS), le nombre de ménages est estimé à 13 380. Pour déterminer la taille de l'échantillon représentatif, les principes de Nwana (1982) ont été utilisés, lesquels stipulent que :

- Si la population cible est constituée de plusieurs milliers d'enquêtés, 5% au moins de cette population est représentative ;
- Si cette population est de plusieurs centaines, 20% d'enquêtés seront représentatifs ;
- Enfin, si cette population est de quelques centaines, 40% d'enquêtés seront représentatifs.

En appliquant le premier principe de Nwana pour l'échantillon représentatif, il en résulte un échantillon de 669 ménages. Ainsi, 669 questionnaires représentant 5% des ménages, répartis inégalement dans les localités de la commune d'Okola devait être soumis à la population cible de cette étude. Cependant compte tenu de la taille imposante de cet échantillon représentatif, des moyens limités et des délais, nous avons été contraints d'échantillonner à nouveau cet échantillon afin qu'il corresponde aux ressources disponibles. Pour ce faire nous avons considéré 30% de cet échantillon représentatif, soit 201 ménages sur 669.

L'échantillon étant défini, il était question de déterminer la proportion à appliquer pour chacun des villages de la commune d'Okola. Ces localités ont été aussi échantillonnées compte tenu de leur nombre (75 d'après le PCD d'Okola et le CDS de Yaoundé), de l'éloignement, des moyens limités et surtout du temps très réduit pour cette recherche. Pour ce faire, le troisième principe de Nwana, évoqué ci-dessus a été utilisé. Ainsi, 30 localités représentant 40% des villages ont été tirées successivement sur la liste.

Tableau 2 : Proportion des ménages enquêtés par localités

N°	Localité	Nombre d'habitants	Nombre de ménages	Proportion des ménages	N°	Localité	Nombre d'habitants	Nombre de ménages	Proportion des ménages
1	Ayos	407	74	3	16	Ngoya III	181	33	2
2	Bissogo	307	56	3	17	Nkodassa	1571	286	13
3	Bitsingda	699	127	6	18	Nkolangoung	437	79	4
4	Ebot	212	39	2	19	Nkolfem	338	61	3
5	Ébougsi	1185	215	10	20	Nkolfep	615	112	5
6	Ekong	824	150	7	21	Nkoljobe	385	70	3
7	Eligndoum	291	53	2	22	Nkolotomo	502	91	4
8	Eligyen	336	61	3	23	Nkolpoblo	823	150	7
9	Fegmimbang	209	38	2	24	Nkoltisba	472	86	4
10	Konabeng	1422	259	12	25	Nkolzibi	1566	285	13
11	Lebot	706	128	6	26	Nkong	612	111	5
12	Leboudi I	1204	219	10	27	Nkongzock	298	54	3
13	Leboudi II	3136	570	27	28	Nouma	1053	191	9
14	Lendom I	471	86	4	29	Oban II	456	83	4
15	Mvaa I	1638	298	14	30	Obani	1126	205	10
Total							23482	4270	201

Source : Conception et réalisation : BOMO MANGA, 2022.

Pour déterminer les proportions de fiche de collecte de données à soumettre aux chefs de ménage, en fonction de chaque localité figurant dans l'échantillon, nous avons utilisé des statistiques (taille moyenne des ménages : 5,5) et une formule de base provenant tous du rapport du troisième recensement général de la population du Cameroun.

$$f = \frac{n}{N} \times E$$

- f : Fréquence de l'échantillonnage par localité ;
- n : Effectif de ménage par localité ;
- N : Effectif totale des ménages ;
- E : Échantillon représentatif.

Après la collecte des données auprès de différentes cibles (voir tableau 3), s'en est suivi le dépouillement des fiches en les inscrivant dans un masque de saisie dans le logiciel Excel. Ce dernier a permis de ressortir les différents résultats sous forme de tableaux, figures, diagrammes, graphiques, etc. L'analyse et l'interprétation de ces différents résultats ont servi de base dans l'articulation des différentes idées contenues dans le présent document. Concrètement ils ont concouru d'une part à l'analyse territoriale et aux indicateurs de métropolisation de Yaoundé.

Tableau 3 : Typologie et méthode d'analyse des données collectées

Nature de données	Objectif de la collecte	Type de la donnée	Méthode d'analyse
Documents et archives	Comprendre et replacer le processus dans sa dimension historique	Revue de presse, archives, documents officiels et non- officiels	Analyse de contenu dans une perspective diachronique et synchronique
Entretiens	Rencontrer les différents acteurs pour saisir leurs logiques	Interview	Analyse de discours par thèmes
Observation directe	Observer les retombées des activités des acteurs	Notes	Analyse de discours par thèmes
Objets physiques	Observer sur le terrain le contenu des politiques	Notes, photos, plans et schéma	Observation des objets physiques, traitement statistique

Source : Conception et réalisation : BOMO MANGA, 2022.

Résultats / analyse

1. L'extension spatiale de la ville de Yaoundé

La ville de Yaoundé est en proie à une croissance spatiale accélérée. Depuis quelques décennies, l'occupation quasi continue et anarchique de la périphérie urbaine est une réalité. Les fronts d'urbanisation ne font que s'étendre bien au-delà des limites de la ville. Fort de ce constat. Il était donc important de se pencher sur l'évolution temporelle de la tâche urbaine, l'étalement urbain, la mutation spatiale et la production de l'espace périurbain.

1.1. Une évolution temporelle de la tache urbaine de Yaoundé

Dans une dynamique d'explosion urbaine, les mobilités résidentielles et la faible offre en logement constituent, dans les pays en voie de développement, la source de l'étalement urbain. C'est la situation actuellement observée à Yaoundé, où l'étalement urbain est consécutif à la posture sédentaire des migrants de cette métropole et à la quantité énorme des équipements de typologie diverse qui s'y localisent. En effet, la fulgurante croissance démographique de Yaoundé a un impact sur les densités des différents quartiers habités par les néo-citadins. À titre illustratif, la densité démographique de Yaoundé est passée de 87 habitants/km² en 1945, puis 1 104 habitants/km² en 1976 pour atteindre 4 760 habitants/km² en 1997 (Chevalier, 2003). Résultat des courses les migrations observées dans cette ville contribuent à la redistribution des populations, allant du centre jusqu'à la périphérie.

Depuis une dizaine d'années en effet, la population jadis concentrée est redistribuée de deux manières : d'une part à la périphérie, d'abord dans les quartiers comme Nkolbisson, Nsimeyong, Mimboman, Ahala, Nkomo, Odza, etc., à la faveur du processus de desserrement urbain motivé principalement par les opérations de lotissements engagés par la MAETUR. D'autre part, dans l'espace péri-métropolitain selon la hiérarchie suivante : (i) Le périurbain proche 15 km : Soa, Mbankomo, Bikok, Nkolafamba ; Mfou, etc. (ii) Le périurbain moyen 25 km : Okola, Obala, Lobo, etc. (iii) Le périurbain lointain 50 km : Mbalmayo, Saa, Monatele, Matomb, Ngoumou, etc.

Dès lors, l'un des caractères particuliers de la ville de Yaoundé est son mode de développement urbain qui, en partant d'une petite base militaire créée par les Allemands en 1895, occupe aujourd'hui le statut de la grande métropole camerounaise. Malgré un site accidenté, la ville s'est étendue progressivement du centre vers la périphérie envahissant les collines, les bas-fonds et les zones naturelles et agricoles. L'urbanisation n'occupant que 1740 hectares en 1956, s'est propagée rapidement vers l'Est pour dépasser aujourd'hui les limites territoriales du département du Mfoundi s'étendant vers le Nord et le Sud en tache d'huile sur

35465 hectares ; débordant sur le territoire des départements limitrophes de «la 1^{ère} couronne ». Le développement urbain de Yaoundé suivant des axes routiers empiète aujourd'hui les communes de Soa, Nkolafamba, Mfou, Bikok, Mbankomo, Okola et même Obala qui n'est pas limitrophe à la capitale.

La ville de Yaoundé évolue donc sur un espace de plus en plus grand, s'étalant ainsi sur les communes de son voisinage. Le rayon de cette ville est passé de 3,5 km (Moussima, 2011) dans les années 1960 à plus de 8 km en 1980 (Assako, 2011). En 2007, la ville passe à plus de 30 km sur son axe Nord-Sud et à plus de 17 km sur son axe Est-Ouest (PDU Yaoundé horizon 2020). Aujourd'hui, dans toutes les directions, la ville de Yaoundé a débordé ses limites officielles et se répand sur l'espace périphérique rural environnant.

Le PDU de la ville de Yaoundé atteste que ses limites administratives ont été débordées au rythme de son tissu urbain entre 1980 et 2007. La surface de la tâche urbaine est donc passée de 3 807 ha en 1980 à 15 900 ha en 2007. En 2017, la superficie de la tâche urbaine était de 35 465 ha. Actuellement, cette tâche urbaine a une surface de 77 296 ha. Depuis une dizaine d'années, il est difficile de donner avec précision les limites urbaines de Yaoundé car la superficie de la tâche urbaine est plus grande que celle du département du Mfoundi.

Tableau 4 : Évolution de la tâche urbaine de Yaoundé

Année	Superficie (ha)	Évolution (ha)
1 956	1 740	/
1 980	3 807	2 067
2 007	15 900	12 093
2 017	35 465	19 565
2 022	77 296	41 831

Source : Consulté à partir d'un traitement des images satellites.

Source : CDS de Yaoundé, 2018 ; PSU d'Okola, 2021 ; Base de données SIG G2 Conception, 2022 ; Réalisation : BOMO MANGA, 2022

Figure 2 :Évolution de la tâche urbaine de la ville de Yaoundé entre 1980 et 2022

1.2. Etalement urbain, mutation spatiale et production de l'espace urbain

Dans le cadre de la révision du Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) de Yaoundé horizon 2020, le diagnostic a fourni des informations sur l'état actuel du processus d'urbanisation. En effet, dans la ville de Yaoundé, il y a une crise de logement, une saturation des espaces centraux, une occupation non contrôlée des zones à pente raide s'appuyant sur le réseau des voix existantes, une colonisation des versants et des terres exondées, une conquête des bas-fonds marécageux, un remblayage des bas-fonds et des tentatives de maîtrise de l'eau avec approfondissement et un rétrécissement du lit des cours d'eau, un étalement urbain incontrôlé et illégal, une pollution de l'air accentuée par la croissance du parc de voitures et de motocyclettes, etc. Cette forte croissance de la ville marquant négativement les piliers du développement durable, conduit les habitants, notamment les nouveaux migrants à se tourner vers les espaces périphériques pour rechercher des terrains constructibles.

L'étalement de la tâche urbaine de la ville de Yaoundé s'effectue par annexion et assimilation des espaces périphériques des communes voisines. Ce phénomène se justifie par la préoccupation commune qu'ont les acteurs du développement de pouvoir s'acquérir une propriété foncière privée et pour les personnes physiques, d'un domicile bien à soi, évitant les tracasseries relatives à la location. (Ndock Ndock, 2014). Les pouvoirs publics, les spéculateurs fonciers, les élites, les organisations de la société civile, les opérateurs économiques, les promoteurs immobiliers, les lotisseurs publics et privés, les particuliers perpétuent en permanence ce processus d'étalement urbain de la ville de Yaoundé, parfois au grand mépris des règles d'urbanisme en vigueur.

L'étalement urbain de Yaoundé est perceptible à travers la construction d'une infrastructure ou d'un équipement structurant qui joue un rôle indispensable dans l'urbanisation non contrôlée des quartiers périphériques et l'émergence des villes satellites. À titre d'illustration, la réalisation des lotissements privés à Okola et la localisation de l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 7, ont servi de catalyseur à l'occupation du sol en direction de Leboudi 1 et 2, Zamenguoé. Ce phénomène est par ailleurs observé dans toutes les directions de la métropole : au Nord (Emana-Messassi-Olembé-Nkozoa), à l'Est (Awae-Ekoumdoum-Biteng-Nkoabang), au Sud (Messa Mendongo-Odza-Minkan) et, finalement, au Sud-Ouest (Simbok-Mbalngong-Nomayos).

C'est ainsi que la commune d'Okola qui se situe sur un front d'urbanisation de Yaoundé fait désormais partie intégrante de son armature urbaine en cours de formation à la périphérie Nord-Ouest, rejoignant ainsi les communes voisines de Soa et de Mbankomo.

Source : Base de données SIG de G2 Conception, 2022 ;
 Conception et réalisation : BOMO MANGA, 2022

Figure 3 : Fronts d’urbanisation et de l’extention saptiale de la ville de Yaoundé

1.3. Un redéploiement rapide des populations de Yaoundé vers les espaces périphériques

L’urbanisation de la ville de Yaoundé est surtout faite de façon horizontale. Cette croissance spatiale accentue la différenciation et la discrimination en termes d’aménagement entre les quartiers centraux mieux équipés et les espaces périphériques populaires. Dans ce processus, les équipements structurants et les lotissements, en raison des commodités qui leur sont associées (voirie et réseaux divers), constituent les points d’ancrage de l’extension urbaine. C’est ainsi que le tracé des axes fixe les premiers migrants et progressivement la bande d’urbanisation s’épaissit et s’étire le long de l’axe principal. Il s’en suit la phagocytose du passage d’anciens noyaux villageois (Ndock Ndock, 2014). Formée de quartiers urbains plus ou moins récents, la trame urbaine s’organise en auréole ou alors en linéal. Dans ces quartiers, les populations autochtones ont été dissoutes et continuent à l’être par des flux sans cesse renouvelés de migrants en majorité originaires de la région de l’Ouest du Cameroun.

2. Diagnostic socio-spatial et caractéristiques socio-démographiques de la commune d'Okola

La commune d'Okola fait partie intégrante des territoires en pleine urbanisation sous la domination implacable de la ville de Yaoundé. Cette urbanisation non contrôlée dictée par une croissance démographique rapide pose de nombreux problèmes de développement tels que le manque de logements décentes, l'insuffisance des services sociaux de base, la pauvreté, les violences sociales, la précarité des conditions de travail, le manque de moyens de transport en commun pour répondre aux besoins de déplacement des populations, etc.

2.1. Une commune ayant une zone d'influence importante

Du fait de sa position stratégique la ville d'Okola est un point central d'échange entre les communes de : Monatélé, Evodoula, Nguibassal, Bot Makak, Lobo et Yaoundé 7. Le centre urbain d'Okola est situé à 25 km de Yaoundé, 37 km de Monatélé, 30 km d'Evodoula et à 22 km de Lobo. La commune d'Okola influence les autres communes par son économie essentiellement basée sur le commerce et la culture des produits de rente, lesquels représentent l'essentiel de ses activités génératrices de revenus.

2.2. Une commune par laquelle transite la principale voie du département de la Lékié

La commune d'Okola est en voie d'urbanisation, à travers les localités de Leboudi 1, de Leboudi 2 et de Zamengoué, dans sa périphérie Sud-Est. Son attractivité tient du tracé de la route provinciale n° 11. C'est la principale voie du département de la Lékié et en même temps, de la commune d'Okola. Voie principale de la commune d'Okola, la route provinciale n° 11 est un pilier qui renforce la position stratégique de cette commune. Se dirigeant vers Monatélé, chef lieu du département de la Lékié, cette infrastructure génère environ 12 163 déplacements annuels pour tous les modes confondus : camions de marchandises, camions de sable, véhicules particuliers, bus de transport interurbain, etc. (Plan de Mobilité Urbaine Soutenable de Yaoundé).

Tableau 5 : Évolution de la population de la commune d'Okola

Date	Population	Urbain	Rural	Taux d'accroissement annuel moyen
1976	42 650	-	-	-
1987	45 639	2 353	43 286	2,9
2005	41 081	3 725	37 356	2,8
2010	46833	4247	42586	
2015	71 514	4842	66672	
2018	91 736	18 145	73 591	5,7
2022	102 011	20 177	81 834	

Source : PSU d'Okola, 2021 et PCD de la commune d'Okola, 2018.

2.3. Une population aux origines diverses et variées

La commune d'Okola abrite des ressortissants de huit régions du Cameroun. Les plus représentées sont les autochtones. Cette réalité fait en sorte que la région du Centre soit la plus représentée avec 71,05%. Elle se suit respectivement par les régions de l'Ouest (10,54%), du Nord-Ouest (5,40%), du Sud (5,10%), du Nord (2,70%), du Littoral (2,04%), de l'Adamaoua (2,03%) et enfin de l'Est (1,14%). Cette situation s'explique par les flux migratoires qui se déroulent entre cette communes et ces régions de départ.

Source : Investigation de terrain, 2022.

Figure 5 : Origine des populations de la commune d'Okola

2.5. Une population importante dans l'air métropolitain de Yaoundé

D'après le CDS de Yaoundé et son aire métropolitaine, la population de la commune d'Okola représente 2,24% de la population totale de l'agglomération de Yaoundé et son aire métropolitaine. Avec une population totale estimée à 71 514 âmes, la commune d'Okola est la deuxième commune la plus peuplée de cette aire métropolitaine après Obala. Ceci peut s'expliquer par le fait que sur les 75 localités que compte la commune d'Okola plus de 30 sont en cours d'urbanisation et par ricochet connaissent une croissance démographique.

Tableau 6 : Proportion de la population d'Okola dans l'aire métropolitaine de Yaoundé

Aire Métropolitaine	Masculin	Féminin	Total	Pourcentage de la population de la CUY et de l'aire métropolitaine	Classement par ordre
Mfou	31 804	32 970	64 774	2,03%	3
	49,1%	50,9%	100%		
Lobo	8 657	9 024	17 681	0,55%	7
	48,96%	51,04%	100%		
Mbankomo	17 864	17 483	35 347	1,11%	5
	50,54%	49,46%	100%		
Nkolafamba	12 482	12 749	25 231	0,79%	6
	49,47%	50,53%	100%		
Obala	67 216	70 184	137 400	4,31%	1
	48,92%	51,08%	100%		
Okola	35 392	36 122	71 514	2,24%	2
	49,49%	50,51%	100%		
Soa	27 439	25 809	53 248	1,67%	4
	51,53%	48,47%	100%		
Aire Métropolitaine	200 854	204 341	405 195	12,70%	/
	49,57%	50,43%	100%		
CUI	1 386	1 378	2 764	87,30%	/
	867	701	1 568		
	50,51%	49,49%	100%		
CUI + aire métropolitaine	1 607	1 583	3 190	100 %	/
	721	042	763		
	50,39%	49,61%	100%		

Source : CDS Yaoundé, 2018 et PSU d'Okola, 2021.

Les investigations de terrain révèlent que 62,9% des populations qui s'installent dans la commune d'Okola proviennent de la ville de

Yaoundé. Ces populations sont motivées respectivement par des raisons d'ordre familial (17,3%), économique (61,7%) et professionnel (8,2%). À ces raisons principales, on peut ajouter d'autres raison qui sont : la proximité de Yaoundé, l'hospitalité des populations autochtones, les facilités administratives, le faible niveau et la valeur économique du terrain.

Source : Investigation de terrain, 2022.

Figure 6 : Motifs d'installations des populations dans la commune d'Okola

3. Incidences de la métropolisation dans la commune d'Okola

3.1. Dégradation du sol et perturbation du ruissellement des cours d'eau

La métropolisation de la ville de Yaoundé s'effectue au détriment de la couverture végétale naturelle et semi-naturelle. Elle entraîne dans la commune d'Okola plusieurs impacts écologiques : la dégradation du sol, la perturbation du ruissellement des cours d'eau et du micro-climat, et enfin, la disparition de la faune et de la flore. Les sols nus sont à la fois privés de la protection du couvert forestier et exposés aux vents, à la chaleur et aux pluies, favorisant ainsi leur érosion rapide. Cette situation accentue le ruissellement, car l'eau glisse plus facilement sur le sol érodé. Ce qui a un effet corrosif sur les terrains soumis au ruissellement.

En outre, le déboisement expose les sols. Car ce sont ces arbres qui maintiennent ces sols, et qui, grâce à leurs racines, retiennent l'humidité. Lorsque le couvert forestier est détruit, les pentes et les collines perdent la capacité de réguler l'écoulement des eaux, et le niveau des cours d'eau et rivières change rapidement. Ce changement entraîne souvent des inondations importantes en aval. Ainsi, la dynamique urbaine de Yaoundé favorise le ruissellement des eaux de pluies qui ne peuvent plus désormais s'infiltrer, vers la Mefou ou la Lékié provoquant des inondations récurrentes au voisinage de ces cours d'eau (pôle urbain du Sud-Est d'Okola).

3.2. Perturbation climatique

La végétation, poumon naturel des territoires, fixe en permanence le Dioxyde de Carbone (CO₂) principal gaz à effet de serre, émis par les activités humaines. Ce gaz à effet de serre, lorsqu'il n'est pas fixé, est reconnu comme l'un des responsables du réchauffement climatique global de la planète, conduisant ainsi à des modifications climatiques extrêmement importantes. C'est donc dire que les perturbations climatiques que connaît la commune d'Okola de nos jours ont entre autres causes, la régression du couvert forestier sous l'action de l'extension spatiale progressive de Yaoundé. En considérant le rythme de métropolisation actuel de la ville de Yaoundé, il est clair que si ces incidences ne sont pas maîtrisées, le climat de la commune d'Okola restera variable pendant une longue période (Assako, 2011).

3.3. Disparition de la faune et de la flore

La disparition de la faune et de la flore (biodiversité) a de très lourdes conséquences, car elle est fondamentale pour la survie dans la commune d'Okola. Cependant, le déboisement au profit de l'urbanisation non contrôlée entraîne la destruction des écosystèmes, la disparition des milliers de plantes et, par ricochet, la déstabilisation de la faune. En effet, bon nombre d'espèces dépendent exclusivement de leur habitat et ne peuvent pas toujours s'adapter à la modification de celui-ci. Par ailleurs, la survie de certaines espèces animales est étroitement liée aux plantes qui constituent l'essentiel de leur alimentation. Ainsi, chaque plante qui disparaît entraîne la disparition conjointe de plusieurs espèces animales. En outre, dans la commune d'Okola, la métropolisation de Yaoundé affecte négativement les activités qui

ont pour socle la faune (chasse) et la flore (exploitation forestière). Elle entraîne aussi :

- La modification de l'alimentation locale : la biodiversité est le gage d'une alimentation variée et équilibrée. Les insectes comme les pollinisateurs jouent un rôle indispensable dans la croissance et l'évolution de nos fruits et légumes par exemple. S'ils sont donc chassés de leur milieu de vie, les productions seront également affectées.
- L'ébranlement de la pharmacopée à Okola : de nombreuses substances pharmacologiques ont une origine naturelle, aussi bien animale que végétale. Avec la destruction de la biodiversité dans la commune d'Okola, il est possible que des espèces végétales inconnues disparaissent empêchant ainsi la possibilité de trouver des cures à des maladies qui aujourd'hui sont incurables.
- La fragilisation de l'écosystème d'Okola : à titre de rappel, une biodiversité suffisante conduit à l'équilibre de l'écosystème. La disparition de certaines espèces végétales et animales engendrerait des conséquences désastreuses sur notre environnement, favorisant par exemple les glissements de terrain car par le processus d'urbanisation non contrôlé, les sols sont mis à nus, le ruissellement est accentué et l'érosion s'initie.
- La dégradation de la qualité de vie : l'air qui se respire est disponible grâce à la production d'oxygène que les espèces végétales produisent. La diminution de la biodiversité dans la commune d'Okola pourrait ainsi conduire à une qualité de vie de plus en plus dégradée, avec un air de plus en plus pollué et renouvelé moins souvent.

Discussion

La métropolisation de Yaoundé a aussi un impact positif sur la commune d'Okola. Ceci est davantage perceptible sur le plan économique. La commune d'Okola bénéficie en effet d'un développement économique qui n'est certes pas en adéquation avec l'urbanisation. En effet, de nombreux systèmes socio-

économiques s'implantent dans la commune et tendent à transformer profondément la vie des populations en favorisant une relative croissance économique à travers la modernisation et l'amélioration des rendements agro-pastoraux, l'approvisionnement de la ville de Yaoundé en produits maraîchers, le passage des terres d'une valeur sociale à une valeur marchande, l'essor des activités commerciales et le développement des transports inter et intra urbains

L'urbanisation de la commune d'Okola, consécutive au redéploiement des populations de la ville de Yaoundé, entraîne une modernisation de l'agriculture et de l'élevage, suite à l'apport des investissements productifs. En effet, de nouveaux acteurs, hommes d'affaires, promoteurs de GIC et de coopératives, pour la plupart des allogènes, font des investissements importants dans ces filières du secteur primaire de l'économie. Ils y font d'un côté des champs monocultureux de grandes capacités avec des rendements meilleurs grâce à l'usage d'intrants agricoles. De l'autre côté, ils y implantent des fermes à caractère industriel et spécialisées dans l'élevage soit du poulet de chair, soit du porc. La gestion de ces champs et fermes est favorisée par l'emploi des : producteurs professionnels, ouvriers agricoles, fournisseurs d'intrants, encadreurs.

De même, certains membres autochtones bénéficiaires d'une plus-value économique (hommes d'affaires, hauts cadres de l'administration centrale, hommes politiques...), suivent cette logique d'investissements agricoles et de l'élevage (Assako Assako, 2011). Toutefois, des agriculteurs et éleveurs occasionnels qui mettent sur pied des plantations poly-culturelles et saisonnières de faibles capacités avec des rendements bas bénéficient aussi de certaines aides leur permettant de se faire de grands champs monocultureux et de se lancer dans l'élevage. Le résultat définitif de tout ceci est le développement de l'économie de la commune d'Okola.

Conclusion et perspectives

La commune d'Okola subit de plein fouet les effets induits de la métropolisation de la ville de Yaoundé qui se traduisent par une urbanisation non contrôlée, et, par extension, tout ce qu'elle

engendre. Cette situation survient malheureusement dans un contexte social marqué depuis plusieurs années par une kyrielle de problèmes qui minent la commune d'Okola, à l'instar de la carence en équipement sociaux de base dans le pôle urbain sud-est de la commune.

Outre les conflits fonciers, le manque de logements, la prolifération des quartiers spontanés...la carence des équipements sociaux de base dans le pôle urbain Sud-Est de la commune d'Okola est une autre incidence de premier rang que génère l'étalement urbain non maîtrisé de Yaoundé sur ce territoire. En effet, ce pôle se forme sans amélioration du cadre et des conditions de vie des populations qui y résident.

Le pôle urbain Sud-Est de la commune d'Okola est en effet sous équipé et mal structuré. Cela se traduit par l'inaccessibilité aux infrastructures et équipements sociaux les plus élémentaires : routes, eau potable, électricité, etc. Ce pôle ne dispose pas de lotissement approuvés et les dessertes ne sont pas en bon état. Il ne dispose pas non plus d'un marché permanent, encore moins d'une structure.

Source : CDS de Yaoundé, 2018 ; PSU d'Okola, 2021 ; Réalisation : BOMO MANGA, 2022

Figure 5 : Répartition spatiale déséquilibrée des équipements sociaux à Okola

Le pôle urbain Sud-Est d'Okola se développe ainsi sans véritable

projet urbain. C'est une simple juxtaposition de quelques infrastructures et équipements, et de modèles de standings divers produits à l'envie des promoteurs. Ce mode d'urbanisation est guidé par une logique commerciale et non par une véritable politique publique visant l'équité des territoires.

Compte tenu de tout ce qui précède il va de soi qu'une solidarité territoriale est plus qu'urgente entre Yaoundé et sa périphérie, mais davantage avec la commune d'Okola qui constitue le cadre territorial de cette étude. Ces deux entités territoriales doivent s'aider mutuellement. Ce qui permettrait de produire des bonus bénéfiques pour les populations. Pour ce faire nous suggérons la création d'une agence métropolitaine d'urbanisme qui, pour nous, est la clé de l'opérationnalisation des politiques urbaines dans l'aire métropolitaine de Yaoundé.

La création d'une agence métropolitaine d'urbanisme dont l'objectif premier serait de réguler l'urbanisation mais surtout améliorer les rapports entre les différentes collectivités constituant dans l'aire métropolitaine se pose comme un outil stratégique de gestion durable de l'aire concernée. Elle viendra renforcer et resserrer les liens entre les divers acteurs territoriaux pouvant trouver des réponses à la problématique de l'urbanisation non contrôlée qui est une réalité à travers l'aire métropolitaine de Yaoundé.

La gouvernance métropolitaine mise en œuvre par l'agence métropolitaine d'urbanisme devra rassembler tous les acteurs de développement en activité dans chaque municipalité de l'aire métropolitaine pour échanger et porter d'une seule voix les réponses nécessaires à la métropolisation de la ville de Yaoundé sur son environnement immédiat. Il s'agit donc de préconiser une gouvernance métropolitaine qui prendra en compte plusieurs composantes dont la coopération décentralisée, la gouvernance métropolitaine de la mobilité et la formation des acteurs techniques de la mobilité, de l'habitat, du développement économique local, de la gestion de l'environnement, etc.

L'agence métropolitaine d'urbanisme devra impacter positivement la cohérence des interventions entre la ville de Yaoundé (CUY, CAY) et les communes de son voisinage immédiat dont la commune d'Okola, dans le cadre des actions conjointes visant à maîtriser

l'urbanisation non contrôlée et tous ses corollaires. C'est un outil d'expertise au service des territoires. Également perçue comme un outil d'aide à la décision promouvant un modèle mutualisé d'ingénierie, l'agence métropolitaine d'urbanisme viendra en appui technique aux collectivités territoriales en mettant à leurs dispositions des moyens d'observation et d'évaluation tout en proposant des réflexions stratégiques et opérationnelles. Bien plus, elle sera un outil pluridisciplinaire (planification, habitat, mobilité, économie, environnement, foncier, etc.). Sous forme associative, elle pourra être présidée par les élus des collectivités concernées. Elle aura entre autres pour missions de :

- Mettre sur pied un observatoire urbain pour suivre les évolutions des défis de l'urbanisation entre Yaoundé et ses communes environnantes ;
- Définir les politiques d'aménagement et de développement suivant les réalités sur le terrain ;
- Préparer les projets de ville (métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques) ;
- Contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils de développement territorial durable, la qualité paysagère et urbaine ;
- Accompagner les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.

Elle devra également renforcer la sensibilisation et la participation citoyenne de tous les acteurs non institutionnels. Elle aura également en charge de promouvoir l'image et l'attractivité des municipalités en présence à travers une stratégie de marketing territorial consensuelle.

Références bibliographiques

ASSAKO ASSAKO René Joly, 2011. *Yaoundé la métropole face à son arrière-pays*. Paris, Dianoä.

ASSAKO ASSAKO René Joly, 2011. « De la métropolisation de Yaoundé : Cadre épistémologique et conceptuel ». In Assako

Assako René Joly (dirs.), *Yaoundé : la métropole face à son arrière-pays*. (pp.15-25). Dianoä.

BANQUE MONDIALE, 2000. *Rapport d'activités*.

BURGESS Ernest, 1923. "The Interdependence of Sociology and Social Work" *Social Forces*, Volume 1, Issue 4, May, pp. 366–370, <https://doi.org/10.2307/3004940>. Consulté le 25/02/2024

BOPDA Athanase, 2003. *Yaoundé et le défi camerounais de l'intégration. À quoi sert une capitale d'Afrique tropicale ?* Paris, CNRS Editions, 422 p. », *Cybergeo: European Journal of Geography* [En ligne], Revue de livres, mis en ligne le 04 octobre 2004, consulté le 25 février 2024. URL : <http://journals.openedition.org/cybergeo/790> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cybergeo>.

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE, 2011. *Élaboration d'un plan de déplacements urbains de la ville de Yaoundé : rapport final*.

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE, 2018. *Stratégie de Développement de la Ville de Yaoundé et son Aire Métropolitaine (CDS Yaoundé) : rapport diagnostic (version définitive)*.

COMMUNE D'OKOLA, 2021. *Plan Sommaire d'Urbanisme : rapport justificatif (version définitive)*.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 2020. *Stratégie nationale de développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif*.

MINISTERE DE L.HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN, 2005. *Document de stratégie de développement du secteur urbain au Cameroun : annexe III*.

MOUSSIMA Roland, 2011. *Yaoundé : Métropole ; centre et périphérie*. Paris, Orstom.

NDOCK NDOCK Gaston, 2014. *Métropolisation de Yaoundé et développement des villes satellites. Cas de Soa* [Thèse de doctorat, Université de Yaoundé I, Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, Département de Géographie].

NWANA Obiaha Chima, 1982. "Introduction to educational research for students-teachers" Ibadan, Heinemann Educational Books. Introduction to educational research for student-teachers in SearchWorks catalog (stanford.edu). Consulté le 24/02/2024.

ONU-HABITAT, 2000. *Profil urbain Yaoundé*.

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF, 2018. *Plan de Développement Communal d'Okola*.

YOU MATTER, 2023. « Urbanisation : Définition, évolution du phénomène, cause et conséquences », Urbanisation : définition, évolution du phénomène, causes et conséquences (youmatter.world), consulté le 25 /02 /2024

Contribución de Las Mujeres Inmigrantes Al Crecimiento Socioeconómico Del País Vasco

Kassoum SORO

Université Alassane Ouattara

kassoumsoro49@yahoo.com

Resumen

Afectadas por la precariedad y los conflictos, varias mujeres cruzan las fronteras de sus países respectivos para establecerse en el País Vasco. Se trata de mujeres mayoritariamente jóvenes en edad de procrear que se reparten por el territorio de esta región. Su presencia en la tierra de acogida es provechosa para el País Vasco. Este artículo es el resultado de una investigación de campo en esta Comunidad Autónoma, precisamente en la ciudad de Bilbao. Tiene como propósito sacar a luz la contribución socioeconómica de las mujeres inmigrantes al desarrollo del País Vasco. Nos permite descubrir el impacto positivo de la inmigración femenina sobre el crecimiento de esta región. En términos de aporte social al País Vasco, las mujeres extranjeras mejoran la calidad de vida de los hogares vascos y participan en el crecimiento cultural y demográfico de este territorio. Tocante a su aportación económica a esta región, las mujeres inmigrantes están presentes en el mercado laboral vasco, compran bienes de consumo en la tierra de acogida y quedan afiliadas a la Seguridad Social. La inmigración femenina contribuye a la construcción del Estado de Bienestar en el País Vasco.

Palabras clave: País Vasco, inmigración, mujeres, contribución, desarrollo

Résumé

Affectées par la précarité et les conflits, de nombreuses femmes franchissent les frontières de leurs pays respectifs pour s'installer au Pays Basque. Il s'agit principalement de jeunes femmes en âge de procréer qui se répartissent sur tout le territoire de cette région. Leur présence dans la terre d'accueil est bénéfique pour le Pays Basque. Cet article est le résultat d'une enquête de terrain dans cette Communauté Autonome, précisément dans la ville de Bilbao. Il vise à mettre en lumière la contribution socioéconomique des femmes immigrantes au développement du Pays Basque. Il nous permet de découvrir l'impact positif de l'immigration féminine sur la croissance de cette région. En termes de contribution sociale au Pays Basque, les femmes étrangères améliorent la qualité de vie des ménages basques et participent à la croissance culturelle et démographique de ce territoire. En ce qui concerne leur contribution économique à cette région, les femmes immigrées sont présentes dans le marché de l'emploi basque, elles achètent des biens de consommation dans le pays d'accueil et sont affiliées à la Sécurité Sociale. L'immigration féminine contribue à la construction de l'État-Providence au Pays Basque.

Mots-clés : Pays Basque, immigration, femmes, contribution, développement

Abstract

Affected by precariousness and conflicts, several women cross the borders of their respective countries to settle in the Basque Country. These are mostly young women of childbearing age who are spread throughout the territory of this region. Their presence in the host land is beneficial for the Basque Country. This article is the result of field research in this Autonomous Community, precisely in the city of Bilbao. Its purpose is to bring to light the socio-economic contribution of immigrant women to the development of the Basque Country. It allows us to discover the positive impact of female immigration on the growth of this region. In terms of social contribution to the Basque Country, foreign women improve the quality of life of Basque households and participate in the cultural and demographic growth of this territory. With regard to their economic contribution to this region, immigrant women are present in the Basque labour market, they buy consumer goods in the host country and are affiliated to the Social Security. Female immigration contributes to the construction of the Welfare State in the Basque Country.

Keywords: Basque Country, immigration, women, contribution, development

Introducción

En el siglo XXI, varias mujeres extranjeras cruzan las fronteras de sus países respectivos para residir en España. La instalación de mujeres inmigrantes en las Comunidades Autónomas de este país va cobrando mucha importancia. «*En el caso del País Vasco esta presencia es más intensa*». Xabier (2011, p.5) Sin embargo, su asentamiento en esta tierra alimenta debates contradictorios. Mientras que algunos nativos se regocijan por la llegada de mujeres extranjeras al País Vasco, otros les acusan de beneficiarse de los servicios sociales y de dedicarse exclusivamente a la prostitución. Emakunde (2007, p.14) Para colmo, las mujeres de origen inmigrante en territorio vasco «*están estigmatizadas por las políticas públicas, considerándolas en conjunto como una población problematizada*». Xabier (2011, p.34) Ante estas opiniones divergentes sobre mujeres extranjeras establecidas en el País Vasco, nos planteamos las preguntas siguientes: ¿qué papel desempeñan las mujeres extranjeras en el desarrollo social del País Vasco? ¿Qué aporta la inmigración femenina al crecimiento económico de esta Comunidad Autónoma? Ante estos interrogantes emitimos la hipótesis siguiente: las mujeres inmigrantes son

protagonistas clave del crecimiento socioeconómico del País Vasco. El presente estudio es el resultado de una encuesta cualitativa. Nos permite descubrir la función de la inmigración femenina en el desarrollo socioeconómico de esta región. En términos de aporte social y económico al País Vasco, la inmigración femenina es la principal fuente de crecimiento demográfico de esta región y constituye uno de los pilares de la economía de la misma. Este artículo consta de tres partes: la primera describe la metodología, la segunda analiza los resultados y la tercera se dedica a la discusión de los mismos.

1. Metodología

Para abordar mejor la cuestión de la inmigración femenina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos servimos de una metodología. La descripción de la misma permite resaltar la tipología de la investigación que usamos.

1.1. Tipos de investigación

Antes de emprender cualquier trabajo de investigación científica, «es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir». Mario (2004, p.43) Además, es bien sabido que la investigación documental es la puerta de entrada del trabajo de campo. Por ende, para llevar a cabo el presente estudio, usamos un método mixto. Se trata de la investigación documental y de una encuesta cualitativa realizada el 19 de septiembre de 2023, en el País Vasco. De hecho, primero, explotamos varios documentos relativos al tema de la inmigración femenina en esta región. Luego, mantuvimos entrevistas con responsables de la Administración vasca involucrados en la gestión de la inmigración en territorio vasco. Estas personas encuestadas constituyen la muestra del estudio.

1.2. Muestra del estudio

En cualquier investigación de campo, la elección de la muestra es de gran relevancia. Para lograr los resultados esperados, elegimos a dos expertos en materia de inmigración en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El primero es Técnico del Área de Igualdad, Convivencia, Cooperación e Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao, Licenciado en Derecho, diplomado en

Migraciones, Refugio y Relaciones Comunitarias y Mediador intercultural. La segunda es la Directora de Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, Profesora de sociología en la Universidad del País Vasco, Licenciada en Economía y especialista en materia de actitudes intergrupales, racismo, xenofobia e inmigración. Para realizar la recolección de datos, nos servimos de algunas técnicas.

1.3. Técnicas de recolección de datos

A lo largo de la investigación documental, pusimos el foco en la lectura de libros, artículos científicos relativos al tema del estudio, así como de documentos de metodología. Esta etapa desembocó en la elaboración de un fichero bibliográfico que organizamos en función de las distintas partes del presente estudio. En cada una de las fichas mencionamos el nombre del autor, el título de la obra, así como los números de edición, el nombre del traductor, precedido de la abreviatura trad., el año de la editorial y el número de páginas. Yolanda (2005, p.38) Asimismo, nos servimos de la entrevista estandarizada semi-estructurada. Se trata de una técnica de investigación «caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas». Miguel (2007, p.180). Son interrogantes iguales para todas las personas entrevistadas. Con este tipo de entrevista, «aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente». Fidiás Gerardo (2006, p.74). Por ende, para ahondar en el tema de estudio, tal fue nuestra actitud a lo largo de las dos entrevistas. La metodología adoptada nos permitió lograr algunos resultados.

2.Resultados

Merced a la investigación documental y al trabajo de campo, logramos varios resultados. Se trata de datos no sólo relativos a la procedencia y distribución de las mujeres inmigrantes en el País Vasco, sino también a los aspectos socioeconómicos de las mismas en la tierra de acogida.

2.1. Mujeres inmigrantes en el País Vasco

Ante los conflictos y las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las mujeres, el fenómeno de la inmigración femenina va cobrando mucha importancia. Atraídas por el Estado de Bienestar del País

Vasco, varias mujeres procedentes de diversos países se establecen en esta región.

2.1.1. Procedencia de las mujeres inmigrantes en el País Vasco

Las mujeres inmigrantes que residen en el País Vasco proceden de todos los continentes. Sin embargo, estas mujeres son mayoritariamente oriundas del continente latinoamericano y de África. Las mujeres originarias de Marruecos son las inmigrantes africanas más numerosas y la mayor parte de las mujeres extranjeras establecidas en tierra vasca procede de Latinoamérica. Entre los países latinoamericanos emisores de mujeres emigrantes en dirección del País Vasco se destacan Colombia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Paraguay y el Perú. (Entrevista con Julia Shershneva)

A la luz de la procedencia de las mujeres extranjeras que residen en el País Vasco, el perfil dominante de la inmigración femenina asentada en esta Comunidad Autónoma es el de origen latinoamericano. (Entrevista con Julia Shershneva) En el año 2021, se observa una presencia masiva de las mujeres inmigrantes en el País Vasco. En este año, en Bilbao, la inmigración femenina de origen latinoamericano supone el 34,5% de la población extranjera empadronada en esta ciudad. (Entrevista con Ekain Larrinaga Muguruza)

No es de extrañar esta situación ya que, «*la inmigración en la CAPV tiene rostro de mujer latinoamericana*». María José (2012, p.9) Entre 2010 y 2023, las mujeres inmigrantes proceden mayoritariamente de América Latina, de África y de la UE (Unión Europea) occidental. (Entrevista con Julia Shershneva) La población inmigrante femenina establecida en el País Vasco se reparte por todo el territorio de esta región.

2.1.2. Distribución de las mujeres inmigrantes en el País Vasco

El colectivo de las mujeres extranjeras instalado en el País Vasco consta de personas jóvenes, de mujeres adultas y de gente envejecida. Se trata de una inmigración femenina que se reparte por todo el espacio geográfico de esta Comunidad Autónoma. Se suele distribuir por edad y Territorio Histórico. (Entrevista con Ekain Larrinaga Muguruza)

En términos de distribución de las mujeres inmigrantes según su edad, la inmigración femenina establecida en el País Vasco abarca todas las edades. Sin embargo, desde hace varios años, las mujeres extranjeras jóvenes son las más numerosas. Por ejemplo, en 2010, en el País Vasco, las mujeres inmigrantes cuya edad oscila entre los 16 y 24 años representan el 17,3% de la población migrante. En el mismo año, las mujeres extranjeras que tienen una edad entre los 25 y 44 años alcanzan el 47, 0% de los extranjeros establecidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. María José (2012, p.10)

Tocante a las mujeres migrantes cuya edad oscila entre los 45 y 54 años, constituyen el 12,3% del conjunto de los inmigrantes que residen en territorio vasco. En cuanto a las mujeres extranjeras de esta región que tienen una edad entre los 45 y 64 años, representan el 5,5% de la población inmigrante de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En esta tierra, existen mujeres extranjeras envejecidas de 65 años y más que representan el 1,2% de la población inmigrante establecida en territorio vasco. María José (2012, p.10) Actualmente, la población femenina de origen extranjero instalada en el País Vasco sigue siendo mayoritariamente joven.

Tocante a la distribución geográfica de las mujeres extranjeras establecidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se observan tres áreas acogedoras de las mismas. Estas diferentes zonas receptoras de la inmigración femenina son los Territorios Históricos: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. (Entrevista con Julia Shershneva)

Según los datos de 2021, el 17% de las mujeres extranjeras que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran en Álava. Durante el mismo año, el 33% de la población migrante de sexo femenino establecida en tierra vasca se encuentra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y las mujeres extranjeras que residen en Bizkaia constituyen el 50% del conjunto de la población femenina de origen extranjero establecida en el País Vasco. Infanta Mery Anne (2023, p.6) Cabe señalar que el conjunto de las mujeres extranjeras instaladas en la Comunidad Autónoma del País Vasco queda incorporada al tejido socioeconómico del territorio receptor.

2.2. Aspectos socioeconómicos de la inmigración femenina en el País Vasco

La inmigración de mujeres extranjeras en el País Vasco tiene una influencia social en la tierra de acogida. Dicho de otra manera, las mujeres inmigrantes en esta región tienen aspectos sociales tanto negativos como positivos en la sociedad de acogida.

2.2.1. Aspectos sociales de la inmigración femenina en el País Vasco

La inmigración femenina que se observa en la Comunidad Autónoma del País Vasco conlleva algunos aspectos negativos. De hecho, las mujeres extranjeras que salen a esta región llegan a la tierra de acogida con sus tradiciones. A menudo, se trata de aspectos culturales que entran en conflicto con los valores democráticos del territorio receptor y que dificultan la convivencia entre las mujeres extranjeras y algunas de sus homólogas de la Comunidad del País Vasco.

Por ejemplo, en el País Vasco, algunas mujeres inmigrantes son víctimas de matrimonios forzados. La celebración de estos casamientos desencadena el descontento de algunas mujeres que ven en los mismos una vulneración de los derechos de la mujer en territorio vasco. Desde su punto de vista, se trata de una lacra de la sociedad vasca generada por la inmigración femenina, que afecta tanto a las mujeres inmigrantes como a las mujeres extranjeras. Xabier (2011, p.48).

Asimismo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, varias mujeres de nacionalidad extranjera son indocumentadas. Se trata de mujeres que llegan a la tierra de acogida de forma clandestina o de mujeres inmigrantes que tenían su situación administrativa regularizada pero que no la han renovado. Por no regularizarla, pasan a engordar el rango de migrantes indocumentados. Su presencia en el País Vasco constituye una amenaza para la tierra de acogida. Xabier (2011, p.51)

Por ende, produce el rechazo social de las mujeres extranjeras por algunos ciudadanos autóctonos del País Vasco. María José (2012, p.94) A pesar de este lado oscuro de la inmigración femenina establecida en Euskadi (el País Vasco), las mujeres inmigrantes se destacan por su aporte al desarrollo social de esta región. Efectivamente, varias mujeres de origen extranjero instaladas en

el País Vasco son protagonistas de la vida social y asociativa de esta Comunidad Autónoma. Estas mujeres suelen mantener relaciones sociales con la población autóctona, participando en asociaciones culturales, deportivas, religiosas, políticas y sindicales. Silvia y al (s.f, p.21)

En este sentido, tanto a nivel autonómico como a escala municipal, muchas mujeres extranjeras participan en las elecciones y, por consiguiente, en la innovación política del País Vasco. Además, su protagonismo es innegable en la configuración intercultural que se está dando a la ciudad de Bilbao. Se trata de una ciudad respetuosa del derecho a la diferencia y promotora de una sociedad plural y cohesionada encaminada a garantizar el bienestar tanto de la población autóctona como del colectivo inmigrante.

Asimismo, el Plan intercultural que las autoridades vascas están diseñando para la ciudad de Bilbao analiza la inmigración desde una perspectiva de género y promueve el mestizaje cultural. (Entrevista con Ekain Larrinaga Muguruza) La incorporación de la dimensión migratoria a este Plan es un hecho proclive al enriquecimiento de la cultura vasca.

Es importante señalar que la inmigración femenina asentada en el País Vasco consta de mujeres extranjeras cuya edad oscila entre los 18 y más años y que desean contribuir a la construcción de la sociedad vasca. (Entrevista con Julia Shershneva) La edad del colectivo de las mujeres inmigrantes es la causa de que su tasa de natalidad sea más elevada que la de la población del País Vasco. Mario (2022, p.66) De hecho, Según Eustat (Instituto Vasco de Estadística), desde 1996 hasta 2021, entre las mujeres que han dado a luz en el País Vasco, el 76,3% de los nacimientos proviene de mujeres originarias de América y de África. Mario (2022, p.69) Cabe mencionar que las mujeres inmigrantes establecidas en el País Vasco contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Efectivamente, la población de esta Comunidad Autónoma queda afectada por el fenómeno del envejecimiento y, para su bienestar las mujeres inmigrantes cuidan de las personas de tercera edad. En otros términos, ellas se dedicaban *«al conjunto de actividades que tienen como finalidad paliar al deterioro físico y psicológico de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas»*. Julia (2015, p.146)

También, conviene mencionar que las mujeres extranjeras que residen en el País Vasco se destacan por sus aspectos económicos

en la sociedad de acogida. En este sentido, a pesar de su situación administrativa que suele ser irregular, generalmente, la mujer de origen extranjero tiene fácil acceso al mercado laboral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. María José (2012, p.94)

2.2.2. Aspectos económicos de la inmigración femenina en el País Vasco

En el País Vasco, se destacan tres aspectos económicos de las mujeres inmigrantes. Se trata de su incorporación al mercado laboral, de los gastos de consumo efectuados por estas mujeres extranjeras y de la afiliación de las mismas a la Seguridad Social (sistema de pensiones orientado a atender a la gente en situaciones de desempleo, incapacidad, jubilación, enfermedad o muerte) en la tierra de acogida. Las mujeres inmigrantes que residen en la región del País Vasco suelen ser pluriempleadas. Izaskun (2008, p.70) En esta Comunidad Autónoma, las inmigrantes extranjeras están presentes en varios sectores laborales con o sin contrato. Sin embargo, su presencia es mucho más relevante en los servicios domésticos, en el comercio y en la hostelería. (Entrevista con Julia Shershneva)

En la región del País Vasco, se observa una movilidad social de las mujeres autóctonas que tradicionalmente se dedicaban a las tareas del hogar. La incorporación de las mismas al mundo del empleo acarrea la soledad en las personas de tercera edad. Ante esta situación, las familias vascas solicitan la mano de obra barata de las mujeres extranjeras, sobre todo la de las mujeres migrantes de origen latinoamericano para ocupar puestos de trabajo en el sector doméstico. Darileinny (2023, p.6) Así, la inmigración femenina se convierte en la principal fuerza de trabajo orientada a sustituir en muchas tareas domésticas a las amas de casa que han llegado a ser asalariadas. Joaquín y al (2008, p.56)

En 2010, el 78,5% de las mujeres procedentes del Paraguay trabajan en el ámbito del comercio. También el 69,4% de las mujeres bolivianas establecidas en el País Vasco trabajan en este sector. En el mismo año, el 28% de las mujeres oriundas del Magreb están presentes en el mercado de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se dedican al comercio. Asimismo, en el año 2010, el 49,2% de las inmigrantes originarias de China son comerciantes. María José Martín (2013, p.98)

En este año, varias mujeres inmigrantes procedentes de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Uruguay, China y Senegal se concentran en el sector de la hostelería. El protagonismo de las mujeres extranjeras en el crecimiento económico del País Vasco es relevante. (Entrevista con Ekain Larrinaga Muguruza) De hecho, según la Contabilidad Regional de España, a lo largo del año 2010, las mujeres extranjeras generan casi 1.120,7 millones de euros.

En otros términos, los ingresos del trabajo de estas mujeres representan 3 de cada 4 euros en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Xabier (2011, p.22) Asimismo, para satisfacer sus necesidades, las mujeres extranjeras instaladas en el País Vasco se gastan muchos euros en los bienes de consumo. En 2010, en esta Comunidad Autónoma, el consumo efectuado por estas mujeres asciende a 502 millones de euros. Xabier (2011, p.23)

Además, el IVA o Impuesto sobre Valor Añadido (el impuesto sobre el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales) generado por la inmigración femenina en el País Vasco es relevante. Efectivamente, en esta Comunidad Autónoma, durante el año 2010, la contribución de las mujeres extranjeras por IVA alcanza casi los 45, 2 millones de euros. Xabier (2011, p.23) Además, entre las mujeres inmigrantes incorporadas al mercado de trabajo de esta región, las hay que están de alta en la Seguridad Social, y, en su mayoría se encuentran en el sector del servicio doméstico. (Entrevista con Ekain Larrinaga Muguruza)

En este sentido, entre 2010 y 2020, varias mujeres de origen extranjero y trabajadoras en el ámbito de este sector están afiliadas a la Seguridad Social. Durante el año 2010, en el País Vasco, 7191 mujeres extranjeras trabajan en el sector doméstico y están de alta en este sistema público de prestaciones de carácter económico. En 2011, la Seguridad Social registra 7.895 mujeres trabajadoras en el servicio doméstico. En 2012, su número crece y es de 10.834. En 2013, las afiliaciones de mujeres inmigrantes trabajadoras en el ámbito doméstico alcanzan la cifra de 10.734. Aubixa Fundación (2022, p.45)

Durante el año 2014, 10.926 mujeres inmigrantes incorporadas al mercado laboral en el sector del servicio doméstico quedan afiliadas a la Seguridad Social. También, en 2015, el número de las mujeres extranjeras trabajadoras en el sector doméstico y registradas en esta institución cobra mucha importancia y asciende a la cifra de

11.126 afiliaciones. En 2016, 10.662 migrantes extranjeras del sector doméstico están de alta en la Seguridad Social. A lo largo del año 2017, la Seguridad Social registra a 10.497 mujeres inmigrantes trabajadoras en el ámbito del servicio doméstico. Aubixa Fundación (2022, p.45)

En 2018, 10.409 mujeres migrantes trabajan en dicho sector y están de alta en la Seguridad Social. Durante el año 2019, 10.414 mujeres extranjeras se hallan en el mismo sector laboral y quedan afiliadas a este sistema público de prestaciones económicas. En 2020, la Seguridad Social registra a 10.440 mujeres migrantes trabajadoras en el dominio del servicio doméstico. Aubixa Fundación (2022, p.45)

Cuando echamos un ojo atalayador sobre los aspectos socioeconómicos de las mujeres inmigrantes establecidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos percatamos de que esta inmigración femenina es susceptible de contribuir al desarrollo de la tierra de acogida.

3. Discusión

Las mujeres inmigrantes en el País Vasco son mayoritariamente jóvenes. Ellas están incorporadas al tejido social de esta Comunidad Autónoma y constituyen una inmigración económica. Así, tienen un impacto positivo en el crecimiento socioeconómico de esta región.

3.1. Contribución socioeconómica de las mujeres inmigrantes al desarrollo del País Vasco

Las mujeres extranjeras instaladas en la región del País Vasco se reparten por todo el territorio vasco. Estas inmigrantes quedan caracterizadas por su juventud. Su presencia masiva en el País Vasco es beneficiosa para el crecimiento social de esta Comunidad Autónoma.

3.1.1. Contribución social de las mujeres inmigrantes al desarrollo del País Vasco

Las mujeres extranjeras establecidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un impacto social positivo en la sociedad receptora. En este sentido, estas mujeres sobresalen por su participación socio-cultural en el País Vasco. Ellas contribuyen al

bienestar de las familias vascas, así como al crecimiento demográfico de esta región. También, la inmigración femenina mejora la natalidad poblacional en tierra vasca y rejuvenece la población de la tierra de acogida.

Las mujeres inmigrantes establecidas en el País Vasco tienen una cultura rica y diversificada. Mediante la realización de sus actividades socio-culturales en tierra vasca, enriquecen la cultura de esta Comunidad Autónoma. También, estas mujeres de origen extranjero son protagonistas del pluralismo cultural que se está promoviendo por las autoridades del País Vasco desde la ciudad de Bilbao.

Además, contribuyen a la construcción de la sociedad vasca participando en actividades sindicales y políticas. Por una parte, las mujeres inmigrantes son protagonistas clave de la construcción del Estado de Bienestar en el País Vasco. De hecho, ante la población nativa envejecida y afectada por varias situaciones de vulnerabilidad, la inmigración femenina constituye la principal cuidadora informal dirigida a aliviar el sufrimiento de las personas de tercera edad.

Por otra parte, las mujeres extranjeras instaladas en la Comunidad Autónoma del País Vasco apoyan a las mujeres autóctonas que abandonan su tradicional función de ama de casa por la movilidad social. Tocante a la contribución de la inmigración femenina al crecimiento demográfico del País Vasco, se observa en la presencia masiva de este colectivo femenino en esta región.

Las olas de mujeres inmigrantes que llegan al País Vasco y que se reparten por este territorio han propiciado cambios en la población vasca a nivel demográfico. Primero, por su gran número, las mujeres de origen extranjero aumentan directamente la población de este territorio. Luego, siendo un colectivo caracterizado por su juventud y su tasa de fecundidad, las mujeres inmigrantes contribuyen al crecimiento demográfico del País Vasco mediante el aumento de la tasa de natalidad de esta tierra de acogida.

Asimismo, ante una población vasca anquilosada por el envejecimiento, la inmigración femenina se convierte en la principal fuente del rejuvenecimiento de la población de esta Comunidad Autónoma. Además, cabe señalar que la presencia de las mujeres inmigrantes en el País Vasco tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico de este territorio.

3.1.2. Contribución económica de las mujeres inmigrantes al desarrollo del País Vasco

La inmigración femenina que reside en el País Vasco procede de diversos horizontes. Se trata de una inmigración con proyecto económico. En este sentido, las mujeres extranjeras establecidas en esta Comunidad Autónoma están incorporadas al mercado del trabajo. Estas mujeres inmigrantes llevan a cabo varias actividades laborales en diversas empresas, valiéndose de sus experiencias, conocimientos, habilidades y competencias, ampliando así el capital humano de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Su contribución al crecimiento económico de la tierra de acogida es innegable dado que las mujeres migrantes ocupan puestos de trabajo en casi todas las ramas de la actividad laboral de esta región. Se trata de mujeres que trabajan con o sin contrato, por cuenta ajena o por su propia cuenta. Sus principales sectores de ocupación quedan el servicio doméstico, el comercio y la hostelería. Merced a la presencia de la inmigración femenina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se observa un cambio de paradigma en el sector de la atención a las personas de tercera edad.

De hecho, con la llegada masiva de mujeres extranjeras a esta región, las mujeres nativas que, tradicionalmente se dedicaban a cuidar de las personas mayores en el hogar se han convertido en mujeres asalariadas, contribuyendo al desarrollo económico de su región. Asimismo, las mujeres extranjeras contribuyen sumamente al crecimiento económico del País Vasco ya que la inmigración femenina forma parte de la clientela que se interesa por los bienes de consumo.

Estas mujeres se destacan por su contribución al crecimiento económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el impuesto sobre el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales. Asimismo, varias mujeres inmigrantes instaladas en esta región están de alta en la Seguridad Social. Su aportación a esta institución pública que les registra cuando se encuentran en el mercado laboral es de gran relevancia en términos de aumento de los ingresos de la misma.

Conclusión

La inmigración femenina establecida en la Comunidad Autónoma

del País Vasco conlleva algunos efectos negativos. A menudo, las costumbres de las mujeres extranjeras, su incorporación a la industria del sexo y su situación de migrantes indocumentadas entran en conflicto con los valores culturales de la tierra de acogida, dificultando así la convivencia entre mujeres extranjeras y población autóctona.

A pesar de estos aspectos negativos de las mujeres inmigrantes establecidas en el País Vasco, ellas desempeñan un protagonismo relevante en la vida socio-cultural de esta región. En este sentido, a nivel social, participan en las asociaciones culturales, deportivas, religiosas, políticas y sindicales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Oriundas de varios países con distintas culturas, su asentamiento en este territorio contribuye al desarrollo cultural del mismo.

Asimismo, las mujeres inmigrantes que residen en la Comunidad Autónoma del País Vasco son mayoritariamente cuidadoras que mejoran la calidad de vida de los hogares de la tierra de acogida. Por su presencia masiva en el País Vasco y por ser mujeres jóvenes en edad de procrear son protagonistas clave del crecimiento demográfico del País Vasco y motor del rejuvenecimiento de su población anquilosada por el envejecimiento. En el ámbito económico, la economía del País Vasco se nutre del trabajo de las mujeres inmigrantes.

Empleadas con o sin contrato estas mujeres están presentes en varios sectores laborales del País Vasco. Sin embargo, las mujeres inmigrantes de esta región quedan mayoritariamente incorporadas al mercado laboral en el comercio, los servicios domésticos y la hostelería. Su presencia en esta Comunidad Autónoma ha producido un cambio de paradigma en el sector de los servicios domésticos.

De hecho, en el ámbito de los cuidados informales a las personas de tercera edad, las mujeres inmigrantes constituyen la principal fuerza de trabajo que ha sustituido a las mujeres autóctonas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas mujeres de nacionalidad extranjera han propiciado la movilidad social de las mujeres vascas que se han convertido en actores clave del crecimiento económico del País Vasco.

Por una parte, en la tierra de acogida, las mujeres inmigrantes se gastan muchos euros en la compra de bienes de consumo. Por otra parte, su afiliación a la Caja de Seguridad Social es de gran aporte

económico a la misma. Sin duda, la inmigración femenina constituye la punta de lanza de la economía del País Vasco.

Referencias bibliográficas

AIERDI Xabier y al, 2011. *Estudio sobre las mujeres inmigrantes extranjeras de la sociedad vasca*, Emakunde, País Vasco

ARIAS Fidias Gerardo, 2006. *El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*, Editorial Episteme, Venezuela

ARRIOLA PALOMARES Joaquín y al, 2008. *El impacto económico de la inmigración extracomunitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco*, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, Vitoria-Gasteiz

Aubixa Fundación, 2022. *Mujeres inmigrantes y trabajo de cuidados a personas mayores. Condiciones laborales y principales elementos de discriminación*, Aubixa Fundación, (s.l)

CARRIZO Silvia y al, (s.f). *Mujeres inmigrantes, de la invisibilidad a la presencia. Primer aporte a la reflexión desde la Asociación Malen Etxea*, Asociación Malen Etxea, País Vasco

DIEGALID MATOS CARMONA Darileinny, 2023. *Mujeres inmigrantes y sobrecarga laboral. Empleo doméstico*. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid

Emakunde, 2007. *Mujeres que ejercen la prostitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco*, Emakunde, País Vasco

GARLING Infanta Mery Anne y al, 2023. *Mapeo de mujeres migrantes en el medio rural del País Vasco*, EHNE Bizkaia, País Vasco

HERRERO María José Martín, 2013, «Mujer inmigrante y mercado laboral en el País Vasco: un acceso precario al empleo», in Zerbitzuan, N°53, p.91-107

HORTAL YARZA Mario, 2022. *Los (posibles) aportes de la inmigración de origen extranjero a la población vasca*. Trabajo Fin de Máster, Universidad del País Vasco.

JURADO ROJAS Yolanda, 2005. *Técnicas de investigación documental*, Thomson Editores, México

MARTÍN María José y al, 2012. *Mujer inmigrante en la CAPV 2010*, Observatorio Vasco de Inmigración, Bilbao

NOGUEIRA DOMÍNGUEZ Julia y ZALAKAIN HERNÁNDEZ Joseba, 2015, «La discriminación múltiple de las mujeres que

trabajan en servicios domésticos y de cuidados a dependientes en Euskadi», in Zerbitzuan N°60, pp.143-162

SÁEZ DE LA FUENTE ALDAMA Izaskun, 2008. *Genero e inmigración. Encuesta de Ikuspegi a la población extranjera 2007*, Ikuspegi, Bilbao

TAMAYO Y TAMAYO MARIO, 2004. *El proceso de investigación científica: incluye evaluación y administración de proyectos de investigación*, Limusa, México

VALLES Miguel, 2007. *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*, Editorial Síntesis, Madrid

Le syndicalisme dans les universités publiques de Côte d'Ivoire : entre corporatisme, politique et violence (1969-2019)

Konan Donald KOFFI

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan)

konandodo@gmail.com

Kouakou Mechak N'GORAN

Attaché de Recherche

Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA)

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

mechakngoran2@gmail.com

Résumé

Le syndicalisme est une association de travailleurs dont l'objectif premier est la défense des intérêts de ses membres. Mais dans l'enseignement supérieur ivoirien, l'on constate un « syndicalisme à roulette » au gré des rapports que les leaders syndicaux entretiennent avec le régime en place. Cet article vise à éclairer l'opinion sur l'utilisation des syndicats du supérieur à des fins politiques par les régimes successifs. La méthode utilisée a consisté, d'une part, à collecter et à recouper les sources imprimées, et d'autre part, à interroger quelques leaders syndicaux. L'analyse de toutes ces sources nous permet de comprendre que la précarité dans laquelle baignent les enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire n'est pas seulement le fait d'un manque de volonté politique, mais une part substantielle est attribuée à l'affairisme des leaders syndicaux.

Mots clés : *syndicalisme, corporatisme, politique, violence*

Summary

Unionism, whether it be a labour movement or that of students, is defined as an association whose primary objective is to stand for the interests of its members. Unlike this definition, the leaders of the Ivorian students' movements of higher education manage their movements in a way that favors the biased relationship they have with the government. This remark prompted the writing of this paper in order to shed light on the fact that the different political parties on power have always been making use of higher education students' movements to reach their political objectives. The data collection method consisted in consulting physical documents on the one hand, and conducting some interviews with a few students' movements leaders on the other hand. The data analysis helped us understand that the Ivorian researchers work in poor a

environment and this is not only due the lack of governmental decision to improve it but also caused by students' movements leaders willing run their own business on the ivoirian university campuses.

Keywords : *Unionism, corporatism, politics, violence.*

Introduction

Le syndicalisme est un produit de la révolution industrielle du XIXe siècle (D. Yapi Yapi ,2016, p.17). Il était à l'origine un mouvement d'ouvrier, représentant l'opposition des travailleurs salariés au développement du capitalisme. Ce mouvement atteint les étudiants au congrès de Grenoble en 1946 après l'adoption de la charte du syndicalisme étudiant. L'étudiant est désormais considéré comme un « jeune travailleur intellectuel » (D.Yapi Yapi, 2016, p.18). D'une manière générale, le syndicalisme s'exprime idéologiquement et politiquement à travers le socialisme (M. Launey, 1990, p.8). Une question s'est donc rapidement posée à lui : le syndicalisme est-il ou doit-il être porteur d'un projet ou modèle global de société, ou doit-il volontairement limiter son champ d'intervention à la défense des intérêts immédiats de ceux qu'il représente ? Qu'il s'agisse du syndicalisme révolutionnaire français caractérisé par la violence, la brutalité, la défiance de l'autorité ; du modèle allemand guidé par la cogestion, la négociation et la centralisation ; ou de la décentralisation au Royaume-Uni, aucun des modèles ne se tient à l'écart de la politique (S. Sirot, 1997, p.43).

En Côte d'Ivoire, les trois modèles coexistent au sein des universités publiques en fonction de la nature des rapports entretenus par les leaders syndicaux avec les différents régimes politiques qui se sont succédé. Le champ d'étude débute en 1969, marquant la création du Syndicat africain pour la recherche et l'enseignement (Synares). L'année 2019 constitue un tournant décisif dans les revendications corporatistes des enseignants puisqu'après la tenue du Conseil de discipline à l'Université Félix Houphouët Boigny, 11 enseignants ont été sanctionnés : 04 enseignants ont été révoqués (Johnson Kouassi, Aubain Kah Zon, Ahoga, Amani) ; 02 suspendus pour six mois ; 05 suspendus pour

un an¹. La crise atteint son paroxysme avec l'arrestation du Secrétaire Général de la Coordination Nationale des Enseignants-Chercheurs (Cnec), et sa mise sous mandat de dépôt le 18 février 2019 à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (Maca), le Professeur Johnson Kouassi Zamina (I. Samian, 2019, p.10).

Dans l'ensemble, les revendications étaient corporatistes et pacifiques dans la décennie 1970-1980, avant de basculer dans la sphère politique voire violente depuis les années 1980. **Comment des revendications censées déboucher sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants se transforment-elles en luttes politiques ou violentes ?**

La collecte et l'exploitation des sources écrites, essentiellement composées d'ouvrages de référence, d'articles de presse nous permet d'appréhender la substance de cette thématique. Au-delà des sources écrites, des témoignages recueillis auprès des informateurs permettent de combler les ruptures ou les carence de sources écrites. De cette analyse documentaire, deux axes seront analysés, d'une part, les luttes syndicales durant la période du parti unique (1969-1990), et d'autre part, les activités syndicales pendant l'ère post-multipartisme (1991-2019).

1- Les luttes syndicales durant la période du parti unique (1969-1990)

Ces revendications portent essentiellement sur la question de l'ivoirisation des cadres et des postes dans l'enseignement supérieur, et surtout les diatribes proférées à l'encontre du régime de parti unique.

1-1- L'africanisation des cadres et des programmes dans l'enseignement supérieur (1969-1980)

L'Université d'Abidjan, créée par décret n°64-42 du 09 janvier 1964 avec quatre écoles : Droit, Science, Lettre et Médecine, était d'essence française durant la première décennie (A. ASSA, 2004, p.77). Elle était rattachée à Bordeaux, à Paris et à Rennes. Déjà, la direction du Centre d'Enseignement Supérieur d'Abidjan (1960-

¹ Interview de la RT1 avec par Gabriel Zani avec Abou Karamoko, Président de l'Université FHB, le 17 février 2020.

1963) était confiée à un Professeur de Zoologie français, Charles Narot. Un fois créée, plusieurs Recteurs français se succèdent à la direction de l'université (M.A. De Suremain, 2019, p.184). Ce sont le médecin, Pierre Huard (1964-1966), le naturaliste Penaud Pauliand (1966-1968), le juriste Jean Garangnon (1969-1974).

Le personnel enseignant est essentiellement composé d'expatriés français. Les enseignants de rang A étaient pour la plupart français en dehors des 11 Maîtres de Conférences ivoiriens (09 en Médecine et 02 en Sciences Economique), tandis que les Ivoiriens de rang B occupaient les postes d'Assistant et de Maître-Assistant. Ces Professeurs Agrégés ivoiriens émargeaient au budget français ; salaires et allocations familiales (A. Ekoungoun, 2022, p.1). Les effectifs d'enseignants en Histoire passe de 06 à 12 de 1968 à 1974 avec des historiens étrangers comme Raymond Mony, enseignant à la Sorbonne ; Henri Brungehwig de l'Ecole pratique des Hautes Etudes (1968-1969) ; Hélène Perrot, Triaud. Les premiers historiens ivoiriens au Département d'Histoire sont Christophe Wondji, premier Agrégé d'Histoire de Côte d'Ivoire, et Henriette Dagri Diabaté, recrutée comme Assistant Agrégé, tous deux recrutés en 1968. Puis un an plus tard, Joachim Bony rejoint à son tour le Département où il dirige l'Ithaa jusqu'en 1977 (M.A. De Suremain, 2019, p.189). L'Ecole des Lettres, de 1968 à 1969, sur une cinquantaine d'enseignants, l'on comptait à peine une dizaine d'Africains. Hormis Niangoran Bouah et Memel Foté qui étaient des Maîtres-Assistants, tout le reste était des Assistants.

Par ailleurs, les programmes d'enseignement étaient alignés sur les programmes de la France, au détriment des réalités africaines. De 1968 à 1970, un unique cours d'histoire de l'Afrique était proposé aux étudiants en deuxième année, « *Histoire de l'Afrique : empires et royaumes africains ; sources et méthodes de l'Histoire ; Songhaï et Mossi ; TP d'Histoire africaine* » (M.A. De Suremain, 2019, p.192).

Mais les événements de mai 1968 précipitent le mouvement de l'africanisation des cadres de l'enseignement supérieur. En effet, les événements de mai 1968, qui étaient au départ une crise estudiantine, se muent en crise sociale et politique. Ces événements gagnent progressivement les universités africaines qui les convertissent en mouvement panafricain. A l'université d'Abidjan, des enseignants africains mettent en place, le Syndicat

africain pour la recherche et l'Enseignement Supérieur (Synares), dès 1969. Les précurseurs de ce mouvement sont Francis Wodié, enseignant à la faculté de Droit et des Sciences économiques ; Paul Dian Boni, enseignant en Lettres ; Kam-Su-Kom, un pharmacien camerounais à la faculté de sciences (D. Yapi Yapi, 2016, p.207).

Pour contrer ce mouvement, des mesures impopulaires sont prises dans un premier temps par le gouvernement ivoirien, en complicité avec le gouvernement français, notamment, l'expulsion des enseignants français soupçonnés d'être marxistes. Félix Houphouët Boigny demande au patronat ivoirien de lui présenter un plan d'ivoirisation des emplois dans un délai de six semaines (D. Yapi Yapi, 2016, p.58). Pour joindre l'acte à la parole, l'Etat crée par décret n°71-480 du 23 septembre 1971, le ministère de la recherche scientifique, confié au Professeur Lorougnon Guédé (MESRS, 1971, p.77). Un Recteur ivoirien, le Professeur d'économie, Charles Valy Diarrassouba (1974-1983), prend la direction de l'Université en 1975. (M.A. De Suremain, 2019, p.184). En plus de la direction de l'Université, plusieurs Doyens ivoiriens ont été nommés, notamment Allangba Koffi (Médecine) ; Touré Vacaba ; Sylla Lanciné (Lettres) ; Essis Martin (Sciences Economiques).

Les premiers résultats de la lutte sont perceptibles. L'année 1972 marque le recrutement des Assistants au Département d'Histoire comme Kouahi Bollo-Bi et Georges Niamkey Kojo. Puis en 1973, une nouvelle génération intègre le Département dont Simon Pierre Ekanza, Sémi Bi Zan et Jean-Noel Loucou. Cette génération avec le soutien de quelques enseignants français lance la première série des *Annales de l'Université d'Abidjan ; ainsi que la revue Godo-Godo (autrefois ou longtemps)*. Grâce aux enseignants français présents au Département, l'histoire de l'Afrique prend une position centrale dans les enseignements dispensés. L'on étudiait en première année les thématiques telles que *les rapports entre l'Afrique et l'Europe du XV^e au XVIII^e siècle ; l'Afrique contemporaine (1800-1920) ; initiation à la civilisation africaine du XX^e siècle*. En deuxième année, on abordait *le contact entre l'Afrique noire et le monde méditerranéen dans l'Antiquité ; l'Afrique noire au Moyen Age*. En troisième année, on étudiait *le problème des noirs aux Etats-Unis au XX^e siècle*.

Toutefois, la vision du Synares allait à l'encontre des aspirations du régime de parti unique qui a opté pour l'intégration de tout mouvement de jeunesse ou de la société civile au Pdcir-da. Or ce syndicat militait pour la création de syndicat d'étudiant capables de rivaliser avec le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (Meeci), un syndicat affilié au parti unique. En outre, le Synares s'est rangé du côté du panafricanisme, c'est le cas des 200 étudiants voltaïques expulsés dans leur pays d'origine en 1970 après que ceux-ci ont apporté leur soutien au régime de Sékou Touré agressé par le Front national de libération de la Guinée (FNLG) et des mercenaires portugais. La crise entre le parti unique et le Synares a atteint son paroxysme lorsque le président Félix Houphouët Boigny, s'adressant au Secrétaire général, Francis Wodié (1969-1980), affirme ceci : « *vous êtes un communiste, je vais vous écraser* » (D. Yapi Yapi, 1996, p.231). Après ces premières victoires, le Synares bascule progressivement dans le jeu politique, s'en prenant vêtement au régime sur les questions économiques, sociales nationales et non sectorielles.

1-2- Des revendications à caractère politique (1982-1990)

Les premiers faits d'armes remontent à la conférence de presse du lundi 08 février 1982 que devait animer le syndicaliste Laurent Gbagbo (secrétaire du Synares, section Ihaaa) sur le thème : « *La démocratie est-elle possible au sein du parti unique ?* ». La réaction des étudiants fut disproportionnée après le refus de cette conférence par les autorités universitaires, organisée par le Club des juristes de Côte d'Ivoire, une association des étudiants en droit.

Ces derniers font irruption à l'université le 09 février pour déloger les enseignants et les étudiants. Ils séquestrent le Recteur de l'Université, Charles Valy Diarrassouba, et commettent des actes de vandalisme sur les biens publics et privés. Mais cette autorisation fut refusée car le rectorat a décidé d'interdire les conférences contradictoires dans l'enceinte de l'université suites aux incidents produits peu avant à l'occasion d'un débat contradictoire qui n'a pu avoir lieu entre Jean-Jacques Béchio et Laurent Gbagbo, remplacé à la dernière minute par Bernard Zadi

Zaourou. Selon Professeur Nyamien Messou, Secrétaire Général du Synares (2001-2024),

« l'année 1980 marque la période des grandes conférences. Joachim Boni avait animé une première conférence dont le thème était le Pdc-rda était-il un parti indépendantiste ? A son tour, Laurent Gbagbo avait fait une communication sur De Gaulle est-il un décolonisateur ? Les intellectuels de gauche de l'époque étaient des hommes inspirés par Lénine. Laurent Gbagbo était le seul intellectuel de gauche à revendiquer le multipartisme alors que les autres intellectuels étaient pour le centralisme démocratique. Il faisait des conférences pour éveiller des consciences »²

Cependant, Laurent Gbagbo en tant que chercheur et syndicaliste n'était-il pas habilité à entretenir les étudiants juristes sur des thèmes tels que le syndicalisme en milieu étudiant ou les droits et devoirs des étudiants plutôt que la « *la jeunesse et la politique* » ?

Mais le Synares, dirigé par le Professeur Pierre Kipré (1980-1982), prenant fait et cause pour les étudiants, fait parvenir au ministre Balla Kéita, une résolution décrétant une grève générale et illimitée fondée sur la violation des franchises universitaires. C'est ce que confirme le Professeur Nyamien Messou : « *Les enseignants étaient en concertation à l'amphi Léon Robert lorsque l'armée a débarqué. D'où la grève générale décrétée à l'Ens* ». En effet, l'assemblée générale du Synares du 09 février 1982 à l'Ens à l'Amphi des Sciences Naturelles, exige la démission du Recteur de l'Université, Charles Valy Diarrasouba, le respect des franchises universitaires et la liberté d'expression. Au nom de la franchise universitaire, le Synares pouvait-il abandonner les autorités universitaires aux mains des grévistes déchaînés ? Ne devait-il pas être solidaire de celles-ci pour juguler la crise universitaire ?

Dans tous les cas, les critiques contre le Synares sont sans appel, en l'occurrence le Maire d'Abidjan, Monsieur Emmanuel Dioulo pour qui les incidents de l'Université ont été guidés de

² Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Nyamien Messou, le 01 février 2023.

l'extérieur par les habitués détracteurs de notre pays, jaloux de son progrès multiforme (D. Gnangnom, 1982, p.3). Quant au pouvoir, il fait passer certains pour des *agents libyens, des vendus aux pétrodollars* (D. Yapi Yapi, 2016, p.314). Toutefois, les enseignants de la Faculté de Sciences se désolidarisent de la grève à cause de leur accointance avec le parti au pouvoir. Il s'agit entre autres des Professeurs Lorougnon Guédé, Alassane Salif N'Diaye, Saliou Touré, tous membres du Bureau politique ou du Comité Directeur du parti unique (D. Yapi Yapi, 2016, p.320).

Mais pour le Professeur Traoré Flavien, membre du Synares (1992-1996), puis membre de l'Union syndicale de l'enseignement supérieur (Unesur) de 1998 à 2005, et enfin secrétaire général de la Cnec (2006-2012),

« si les activités syndicales du Synares étaient assimilées aux actions politiques, c'est justement à cause de l'absence de liberté d'expression, et d'opinion constatée sous le parti unique. Du coup le syndicalisme était la seule lucarne réservée à cette liberté d'expression et d'opinion³ ».

En effet, la grève générale déclenchée par le Synares, suite aux incidents de février 1982 a été considéré d'action politique, car la déclaration du Secrétaire Général du Synares, Marcel Etté (1984-1994) lors du Conseil national du 23 septembre 1989, a finalement convaincu les plus sceptiques. En effet, pendant ce conseil, le gouvernement a présenté le plan Koumoué Koffi, ex-ministre de l'économie qui préconisait une réduction drastique des salaires des fonctionnaires allant de 5 à 40%, vu les effets néfastes de la récession économique des années 1980. Cependant, pour Marcel Etté :

« la situation économique catastrophique du pays est le résultat de facteurs endogènes tels que la gabegie et les détournements de deniers publics...Il propose des solutions à soutenir à savoir le rapatriement des richesses nationales placées à l'étranger, le respect de la chose publique, le recouvrement des impôts et des dettes dues

³ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Traoré Flavien, le 17 mai 2023.

à l'Etat, la séparation de l'Etat et du parti au pouvoir, le bon fonctionnement des institutions politiques, l'indépendance de la magistrature, le pluralisme politique » (J.B. Akrou, 1992, p.2).

Par ailleurs, le Professeur Nyamien Messou, secrétaire général du Synares (2001-2024), prend le contre-pied de son prédécesseur. Pour lui, les difficultés économiques du pays doivent être analysées sous le prisme des facteurs exogènes.

« Si le pays traversait cette situation critique, c'est justement parce que Félix Houphouët Boigny avait perdu la guerre du cacao contre les bailleurs de fonds. Toutes les mesures prises dans le cadre du Programme d'Ajustement Structurel (1981-1983 ; 1984-1985 ; 1985-1986 ; 1987-1988) visaient à évincer le Président du pouvoir⁴».

Le Chef d'Etat ivoirien avait, en effet, constitué un *front de refus* africain du cacaco avec la Ghana, le Cameroun et le Togo en octobre 1987. Mais dans un contexte économique international anxiogène, n'aurait-il pas été commode pour le Synares de former cette « *Union sacrée* » pour une fois avec le régime pour traverser ensemble cette situation économique trouble ? Les indicateurs économiques étaient peu reluisants pour le pays. La dette ivoirienne représentait 213,6% du PIB, soit le double du ratio de 1987 (114%). La masse salariale représentait 70% du budget de fonctionnement (R. Boa Thiémélé, 2003, p.78). Face aux critiques contre ses actions à coloration politique, le Synares se défend en affirmant qu'il a le droit de se prononcer sur les questions relatives aux intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais ce syndicat n'usait pas de violence dans ces luttes. La violence est plutôt l'apanage des syndicats d'étudiants, en particulier la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci).

Ces violences se manifestent sous des formes diverses ; allant de destructions de biens matériels, aux assassinats en passant par les bastonnades. La Fesci est née le 21 avril 1990 à l'église Sainte

⁴ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Nyamien Messou, le 01 février 2023

Famille de la Riviera II, le seul lieu où les leaders pouvaient avoir une tranquillité relative pour travailler. Ce qui est loin du caractère sacro-saint que ses membres voudraient bien lui conférer. Le mouvement est parti de la Cité universitaire de Yopougon le 19 février 1990 suite à la coupure d'eau et d'électricité (L.P. Ayoosoin, p.37). Mais selon des témoignages concordants, la Fesci a reçu le parrainage des leaders du Synares dont Marcel Etté, Bamba Moriféré, Appia Kabran, Ettien Amoakon (D. Yapi Yapi, 2016, p.477). L'idée en arrière-plan était de briser le monopole du Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d'Ivoire (Meeci), un mouvement de jeunesse proche du parti au pouvoir. Mais pour le Professeur Ramsès Tiémélé,

« le nouveau mouvement crée le 21 avril 1990, et dirigé par son premier Secrétaire Général, Martial Ahipeaud, était proche de l'opposition de gauche, notamment, Bernard Zadi Zaourou de l'Union des Socio-Démocrates (Usd) ; Laurent Gbagbo du Front Populaire Ivoirien (FPI) ; Francis Wodié du Parti Ivoirien des Travailleurs (Pit) ; le Parti Socialiste Ivoirien (Psi) de Bamba Moriféré » (R. Boa Thiémélé, 2003, p.74).

En clair, les leaders du Synares, teintés de coloration politique, ne pouvant pas user de la violence pour infléchir le régime de parti unique, font preuve d'ingéniosité en mettant sur pied un mouvement de jeunesse, une sorte de bras armé, pour arriver à leur fin. Malheureusement, la Fesci endeuillera plusieurs familles durant les « *guerres des machettes* ».

2-Les activités syndicales pendant l'ère post-multipartisme (1990-2019)

Les activités syndicales amorcent une nouvelle ère dans les universités publiques ivoiriennes avec l'apparition du syndicat des étudiants proches de la gauche ivoirienne, en l'occurrence, la Fesci.

2-1- Les actions de violences des syndicats d'étudiants (1991- 2015)

L'une des violences ayant marqué l'enseignement supérieur ivoirien des années 1990 fut l'assassinat de l'étudiant Thierry Zébié le 17 juin 1991 à la Cité de Mermoz, suivi de la dissolution de la Fesci le 20 juin, tenue pour responsable de cet assassinat. Il a été exécuté par le *Groupe d'Action Concrète (Gac)*. Son seul crime était d'avoir participé à l'examen de fin d'année alors que la Fesci avait lancé un mot d'ordre de grève. Il est donc considéré comme un traître. (Fraternité Matin, 1992, p.2). Le 27 février 1992, Martial Ahipeau et trois de ses compagnons sont condamnés à trois ans d'emprisonnement ferme et 800000 Fcfa d'amende pour reconstitution d'association dissoute et actes de vandalisme (L.P. Ayossoin, 2021, p.37). Laurent Gbagbo est aussi condamné à deux ans de prison et 300 000 Fcfa. Cette condamnation simultanée des étudiants de la Fesci, ainsi que le leader de l'opposition établit le rapprochement voire la collaboration implicite entre la Fesci et le Front populaire ivoirien (FPI).

En fait, les crimes universitaires sont légions et très souvent jamais punis. Depuis Thierry Zébié (1991), la liste s'est allongée avec Kignelman Innocent (1999-2000) ; Douah Bonaventure (2003-2004) ; Habib Dodo (2004) ; Kouakou Kouassi Armand et Gbagou Marius Donatien (2005) ; Atsé Konan Olivier (2006), Dogbo Olivier (2011), Konin Wilfred en 2015 (B. Hili, 2015, p.4). Sur ce énième assassinat, le Conseil de l'Université Félix Houphouët Boigny décide de radier 14 membres de la Fesci et de l'Ageeci le 03 décembre 2015. Malheureusement, ces mêmes étudiants récidivent en incendiant une partie de la scolarité à l'aide de cocktails molotov (J. Prisca, 2015, p.2). Parmi leurs moyens d'actions, les étudiants de la Fesci usaient souvent de bastonnades, surtout à l'endroit de leurs maîtres.

Les principales victimes de ces bastonnades sont les Professeurs Hamdan Iphat de l'Ufr Biosciences qui a été rouée de coups, traînée sur l'espace cimenté, et piétinée par les étudiants de la Fesci, le 16 avril 1999, selon le rapport du Doyen de l'Ufr Pr. Yoboua Aka François. Une agression similaire à l'encontre de monsieur Koné Adama, enseignant à l'Ufr des Sciences des Structures de la Matière et de la Technologie le 07 mai 1997. Ces

violences se sont répandues comme une traînée de poudre et se sont généralisées à l'ensemble des étudiants à l'image des agressions subies à l'Université de Bouaké par l'enseignant Brou Kouadio, président de la Commission des examens de l'Ufr des Sciences juridiques, administratives et de gestion, de la part des étudiants de droit, au motif que leurs résultats étaient catastrophiques.

Le Secrétaire général du Synares, Nyamien Messou (2001-2024) renchérit en affirmant :

« un étudiant casse le téléphone portable d'un enseignant parce qu'il a sanctionné un tricheur au baccalauréat. A l'Université de Bouaké, ce sont les étudiants qui fixent les dates d'examen...même quand ils étaient en classe et que le sujet d'examen ne leur convenait pas, ils le refusaient...L'administration demande aux enseignants de reprendre le sujet » (Fraternité Matin, 2002, p.3).

Face à ce niveau de violence de la part des étudiants, et surtout de la Fesci, à l'endroit des enseignants, l'on peut se demander si le Synares n'est pas pris à son propre piège étant donné qu'il était de connivence avec les étudiants de la Fesci dans les années 1990 ? Mais le son Secrétaire Général, Nyamien Messou, estime que *« son syndicat avait pour vocation d'aider à l'expression plurielle. En ce qui concerne l'Université, il était bon que le débat s'instaure, que les étudiants puissent s'exprimer. Et oui, nous avons aidé à la création du Fesci⁵ ».*

Quoiqu'il en soit, la Fesci est devenue pour le monde universitaire une gangrène qui sera difficile à extirper. Comme le disent les Féscistes eux-mêmes : *la Fesci est un esprit, donc difficile à combattre.* Tous les régimes ont finalement abandonné le combat de l'éradication de la Fesci. Après cette valse d'activités politiques et de violences, les syndicats des enseignants renouent avec les luttes corporatistes.

⁵ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Nyamien Messou, le 01 février 2023

2-2-La condamnation du raccrochage des salaires (1991-2001)

Le décret n°91-818 du 11 Décembre 1991 portant fixation des échelles de traitement des corps du personnel enseignant et des corps du personnel de la recherche a inéluctablement bouleversé pendant une décennie les conditions de vie d'une catégorie d'enseignants ivoiriens. En clair, il s'agit de l'application de la grille normale des salaires de la fonction publique aux nouveaux enseignants. Cet état de fait crée une discrimination au sein d'une même corporation, qualifié de *salaire à double vitesse* . Ainsi, un nouvel instituteur reçoit 101 787 Fcfa au lieu de 156 498 Fcfa ; un professeur du secondaire de Cap/Ceg est payé désormais à 108 149 Fcfa contre 217 507 Fcfa ; un professeur certifié gagne 137 413 Fcfa au lieu de 264 647 Fcfa ; un Assistant ou Attaché de recherche touche 114 511 Fcfa contre 231 566 Fcfa (J.B. Akrou, 1992, p.2).

Tous les syndicats (Synares, Unesur, Synesci) s'insurgent contre ce décret quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, en dehors du salaire, l'enseignant ne dispose pas de primes conséquentes pour faire face aux nombreux besoins de tous ordres qui se présentent au quotidien. Les syndicats estiment avoir trop concédé de sacrifices : blocages des salaires depuis 1980 ; la suppression des baux administratifs. Le ministre Saliou Touré, participant au congrès du Synares, les 05 et 06 mars 1994, et qui a vu l'élection du nouveau Secrétaire Général, Koudou Késsié (1994-2001), a reconnu l'accalmie dans l'enseignement supérieur et l'esprit de conciliation et de dialogue. Pour lui,

« le vrai syndicaliste est celui qui est bien informé des réalités de son milieu, qui connaît les raisons objectives des mesures prises par les pouvoirs publics, tout ceci par la négociation et le compromis » (P.M. Abiali, 1994, p.2).

Finalement, ces négociations aboutissent au décrochage de tous les enseignants en 2001. Les dernières revendications corporatistes se rapportent à l'augmentation des primes de recherche.

2-2-La lutte pour la revalorisation des salaires et des primes de recherche (2006-2019)

Ces combats sont l'œuvre de la Coordination Nationale des Enseignants-Chercheurs (Cnec). La grève pour la revalorisation des salaires, et des primes de recherche, débutée le 10 mars 2006, aboutit à la signature du décret du 17 mai 2007, permettant l'accès aux emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche, et l'ajustement de la situation administrative et financière des praticiens hospitaliers enseignants. Mais le Secrétaire Général, Traoré Flavien (2006-2012), estime que le décret de 2007-480 ne définit pas la grille salariale particulière pour les enseignants et les chercheurs. En plus, la rémunération des praticiens hospitaliers enseignants représente 70% de la rémunération des praticiens généralistes de même grade et de même échelon. Cette revalorisation est en deçà des propositions de la Cnec. Ainsi, le Secrétaire Général dudit syndicat estime que les décrets sont vides (L.P. Ayossoin, p.236). En fait, le Professeur Traoré Flavien estime que,

« la première mouture de l'accord présentée par le Premier Ministre d'alors, Guillaume Soro, ne mentionnait pas les différentes grilles salariales. Il a fallu des accords complémentaires pour que les nouveaux salaires des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche soient clarifiés »⁶.

Historiquement, la prime de recherche a connu une évolution progressive. Selon Professeur Modeste N'Goran, c'était une prime annuelle de 150 000 FCFA avant 2009. Mais après la longue grève menée par la Cnec, qualifiée par le Professeur Johnson Kouassi Zamina, secrétaire général de la Cnec (2012-2020), « de la plus longue grève dans l'enseignement supérieur (14 mars au 26 juin 2006 »), sous la houlette de son Secrétaire Général, Traoré Flavien (2006-2012), les enseignants-chercheurs et chercheurs obtiennent des primes semestrielles⁷, soit 400 000 Fcfa pour les Assistants ; 500 000 FCFA pour les Maîtres-Assistants ; 625 000 Fcfa pour les rangs A.

⁶ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Traoré Flavien, le 17 mai 2023.

⁷ Entretien semi directif réalisé avec le Professeur Johnson Koumassi Zamina, le 31 janvier 2023.

Finalement, le décret n°2016-174 du 23 mars 2016 octroie des primes trimestrielles aux enseignants-chercheurs et chercheurs ; soit 500 000 Fcfa pour les Assistants ; 550 000 Fcfa pour les Maîtres-Assistants ; 625 000 Fcfa pour les Maîtres de Conférence et les Professeurs Titulaires (M.A. Djidjé, 2016, p.9). Si la Cnec par ses luttes a obtenu satisfaction au niveau de la revalorisation des primes de recherche, force est de constater que les questions relatives aux heures complémentaires n'ont pas connu les mêmes dénouements. Et c'est justement cette question qui a fait basculer la Cnec dans la violence.

Conclusion

L'activité syndicale débute dans l'enseignement supérieur ivoirien, avec le Synares, cinq ans après sa création de l'université d'Abidjan. Le premier fait d'âme de ce syndicat fut l'africanisation du personnel et des programmes de recherche. Ce combat a abouti à la création du ministère de la recherche scientifique en 1971, au recrutement des premiers enseignants et chercheurs ivoiriens et à l'adaptation des programmes aux réalités du pays. Mais l'absence de liberté d'expression dans un contexte de récession économique exacerbe les tensions entre le monde universitaire et le gouvernement. Le régime de parti unique est mis au banc des accusés, et le président Félix Houphouët-Boigny est traité de « voleur ». Des étudiants, regroupés au sein de la fédérations estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) organise l'opposition au régime dans les cités universitaires et sur l'espace universitaire, avec la bénédiction des leaders de l'opposition clandestine, cheville ouvrière du Synares. Une fois l'opposition socialiste au pouvoir, leurs filleuls d'autrefois, deviennent leurs bourreaux : des enseignants-chercheurs et chercheurs sont constamment victimes de violences verbales et physiques de la part de la Fesci. Mais depuis le changement de régime en 2011, la toute puissante organisation estudiantine est mise sous l'éteignoir, avant d'être définitivement dissoute en 2024 après avoir commise une énième forfaiture. Quant aux enseignants-chercheurs et chercheurs, depuis les événements de 2020, marqués par l'arrestation et l'emprisonnement du secrétaire générale de la Cnec, professeur Johnson Kouassi Zamina, ils ont opté pour un

syndicalisme de participation avec le gouvernement. Avec la constitution de l'Unité d'action syndicale dans l'enseignement supérieur (Unas) en 2024, dont la revendication principale est l'obtention du statut particulier, l'on peut espérer d'un lendemain meilleur pour le corps des enseignants du supérieur.

Sources et Bibliographie

1- La liste des informateurs

Nom et Prénoms	Fonctions	Thèmes d'entretien	Dates d'entretien
Pr. NYAMIEN Messou	Secrétaire Général du Synares (2001-2024)	« <i>La grève générale et illimitée de 1982</i> »	Entretien réalisé le 01 février 2023
Pr. TRAORE Flavien	Secrétaire Général de la Cnec (2006-2012)	« <i>Les leaders syndicaux et les régimes</i> »	Entretien réalisé le 17 mai 2023
Pr. KOUASSI Johnson Zamina	Secrétaire Général de la Cnec (2014-2022)	« <i>Les primes de recherche</i> »	Entretien réalisé le 18 mai 2023
ZANI Gabriel	Journaliste de la Rt1	« <i>Interview de la Rt1 avec Abou Karamoko, Président de l'Univerté Fhb sur la crise des HC</i> »	Entretien réalisé le 17 février 2020

2- Les articles de presse

AKROU Jean-Baptiste, 1992, « *nouveaux salaires, le Synares dit non* », Fraternité Matin, Mai 1992, pp4-5.

GNANGNOM Désiré, 1982, « *Le Conseil municipal d'Abidjan, non aux actions de déstabilisation ; soutien indéfectible au Chef de l'Etat* », Fraternité Matin, Février 1982, pp7-8.

HILI Benoît, 2015, « *L'UFHB se remet de l'incendie* », Nouveau Réveil, Décembre 2015, p.3.

PRISCA Jean, 2015, « *Violences à l'Université Fhb, comment sommes-nous arrivés à là ?* », Nouveau Réveil, Décembre 2015, p.4.

3- Les ouvrages de référence

ASSA Ayemou, 2004. *Regard sur l'enseignement supérieur et la recherche en Côte d'Ivoire*, MESRS, Abidjan.

AYOSSOIN Laubhouet Paul, 2021. *L'histoire de la Fédération estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (1990-2011)*, Université Félix Houphouët Boigny, Thèse de Doctorat Unique en Histoire, Abidjan.

DE SURAMAIN Marie-Albane, 2019. *Appropriation disciplinaire et réappropriation du passé de l'Afrique : histoire et historiens à l'Université d'Abidjan (année 1960-1990)*, Cessma, Paris, pp181-224.

EKOUNGOUN Alger, 2022. *Histoire du recrutement des Assistants à l'Université racontée par les pionniers du Synares : Barthélémy Kotchy (1970-1976) ; Secrétaire de section Lettres*, Abidjan, pp1-2.

LAUNEY Michel, 1990. *Le syndicalisme en Europe*, Imprimerie Nationale, Paris.

MESRS, 1999. *Actes des états généraux de la recherche scientifique*, MESRS, Abidjan.

SIROT Stéphane, 1997. *Le syndicalisme, la politique et la grève en France et en Europe : XIXe-XXI siècle*, Editions Arbre bleu, Paris.

THIEMELE Boa Ramsès, 2003. *L'ivoirité entre culture et politique*, Harmattan, Paris.

YAPI YAPI Dominique, 2016. *Syndicalisme et politique en Côte d'Ivoire de 1959 à 1990*, Abidjan, Thèse de Doctorat Unique en Histoire, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan.

Les Stratégies de Survie et Méthodes de Lutte contre les Famines chez les Peuples de Côte d'Ivoire : Le cas du Peuple Baoulé du XVIII^e siècle à 1930

Kouamé François KOUASSI

Historien

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)

+2250709929344/+2250151577875

kouassikouamfrancois@yahoo.fr

Yao Kan Anderson KOFFI

Enseignant-Chercheur

Université de Bondoukou

+2250709004739/+2250102050724

kofyaokanandersonk@gmail.com

Résumé :

Cet article analyse les différentes stratégies et méthodes mises en place par le peuple Baoulé dans le cadre de la lutte contre les disettes et les famines en Côte d'Ivoire. Le XVIII^e siècle marque l'installation définitive de tous les sous-groupes Baoulé sur le territoire ivoirien, précisément dans la zone centre. Une fois installé, ce peuple met en place plusieurs techniques en vue de survivre pendant les périodes de crises alimentaires comme les disettes et les famines. En 1930, le redressement de la crise économique mondiale pousse le Gouverneur Dieudonné François Reste à intensifier la pratique des cultures commerciales et vivrières en Côte d'Ivoire, afin de satisfaire la métropole. Ces différentes actions du Gouverneur Reste dégradent les techniques de survie et méthodes de lutte contre les famines du peuple Baoulé. Comment le peuple Baoulé est-il parvenu à lutter contre les disettes et les famines en Côte d'Ivoire du XVIII^e siècle à 1930 ?

Cette étude a pour objectif d'analyser les différentes stratégies de survie et méthodes de lutte contre les famines chez le peuple Baoulé de Côte d'Ivoire du XVIII^e siècle à 1930. L'exploitation, le dépouillement et l'analyse critique des documents d'archives, des articles de revues, des thèses et des mémoires ont permis de montrer l'organisation socioéconomique et politique du peuple Baoulé, leur stratégie de survie et méthodes de lutte contre les famines, et l'impact de la colonisation sur les techniques de lutte contre l'insécurité alimentaire.

Mots-clés : *alimentation, Baoulé, disettes, famines, stratégies*

Summary :

This article analyzes the different strategies and methods put in place by the Baoulé people in the context of the fight against food shortages and famines in Cote d'Ivoire. The eighteenth century marked the definitive settlement of all the Baoulé sub-groups on ivoirian territory. Once settled, this people puts in place several techniques in order to survive during periods of food crisis such as food shortages and famines. In 1930, the recovery of the world economic crisis pushed Governor Dieudonné François Reste to intensify the practice of cash crops and food crops in Cote d'Ivoire, in order to satisfy the metropolis. These various actions of the Governor Reste degrade the survival techniques and methods of fighting famine of the Baoulé people. How did the Baoulé people manage to fight against food shortages and famines in Cote d'Ivoire from the eighteenth century to 1930 ?

The objective of this study is to analyse the different survival strategies and methods of fighting famines among the Baoulé people of Cote d'Ivoire from the eighteenth century to 1930. The exploitation, analysis and critical analysis of archival documents, journal articles, theses and dissertations have shown the socio-economic and cultural organization of the Baoulé people, their survival strategy and methods of fighting famine and the colonial authorities' view of food insecurity.

Keywords : *food, Baoulé, food shortages, famines, strategies*

Introduction

Après leurs installations définitives en Côte d'Ivoire, à partir du XVIIIe siècle, les différents sous-groupes Baoulé s'organisent au niveau politique, culturelle et surtout socioéconomique. Le peuple Baoulé occupe les territoires de Tyassalé, Taabo, Toumodi, Hiré, Kokoumbo, Yamoussoukro, Tiébissou, Sakassou, Bouaké, M'bahiakro, Ouéllé, Prikro, Daoukro, Béoumi, Brobo, Diabo et Botro. Sur le plan socioéconomique, le peuple Baoulé a mis en place plusieurs techniques et méthodes traditionnelles pour garantir la sécurité alimentaire. Ainsi, ces méthodes visaient à lutter contre les disettes et les famines et à mettre en place des stratégies de survie au cas échéant. En 1930, le redressement de la crise économique mondiale, pousse le Gouverneur Dieudonné François Reste à intensifier la pratique des cultures commerciales et vivrières en Côte d'Ivoire, afin de satisfaire la métropole. Ces différentes actions du Gouverneur Reste dégradent les techniques de survie et méthodes de lutte contre les famines du peuple Baoulé.

Selon la Banque Mondiale, le concept de *sécurité alimentaire*, est défini comme « *l'accès de tous les individus à tous les moments à suffisamment de nourriture pour mener une vie saine* » (Banque Mondiale, 1986). La disette est cette première étape d'insécurité alimentaire due à un déficit vivrier plus important qu'à l'accoutumée, créant chez les populations habituellement bien nourries, une situation de faim quasi-permanente. Quand cette période de disette persiste au point de créer une désorganisation totale des systèmes de production et d'échanges et l'inaccessibilité aux ressources alimentaires de base, occasionnant ainsi des pertes en vies humaines importantes sur une période assez longue, elle devient une famine (B. A. Gado, 1997, p.551). Les stratégies de prévoyance alimentaire traditionnelle font référence à l'ensemble des instruments de politique économique traditionnelle les plus efficaces pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire à court et moyen terme dans un contexte donné. Les stratégies de survie sont les réactions spontanées ou organisées des agriculteurs et éleveurs face aux famines et sécheresses et dont l'objectif est de prévenir le fléau ou de lutter contre ses effets le cas échéant (B. A. Gado, 1997, p.551). Le pays Baoulé est composé du Baoulé sud¹ et du Baoulé nord².

Depuis la famine³ qui a frappé un grand nombre de pays africains dans les années 1980, l'objectif d'autosuffisance alimentaire est considéré comme la priorité dans les plans et programmes de développement économique et social. Les stratégies mises en œuvre par les Etats privilégient, malheureusement, le recours à l'aide extérieure⁴ comme élément essentiel de la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Il tient rarement compte des stratégies paysannes de type traditionnel. Si s'interroger sur l'avenir pour le préparer, c'est réunir l'expérience vécue des peuples pour en tirer des leçons et déterminer des choix pour l'avenir (B. A. Gado, 1997, p.552), la mise en œuvre des stratégies alternatives dans le cadre des programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire doit tenir compte des expériences du passé des peuples, comme celles du peuple Baoulé de Côte d'Ivoire. C'est l'une des préoccupations ayant déterminé le choix

¹ Tyassalé, Taabo, Toumodi, Hiré, Kokoumbo, Yamoussoukro.

² Tiébissou, Sakassou, Bouaké, M'bahiakro, Ouéllé, Prikro, Daoukro, Béoumi, Brobo, Diabo, Botro.

³ Dans les années 1980, la plupart des pays africains étaient victimes de grandes sécheresses, qui occasionnaient des disettes et des famines. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina-Faso, du Niger.

⁴ L'aide alimentaire d'urgence et l'aide alimentaire au développement.

de ce thème. Comment le peuple Baoulé est-il parvenu à lutter contre les disettes et les famines en Côte d'Ivoire du XVIIIe siècle à 1930 ?

Cette étude a pour objectif d'analyser les différentes stratégies de survie et méthodes de lutte contre les famines chez le peuple Baoulé de Côte d'Ivoire du XVIIIe siècle à 1930. L'exploitation, le dépouillement et l'analyse critique des documents d'archives, des articles de revues, des thèses et des mémoires ont permis de montrer l'organisation socioéconomique et culturelle du peuple Baoulé, leur stratégie de survie et méthodes de lutte contre les famines, et l'impact de la colonisation sur les techniques de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les cartes ci-dessous présentent le peuple Baoulé dans l'ensemble ivoirien.

Carte n°1 : le Baoulé dans l'ensemble ivoirien

Carte n°2 : Le pays Baoulé

Source : D. C. Domergue, 1984, p.41

1-Organisation politique, socioéconomique et culturelle du peuple Baoulé

Après l'installation définitive des différents sous-groupes

Baoulé sur le territoire ivoirien, ils se structurent en organisations politique, socioéconomique et culturelle. Ces différentes organisations permettent au peuple Baoulé de prévenir les crises sociopolitiques, mais surtout de lutter contre certains fléaux sociaux comme les sécheresses, les disettes et les famines. Pour mieux comprendre les stratégies de survie et méthodes de lutte contre les famines en pays Baoulé, il convient de présenter ses organisations politique et socioéconomique.

1-1-L'organisation politique du peuple Baoulé

En pays Baoulé, l'autorité et le pouvoir du chef dépassent rarement le cadre du village. Le chef de village est choisi dans le lignage le plus ancien du village. Le pouvoir reste héréditaire et matrilineaire. Dans la société Baoulé, la chefferie s'exerce à plusieurs échelons. Il s'agit de l'*Awlobo* de l'*Akpassoua*, du *Klo* et du *Nvlé*. Cette idée est partagée par Yao Koffi Michel. Ce dernier présente la structure politique dont le chef suprême est le roi des Baoulé de la manière suivante : « *au niveau inférieur, nous avons l'Awlo (la cour) et le Kloh (le village), puis venaient l'Akpassoua (sous – groupe de villages) et le Nvlé (le groupe territorial), le Minh (ensemble de groupes territoriaux) constituait théoriquement le niveau supérieur* » (K. M. Yao, 1988, p.36).

Plusieurs *awlobo* qui se reconnaissent d'un même ancêtre, forment un *akpassoua*. L'*Akpassoua* apparaît comme un maillon essentiel de la structure politique villageoise (K. D. Kouadio, 2015, p.76). Au-dessus de l'*Akpassoua* se trouve le village ou *Klo*. Il est dirigé par un chef reconnu. Il est choisi dans la famille fondatrice du village. Sa succession se fait en ligne matrilineaire.

Plusieurs villages forment un sous-groupe. Il est dirigé par le chef du village le plus ancien. La plus haute structure politique chez les Baoulé est le *Nvlé*. Le *Nvlé* est une structure politique et territoriale autonome qui s'appuie sur un siège ancestral. Pour Fabio Viti, le réseau dense des formations politiques périphériques et autonomes notamment le *Nvlé* constitue l'originalité de la structure politique baoulé dont la centralisation étatique relève d'une pluralité des centres de pouvoir (F. Viti, 2005, p.117). A la tête du *Nvlé*, se trouve le chef du village qui possède le siège ancestral. Dans la société Baoulé, les fonctions du chef sont héréditaires et viagères (K. D. Kouadio, 2015, p.77). En effet, le

chef de village règle les litiges qui adviennent entre ses administrés. Il est assisté de notables.

A tous les niveaux de cette organisation pyramidale, dont l'*Awlo* formait la base, les représentants de l'autorité politique cumulent des fonctions politiques, administratives judiciaires et religieuses. Ainsi, le Roi des Baoulé cumulait- il les fonctions de chef du N'vlé, du Minh, de l'*Akpassoua*, du *Kloh*, et de son propre *Awlo*. Chez les Baoulé, la vie est inconcevable en dehors de toute organisation socioéconomique.

1-2-L'organisation sociale du peuple Baoulé

La société Baoulé pratique le matriarcat ou le patriarcat. Même si par moment, quelques différences subsistent⁵, l'organisation sociale est dans sa grande majorité la même chez les Baoulé. L'organisation Baoulé repose sur la famille, la parenté et les alliances, sur les relations entre l'homme et la femme et enfin sur la position de l'homme dans la hiérarchie sociale. Chez les Baoulé, la structure de parenté est cognatique. En effet, chaque individu peut appartenir à plusieurs *awlobo* ou à celui de son choix. L'*awlobo* est la cour, mieux, l'association des parents qui établissent des relations avec le fondateur à travers tous les modes de filiation. Ainsi, l'enfant peut appartenir à son patrilignage ou à son matrilignage. La famille a une importance considérable chez les peuples Baoulé, car elle est la seule base sur laquelle repose chez eux l'édifice social et politique (K. D. Kouadio, 2015, p.96).

La famille est donc un groupement d'individus qui s'identifie par rapport à l'*Awlo*, cellule sociale où vivent des individus. L'*Awlo*, en son sens plus concret, désigne la cour élémentaire, c'est-à-dire un espace délimité par des bâtiments à usage d'habitation ou à usage domestique où vivent un ou plusieurs ménages et des dépendants (B. N. Kouamé, 2015, p.65). Par extension, l'*Awlo* désigne aussi le groupe de fonctionnement socioéconomique qui réside dans un cadre déterminé et qui correspond à la famille restreinte, ou à un petit groupe de familles vivant dans la même cour et unies entre elles par des liens de parenté. Ainsi défini, l'*Awlo* joue un rôle important dans le système social baoulé car présentant plusieurs fonctions.

⁵ On notait quelques différences au niveau de l'héritage. Par exemple chez presque tous les Baoulé, l'héritage se transmet dans la ligne utérine et le mariage est souvent matrilocal alors que chez les Kodé, Satiklan, l'héritage suit la lignée paternelle.

En pays Baoulé, l'on distingue deux sortes de famille, à savoir la famille réduite et la famille globale. La famille réduite comprend, l'époux qui est le chef de famille, l'épouse ou les épouses, les enfants de l'époux et des épouses, les esclaves achetés par l'époux ou qu'il a acquis par héritage ou qu'il a pris à la guerre, les esclaves appartenant à l'épouse ou à l'une des épouses achetés par l'épouse ou reçus en cadeau de ou légués en héritage, les enfants nés de l'époux et d'une femme esclave, les enfants nés dans la maison ou ailleurs de deux esclaves ; ces deux esclaves appartenant soit à l'époux, soit à une épouse, soit l'un à l'époux et l'autre à l'épouse (B. N. Kouamé, 2015, p.65).

A la suite de la famille réduite, vient la famille globale. Elle n'est autre que la réunion de plusieurs familles réduites sous le commandement d'un patriarche ou chef de famille. Elle comprend : le patriarche qui est l'ainé de la famille, la famille proprement dite, ou famille réduite, les frères du patriarche et la famille réduite de chacun d'eux, les sœurs non mariées ou veuves, les enfants des sœurs mariées ou veuves (B. N. Kouamé, 2015, p.65).

La famille signifie également un groupement de fonctionnement économique. Elle constitue en général une unité solidaire. Souvent, les hommes d'une même famille effectuent ensemble de gros travaux agricoles, c'est-à-dire les défrichements et confections de buttes pour les vivriers, et bien d'autres. Généralement, le travail reposait sur une division sexuelle des tâches (J. P. Chauveau, 1976, p.574). Les hommes s'adonnaient aux durs travaux⁶. Les femmes s'occupaient du sarclage dans les champs d'ignames, de semailles de riz, de maïs, d'arachides et de récoltes. En plus de cette organisation sociale, les Baoulé se reconnaissent aussi, par des pratiques agricoles qu'ils mettent en place après leur installation en terre ivoirienne.

1-3-Le secteur agricole et son organisation en pays Baoulé

Avant d'aborder le secteur agricole, il est important de préciser l'organisation qui se crée autour de l'occupation de la terre. Les territoires du centre de la Côte d'Ivoire occupés par les Baoulé, n'étaient pas vides d'hommes. Ces espaces étaient préalablement occupés par les Sénoufo, les Gouro et les Malinké. Ainsi, l'occupation des terres n'a pas fait l'objet de négociation avec les

⁶ Ce sont les travaux de débroussaillage, nettoyage, buttage, récolte de vin de palme et bien d'autres.

autochtones. Elle a été possible, pour la plupart, à la suite des guerres de conquête avec les autochtones. Ces terres furent systématiquement colonisées après la victoire militaire sur les peuples autochtones. Pierre Etienne et Jean Trouchaud ne disent pas le contraire, car pour eux, « *La première emprise des migrants Baoulé se fit généralement sur des terres vierges. Mais même là où ils avaient trouvé des habitants déjà installés, il ne semble pas que les Baoulé aient conclu avec ces premiers occupants le genre d'alliance classique en Afrique entre autochtones et envahisseurs* » (1964, p.49).

Dès leur installation, chaque chef de cour ou de famille fut tenu de délimiter la part de parcelle de forêt ou de savane qui lui est accordée (B. N. Kouamé, 2015, p.70). La délimitation obéit à un certain nombre de frontières matérialisées par la topographie ou le paysage. Les accidents naturels comme les lisières de forêt, les pistes reliant un village à l'autre et les galeries bordant un marigot, peuvent être utilisés. L'attribution des terres est du ressort du chef de la communauté ou *Awlo Kpingbin*⁷. Ce dernier est chargé de distribuer les terres aux autres membres de la communauté en fonction des besoins. La terre n'est pas un bien privée ; c'est la propriété de toute la collectivité. Aucun membre de la communauté n'a le droit de vendre la terre ou de l'aliéner. Elle représente donc le symbole de l'union sacrée entre les membres de la société Baoulé précapitaliste. C'est sur ces terres que les Baoulé développent les différentes cultures comme l'igname, le manioc et bien d'autres.

Au niveau des tubercules, l'on retient que l'igname et le manioc ont toujours occupé une place de choix dans les habitudes alimentaires des Baoulé. Les tubercules furent l'aliment de base des Baoulé et le tubercule le plus consommé fut l'igname. Elle est cultivée en association avec d'autres cultures telles que le riz africain, le maïs et même le sorgho (J. P. Chauveau, J. P. Dozon, 1984, p.637). Les superficies occupées par les champs d'ignames sont d'une importance capitale. Selon Nanan Kouassi N'guessan⁸, les ignames les plus cultivées en pays Baoulé sont classées en trois catégories à savoir les ignames tardives, les ignames précoces et les ignames semi - précoces. Les ignames tardives ont un cycle de végétation qui couvre une période de sept à huit mois. Ce sont le

⁷ Nanan Boussou Koffi, Entretien semi-directif du 20 décembre 2024 à M'Bahiakro.

⁸ Entretien non directif du 10 septembre 2024 à Bouaké.

Wêê – *wêê* auquel on peut rattacher le *Suidjé*, le *Sèpè*, le *Gbodo*, le *Doublé*, le *Sioua*, le *N'za* (B. N. Kouamé, 2015, p.70). Les ignames précoces appelées communément *fêê* sont le *Lokpa*, l'*Assaoua*, le *Kpassadjo*, le *Zrêzrê*, le *Sepeli*, le *Kponan* et le *N'dêtré*. Ces ignames sont dites précoces car elles donnent une première récolte à six mois et une seconde trois mois plus tard. Pour les ignames semi – précoces, nous avons le *Klèglè*, le *Savié* et le *Gnan*. Ces ignames semi – précoces sont normalement récoltées à huit mois mais en cas de soudure difficile, elles peuvent être récoltées à six mois et donner ensuite une deuxième récolte⁹.

Le manioc est originaire de l'Amérique Latine où il est très anciennement cultivé. Selon Nanan Kouamé Kra¹⁰, les Baoulé le connaissaient avant de quitter le Ghana. Ce tubercule est également important dans l'alimentation du pays Baoulé. Il est cultivé dans presque tous les champs de vivriers, fait office de réserve alimentaire. Le manioc peut végéter pendant plusieurs années. La culture du manioc est très importante car elle est un met de soudure, remplaçant ainsi l'igname en période des disettes (B. N. Kouamé, 2015, p.70). Sa culture est réservée à la gente féminine car elle est moins rude. En dehors, de l'igname et du manioc, le peuple Baoulé s'adonne également aux cultures des céréales comme le maïs et le riz. Le riz était beaucoup moins cultivé, au profit du maïs, et la production typique des savanes (mil, sorgho), encore moins développée. Au total, retenons que les Baoulé ont pour aliments de base l'igname et le manioc. Mais, en dehors de ces deux tubercules, le riz et le maïs sont aussi des aliments d'appoint. C'est autour de ces différentes cultures que le peuple Baoulé s'organise pour prévenir les disettes et les famines.

2-Les méthodes de lutte contre les famines dans les communautés Baoulés

« *Jamais au grand jamais, le mil ne peut être abondant cinq années consécutives* ». Cet adage des communautés Baoulé résume toute la philosophie du paysan africain en matière de sécurité alimentaire. Ce raisonnement guidait les chefs de familles Baoulé dans la constitution des stocks de réserve pour faire face aux

⁹ Entretien non directif du 10 septembre 2024 à Bouaké.

¹⁰ Entretien directif du 01 janvier 2025 à M'Bahiakro.

périodes de disette et aux années de famine. Ces réserves respectaient les normes ancestrales très rigoureuses.

2-1-Le grenier muet

Le grenier muet a existé chez le peuple Baoulé. C'est une technique de prévoyance afin d'éviter la rupture alimentaire. Le grenier muet consiste à réserver une part importante de la récolte¹¹ au grenier familial appelé *fogo* en Baoulé, et qui est utilisée au moment de la rupture alimentaire. Après chaque récolte, environ un quart de la production vivrière est consacré aux réserves alimentaires de longues durées, et les trois autres parties sont réparties respectivement entre la consommation quotidienne et les semailles¹². Le grenier familial est géré par l'*Awlo kpin* ou chef de famille. Selon la logique paysanne, le maïs et le mil en épi peuvent être conservés sans risque pendant cinq années. Au-delà de cette période, ils sont régulièrement renouvelés. Si le maïs peut être conservé pendant cinq années, cela laisse comprendre que sa culture en abondance, constitue évidemment un moyen efficace de lutte contre l'insécurité alimentaire. Après sa récolte, une grande partie du maïs est conservée par le peuple Baoulé. Cette partie est utilisée pendant les moments de soudure.

Plusieurs explorateurs qui ont parcouru l'Afrique Noire et particulièrement le pays Baoulé, ont noté l'existence de ces pratiques ancestrales (B. A. Gado, 1997, p.554). Il est incontestable que les réserves collectives familiales, villageoises, régionales, étatiques, mises à la disposition des populations, ne sont pas que des mythes. Cette institution était la forme la mieux élaborée des stratégies alimentaires de la période précoloniale en pays Baoulé. L'état des invasions coloniales européennes et ses troubles généralisés n'ont pas favorisé leur survivance à grande échelle.

En général, quand les menaces de famine ou de disette étaient pressenties, les règles de gestion communautaire des vivres devenaient très strictes. Les populations évitaient de se précipiter sur les *fogo* ou greniers muets. Elles essayaient de survivre grâce à d'autres structures ou institutions de prévoyance parmi lesquelles figuraient les réseaux de solidarité et d'entraide mutuelle.

¹¹ Igname, maïs, riz, mil

¹² Nanan Kouamé Kra, entretien directif du 20 janvier 2025.

2-2-Les formes de solidarité et d'entraide en période de crise de subsistance

La vie chez les Baoulé de l'époque précoloniale se caractérise par la vie communautaire. Le bonheur ou le malheur d'un membre de la communauté est partagé par les autres. C'est donc une société précapitaliste. De manière générale, les communautés villageoises étaient solidaires en période normale comme en période de crise. Mais, dans les moments difficiles, l'entraide villageoise prenait un cachet particulier. En cas de calamité, comme des guerres, des famines et invasions acridiennes, les villages ou régions touchées se repliaient spontanément sur les localités environnantes (B. A. Gado, 1997, p.555). Quand les populations victimes des crises alimentaires s'installent dans les localités environnantes, les stocks de réserves disponibles étaient partagés sans aucune discrimination. Il existe plusieurs autres formes d'entraide familiale, inter villageoise et interrégionale. Souvent, un des membres de la communauté villageoise nécessiteuse se déplace dans l'une des communautés voisines pour solliciter de l'aide alimentaire. Cela va de la jeune mariée envoyée par l'époux chez ses beaux-parents pour cause de pénurie, sollicitations entre unités domestiques, collectivités descendant d'un même chef de lignage¹³. Quand les villageois sont avertis de sa présence, ils contribuent à la constitution d'un stock alimentaire qui lui est offert.

En plus, les crises de subsistance ayant occasionné les flux migratoires importants vers des régions plus hospitalières, les communautés étrangères sont prises en charges par les populations locales¹⁴. Les étrangers restent et travaillent dans le village-hôte tout le temps que durera la crise. En pays Baoulé, ces formes de solidarité ne fonctionnent efficacement que lorsqu'il s'agit de crise de subsistance localisée ou d'une famine généralisée, mais de courte durée (B. A. Gado, 1997, p.555). Si, en raison de l'intensité de la crise, les différentes formes de solidarité n'arrivent pas à juguler le phénomène, à ce stade, les populations commencent à s'affoler car la famine généralisée est désormais certaine. Quand les greniers de réserve sont vides, que les aliments ont disparu des marchés depuis des mois, la seule alimentation, à la portée des populations, est celle que procure la brousse, à savoir

¹³ Nanan Kouamé Kra, entretien directif du 20 janvier 2025.

¹⁴ Nanan Kouamé Kra, entretien semi-directif du 10 janvier 2025 à M'Bahiakro.

les plantes sauvages comestibles servant d'aliments de substitution.

2-3-L'alimentation de substitution en période de famine

En pays Baoulé, les populations évitaient de se précipiter sur les greniers familiaux en cas de rupture alimentaire. Elles essayaient d'exploiter d'autres pistes de solutions, pouvant leur être utiles. Il s'agissait du potentiel de ressources que pouvait leur procurer la nature, comme la pêche, la chasse, la cueillette. « *Le produit de la chasse assurait un équilibre nutritionnel et occupait une place non négligeable pendant la période de soudure* » (B. A. Gado, 1997, p.555). Ce passage laisse comprendre qu'à l'époque précoloniale, le gibier fut plus abondant qu'aujourd'hui. Les chasses faisaient de très bonnes moissons et constituaient une importante source d'alimentation pour les populations Baoulé. Les animaux de chasse étaient régulièrement partagés par le chasseur, entre les membres de la communauté. Ce partage est un signe de solidarité, de vivre ensemble et de fraternité. Les populations Baoulé chassaient le buffle, la biche, la gazelle, l'agouti, pour ne citer que ceux-là.

En plus des produits de chasse, il existe une multitude de plantes sauvages comestibles. Nous ne pouvons faire état ici, de toutes les espèces végétales consommées en période de famine chez les Baoulé. Ce sont des espèces fréquemment énumérées par nos informateurs. En période d'abondance, il faut souligner que certaines de ces plantes sont consommées, mais sous forme d'alimentation d'appoint. Pendant les périodes de crise de subsistance, elles deviennent des aliments de base¹⁵. Les témoignages recueillis auprès de nos informateurs permettent de subdiviser cette alimentation de survie en trois catégories :

- la végétation arbustive offrant des feuilles, fleurs ou fruits comestibles comme le baobab.
- les plantes aquatiques ou à tubercules qui produisent des tubercules comestibles appelés *bolouo* en langue Baoulé.
- les céréales sauvages ou le fonio sauvage.

Lorsque toutes les ressources de l'environnement étaient épuisées et tous les espoirs évanouis, il ne reste qu'une dernière stratégie de survie, une ultime solution à la crise : partir ou l'exode de la faim.

¹⁵ Nanan Kouamé Kra, entretien semi-directif du 10 janvier 2025 à M'Bahiakro.

L'exode massif des populations à la recherche de la nourriture est le premier signe de désarroi et d'impuissance vis-à-vis de la famine. Les migrations commencent toujours par une phase préliminaire d'expéditions à la recherche de nourriture dans les régions les plus favorisées¹⁶. Quand les personnes envoyées à la recherche de vivres ne donnent aucun signe de vie, cela annonce le début de l'exode. En plus, il y a la mise en gage des personnes en échange de la nourriture. Cette opération consiste à échanger une personne, le plus souvent un enfant, un esclave ou une jeune fille, contre du grain¹⁷. A la fin de la crise, les personnes mises en gage, sont rachetées, beaucoup plus cher, par leurs parents qui savent généralement où elles se trouvent. Au total, le grenier muet, les formes de solidarité et d'entraide en période de crise de subsistance et l'alimentation de substitution en période de famine sont les méthodes de lutte contre les famines en pays Baoulé. Ces institutions et structures de prévoyance ont-elles survécu au système colonial ?

3-L'autorité coloniale et l'insécurité alimentaire en pays Baoulé

A l'époque coloniale, les peuples de Côte d'Ivoire ont connu des difficultés alimentaires sérieuses. Cela est lié au caractère coercitif du régime d'exploitation des colonies qui a profondément bouleversé les fondements et bases socioéconomiques des systèmes de production. En dépit de ces manques d'aliments qui entraînent les famines dans la colonie, les mesures prises par les pouvoirs publics sont demeurées inopérantes, trop tardives et ridiculement mesquines (B. A. Gado, 1997, p.558). Pourquoi les pratiques ancestrales n'ont-elles pas survécu à l'épisode colonial ? Quelles étaient les mesures prises par les autorités coloniales pour faire face aux famines ?

3-1-Le poids de l'idéologie et de la domination coloniale sur les pratiques anciennes

Pendant la période coloniale, l'administration coloniale estimait que les pratiques ancestrales en matière de lutte contre les famines reposaient sur des préjugés, développés dans la

¹⁶ Kouadio N'dri, entretien directif du 10 janvier 2025.

¹⁷ Kouadio N'dri, entretien directif du 10 janvier 2025.

littérature ethnographique africaine, et étaient inefficaces. Ces réflexions apparaissent clairement dans les rapports administratifs, où les famines et les disettes sont attribuées à la fatalité et à l'imprévoyance des populations africaines. En 1912, le Gouverneur Gabriel Angoulvant évoquait ainsi les causes de la famine et écrit à propos du cercle de Dimbokro : « *le Baoulé est d'un fatalisme poussé à l'extrême puisqu'à cette occasion, il a paru avoir perdu jusqu'à l'instinct de conservation pour ne céder qu'à celui de la paresse (...). Le Baoulé ajoute à sa paresse, un degré de prévoyance extraordinaire. Le Baoulé est tel que maintes fois, il a consommé tout ce qu'il avait sans se soucier de l'avenir, même immédiatement rapproché*¹⁸ ».

Outre ce problème idéologique, le poids du système d'exploitation despotique mis en place pendant la colonisation ne peut que favoriser la désintégration sociale et la dislocation des réseaux de solidarité. Le système colonial a profondément bouleversé les instances sociales du système de subsistance¹⁹, notamment la désorganisation du mode ancien de répartition et de circulation des denrées vitales, fondées d'une part sur les principes de concentration et de répartition selon les normes socialement établies au sein d'ensembles collectifs cohérents de réciprocité et de solidarité qui pliaient les échanges de biens et de richesses aux exigences prioritaires des institutions et des rapports sociaux qui en constituent le tissu (C. Raynaud, 1977, p. 14).

En pays Baoulé, les rouages de l'économie de traite ont été mis en place dans la première décennie des années 1900 (K. F. Kouassi, 2021, p.110). Parmi les différentes prestations auxquelles les populations étaient soumises, on peut citer le travail forcé, l'impôt de capitation, les réquisitions de main d'œuvre, pour ne citer que celles-là. La pratique de cette économie de traite va mobiliser l'essentiel des bras valides au service de l'administration coloniale. Cette main d'œuvre était surtout constituée des hommes les plus robustes, qui étaient autant de travailleurs enlevés à l'agriculture. Le système colonial a déstructuré les pratiques ancestrales de prévoyance en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement en pays Baoulé.

¹⁸ ANS, 2G32 : COTE D'IVOIRE, *Rapport économique 1910-1913*, p.17.

¹⁹ *Correspondance du ministre des colonies aux Gouverneurs généraux.*

3-2-des mesures prises par l'administration coloniale pour les prévoyances alimentaires

Jusqu'au début des années 1930, très peu d'initiatives de la part de l'administration coloniale en Côte d'Ivoire, étaient prises pour secourir les populations locales en cas de crise alimentaire²⁰. Dans les deux premières décennies de la colonisation, les autorités coloniales étaient vivement préoccupées par la pacification totale du territoire ivoirien et la paix dans la colonie. Sans la soumission des peuples ivoiriens, en général, et en particulier, le peuple Baoulé, l'administration coloniale ne pouvait installer les bases de l'économie de traite.

A partir de 1930, la sécurité alimentaire devient l'objectif numéro 1 de l'administration coloniale.

« La première raison est que cette période coïncide avec la présence au Ministère des colonies d'Albert Sarraut, partisan et instigateur d'un programme de mise en valeur des colonies. L'idée qu'il défend rentrait dans la logique d'une œuvre coloniale indissociable du programme économique et social. Il préconisait une association implicite des populations aux mesures de lutte contre les famines et aux programmes de développement qui leur sont destinés. » (C. C. Vidrovitch, 1990, p.203).

Ainsi, les autorités coloniales deviennent plus proches des populations autochtones et prennent en compte leurs différents besoins. Elles apprennent aux Ivoiriens, les techniques de prévoyances, puisque dans l'idéologie du colon, les Africains sont des peuples ataviquement paresseux et imprévoyants.

Pour aider les peuples locaux à lutter contre les famines, des mesures sont prises par les colonisateurs français. Ces mesures visaient à apporter un secours immédiat aux victimes des famines²¹, mettre en place de nouvelles institutions de prévoyance, et accroître la production agricole (C. C. Vidrovitch, 1990, p.203). Pour les nouvelles institutions de prévoyance, il s'agissait de mettre en place deux types de greniers de réserves à savoir les greniers de soudure ou greniers familiaux et les greniers cantonaux ou

²⁰ ANS, *Lettre de Blacher au Gouverneur général de l'AOF.*

²¹ Distribution de vivres et de semences aux paysans à titre d'avance sur la récolte prochaine, distribution gratuite de vivres aux groupes les plus vulnérables, femmes et enfants.

greniers de disette. En plus des greniers, le colon a également prévu l'institution des Sociétés Indigènes de Prévoyance. Concernant les productions agricoles, le pouvoir colonial vulgarise et enseigne les techniques agricoles, mène des luttes antiacridiennes, et vulgarise la culture du manioc surtout en pays Baoulé, dont la terre est propice au développement de cette dernière.

3-3-Incohérence et inefficacité des structures mises en place par l'administration coloniale

Les différentes structures mises en place par l'administration coloniale dans le cadre de la lutte contre la famine chez les peuples de Côte d'Ivoire, et particulièrement en pays Baoulé, n'ont pas escompté les résultats attendus. Ces mesures furent sans grands succès. Au contraire, elles n'ont fait que désorganiser et déstructurer les mesures de prévoyances ancestrales, autrefois utilisées par les peuples autochtones. A ce propos, Boureima Alpha Gado affirme : « *Les mesures prises par l'administration coloniale ont eu des effets pervers qui, dans beaucoup de cas, ont contribué à rendre les populations plus vulnérables aux crises alimentaires. La mise en place de nouvelles structures exigeant un quadrillage administratif a créé un dysfonctionnement au niveau des instances sociales traditionnelles d'autorégulation villageoise.* (1997, p.560).

Plusieurs types de propositions ont été sans bases socioéconomiques et culturelles. Les populations n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles institutions de prévoyance. Les greniers de réserves traditionnels ont été transformés en greniers de disettes que les populations appelaient « *greniers du commandant*²² ». Nos informateurs concordent quant à leur incohérence et inefficacité dans la lutte contre la famine. Partout où elles ont été instituées, elles n'ont en réalité jamais servi à secourir les populations. Les greniers de réserves ont constitué une des institutions les plus impopulaires de la période coloniale. Dans beaucoup de régions, ils furent brulés par les populations suite à des mouvements insurrectionnels face à l'ampleur des prestations à fournir pour les remplir²³.

²² Nanan Aka Komenan, entretien directif du 10 janvier 2025 à M'Bahiakro.

²³ Selon Nanan Aka Komenan, il fallait 100 à 150 kilogramme par personne imposable, mais surtout en raison des distances énormes à parcourir pour la livraison des prestations aux chefs-lieux de canton (30 à 50 kilomètres pour les villages éloignés).

Quant aux Sociétés Indigènes de Prévoyance, elles n'eurent aucun lien de fonctionnement avec les populations locales. Ce qu'elles avaient imposé, c'était la cotisation annuelle obligatoire que les populations appelaient « *le deuxième impôt*²⁴ ». Les SIP servaient plutôt à l'administration coloniale, dans le cadre de la réquisition des vivres auprès des indigènes, car les aliments de réserves étaient apportés de façon obligatoire aux colons, pour assouvir à leur faim. Ces organisations étaient complètement étrangères au monde rural africain. Elles n'ont guère de succès.

Conclusion

L'étude portant sur les méthodes de prévoyance alimentaire en pays Baoulé, a permis de mettre en relief les différentes stratégies et méthodes ancestrales du peuple Baoulé dans le cadre de la lutte contre la famine et les disettes. Aujourd'hui encore, des termes comme imprévoyance, ignorance, irresponsabilité, fatalisme, apathie sont utilisés pour qualifier le comportement de certaines communautés villageoises et justifier les pénuries alimentaires et famines dont elles sont victimes. Inversement, des études continuent de culpabiliser l'ancien colonisateur pour avoir rompu un équilibre alimentaire, une sorte d'harmonie qui existait entre l'homme et son environnement à l'époque précoloniale en Côte d'Ivoire. Les formes traditionnelles de lutte contre la famine n'ont pas encore disparu de nos jours. Mais beaucoup d'entre elles sont dénuées de leur fondement idéologique et les bases socioéconomiques qui faisaient leur force se sont effritées. Les raisons de leur effritement sont liées à la dégradation de l'environnement, la désintégration de la cellule familiale et des formes de solidarités familiales, villageoises et inter villageoises, liées aux bouleversements des instances et structures sociales. Les projets d'aide alimentaire des institutions internationales en faveur des pays africains, doivent tenir compte des techniques de prévoyance ancestrale des peuples africains, car ces projets ne se préoccupent pas aux besoins réels des populations. L'intérêt scientifique d'une telle étude est de taille.

²⁴ Nanan Aka Komenan, entretien directif du 10 janvier 2025 à M'Bahiakro.

Sources et bibliographie

Sources d'archives

ANS, *Lettre de Blacher au Gouverneur général de l'AOF*.
ANS, 2G32 : COTE D'IVOIRE, *Rapport économique 1910-1913*.

Sources orales

Nanan Boussou Koffi, Entretien semi-directif du 20 décembre 2024 à M'Bahiakro.

Nanan Kouamé Kra, entretien directif du 20 janvier 2025.

Kouadio N'dri, entretien directif du 10 janvier 2025.

Nanan Aka Komenan, entretien directif du 10 janvier 2025 à M'Bahiakro.

Bibliographie

BAMBA Mohamed Sékou, 1978, *Bas Bandama précolonial : une contribution à l'étude historique des populations d'après les sources orales*, Thèse de 3^e cycle d'histoire, Paris.

CHAUVEAU Jean Pierre, 1987, « La colonisation « appropriée » : Essai sur les transformations économiques et sociales en pays Baulé de 1891 au début des années 1920 » in *La colonisation : Rupture ou Parenthèse ?*, Paris, L'Harmattan, PP. 57-122.

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1990, *Sociétés paysannes du tiers monde*, Paris, l'harmattan.

CHAUVEAU Jean Pierre, 1982, « L'image de l'agriculture Baule et les « Développeurs », « Referent » précolonial et Réalités historiques », in *Economie Rurale*, Abidjan, ORSTOM, PP. 95 – 101.

CHAUVEAU Jean Pierre, 1979, *Note sur l'histoire économique et sociale de la Région de Kokumbo*, Paris, ORSTOM.

DOMERGUE Cloarec Danielle, 1984, *Politique coloniale française et réalités coloniales : exemple de la santé en Côte d'Ivoire (1905-1958)*, thèse de Doctorat, Université de Poitiers, institut d'Histoire contemporaine, 2 volumes.

GADO Boureima Alpha, 1997, « Sociétés paysannes et insécurité alimentaire en Afrique Sahélienne », *AOF : Réalités et héritages*, Dakar.

GBODJE Sékré Alphonse, 2004 – 2005, *Evolution économique de Bouaké: de l'économie précoloniale à l'économie colonial de marché (1858 – 1939)*, Thèse de doctorat unique d'histoire contemporaine, tome 1, université nationale de Cocody.

KOUADIO Kouakou Didié, 2015, *Le Baoulé Sud face à la présence française de 1891 à 1960*, Thèse de Doctorat unique, Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara.

KOUAME N'guessan Bernard, 2014-2015, *Les mutations socioéconomiques dans le Baoulé Nord 1850 1973*, Thèse de Doctorat unique, Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara.

KOUASSI Kouamé François, 2021, *Le commerce des boissons alcoolisées en Côte 1889-1994*, Thèse de Doctorat unique, Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara.

YAO Koffi Michel, 1985, *L'économie faafouè à l'époque précoloniale*, Mémoire de maîtrise, Abidjan, Université de Cocody.

Lotissements des terres agricoles, pratique de l'agriculture vivrière en situation de contrainte foncière. Cas de la commune de Songon dans le District d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

KOUAME Georges

Enseignant-chercheur

Institut d'Ethno-Sociologie,

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan-Cocody

Résumé

La localité de Songon, située dans le District Autonome d'Abidjan, fut érigée en commune en 1995. Elle est caractérisée, ces dix dernières années, par un accroissement des lotissements (administratifs et villageois) dans un contexte marqué par la mise en œuvre en 2012 du programme gouvernemental de construction de 150 000 logements sociaux pour absorber le déficit en logements estimés à plus de 600 000 logements à Abidjan.

La présente contribution examine les effets induits par le phénomène du lotissement des terres villageoises sur la pratique de l'agriculture vivrière et maraîchère dans la commune de Songon et sa périphérie. Au plan théorique et méthodologique, l'étude s'inscrit dans la théorie du changement social de Guy Rocher (1968). Elle combine une recherche documentaire, l'observation directe et des enquêtes sur le terrain menées en juillet et août 2024, axées sur l'administration de guides d'entretiens à la chefferie villageoise, à des chefs de famille propriétaires coutumiers des terres, des agriculteurs spécialisés dans la production des cultures vivrières et maraîchères et des responsables de ministère chargé de l'urbanisme. L'étude montre une généralisation du lotissement des terres agricoles par les communautés villageoises, les promoteurs immobiliers et l'Etat à des fins d'habitation. Cette dynamique a contribué à la déstructuration des modes traditionnels de gestion de la terre accentuant le développement des rapports marchands à la terre et des conflits au sein des familles. Il ressort également de l'étude que les lotissements accentuent les contraintes d'accès au foncier pour les producteurs de produits vivriers et maraîchers, dans un contexte de reconversion des terres agricoles en lots urbains d'habitation, accentuant ainsi le risque de pénurie de légumes frais sur les marchés locaux.

Mots clés. *Lotissement, urbanisation, agriculture vivrière, reconversion des terres agricoles, Songon*

Abstract

The locality of Songon, located in the Autonomous District of Abidjan, was

established as a municipality in 1995. Over the past ten years, it has been characterized by an increase in land subdivisions (both administrative and village-based) driven by the government's 2012 program to build 150,000 social housing units to address the deficit, estimated at over 600,000 units in Abidjan. This contribution explores the impact of land subdivision on subsistence and market gardening agriculture in Songon and its outskirts. The research is grounded in Guy Rocher (1968) theory of social change and combines documentary analysis, direct observation, and field surveys.

These investigations focus on land administration and include interviews with village authorities, customary landowning family heads, farmers specializing in food crop and market gardening production and officials from the ministry of urban planning.

The study reveals a generalization of agricultural land subdivision by village communities, real estates developers, and the state leading to the disintegration of traditional land management practices. This dynamic has contributed to the commercialization relationships to land and conflicts within families. Furthermore, we have land subdivisions which restrict access constraints for food in a context where agricultural lands are being converted into urban residential lots, thereby increasing the risk of vegetable shortages in local markets.

Keywords. *Subdivision, Urbanization, subsistence agriculture, conversion of agricultural land, Songon*

Introduction

L'urbanisation rapide est une réalité commune à la plupart des pays d'Afrique et particulièrement en Afrique au Sud du Sahara (Sène, 2018). Selon l'OCDE (2025), la population des villes africaines devrait doubler sur la période 2020 à 2050 avec un taux de croissance annuel moyen de 2,3%, faisant ainsi passer la population urbaine de 717 millions à 1,4 milliard et hisser l'Afrique au second rang des continents, derrière l'Asie.

En Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays africain, connaît également une croissance urbaine rapide avec plus de la moitié de la population vivant dans les zones urbaines (ONU-Habitat, 2023). Le pays devrait devenir le plus urbanisé de l'espace UEMOA (Union Monétaire Ouest-Africaine) avec un taux d'urbanisation de 58% à l'horizon 2030 avec une population estimée à plus de 20 millions d'habitants (OCDE, op.cit). Cette dynamique entraîne de nombreux défis et besoins, notamment l'accès au foncier pour la construction de logements pour les habitants et la fourniture des ménages en produits vivriers et maraîchers frais. La croissance démographique rapide des principales agglomérations comme Abidjan, ville la plus

peuplée du pays reçoit la plus forte concentration de populations avec plus de 5 millions d'habitants (ONU-Habitat, 2023), a des répercussions sur les territoires limitrophes comme celui de Songon. Cette localité était considérée comme une importante zone de production de culture de rente, notamment le latex (Kouamé D., 2014) et des produits maraîchers (Aman & Koffi-Bikpo, 2023). Ce statut agricole de Songon est remis en cause ces deux dernières décennies du fait de la convoitise des terres agricoles par les opérateurs immobiliers (Kouakou, 2017) et les spéculations foncières en rapport avec l'urbanisation (Koffi-Didia, 2015) et le morcellement des parcelles de cultures.

Du fait des lotissements anarchiques qui sont réalisés principalement sur les terres agricoles, au détriment des cultures, il en résulte une réduction drastique, voir une disparition des parcelles allouées à l'agriculture vivrière et maraîchère à Songon. Quels sont donc les effets des lotissements des terres agricoles villageoises sur le système de tenure traditionnelle de la terre et la pratique de l'agriculture vivrière et maraîchère ? Comment les propriétaires terriens coutumiers se représentent-ils le lotissement face à l'urbanisation galopante de leur territoire ? Quelles sont les contraintes et les pratiques d'accès au foncier des producteurs de vivres dans cet environnement institutionnel défavorable à la protection des terres agricoles ?

Ce présent article s'inscrit dans le champ de référence théorique du changement social, dans la tradition sociologique de Guy Rocher (1970). Elle vise à analyser, dans une approche qualitative, les effets des lotissements villageois sur l'agriculture vivrière et maraîchère à Songon. Il se structure en trois grandes parties. La première traitera de la méthodologie mise en œuvre pour la collecte et le traitement des données ; la seconde sera consacrée à l'analyse des résultats obtenus. Cette partie examinera successivement, les logiques socio-économiques qui sous-tendent l'idéologie du lotissement tous azimuts à travers le processus de reconversion des usages agricoles en usages d'habitation. Une réflexion, dans une perspective prospective, portera sur l'analyse des contraintes d'accès et de sécurisation des parcelles à forts potentiels agricoles dans le District d'Abidjan. Enfin, la dernière partie sera consacrée à la discussion des principaux résultats obtenus.

1. Méthodologie

La méthodologie utilisée a consisté à la réalisation des enquêtes de terrain dans la commune de Songon, auprès des producteurs de cultures vivrières et maraîchères, la chefferie du village de Godoumé (cf. figure 1, infra) ayant conduit un projet de lotissement communautaire dans le cadre de l'extension du village, des membres du comité foncier du village et des familles ayant cédées leurs parcelles agricoles à des lotisseurs en vue d'un morcellement en lots d'habitation. Les producteurs ont été sélectionnés *in situ* en fonction de leur présence effective sur les parcelles de vivriers de maraîchers pendant la période des enquêtes¹, de juillet à août 2024.

Des guides d'entretiens spécifiques ont ainsi été adressés à chacun des d'acteurs interviewés par une équipe constituée de 4 personnes constitué du chercheur principal et 3 assistants. Par ailleurs, des entretiens ont été menés également auprès de la Direction de l'Urbanisme du District d'Abidjan, du service de l'urbanisme du ministère chargé de la construction du logement et de la municipalité de Songon. Les entretiens ont été couplés par la collecte de données documentaires (littératures scientifiques et données administratives), ce qui a permis de trianguler les données collectées. Elles ont ensuite été analysées dans une perspective de la théorie du changement social et du point de vue des représentations des acteurs engagés dans les opérations de lotissement et la production des denrées alimentaires.

¹ La collecte des données sur le terrain a bénéficié de l'appui financier du GRET dans le cadre du projet « *Economie Circulaire du District d'Abidjan* » avec l'appui financier de la Région Île de France.

Figure 1. Songon dans l'unité urbaine du Grand Abidjan

Source. Direction de l'Urbanisme, MCLU, 2024

2. Résultats

2.1 Songon. Un débouché foncier naturel pour l'étalement d'Abidjan

Par le passé, Songon était considérée comme un « territoire de réserve foncière » qui abritait plusieurs forêts classées dont la superficie était estimée à plus de 50 000 ha². Cette localité était propice à l'agriculture avec le développement des plantations industrielles et villageoises de palmiers à huile, d'hévéa ainsi que les cultures vivrières traditionnelles comme l'igname, le manioc, la banane plantain, la patate douce, les cultures maraîchères (aubergines, tomates, piments, concombres, etc.) et les agrumes (oranges, mangues, avocats, etc.). En dehors des exploitations familiales traditionnelles dédiées aux cultures vivrières et

² Il s'agit de la Forêt classée d'Anguedou, Agbébi, Audoin, Tagbadié et Pébo.

marâchères, plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles étaient ainsi allouées aux plantations industrielles (Kouamé, 2014).

Tableau. Répartition des plantations industrielles dans la sous-préfecture de Songon, 1999

Entreprises	Activités	Superficies occupées
CNRA Anguédedou	Production et vente de caoutchouc naturel	1 056
Compagnie des bananes de Côte d'Ivoire	Production et exportations de bananes	160
PALMAFRIQUE Anguédedou	Production, vente locale et exportation d'huile de palme et de graine de palmiste	1 862
SCB Grand Niéky	Production, vente locale et exportation de bananes douces	588
Société de Gestion Agricole	Production et exportation de bananes	80
SOFIPA-Niéky	Production, vente locale et exportation de bananes douces	284
TRCI Anguédedou	Production et exportation de caoutchouc naturel	1 511
TOTAL		5541

Source. Sous-préfecture de Songon, Rapport annuel, 1999, cité par Kouamé, 2014

Ce milieu naturel et agro-économique a longtemps servi de ceinture de protection à l'avancée de la ville d'Abidjan en direction de Songon grâce aux plantations industrielles détenues par les entreprises agricoles, le Centre Nationale de Recherche Agronomique (CNRA) et celles appartenant aux communautés villageoises.

Toutefois, sous la pression du phénomène de l'étalement de la ville d'Abidjan³, qui se traduit par des besoins importants en foncier pour réaliser de nouvelles infrastructures et équipements, la commune de Songon a été rattrapée par une urbanisation accélérée avec l'inclusion de son territoire dans le District Autonome d'Abidjan dès 2003. Cette dynamique a conduit à un changement rapide de l'usage du foncier. En effet, de son statut de territoire agricole, fournisseur de la ville d'Abidjan en produits vivriers, la commune de Songon est devenue rapidement un territoire pourvoyeur du Grand-Abidjan en foncier à usage d'habitation, notamment à travers le programme de logements

³ De 3 700 hectares en 1965, sa structure urbaine est passée à 5 840 ha en 1975, 70 000 ha en 1998 et 374 000 ha au début de l'année 2000 (Aman & Koffi-Bikpo, 2021).

sociaux initié par le gouvernement et les opérations immobilières privées.

2.2. Logiques socio-économiques du lotissement des terres coutumières

Plusieurs facteurs ou raisons servent de prétexte pour recourir au lotissement des terres agricoles.

L'urbanisation ou la crainte de la dépossession par l'Etat

A Songon, dans l'imaginaire collective villageoise, face à l'urbanisation et la puissance publique, les familles sont vulnérables, comme l'atteste les propos de ce chef de famille : *« du fait que la ville avance du côté de Songon, on est victime du développement. C'est une situation qui s'impose aux populations. Elles ne peuvent rien faire. Lorsqu'on demande aux familles de céder leurs terres, elles ont deux options : accepter ou refuser. Cependant le refus entraîne des menaces voilées de réquisition forcée, forçant les familles à accepter »*.

La menace est entretenue par l'idéologie selon laquelle *« la terre appartient à l'Etat »*, comme le montrent les propos d'acteurs ci-après : *« L'Etat prend les terres quand il veut dans le cadre de son programme de développement. Cette crainte de dépossession des terres par l'Etat pousse les familles à accepter le lotissement »*. Les propos de ce lotisseur vont dans le même sens : *« La terre appartient à l'Etat. Si tu n'as pas vite mis en valeur, l'Etat va t'arracher la terre. Lorsqu'on te dit cela, on te met une pression et puis on te montre un exemple ailleurs. Ils [services du MCLU] ont fait ça à Songon Kassemblé où l'Etat a décidé de faire un projet de 1000 logements...On leur donne des miettes. C'est comme ça l'Etat est capable de mettre la main sur les terres. Mais comment faire pour ne pas que l'Etat prenne, on va rapidement faire un truc [lotissement] avec des particuliers et on vend les lots, là au moins quelqu'un va venir payer un terrain [lot] à 5 millions, à 10 millions...Et puis, on ne peut pas faire bras de fer [s'opposer] contre l'Etat et gagner. C'est comme un moyen pour ne pas qu'on les exproprie »*. Ces propos d'acteurs traduisent la vulnérabilité des propriétaires coutumiers des terres face à la puissance publique dans un contexte de forte demande des terres pour l'habitat.

L'agriculture. Une activité de plus en plus dépréciée par les coutumiers

La mévente des produits agricoles est un argumentaire qui est couramment utilisé par les familles participant au lotissement : « *Les parents ont cultivé cette terre et ils sont toujours restés pauvres alors pourquoi ne pas lotir et vendre pour avoir de l'argent et réaliser son projet afin de sortir de la pauvreté...* ». Ce chef de famille ne dit pas autre chose : « *dans notre région [Songon], les gens ont planté de l'hévéa, les prix ont chuté à tel point que les promoteurs se sont mis aux portes des familles. Qu'il faut faire le lotissement, vendre des lots pour avoir de l'argent. Le prix de l'hévéa était passé de 500F/kg à 1000 F/kg pour tomber à 200 F/kg. Mais comment pourriez-vous vivre. Et donc, les promoteurs qui avaient de l'argent étaient à nos portes. Ils viennent négocier. Quelqu'un qui a faim n'a point d'oreille...D'accord, je [promoteur] vais te donner deux bouteilles de gin et une somme de 1 500 000 F d'abord...Je fais le lotissement, tu as des lots et tu vas vendre tes lots à tel ou tel prix. Aujourd'hui, un lot de 500m², c'est 5 millions. Donc les gens ont commencé à détruire les plantations et ils ont ouvert les bras aux promoteurs. C'est ainsi qu'il a eu un gouffre. Du coup, plus de terres en réserve* ».

L'activité agricole est perçue aujourd'hui par de nombreuses populations comme une activité qui maintient les paysans dans la pauvreté. Au contraire, le lotissement est vu comme une opportunité pour les propriétaires terriens d'engranger rapidement des sommes importantes d'argent.

2.3 Le boom du lotissement. Un danger pour la production vivrière et maraîchère

A Songon, la pratique des cultures vivrières et maraîchères est en perdition face à la pression des opérations de lotissements et la construction de nouveaux logements par les acheteurs de lots venus principalement d'Abidjan. Si par le passé, Songon était considéré comme un « grenier » de la ville d'Abidjan, cette fonction s'est fortement effritée) au fur et à mesure les terres agricoles sont transformées en zone d'habitation à travers les lotissements. Les propos de cet exploitant illustrent cette transformation : « *avant,*

ici [Songon], il n'y avait pas tant de lots. Partout c'était des champs et forêts. Il y avait café, cacao, hévéa, palmier. Ils [lotisseur] sont venus lotir, les gens ont commencé à construire un peu, un peu ». Pour cet autre exploitant, le phénomène a connu une accélération depuis la chute du pouvoir de l'ex-président Gbagbo, en 2011 : « *c'est après que Gbagbo est tombé que Ouattara est venu au pouvoir que le développement est venu* ». Dans l'imaginaire populaire, le « boom » de l'immobilière, la construction de nouveaux quartiers et logements sont perçus comme un signe du développement économique et social.

Une ruée sur les terres fermes

La transformation des terres cultivables affectées jadis à la production agricole, en parcelles à usage d'habitation s'opère à travers l'opération de lotissement, un processus d'aménagement qui consiste au morcellement d'une parcelle en plusieurs lots destinés à accueillir des constructions et habitations. Le tableau ci-après montre la dynamique des lotissements régulièrement approuvés par l'Etat dès l'année 2011, c'est-à-dire après la crise post-électorale de 2010.

Tableau. Lotissement approuvés à Songon (1960-2000)

Localisation	dénomination	Année d'approbation (1960-2000)	Fréquence
Songon	Songon-Té	1974	9
	Songon Agban-Attié	1979	
	Songon M'Bratté	1981	
	Adiapoto 1	1981	
	Godoumé	1982	
	Audouinbegreto	1986	
	S/P Songon	1994	
	Nonkouagbon	1998	
	Songon Dagbé	1999	
	Audoïn-Braké	2004	
	Abadjin-Doumé	2005	3
	Adiapoto (2 ^{ème} extension)	2010	
	Cité les hévéa-anguededou Km17	2011	
	Abadjin-Nampé	2012	
	Déclassement îlot9 lotissement Songon sous-préfecture réservé à un terrain de sport	2013	
	Audoïn Beugretto Noble	2015	
	Île Braké	2015	

	Vridi Ako quartier N'Chonamoue	2015	16
	Anguededou 2 ^{ième} tranche	2015	
	Songon Agbedje	2015	
	Redressement lotissement Songon-Kassamblé	2016	
	Opération TEBC Songon Kassamblé	2016	
	Opération TEBC Adiopodoumé	2016	
	Songon Te Belle ville	2016	
	Songon excellence 1 ^{ère} partie	2016	
	Silicon Beach	2019	
	Audoin Beugreto Résidentiel 1 ^{ère} tranche	2020	
	Adiopoto 1 Beikeito	2020	

Source. MCLU, 2024

La période 2011 à 2020 se traduit par un accroissement des lotissements réguliers, avec 16 lotissements approuvés par le ministère de l'urbanisme, contre 9 lotissements (1960-1999), soit environ 40 ans. Parallèlement, les lotissements irréguliers, non reconnus par les services de l'urbanisme à Songon seraient estimés à plus d'une centaine en 2024.

Ces lotissements qui favorisent la densification du tissu urbain favorisent la reconversion des terres affectées traditionnellement aux cultures vivrières et maraîchères en foncier destiné à la construction de logements.

Les propos ci-dessous traduisent les désarrois des producteurs de vivriers face à l'ampleur du phénomène, comme l'affirme l'exploitant Issouf dont l'expérience remonte à plus de 15 ans d'activités : *« ça ne sera pas facile parce que il n'y a plus de terre. Sinon tout est vendu. Actuellement, c'est comme manioc est en train de finir. On n'a plus de place pour travailler côté manioc même. La culture du manioc va bientôt disparaître à Songon. En tout cas dans 5 ans, on pourra plus trouver manioc ici. Notez bien, dans 5 ans, on ne trouvera plus manioc, c'est les lots maintenant... »*. Le paysan Koré affiche ses inquiétudes tout en ironisant sur la finalité du lotissement : *« les terrains sont déjà achetés, vendus pour la plupart en tout cas, 90% c'est vendu. A Songon, on ne peut pas envisager un projet d'agriculture. On ne peut pas. D'ici 5 ans, on ne va pas avoir de quoi à manger. On dit le développement, c'est toujours comme ça. On va développer, mais on aura toujours faim. Aujourd'hui, pour pouvoir cultiver il*

faut aller loin... ». L'urbanisation à travers le phénomène de lotissement (régulier et irrégulier) expulse les producteurs des cultures vivrières plus loin à l'extrême périphérie des territoires villageois. Dans cette grisaille, les périmètres des bas-fonds utilisés historiquement par les producteurs de maraîchers n'échappent plus à la furia des lotisseurs.

Des bas-fonds également sous tension

Au moment de l'étude, des bas-fonds faisaient l'objet de travaux de remblayage en vue de la transformation de ces espaces traditionnellement non constructibles en terrains constructibles par des opérateurs.

Source. Nos enquêtes. Remblayage d'un bas-fond en vue de construction

Ces travaux sont réalisés avec la caution des chefferies des villages riverains des bas-fonds. Les propos de ce producteur sont sans ambages : « *le chef [chefferie villageoise] dit d'arrêter [l'exploitation]. Ils [propriétaires coutumiers] veulent utiliser ces espaces-là. C'est dans les bas-fonds ils vont venir faire les constructions* ». Cet autre producteur ne dit pas autre chose : « *côté bas-fonds tout était maraîchers. Vous prenez la gauche jusqu'à là-bas, il y a un projet de construction. Les gars [lotisseurs] sont en train de remblayer un peu un peu* ». L'intervention de l'Etat est alors vue comme l'ultime solution pour « *faire cesser les lotissements dans les bas-fonds* » et conserver ces périmètres pour la production maraîchère.

Face au recule des parcelles cultivables à Songon, la pratique de l'agriculture vivrière et maraîchère s'effectue dans des conditions d'accès à la terre de plus en plus difficile.

2.4 Précarité foncière, évolution des pratiques des producteurs de produits vivriers et maraîchers

A Songon, si par le passé, le producteur de manioc pouvait louer aisément une parcelle de terre ferme d'un hectare au prix de 100 000 F/l'an, il est aujourd'hui quasi impossible pour les exploitants de trouver une offre de terrains agricoles de grande superficie (1 ha et plus) dans la commune de Songon pour une location, un prêt ou selon un contrat de métayage. Dans le nouveau contexte caractérisé par la mutation des parcelles agricoles en terrains morcelés en lots urbains, diverses pratiques et stratégies sont adoptées par les producteurs résilients de manioc.

Le « gardiennage »

La pratique consiste pour des producteurs de vivriers à s'intéresser aux lots non bâtis pour des raisons diverses, notamment le manque de moyens financiers des acquéreurs pour démarrer les travaux de construction, l'absence d'autorisation administrative pour construire, l'absence de travaux d'aménagement ou de viabilisation du terrain.

Plusieurs producteurs interviewés ont eu recours à des pancartes pour établir un contact avec les propriétaires des lots au moyen du numéro de téléphone inscrit sur les plaques (cf. images, infra). Les propos de ce producteur burkinabé illustre cette approche : « *les gens [propriétaires de lots] ont leur pancarte sur leur terrain avec le numéro. Donc si tu veux cultiver, tu appelles. S'il n'est pas prêt pour construire, il va te dire de faire pour ne pas que son terrain devienne une forêt [friche]* ». L'accord préalable du propriétaire du lot permet au producteur d'exploiter le terrain de 500 m² (en moyenne) pendant la période qui précède les travaux de construction (cf. images, infra). En pareille situation, l'accès s'effectue sans le paiement d'une somme d'argent par l'exploitant : « *présentement, leurs problèmes, ils [titulaires du lot] veulent que leurs terrains soient propres. Quand la personne accepte, toi-même tu sais qu'il t'a mis là. Tu veux que son coin soit propre, donc tu entretiens ça* ». Pour le propriétaire du lot, le contentement découle

du désherbage régulier pendant les travaux de préparation du sol pour la culture du manioc. Ces travaux permettent en autres d'éloigner les serpents.

Source. Nos enquêtes. Cultures de manioc sur des terrains lotis

En pareille situation, la production ne fait pas l'objet de partage entre les parties : « *il n'y a pas de partage. Quand je récolte, c'est pour moi* ». Ces propos sont corroborés par cet autre producteur de manioc : « *avec le propriétaire, on ne paye pas de l'argent* ». Les lots non bâtis sont ainsi courtisés par les producteurs de vivriers, le temps de la mise en valeur. L'exploitant Issouf affiche ainsi sa résilience face aux manques de terres cultivables : « *Deux lots, trois lots, au moins une superficie de 1000 m², j'exploite pour faire le manioc. Ça dure 9 mois pour enlever les tubercules* ». Ces producteurs de vivriers jouent ainsi le rôle de « gardien » des lieux, dans un contexte marqué les litiges récurrents induits par la vente multiple d'un même lot à plusieurs acheteurs dans le cadre des lotissements villageois.

La location

La location constitue le second mode d'accès à la terre des producteurs de vivriers et maraîchers. Elle est pratiquée sur les terres fermes lotis situées à l'extrême périphérie du territoire de Songon. La parcelle est louée au prix de 200 000 F à 300 000 F/l'hectare pour une durée d'une année et destinée principalement à la culture du manioc. Placés sous l'autorité des chefferies des villages riverains, les bas-fonds sont alloués principalement à la production des cultures maraichères. L'accès pour les producteurs s'effectue en contrepartie du paiement d'un loyer annuel. Si par le passé, un hectare de bas-fond était loué entre 30 000 et 50 000, aujourd'hui, le producteur doit déboursier la somme de 100 000

F/ha. La durée de l'exploitation est d'une année renouvelable avec l'accord des chefferies villageoises (cf. images, infra).

Source. Nos enquêtes, pratique de cultures maraîchères dans un bas-fond à Songon

Toutes les exploitations en cultures vivrières (manioc pour l'essentiel) et maraîchères sont réalisées sur des parcelles de terrains où les exploitants ne disposent d'aucuns droits réels sur les parcelles exploitées. Les propos ci-dessous des producteurs de manioc témoignent des risques fonciers endurés : *« nos difficultés, c'est problème de terre. Ils [propriétaires du lot] te donnent le terrain mais le jour où ils veulent construire, ils récupèrent leurs terrains au moment où ce que tu as planté n'est pas encore prêt [en maturité] ; il y a beaucoup de cas ici à Songon. Une fois ils sont prêts pour construire, on est obligé d'arrêter [l'exploitation] »*. De l'avis des producteurs, deux types de situation sont à distinguer selon que le propriétaire du lot urbain est qualifié de « gentil » ou de « méchants ».

Les gentils sont ceux qui permettent aux l'exploitants de récolter le manioc planté avant le démarrage effectif des travaux de construction. Les méchants adoptent une attitude contraire, comme l'affirme ce producteur : *« Il y a des propriétaires, ils ne vont pas te prévenir. Eux, ils prennent une machine [bulldozer] pour venir gâter tout ton manioc et ils ne donnent pas de dédommagement. Ils vont te donner l'argent comment, puisque tu n'as pas de droit sur la terre pour t'opposer à lui. Actuellement, on ne peut pas faire autrement, sinon avant on louait le terrain avec les Ebrié pour au moins un an sans problème et tu donnais 100 000 F, tu plantes ton manioc »*.

Cet autre producteur raconte ses mésaventures : *« actuellement, quand ils [propriétaires de lots] viennent, ils ne préviennent pas.*

Ils rentrent avec la machine et puis ils ravagent tout. Malheureusement, on n'a pas de dédommagement puisque le terrain on ne l'a pas acheté. Ça leur appartient donc ils font ce qu'ils veulent ». Les affirmations de ce notable sont sans équivoques : « *la plupart du temps, c'est les allogènes qui viennent cultiver le manioc, mais c'est à leur risque et péril. Parce qu'on a fait le lotissement. Malgré cela tu es allé planter manioc déçu et l'autre [le propriétaire du lot] veut construire sa maison... Tu le fais à tes risques et périls. Il n'y a pas de dédommagement* ». Ces propos d'acteurs traduisent le désarroi des producteurs et la situation foncière d'extrême précarité dans laquelle les cultures vivrières et maraîchères sont produites dans la zone de Songon.

Dans les bas-fonds, la situation foncière des producteurs de maraîchers n'est pas non plus reluisante, comme l'affirme ce maraîcher senoufo : « ils [émissaires des villages riverains] sont venus nous dire qu'ils vont venir travailler bientôt. On ne sait connaît pas la date. Ça veut dire s'ils viennent aujourd'hui, on ne sait pas, vous voyez ». Le maraîcher Simon exprime également son amertume et sa déception : « *c'est très risqué actuellement de cultiver. C'est risqué même. Tu perds ta force physique, ton moral et ton avenir. Quand les propriétaires viennent, ils ont besoin de leurs terrains, du coup nous sommes privés de terrains [à cultiver]* ».

L'absence de disposition institutionnelle (administrative et coutumière) permettant de protéger les exploitations vivrières et maraîchères pratiquées à Songon contraste avec l'importance de ces activités pour la sécurité alimentaire des populations urbaines d'Abidjan, comme l'illustrent ces propos ci-dessous : « *sans nous, Abidjan n'est rien. Sans cultivateurs, Abidjan ne peut pas exister. Parce que ceux qui sont là avec leurs argents, ils ne vont pas trouver à manger. Tu ne peux pas piler l'argent ou écraser pour manger. Tu dois forcément acheter quelque chose pour manger et ça quitte en brousse. Quand on dit tomates est chère, aubergine est chère ; pourquoi c'est chère, c'est parce qu'on ne cultive pas, on [l'Etat] se s'occupe pas des cultivateurs. Vous voyez, ce que je peux dire, il faut lotir c'est important, mais il faut au moins réserver les bas-fonds pour faire le maraîcher* ». Ces cris de cœurs des producteurs de vivres traduisent globalement un environnement

institutionnel défavorable voir hostile à la pratique de l'agriculture vivrière et maraîchère à Songon et dans le District Autonome d'Abidjan.

2.5 Quelles alternatives pour la sécurisation du foncier agricole face à la dynamique du lotissement ?

Le phénomène du développement des agglomérations urbaines n'est pas sans conséquence sur les agricoles situées à la périphérie des villes et dans les zones rurales environnantes. Dans les instruments de planification urbaine, le Schéma Directeur d'Urbanisme (SDU) et le Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) sont deux principaux outils de planification à grande échelle des territoires dont l'objectif principal est la prévision de l'aménagement des territoires sur le long terme en prenant en compte les grandes orientations et les enjeux de développement pour les décennies à venir.

Ces outils visent, entre autres, à assurer la cohérence entre les différents secteurs d'aménagement, comme les zones destinées à l'habitat, les équipements publics, la préservation des espaces naturels, les zones d'activités économiques, et à optimiser la gestion des ressources disponibles en tenant compte des besoins de la population afin de garantir un développement harmonieux et lutter contre la pauvreté.

Dans ce cadre, le SDU institue dans la planification une « zone protégée » qui comprend, dans le contexte du District d'Abidjan et la zone de Songon, une Zone d'Aménagement Différée ou « ZAD ». Suivant les dynamiques de lotissements en cours autour de l'agglomération de la ville d'Abidjan, les terres agricoles des ZAD auront pour vocation à se convertir en terres à usage d'habitation. Or, la ZAD, dans son orientation actuelle, ne prévoit pas explicitement la protection des terres à forts potentiels agricoles et leur affectation à la pratique de l'agriculture vivrière et maraîchère. Ces dynamiques, notamment l'accélération de l'urbanisation à travers le phénomène du morcellement des terrains agricoles en lots d'habitation, avec l'approbation des institutions publiques et coutumières, interrogent plus globalement sur la vision de politique publique de sécurisation du foncier agricole, dans le contexte de croissance des villes et des risques d'insécurité alimentaire en produits vivriers pour les ménages. Elles sont à interpréter

également en rapport avec l'idéologie du changement social dans les territoires locaux. Notre étude montre ainsi que les terres agricoles sont transformées à un rythme accéléré en des lots d'habitation par la volonté des pouvoirs publics et des détenteurs de droits coutumiers. Il convient alors, de faire évoluer de vision de politique en matière d'urbanisme en instituant la protection des terres à forts potentiels agricoles et écologiques comme une condition du développement durable des territoires locaux.

Conclusion

L'importance de la pratique de l'agriculture vivrière et maraîchère pour assurer l'approvisionnement des marchés urbains en produits frais a été étudiée par de nombreux auteurs en sciences sociales et principalement par dans perspective spatiale par les spécialistes des sciences géographiques et d'urbanismes. Ces travaux mettent l'accent sur la pression sur les espaces agricoles des zones périphériques dans un contexte d'urbanisation accélérée au détriment de l'agriculture (Koffi, 2004 et Loba 2008, cité par Oura, 2017).

A titre d'illustration, la proximité de la sous-préfecture de Bingerville par rapport à la ville d'Abidjan permet de comprendre son extension spatiale rapide du fait de l'engouement des promoteurs immobiliers pour du foncier disponibles à des prix alors jugés moins chers (Oura, 2017). Il en va également des travaux réalisés à Songon qui analysent les impacts de la pression foncière sur l'activité maraîchère (Nassa et Coulibaly, 2023). Ces études importantes font ressortir le rapport dialectique et controversé entre politique agricole visant à accroître la sécurité alimentaire et politique de l'habitat permettant de fournir aux ménages urbains un accès à des logements sociaux et économiques.

Les résultats de notre étude permettent également de relever les insuffisances des politiques publiques de l'Etat ivoirien au double sens de la maîtrise de l'urbanisation des territoires avoisinants l'agglomération d'Abidjan et de la protection des terres à forts potentiels agricoles dans le cadre de l'élaboration ou de la mise à jour des outils d'urbanisme (SDU, PDU, PDD). La perspective sociologique de l'étude a permis de cerner les logiques profondes qui sous-tendent la dynamique de lotissement ou de morcellement

des terres agricoles en vue de la production et la vente des lots urbains jugés plus profitables que la pratique agricole sous la menace constante d'expropriation des terres par l'Etat pour cause d'intérêt général ou public. Cette étude a permis de mettre en relief du point de vue empirique l'extrême précarité de la structure foncière des producteurs de vivres dans la zone de Songon, leurs efforts d'adaptation dans un contexte d'absence de droits réels sur les parcelles cultivées en produits vivriers et maraîchers ainsi que leurs ressentiments. Ces résultats illustrent plus généralement, des mutations sociales (Guy Rocher, 1970) dans les sociétés traditionnelles villageoises dans leur perception du monde, leur rapport à la terre, moins marqué aujourd'hui plus hier sur le travail agricole, le développement des intérêts individuels ; l'intérêt porté sur le lotissement et la vente des terrains, ultime opportunité pour les nouvelles générations de propriétaires terriens coutumiers de gagner rapidement de l'argent. A contrario, l'Etat dans le cadre d'une politique publique de sécurisation des terres agricoles situées dans la Zone d'Aménagement Différée pourrait garantir l'allocation des terres aux producteurs de cultures vivrières et maraîchères via la signature de contrats formels entre les détenteurs de droits coutumiers et les exploitants ou entre l'Etat et les exploitants, dans le cadre de la constitution des réserves foncières de l'Etat et la protection des terres agricoles. Dans cette perspective, cette étude souligne l'intérêt majeur et la nécessité pour les décideurs de revisiter la vision de la politique d'urbanisation, les outils de planification et le dispositif législatif et réglementaire en replaçant la sécurisation des terres agricoles au centre des enjeux de développement durable du District d'Abidjan et partant des principales agglomérations de la Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

AMAN Assoh Hortance & KOFFI-BIKPO Céline Yolande, 2021. « Impact de l'urbanisation du district d'Abidjan sur le maraichage périurbaine (Côte d'Ivoire) », in DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, n°005, décembre 2021, pp. 11-25

- KOFFI-DIDIA Adjoba Marthe**, 2015. « L'accès au foncier urbain et périurbain pour le maraîchage à Abidjan et ses environs », in revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n°2, pp. 47-54
- KOUAKOU Kouakou Paul-Alfred**, 2017. « Analyse de la performance productive de l'agriculture urbaine dans le district d'Abidjan », in European Scientific Journal n°13(35), pp. 288-301
- NASSA Dabié Désiré Axel et COULIBALY Yvonne**, 2023. « L'activité maraîchère et la pression foncière, un défi à relever : cas de Songon (Côte d'Ivoire) », in Revue Internationale du chercheur Volume 4, n° 4, Marseille, pp. 624 -644
- OURA Kouadio Raphaël**, 2017, « Les marchés matinaux de vivriers dans les relations ville de Bouaké-campagnes périphériques », in Systèmes agraires en crise, insécurité alimentaire et résistances paysannes. Quelles voies pour un authentique développement durable ?, SAADAOU Ibrahim Muhammed, pp. 155-169, Universitaires Européennes
- OURA Kouadio Raphaël et KANGA Marie Jeanne**, 2017, « L'agriculture urbaine face au défi de l'urbanisation de Bingerville dans le Sud-Est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire », in Revue de géographie du Laboratoire Leïdi, PP. 260-280, Saint-Louis
- OCDE, Banque Africaine de Développement, CGLU Afrique et Cities Alliance, 2025. *Dynamiques de l'urbanisation africaine 2025 : Planifier l'expansion urbaine, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest*, Éditions OCDE, Paris, 183 p.
- ONU-Habitat Côte d'Ivoire**, 2023. *Une meilleure qualité de vie pour tous dans un monde en urbanisation*, Rapport pays, juin 2024, 12 p.
- ROCHER Guy**, 1970. *Introduction à la sociologie générale. Le changement social, tome 3*, Montréal, Seuil, 336 p.
- SENE Abdourahmane Mbade**, 2018. « L'urbanisation de l'Afrique : davantage de bidonvilles ou des villes intelligentes ? », in Population & Avenir, n°739 (4), pp. 14-16

Décentralisation, Gestion du Foncier et du Patrimoine Immobilier dans le District de Bamako

Mahamadou CISSE*

mahamadoucisse57@yahoo.com

Bakary DAGNO*

bakarydagno84@gmail.com

Tenemaka SANOGO*

tenemakasanogo091@gmail.com

Alibourou GUIROU**

alibourouguirou@gmail.com

Yacouba CAMARA***

Debe KODIO***

Hamadou Soumaïla YALCOUYE***

** Université de Ségou (Mali)*

*** Institut de Pédagogie Universitaire (Mali)*

**** École Doctorale : Droit Économie Sciences Sociales Lettres et Arts du Mali (ED_DESSLA_MALI)*

Résumé

Cet article s'inscrit dans la dynamique de comprendre la gestion foncière dans le district de Bamako et d'analyser les sources des conflits y afférentes. Bamako est une ville qui échappe à tout contrôle d'autant plus qu'elle envahit les communes riveraines et accentue les conflits fonciers entre populations. Pour appréhender cette problématique, nous avons adopté la méthode mixte afin de comprendre les enjeux autour de la question foncière dans le district de Bamako. Il ressort de nos investigations qu'il existe une multitude d'acteurs intervenant dans la gestion foncière, ce qui crée des spéculations foncières et une entorse aux règlements en vigueur. Depuis la décentralisation amorcée dans les années 90, les droits coutumiers et modernes se côtoient tendant à renforcer davantage les inégalités sociales dû aux conditions d'acquisition des terres dont les plus nantis sont favorisés. Face à cette situation, l'application du nouveau code domanial et foncier constitue une aubaine pour permettre une égalité d'accès à tous. Cela passe nécessairement par l'actualisation des documents de planification afin de maîtriser l'extension territoriale de la ville et de renforcer la gestion foncière à travers une seule entité diminuant du coup la panoplie d'acteurs.

Mots clés : *Bamako, conflits fonciers, décentralisation, droit foncier, gestion foncière.*

Abstract

This article is part of the dynamic of understanding land management in the

district of Bamako and analyzing the sources of related conflicts. Bamako is a city that is out of control, especially since it invades the neighboring municipalities and accentuates land conflicts between populations. To understand this issue, we combined qualitative and quantitative methods in order to understand the issues surrounding the land issue in the district of Bamako. Our investigations show that there are a multitude of actors involved in land management, which creates land speculation and a breach of the regulations in force. Since decentralization began in the 1990s, customary and modern rights have coexisted, tending to further reinforce social inequalities due to the conditions of land acquisition, which favor the wealthiest. Faced with this situation, the application of the new State and Land Code is a godsend to allow equal access to all. This necessarily involves updating planning documents in order to control the territorial extension of the city and strengthen land management through a single entity, thereby reducing the range of actors.

Keywords: *Bamako, land conflicts, decentralization, land rights, land management.*

Introduction

Déjà évoqué au lendemain des indépendances, la décentralisation n'a réellement été mise en œuvre que dans les années 1990 à la demande des populations et des organismes internationaux (Marie et Idelman 2010). Au Mali, il faut attendre la 3^e république pour qu'elle entre réellement dans les faits. En effet, elle s'est concrétisée à partir de 1999 par une première phase consacrée à la création des collectivités territoriales (703 communes, 49 cercles, 8 régions et le district de Bamako). L'ambition de cette première étape était d'asseoir les bases du processus de démocratie locale et de promouvoir le développement local comme réponse à la crise territoriale qu'ont connu les régions du nord Mali. Les communes étaient au centre de la réforme afin de les doter des outils nécessaires pour qu'elles puissent être des entités à part entière en matière d'auto administration (DGCT 2017).

Aujourd'hui, de nombreuses réformes territoriales et foncières s'inscrivent dans ce mouvement de décentralisation plus approfondi, qui donne de nouvelles prérogatives aux collectivités locales en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles. Pour les bailleurs de fonds internationaux, il s'agit d'un processus nécessaire, favorisant une meilleure « gouvernance » et permettant de sortir de la domanialité héritée de la période

coloniale et d'aller vers une plus grande reconnaissance et formalisation des droits fonciers locaux. Cependant, la mise en place de tel processus de décentralisation de la gestion du foncier dans les pays africains et surtout au Mali est souvent une affaire complexe. Le transfert de compétences affirmé dans la loi n°93-008 du 11 février 1993, n'est pas toujours effectif et les ressources nécessaires à l'exercice des nouvelles prérogatives par les collectivités locales souvent oubliées. De plus, de nouvelles formes de concurrence peuvent apparaître entre les services décentralisés de l'Etat, les collectivités locales, nouveaux acteurs de la gestion du foncier et les autorités coutumières, bénéficiant d'une forme de légitimité traditionnelle (Rocheude et Plançon 2009).

La gestion du foncier et l'insécurité foncière marquent des points dans les espaces ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). L'accès au foncier demeure un vaste champ de bataille due, en effet, à ce que chacun veut disposer d'un patrimoine personnel. Cela entraîne non seulement des coûts en termes de valeurs marchandes, mais sanctionne ceux, non conformes aux règlements (CTA 1998). Si la réduction de cette insécurité foncière est plus que jamais à l'ordre du jour, l'espoir d'une solution miracle tarde à mesure que se révèle la complexité de la situation, notamment, la diversité des acteurs dans la chaîne d'intervention, exacerbant la recrudescence des conflits et des cas d'affrontements violents entre protagonistes. Cette situation découle de la forte croissance démographique qui exige des besoins accrus d'espace, se traduisant par la forte pression exercée sur les ressources naturelles qui deviennent par la longue source de convoitises et de conflits.

La crise institutionnelle de mars 2012 a révélé une crise multidimensionnelle au Mali dont la gouvernance de la capitale offre une illustration sensible après plus d'une décennie de décentralisation. Ainsi, le pays n'échappe pas au phénomène de l'augmentation déséquilibrée de la population observable dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, avec plus de 2 millions d'habitants, Bamako manifeste de vives tensions d'appropriation et d'usage, non seulement sur les espaces publics du district, mais aussi sur les réserves foncières des communautés riveraines qui constituent les périphéries urbaines de la capitale. La pression foncière et la spéculation changent de cap depuis le début de la décennie

(Bertrand 2012). Les litiges fonciers s'inscrivent dans le prolongement des arbitrages publics ayant marqué les années de l'avènement de la démocratie. L'extension de la ville due à l'accroissement de la population accompagné naturellement par le besoin de se loger a suscité la multiplication du prix des parcelles qui ne s'affiche plus en milliers de francs, mais à des millions de francs CFA pour des superficies souvent ne dépassant pas les 300 m². En raison des enjeux de divers ordres qui s'attachent au processus de décentralisation et à la gestion foncière au Mali, il est nécessaire d'apporter des réflexions majeures sur la politique de décentralisation et de gestion du foncier afin de diminuer au maximum les inégalités régionales et les conflits liés au foncier. A cet effet, nous avons jugé nécessaire de formuler nos interrogations autour des points suivants : Quels sont les enjeux autour de la gestion foncière et du patrimoine immobilier dans le district de Bamako ? les conflits fonciers sont-ils le prolongement d'une mauvaise gestion foncière ?

Partant de ces interrogations, les objectifs de cette étude consistent à déterminer les enjeux autour de la gestion foncière et du patrimoine immobilier dans le district de Bamako et d'analyser les sources des conflits fonciers dans le district de Bamako.

Pour ce faire, comme hypothèse nous dirons que : les enjeux autour de la gestion du foncier et du patrimoine immobilier dans le district de Bamako sont d'ordres socio-économiques et culturels en plus de l'insuffisance dans l'application des réformes politiques. Ainsi, dans le but d'appréhender cette recherche, nous avons élaboré des guides d'entretien à l'attention des acteurs en charge de la question foncière dans le district notamment la mairie du district, les services du cadastre et des domaines fonciers en plus des acteurs coutumiers. Une série d'enquête a également été initiée pour comprendre la perception de la population sur cette gestion foncière qui est devenue une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés dans le district.

1. Méthodologie de la recherche

Pour mener à bon point cette étude nous avons combiné deux approches, notamment les méthodes qualitatives et quantitatives. Ce choix est justifié par rapport à la nature de la problématique qui s'appuie non seulement sur les réalités des réformes

politiques en matière de gestion du foncier engagée depuis l'avènement de la décentralisation dans le pays, mais également sur la perception des populations. Ainsi, nous avons élaboré un questionnaire adressé à 150 personnes choisies de façon aléatoire et ayant voulu répondre à nos interrogations à travers l'agglomération bamakoise. Pour nous, l'opinion de la population sur la question foncière est essentielle dans le cadre de cette étude d'autant plus qu'elle est actrice majeure de l'animation territoriale en plus d'être directement impactée par les réformes politiques engagées et les pratiques de gestion décentralisées. En ce qui concerne les entretiens, nous avons élaboré un guide d'entretien composé d'items adressés à l'endroit des services techniques et administratifs du district (mairie du district, service régional des domaines fonciers et du cadastre de Bamako et la direction nationale de l'urbanisme) et les autorités coutumières de la commune VI du district de Bamako afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette gestion foncière et à l'accroissement de la ville empiétant sur les communes riveraines. Les entretiens semi directifs ont été l'occasion pour nous d'apprendre davantage sur tout ce qui concerne la gestion foncière dans le district de Bamako. A cet effet, les entretiens ont duré, en tout, deux heures pour tous les acteurs interrogés. Après la collecte des informations, nous avons procédé à la codification et les données quantitatives ont été saisies à l'aide du logiciel SPSS, puis, l'établissement des tableaux dans le logiciel Excel, suivies des commentaires. Le logiciel Zotero a été utilisé pour faciliter l'élaboration de la bibliographie et nous avons également fait recours à des écrits réalisés sur la thématique. La recherche documentaire nous a conduit aux archives de la direction nationale de l'urbanisme, de la mairie du district et des sites internet ont été mis à profit pour obtenir plus de réponses en lien avec la problématique.

2. Résultats

2.1. Les enjeux autour de la gestion foncière

La décentralisation est apparue au début des années 1990, dans beaucoup de pays ouest-africains. Considérée comme la forme de gestion la mieux adaptée face aux changements politiques importants qui avaient cours dans ces pays avec l'instauration

d'une démocratie participative (Coulibaly 2010). En effet, le transfert de compétences prôné par la réforme de la décentralisation au Mali a accentué d'innombrables problèmes liés à la gestion des ressources, aux inégalités régionales alors qu'il était censé résoudre ces difficultés afin de doter les collectivités locales d'une certaine autonomie liée à leur libre administration, en plus du transfert de certaines compétences comme la gestion des ressources locales. Aujourd'hui, divers enjeux se trouvent autour de la question foncière dans le district de Bamako. En effet, pour AS, sexagénaire, résidant à *Dièguena* en commune VI : « *il s'agit de la spéculation autour de la question qui est devenue quasiment un fonds de commerce pour des particuliers dont des agents de la collectivité en complicité avec les services techniques du domaine* ». Cette situation accentue les conflits et crée une sur enchère par rapport aux lots qui sont convoités par divers acquéreurs. Ce qui constitue des enjeux majeurs par rapport à la question foncière (Tableau 1)

Tableau 1: opinion des enquêtés sur les différents enjeux sur la question foncière

Avis	Effectifs	Pourcentage
Plus de spéculation	140	37,5
Moins réglementer	100	26,8
Litiges fonciers	133	35,7
Total	373	100,0

Source : enquêtes de terrain, 2025

A l'image de ce tableau, nos enquêtés estiment que parmi les enjeux liés à la question foncière dans le district de Bamako, figure la spéculation autour des terrains à hauteur de 37,5%. Les questions de réglementation 26,8% et de conflits 35,7% sont également évoquées. Ainsi, faut-il comprendre que ces enjeux sont liés à l'opacité des modes de gestion de l'espace et de la multitude d'acteurs qui interviennent formellement et informellement. En effet, avec la décentralisation, les mutations opérées ont confié une certaine prérogative aux collectivités

décentralisées reléguant en second plan le droit coutumier surtout dans les zones urbaines où le chef coutumier n'a plus le droit de vendre des terres sans l'avis préalable du maire et vice-versa. Le maire doit aussi avoir l'aval des autorités supérieures qui constituent les structures administratives de l'État (Attino 2020). Cela n'est nullement pas sans conséquence. En effet, ce pouvoir concentré aux mains de la mairie constitue l'un des facteurs de la spéculation foncière d'autant plus que cette dernière collabore avec un réseau de démarcheurs communément appelés « *coxers* » qui sont au cœur des transactions foncières et immobilières dans le district. Il s'agit d'un vaste réseau informel qui côtoient même les réseaux formels compte tenu de leur rôle incontournable dans le marché foncier. Par ailleurs, un autre type de spéculation concerne également les individus ou organisations privées qui achètent les parcelles dans les communes riveraines contiguës au district en fonction de l'évolution démographique et de l'étalement urbain du district pour ensuite les revendre souvent au double voire plus que le prix d'acquisition. Cela crée souvent une entorse à la législation en vigueur. Le marché du foncier dépend également de la tête de l'acquéreur et les prix évoluent en fonction de la catégorie socioprofessionnelle de celui-ci. A la longue, cette situation précédente découle sur les litiges fonciers. En effet, on peut trouver la même parcelle vendue à plusieurs acquéreurs à des prix qui évoluent et en complicité avec certains agents des services déconcentrés et décentralisés. Dans des quartiers comme Badalabougou, on estime que 60% des concessions construites en matériaux durables sont des concessions qui ont été vendues par leur propriétaire initial (Deyoko 1991). Ainsi, les prix sont également déterminés en fonction de l'accessibilité, de la disponibilité des infrastructures sociales de bases (école, centre de santé, eau, électricité et réseaux...), proximité des voies de communication et de la qualité de la topographie etc...

L'accroissement exponentiel de la population bamakoise accentue un fort besoin en espace, ce qui crée une situation d'étalement urbain absorbant les communes riveraines et transforme les dynamiques socioéconomiques de ces milieux qui jusque-là étaient organisées de façon traditionnelle. Cela a créé un bouleversement dans le système d'acquisition des parcelles (Tableau 2).

Tableau 3: moyen d'acquisition des terrains

Entités	Effectifs	Pourcentage
Etat	27	18,0
Mairie	54	36,0
Chefferie	19	12,7
Héritage	23	15,3
Particulier/agences	27	18,0
Total	150	100,0

Source : enquêtes de terrain, 2025

A l'image de ce tableau, 18% de nos enquêtés ont acquis leurs terrains via l'Etat, 36% par la mairie et la chefferie traditionnelle 12,7%. Par ailleurs, ceux qui ont hérité leurs terrains représentent 15,3% et ceux qui l'ont acheté à travers un particulier sont 18%. Cela dit, le constat est que nous avons une multitude d'acteurs qui interviennent dans le marché foncier et cela se répercute sur les moyens d'acquisition d'autant plus qu'en fonction de chaque acteur, nous avons des documents d'acquisition plus fiables les uns des autres et onéreux en fonction de la fiabilité. Dans tous les cas, les personnes à faible revenu sont les plus marginalisées du système et sont obligées de vivre dans les quartiers précaires et spontanés vers la périphérie.

Au fur et à mesure que la ville s'étale, le droit coutumier devient moins imposant. En effet, avant la mise en place de la décentralisation, et bien que l'État se soit accaparé des terres dès la période coloniale, les droits coutumiers ont prévalu dans les rapports entre la population villageoise et les terres qu'elle contrôlait (celles-ci étant plus ou moins exploitées). Les terres sont donc gérées par des familles, souvent les premiers occupants, qui en donnent l'accès aux familles nouvellement installées. En aucun cas la terre ne peut être vendue ni achetée, et le droit d'usage donne rarement lieu à un droit d'appropriation (Lima 2003). Cependant, cette réorganisation administrative avec à la clé une liberté d'administration confiée aux collectivités

territoriales a abouti à une transformation majeure dans la gestion du foncier remettant en arrière-plan la gestion traditionnelle des terres. Par ailleurs les titres de propriétés sont des documents incontournables pour l'acquisition des parcelles. (Tableau 3)

Tableau 4 : titres de propriétés selon les enquêtés

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Lettre	72	48,0
Permis	51	34,0
Titre foncier	27	18,0
Total	150	100,0

Source : enquêtes de terrain, 2025

A l'image de ce tableau, nous avons collecté les informations suivantes : lettre d'attribution 48%, permis de construire 34%, titre foncier 18%. Cette situation exacerbe les conflits fonciers d'autant plus que les détenteurs d'autres documents que les titres fonciers ne sont pas à l'abri de spoliation et d'expropriation des parcelles. Avec la nouvelle réforme domaniale et foncière engagée depuis 2021 par le gouvernement du Mali afin de lutter contre les litiges fonciers et les nombreuses spéculations dues en effet à la présence de plusieurs acteurs attribuant les parcelles. Qu'ils soient maires, préfets, sous-préfets et chefs de village, tous pouvaient chacun délivrer différents documents comme titre provisoire, selon la nouvelle loi domaniale et foncière, le seul acte de propriété valable pour l'acquisition d'une parcelle au Mali est le titre foncier. Cela soulève également des problèmes à court et moyen termes en ce qui concerne les détenteurs des autres documents qui se voient dans l'obligation d'effectuer des démarches afin de transformer leurs documents en titre individuel décerné par les services compétents de l'Etat.

2.2. Une gestion foncière mal maîtrisée

Le foncier occupe une grande part parmi les dossiers en justice au Mali. En effet, les conflits fonciers sont provoqués pour la plupart, à travers l'existence de plusieurs intervenants dans les affaires foncières et la cohabitation des droits coutumiers et modernes dans la gestion foncière. Cette dualité crée une certaine incompréhension dans la gestion du patrimoine foncier dans le district et ses communes voisines d'autant plus que les populations autochtones voient aux allochtones des envahisseurs qui viennent s'accaparer de leurs terres. Si on se réfère aux moyens d'accès à la terre, nous pouvons constater plusieurs modes dont l'héritage et le rachat via un particulier ou un organisme privé (agence, banques) ou public (ACI). Cela permet de créer un fossé entre riche et pauvre et créer des inégalités territoriales qui sont sources de frustrations et de désarroi au sein des populations les moins favorisées qui se voient éjecter du système d'acquisition des parcelles.

Longtemps concentrée aux mains des autorités décentralisées (maires) et déconcentrées (préfets et sous-préfets), la gestion foncière rencontre d'innombrables problèmes dues aux spéculations, à l'insuffisance de législation accentuées par la multitude d'acteurs qui peuvent intervenir chacun dans sa circonscription malgré la précision des textes en lien avec les autorités habilitées à donner un titre de propriété à un acquéreur. Ainsi, quant à la gestion du foncier, les populations ont des appréciations plus ou moins négatives à l'image du tableau ci-dessous (Tableau 4).

Tableau 5 : appréciation de la gestion du foncier par les mairies

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Très bonne	7	4,7
Bonne	21	14,0
Mauvaise	122	81,3
Total	150	100,0

Source : enquêtes de terrain, 2025

Dans ce tableau, la majorité de nos enquêtés ont une mauvaise appréciation de la gestion foncière dans le district de Bamako à plus de 81%. A en croire les concernés, il s'agit d'une gestion opaque ou opère plusieurs relais. Des démarcheurs ou *cochers* nous avons les agences privées ou publiques, les structures décentralisées et déconcentrées sans oublier les revendeurs, tout une armada d'intervenant qui n'hésite pas à spéculer en fonction de certaines commodités en liens avec la localisation des parcelles. En exemple, les quartiers dits ACI sont des quartiers destinés pratiquement aux gens à revenu stable (fonctionnaires, commerçants, entrepreneurs...) et les banlieues ou *bougou* sont occupées pour la plupart par les pauvres et les personnes à revenu intermédiaire.

Cette gestion à vue, exacerbe les inégalités sociales et spatiales et renforce les conflits d'intérêt entre acteurs mais aussi entre acquéreurs. Pour MC, commerçant basé à Yirimadjo en commune VI du district nous confie :

j'ai acheté un terrain près de la zone des logements sociaux de N'Tabacoro, à ma grande surprise lorsque je devais commencer les travaux de constructions, j'ai été sommé d'arrêter les travaux par les services de l'urbanisation sous prétexte qu'il s'agit du domaine de l'Office Malienne de l'Habitat (OMH) structure de gestion des dits logements »

L'auteur poursuit : « *pourtant, la brigade territoriale de la localité ferme les yeux sur les agissements des constructeurs moyennant une cotisation journalière de 3000 à 5000 FCFA versé au chef de poste* ». Cela constitue des manquements dans la gestion du patrimoine foncier d'autant plus que le domaine de l'Etat n'est pas sécurisé et certaines autorités sont, elles-mêmes complices des tensions foncières. A l'image de l'espace dans la commune de Safo décrété d'utilité publique et qui devait recevoir la construction d'un champ photovoltaïque dont la première pierre a été posée par le président de la transition malienne en 2024. Malheureusement, il s'avère que les travaux ont été arrêtés du fait de la vente de l'espace par le maire de ladite collectivité. En voilà une preuve d'une gestion opaque et mal maîtrisée des

acteurs du foncier qui sont divergents et ayant des intérêts tout aussi divers.

2.3. Nécessité d'aller vers une réforme de la question foncière

La multitude d'interlocuteurs dans la gestion foncière mérite une attention particulière d'autant plus qu'elle est à la base de plusieurs tensions dans le pays. Aujourd'hui, la ville de Bamako a dépassé ses limites foncières et utilisé la quasi-totalité de ses réserves foncières faisant d'elle une ville envahisseur compte tenu de son étalement sur les communes riveraines. A en croire le SDU du district de Bamako 3^e révision (1996), certaines localités dont Kalabancoro n'ont plus d'espaces 300/ 300 ha, ce qui oblige les populations à envahir les territoires des communes rurales et cette macrocéphalie accentue les distances et augmente les bidons villes et les quartiers spontanés sans mesure d'accompagnement réelle. Cela nécessite un changement rationnel dans les pratiques d'appropriation des terres afin d'équilibrer les « rapports de pouvoir ». Ainsi, la théorie du changement social de Guy Rocher (1978) trouve tout son sens dans ce bras de fer entre acteurs fonciers à Bamako d'autant plus qu'il existe un « rapport de pouvoir » entre des acteurs ayant des intérêts divergents et faisant recours à diverses stratégies pour arriver à leur fin. Cela interpelle l'Etat malien à trancher sur les dynamiques installées et réduire les rapports de force qui ne profitent qu'à une minorité plus aisée et sans état d'âme quant à la préservation de leur statut. Dans ce cafouillage des rapports sociaux, il est primordial de revoir la gestion actuelle du foncier dans le district de Bamako, à l'image de la nouvelle loi foncière et domaniale, il est urgent de matérialiser cette réforme afin de maintenir une seule entité comme autorité habilitée à gérer le patrimoine foncier avec l'appui des parties prenantes comme organes consultatifs afin de limiter le jeu des acteurs. Pour cela, il faudrait :

- appliquer les nouveaux tarifs du mètre carré pour permettre la possibilité à tous les ménages d'y accéder ;
- actualiser le schéma directeur de la ville de Bamako prenant en compte l'évolution démographique et l'étalement urbain de la ville ;

- mettre en place des mécanismes afin de maîtriser l'étalement urbain et favoriser les constructions en hauteur ;
- diminuer les inégalités spatiales tout en facilitant la répartition des équipements ;
- appliquer avec rigueur la nouvelle loi domaniale et foncière afin de renforcer la politique sectorielle et protéger les populations sur d'éventuels spéculations ;
- limiter l'intervention de certains acteurs dans la vente des parcelles dans le but d'organiser le sous-secteur autour d'une seule entité sous le contrôle de l'Etat ;
- revoir les conditions d'attribution des logements sociaux afin de permettre aux populations moins favorisées d'y accéder sans contrainte majeure ;
- viabiliser les quartiers précaires et favoriser les cités-jardins afin de réduire les pollutions et améliorer la qualité de l'air dans la ville

La matérialisation de ces points ci-dessus évoqués permettra de réduire les conflits fonciers en régulant les principes d'acquisition des terres et en équilibrant les rapports de force.

Discussion

Le foncier se rapporte aux mécanismes d'accès à la terre et de contrôle de l'espace et des ressources naturelles par les hommes (Colin, Delville et Jacob 2022). A cet effet, il existe un dualisme juridictionnel qui fait que les droits coutumiers et modernes se côtoient dans la gestion des affaires foncières exacerbant les conflits d'intérêts et suscitant les inégalités sociales. Cependant, la FAO définit les méthodes alternatives de gestion des conflits comme des processus de recherche d'un consensus en vue de résoudre des conflits. Il s'agit pour l'organisation de gérer les conflits en se basant sur les intérêts communs et en recherchant des points de convergence afin de trouver un équilibre dans les rapports sociaux.

Ainsi, des résultats obtenus, nous constatons que la gestion décentralisée des ressources naturelles et de l'accès à la terre n'est pas sans enjeux. En effet, elle soulève d'autres questions, pas les moindres dont la spéculation foncière, les entorses à la

règlementation qui découlent sur des conflits et des marginalisations liées à l'accès aux terres. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, face aux nombreux conflits imputés aux pratiques foncières locales et sous l'influence des partenaires techniques et financiers, les autorités du pays avaient pris conscience des dangers y afférents et proposé un code domanial (1998) reconnaissant le rôle du droit coutumier dans la gestion des litiges foncières (Kone et Chauveau 1998). L'une des conséquences de cette mesure a été l'exclusion des non ivoiriens à l'entière propriété de la terre, ce qui soulève une question d'inégalité et d'injustice sociale d'autant plus que dans une ville comme Bamako, cela pourrait renforcer les spéculations foncières et le clientélisme dans les rapports offres-demandes. Selon Koffi Alinon (2011), les États africains ont réservé l'exclusivité du pouvoir de règlement des conflits fonciers à l'autorité judiciaire. En conséquence, lorsqu'un différend foncier vient à naître entre deux ou plusieurs personnes, le juge tranche en appliquant uniquement la loi (Alinon 2011). L'auteur suggère que les efforts de règlement des différends fonciers à travers les mécanismes de gestion alternative des conflits sont généralement plus efficaces que l'approche judiciaire.

Dans certains domaines, notamment celui relatif au foncier et à la gestion des ressources naturelles, les législations nationales sont insuffisantes pour appréhender la diversité de droits s'exerçant sur les territoires par les populations (Benkhala 2015). Cela est surtout dû à la diversité des acteurs intervenant dans le sous-secteur provoquant même des difficultés de résolutions des conflits. En effet, si on essaie de faire une rétrospection de la situation, avant la colonisation, le droit d'accès à la terre et aux ressources naturelles est fondé sur le principe d'appartenance aux premiers occupants. Les allochtones s'ils ne s'imposent pas par la voie des armes, doivent conclure des conventions d'exploitation avec les autochtones. Aujourd'hui la croissance urbaine accentuée par une démographie galopante pousse la ville de Bamako à sortir des limites foncières qui lui sont conférées dans le SDU. Cette situation pousse les populations à débarquer dans les communes riveraines afin d'échapper aux congestions et à la pollution des zones denses et des quartiers spontanés du centre-ville. Comme conséquence, cela a provoqué un envahissement des quartiers périphériques par des nouveaux arrivants. Pour Monique Bertrand

(2012) les litiges fonciers s'inscrivent dans le prolongement des tendances et des arbitrages de l'action publique au cours des deux décennies de la troisième république (1992-2012). A cet effet, les nouvelles orientations dans la gestion foncière marquée par la libéralisation du secteur ont abouti à la flambée du prix des parcelles dont l'intervention de toute une chaîne d'acteurs (mairie, intermédiaire, agences immobilières, services domaniaux, acquéreurs...).

En 1993, le gouvernorat du district a lancé le programme « sauvons notre quartier » qui consistait à régulariser les quartiers spontanés a donné l'occasion aux six communes du district de gérer directement les attributions foncières dans les zones de recasement. Ceci étant, ces domaines ont été détournés à la grande satisfaction des acquéreurs les plus nantis au détriment des plus pauvres. Cette situation constitue un handicap majeur pour un développement équilibré de l'agglomération bamakoise d'autant plus qu'elle accentue les écarts sociaux et les difficultés organisationnelles du district.

Les résultats obtenus dans ce travail concernant le jeu des acteurs vont dans le même sens que les travaux d'A. TRAORE (2018) sur la problématique de logement à Bamako. Comme points communs, nous constatons plusieurs irrégularités en ce qui concerne l'occupation spatiale, la planification, l'application et le respect des textes au Mali. L'informel soutenu par la corruption dans tous les domaines, notamment l'occupation de l'espace et les interventions désapprouvées de l'Etat, feront toujours des victimes. Nous en retenons une problématique de maîtrise de la population et de l'espace.

Conclusion

La gestion foncière consiste à la mise en place des mécanismes d'attributions et de contrôle des ressources naturelles dont les terres par les hommes. Il s'agit là des rapports entre social et spatial d'autant plus qu'il y a une interaction tendant à redéfinir les dynamiques sociales sur un territoire donné. Ainsi, Bamako est une métropole affectée par le poids de la démographie et de la croissance urbaine. En effet, la crise foncière dans le district provoque des conflits incessants qui se traduisent par l'appropriation des terres par des allochtones qui n'hésitent pas à

envahir les concessions rurales afin de s'y installer. Ainsi, cette étude nous a permis de déterminer les enjeux autour de la gestion foncière et du patrimoine immobilier dans le district de Bamako ; et d'analyser les sources des conflits fonciers dans la même agglomération.

Une application rigoureuse de la nouvelle loi domaniale et foncière est nécessaire tout en révisant la chaîne d'intervention des acteurs qui surenchère à chaque niveau d'intervention et des prix fixés en fonction de la tête de l'acquéreur. Certes le droit coutumier ne serait être négligeable au détriment du seul droit moderne, mais des approches participatives permettent de trouver des alternatives à la gestion actuelle du patrimoine foncier. Un accent particulier doit être mis sur la protection des populations défavorisées afin de trouver un équilibre social et diminuer les inégalités y afférentes. Cela va de pair avec la limitation des intervenants dans la gestion foncière, qui constitue une des raisons de la volatilité du prix des parcelles. A cet effet, il est important d'actualiser les documents de planification urbaine afin de maîtriser l'extension territoriale de la ville et de renforcer la gestion foncière à travers une seule entité diminuant du coup la multitude d'acteurs et les jeux d'influences.

Ce travail, loin d'être exhaustif, des études plus approfondies sur les politiques urbaines, et les défis de la maîtrise de l'espace gagneraient d'être abordées afin de mettre la lumière sur la question foncière et l'occupation spatiale dans la métropole bamakoise.

Bibliographie

Alinon Koffi, 2011. *Gestion alternative des conflits: outils d'analyse*. comité technique "foncier et développement",.

Attino Mahamar. «La Politique du Bulldozer ou la Gestion Foncière au Cœur des Tensions Sociales à Bamako au Mali.» *European Scientific Journal*, Octobre 2020: 266-293.

Benkhala Amel. «Analyse des projets d'investissements agricole à emprise foncière: des principes internationaux aux outils opérationnels.» *foncier-developpement.fr*. 2015. www.foncier-developpement.fr (accès le septembre 24, 2020).

Bertrand Monique. «Du district au "grand Bamako" (Mali): réserves foncières en tension, gouvernance contestée.» *Conférence du réseau N-Aerus,13*. Paris: IRD, 2012. 18.

Colin Jean-Philippe, Philippe Lavigne Delville et Jean-Pierre Jacob, 2022. *Le foncier rural Droits, accès, acteurs et institutions*. Vol. Collection Objectifs Suds, chap. 1 dans *Le foncier rural dans les pays du Sud: Enjeux et clés d'analyse*, de IRD, édité par Jean-Philippe COLIN, Philippe LAVIGNE DELVILLE et Jean-Pierre JACOB, 43-92. Marseille: éditionsQuæ.

Coulibaly Cheibane, 2010. *La décentralisation au Mali : le "transfert de compétences" en difficulté*. Bamako: Comité technique « Foncier & développement ».

CTA, technical centre for agricultural and rural cooperation, 1998. *La gestion du foncier*. Netherlands: CTA.

Deyoko Abdoulaye, 1991. *Situation des quartiers spontanés à Bamako ; cas de Djikoroni Djénékabougou*. Édité par ORSTOM. Paris: Maitriser le développement urbain en Afrique Subsaharienne.

DGCT, 2017. *Les instruments de la régionalisation au Mali: le contrat plan Etat-Région ou district au Mali*. DGCT, Bamako.

Djiré Moussa, et Amadou Keita. «Cadre d'analyse de gouvernance foncière au Mali.» Bamako, 2016.

Kone Mariatou et Jean-Pierre Chauveau, 1998. *Décentralisation de la gestion foncière et "petits reçus": pluralisme des règles, pratiques locales, régulation politique dans le centre ouest ivoiriens*. Lit Verlag.

Lima Stéphanie, 2003. *La gestion du patrimoine foncier au Mali. Du terroir villageois à la construction du territoire communal : le cas de la région de Kayes*. Bordeaux.

Marie Jérôme et Eric Idelman. «la décentralisation en Afrique de l'ouest:une révolution dans les gouvernances locales?» *Echogéo*, juin 2010.

Rochegude Alain et Caroline Plançon, 2009. *Décentralisation, foncier et acteurs locaux : fiche pays*. Paris: Ministère français de la coopération.

« Réflexions sur le terrorisme en Afrique à la lumière de la pensée politique de Nicolas Machiavel »

Toussaint Kouamé N'GUESSAN
Université Péléforo Gon Coulibaly
ntoussaint53@gmail.com

Résumé

La recrudescence du terrorisme en Afrique gagne du terrain et crée un réel problème sécuritaire. La zone centrale, sahélienne et subsaharienne de l'Afrique fait face à des activités terroristes d'envergure, entraînant une désescalade de la violence. Celle-ci se manifeste par des pillages, des tueries massives des populations. Les rapports des organisations internationales régionales et sous-régionales comme l'ONU, L'UA et la CEDEAO sur les activités terroristes en Afrique ont mis en évidence une violence exponentielle des groupes extrémistes tels que Boko Haram, al-quaida et autres. Les dirigeants africains mènent des réflexions pour lutter efficacement contre ce phénomène nébuleux qui dérange la quiétude la paix des populations civiles. Dans cette perspective, notre regard philosophique s'est tourné sur Machiavel. Ses réflexions en Matière de science politique militaire des armées, Instructrices, ayant pour fondement la promotion des forces de défense et de sécurité nationales et citoyennes peuvent servir de paradigmes pour juguler ce phénomène cauchemardesque en Afrique.

Mots - clés : *Terrorisme, violence, paix, défense, sécurité*

Abstract

The renewed outbreak of terrorism in Africa is gaining ground, and it creates a real security problem. The central, Sahelian and sub-Saharan area of Africa face major terrorist activities, causing a de-escalation of violence. This manifests itself by looting, massive killings of population. The reports of regional and sub-regional international organizations such as the UN, the AU and the ECOWAS on terrorist activities in Africa have highlighted an exponential violence of extremist groups such as Boko Haram, Al-Qaida and others. African leaders lead reflections to effectively fight against this nebulous phenomenon that disturbs tranquility and peace. In this perspective, our philosophical gaze has turned to Machiavelli. Since his reflections in the military political science of the armies, instructors, with the basis of the promotion of the defense and national security forces, as well as citizen, can serve as a paradigm to curb this nightmarish phenomenon in Africa.

Keywords : *Terrorism, violence, peace, defense, security*

Introduction

Machiavel fonde une pensée politique qui a pour référence l'efficacité dans la gouvernance du pouvoir. Ses réflexions sur les stratégies militaires ont permis de régler la question de l'intrusion des « barbares » dans l'Italie de la Renaissance. Aujourd'hui, au regard de l'intensification des activités terroristes qui se perpétuent considérablement dans le monde, il est opportun de mener des réflexions sur le phénomène du terrorisme qui sévit en Afrique. Il s'agit de proposer des réformes de défense et de sécurité avec des stratégies politiques adéquates. Pour ce faire, il sera question de montrer de quelle manière les défis sécuritaires des Etats africains actuels doivent être relevés avec la problématique du terrorisme. Réfléchir sur ce phénomène avec Machiavel, penseur, considéré comme le théoricien des mécanismes et stratégies réalistes de restauration en matière d'ordre, d'unité et des vertus citoyennes est salutaire.

Ce philosophe se présente comme le rédempteur de l'unité italienne, le fondateur de la science politique militaire et l'instructeur d'art militaire. Sa réforme des armées italiennes, pervertie par les armées étrangères en l'occurrence les mercenaires constitue une leçon de taille pour le combat contre le terrorisme en Afrique. Ses propositions de réformes militaires sont d'actualité. Les Etats africains, confrontés aux problèmes du terrorisme, qui crée l'insécurité se doivent de penser également à la réforme de leurs armées sous la bannière machiavélienne. Cette réflexion nous pousse à poser ce problème : En quoi la science politico-militaire de Machiavel peut permettre aux Etats africains de lutter efficacement contre le terrorisme ? Pour être plus précis, des questions subsidiaires s'imposent. Comment se présente la gestion du terrorisme dans les zones affectées ? De quelle manière les stratégies politiques et militaires de Machiavel pourraient servir de paradigme aux Etats africains pour combattre ce phénomène ? Grâce aux méthodes, historique, analytique, Comparative et sociocritique, il sera question premièrement de faire l'état des lieux du caractère exogène de la lutte antiterroriste et secondairement de présenter l'aspect endogène de cette lutte comme l'idéal attendu.

1. Caractère exogène de la lutte

Evoquer la question de l'aspect exogène de la lutte contre le terrorisme en Afrique, c'est prendre en compte deux angles de réflexion significative. Le premier montrera comment dans leur lutte contre ce phénomène, les Etats africains, par manque de moyens financiers sont dépendants financièrement ou matériellement de l'occident. Le second, quant à lui, se penchera sur l'implication des armées étrangères au premier plan de la lutte. Ce fait est relatif à l'incapacité des dirigeants africains à constituer une armée véritablement opérationnelle, de dimension continentale ou régionale, capable de faire front à l'intensification du phénomène.

1.1 Financement de la lutte par les institutions financières étrangères.

Dans leur lutte contre le terrorisme, les Etats africains, menacés par ce phénomène peinent à mobiliser des ressources financières qui leurs sont propres. Pour lutter contre les activistes terroristes ou extrémistes, ils sont contraints de faire appel à la communauté internationale. Malgré le potentiel de richesses dont disposent ces Etats, ils sont obligés de mendier leur sécurité auprès des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'UE. À preuve, lors du sommet du conseil de sécurité de l'ONU, tenu le 10 novembre 2022, portant en partie sur le problème sécuritaire, notamment sur le terrorisme, l'UE a octroyé aux pays en proie au terrorisme une baguette somme de 600 millions d'euros pour les aider à lutter contre ce phénomène afin de renforcer leur sécurité. Hormis cette somme, une autre à hauteur de 500 millions d'euros a été octroyée pour soutenir des projets connexes sur l'ensemble du continent africain. Les Etats Unis quant à eux, disent attendre des Etats africains confrontés au phénomène, qu'ils leur fassent part de leurs besoins et de leurs priorités afin de les aider à trouver des solutions locales et pérennes. Cet état de dépendance financière de nos Etats en crise face au terrorisme vis-à-vis de l'occident pousse (Felix T. Ehui, 2002, P. 9) à écrire « Le développement de l'Afrique, ne peut pas se poursuivre à l'heure actuelle si nous demandons la charité

auprès des Européens et d'autres occidentaux ». Cette dépendance financière des Etats africains à l'égard de l'occident s'explique sur deux angles. Premièrement, nous africains, nous avons tendance à toujours penser que notre destin relève de l'occident et que tous nos problèmes doivent être solutionnés par lui. Il y'a donc un manque de confiance en nous qui nous incline à nous rabaisser en confiant nos difficultés aux ex - colonisateurs. C'est ce manque de confiance en soi que dénonce de plus (Felix T. Ehui, 2002, P .7) « si l'Afrique, qui a tous les atouts pour se développer piétine, c'est parce que les Africains n'ont plus confiance en eux-mêmes, à force d'entendre qu'ils sont incapables ».

À partir de ce constat, la première des choses à faire selon nous, c'est de nous débarrasser de l'idée que sans les ex-pays colonisateurs, nous ne pouvons pas nous en sortir. L'Italie de Machiavel a dû à un moment de son histoire se débarrasser de ses envahisseurs « barbares » pour prendre son destin en main. C'est cette Italie du 21^{ème} siècle qui figure parmi les 7 pays les plus industrialisés au monde que l'on appelle le G7. Nous devons nous défaire un tant soit peu du cordon ombilical occidental pour ne se référer qu'à nous-mêmes en misant sur nos propres potentialités économiques, au lieu de faire « la courbette à l'occident ». Secondairement, on pourrait imputer l'incapacité des pays sous la menace du terrorisme à agir promptement par un manque de gouvernance, une absence de transparence en termes de gestion des ressources ou richesses. En lieu et place d'une politique de bonne gouvernance, de bonne gestion des ressources minières et énergétiques, la corruption demeure l'épicentre des affaires courantes. Or, Machiavel nous faisait partager son expérience par rapport à l'Italie de la Renaissance en nous faisant prendre conscience que lorsque la corruption s'étend dans une société, elle laisse la porte ouverte à l'ennemi de facilement nourrir des désirs de déstabilisation ou de domination. Quand on s'interroge sur l'immense richesse des Etats africains qui font face au terrorisme en termes de minerais, de ressources énergétiques, l'on s'offusque de croire qu'ils puissent s'endetter auprès des institutions financières étrangères pour mener à bien leur lutte. En réalité, la corruption au sein de nos Etats est l'une des plaies qui empêche ceux-ci d'être indépendants financièrement et de se prendre en charge convenablement. (Hermann Yaméogo, 1993, P. 73) dénonce ce fait selon ces propos : « un Etat bien géré, c'est un Etat qui

grâce à la rationalisation de ses institutions évite des détournements, des gaspillages, permet une meilleure utilisation du temps, des ressources humaines et matérielles ».

Si on se réfère aux données du portail économique « Trading economics », le Nigeria, pays qui fait face aux activités terroristes de la secte islamique Boko Haram est le 6^{ème} pays producteur du pétrole brut au plan continental et le 17^{ème} sur l'échiquier mondial. Le Niger, pays du Sahel, confronté également au terrorisme du groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM), à la branche d'Al-qaida au Mali et à (l'EIGS) ou l'Etat islamique est le 7^{ème} pays producteur mondial d'uranium. Si l'on s'en tient aux investigations de l'agence nucléaire de l'UE publiée le 12 Août 2023, le Niger est un fournisseur potentiel d'uranium. En 2022, 25% de toutes les importations d'uranium de l'UE, provenaient de ce pays. Ce tableau de référence économique que nous mettons en évidence est valable pour le Mali, le Burkina, le Tchad, le Cameroun. Ces pays disposent également des richesses considérables, pouvant leur permettre de s'auto financer en matière de lutte contre le terrorisme sans pour autant tendre la main à des partenaires occidentaux comme l'UE et les institutions de Breton Woods (Banque mondiale, FMI). Posons-nous la question de savoir à quel prix cette dépendance financière en matière de lutte antiterroriste coûte à ces pays. Il convient de souligner qu'en matière de coopération ou de relation politique et économique, ce sont les intérêts qui sont privilégiés. Les bailleurs de fonds qui préfinancent la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, sahélienne, centrale ne visent que leurs propres intérêts. Ce sont les intérêts économiques qui les incitent à financer la lutte. En contrepartie de leur aide financière, ils exploitent, pillent les ressources de ces pays. C'est une évidence que l'Europe ne dispose pas de matières premières en quantité. Elle a donc besoin de minerais, du gaz, du pétrole des pays africains pour développer son industrie. Un pays comme la France ne dispose pas de minerais, de ressources énergétiques comme l'Afrique. (Michel Roussin, 1997, P. 13), fait cet aveu en écrivant : « l'Afrique est l'une de nos sources essentielles d'approvisionnement en matières premières. Elle est pour la France une zone stratégique que nous dispute les Américains ». De nombreuses expériences ont montré que partout où la France se trouve, elle n'agit que pour satisfaire ses propres intérêts. C'est d'ailleurs le sens que nous donne cette phrase du Général de Gaulle que reprend (Michel

Roussin, 1997, P.135) : « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts ». D'un autre côté, c'est l'endettement et les récessions économiques auxquelles font face ces pays. Le manque de moyens financiers et matériels les rendent incapables de lutter contre le phénomène. Avec la vague des coups d'Etat récents au Mali, au Burkina et au Niger, qui a portée des militaires au pouvoir, la présence de la France dans ces régions est fermement contestée. Ces pays ont chassé les militaires français de leur territoire, estimant que leur présence n'est pas bénéfique à la lutte.

Pour sortir l'Afrique de cette dépendance financière, dans sa lutte contre le terrorisme, elle doit miser sur ses propres potentialités économiques. Cela relève du rôle de l'UA et de la CEDEAO, qui disposent des organes à caractère économique. Ces institutions doivent capitaliser les ressources économiques afin d'aider les pays confrontés aux mouvements terroristes de se défendre financièrement et militairement. Celles-ci doivent se doter de moyens financiers considérables, leur permettant de former les hommes et d'acquérir les moyens technologiques de pointe, des matériels indispensables afin de réduire la dépendance extérieure. À cet effet, les efforts doivent venir non seulement des pays concernés par le phénomène, mais aussi des autres pays membres. Des fonds doivent être mobilisés pour financer la lutte. Nous pensons que les solutions devraient être d'abord africaines avant qu'elles ne soient ensuite occidentales. C'est à l'UA et à la CEDEAO d'imposer ou d'imputer des sommes, des contributions financières à chaque pays membres. Cela nécessite un élan de solidarité, de soutien de la part de tous. C'est d'ailleurs le vœu tant voulu par (Kwame N'krumah, 1994, P. 16) quand il disait « si nous n'opposons pas à la menace évidente et très grave un front africain, fondé sur une politique économique et militaire commune, la stratégie des autres nous séparera et nous détruira l'un après l'autre ». Exceptée l'indépendance financière qui doit être recherchée dans la lutte contre le terrorisme, un autre combat se doit d'être mené. Il s'agit du monopole de la lutte par les forces armées étrangères

1.2 Monopole de la lutte par les forces armées étrangères

La question des armées est une préoccupation centrale dans la pensée politique de Machiavel. Ses réflexions sur les réformes militaires de son temps transparaissent essentiellement

dans *Le Prince*. Selon le diplomate italien, sans armée, il n'y a point de sécurité ni d'Etat. C'est en toute évidence qu'il recommande à tout homme d'Etat de fonder son pouvoir sur de solides fondements. Pour le penseur italien, sans ceux-ci, il court inexorablement à sa perte. Son expérience de l'histoire démontre que les prophètes armés ont connu de grandes gloires et ceux désarmés ont été déçus. Cette réflexion, (Nicolas Machiavel 1983, P. 30) la justifie par ces propos : « tous les prophètes armés furent vainqueurs, les prophètes sans armes déconfits ». En conséquence, les bases sur lesquelles doivent reposer le pouvoir étatique, pour le secrétaire de la République de Florence, ce sont les bonnes lois et les bonnes armes.

Les principaux fondements qu'aient tous les Etats, tous les nouveaux qu'anciens ou mixtes sont les bonnes lois et les bonnes armes : et comme il ne peut y avoir de bonnes lois là où il n'y a point de bonnes armes, et que là où il y a de bonnes armes, il y a nécessairement de bonnes lois, je m'abstiendrai de traiter des lois et parlerai des armes, soutenait (Nicolas Machiavel, 1980, P. 135). Mais quels types d'armes ou du moins d'armées conseille-t-il à l'homme d'Etat ?

Notons que dans sa classification des différents types d'armées, il mentionne celles dites propres, mercenaires et auxiliaires. De toutes ces armées nommées, il conseille à son prince, les armées locales et déconseille en revanche les armées mercenaires et auxiliaires. Il justifie ce choix par expérience en tant qu'homme politique. Pour lui, l'histoire nous apprend que seuls les princes combattants et les républiques bien armées ont accompli de grandes œuvres. Il est clair que Machiavel avait un penchant, une considération très profonde pour une armée fondée sur des bases nationales, citoyennes ou républicaines. Il estimait que ce type d'armée se distingue par sa loyauté, sa fidélité et son abnégation au combat. Signalons que c'est avec cette catégorie d'armée que l'Italie de son temps a pu vaincre et chasser les terroristes qu'elle qualifiait de « barbares ». Cette expérience politique en matière d'armée que le florentin nous fait partager doit servir d'exemple à nos chefs d'Etat africains, qui dans leur lutte contre le terrorisme, n'impliquent pas leurs armées et préfèrent faire appel à des forces armées étrangères que Machiavel appelle « armées mercenaires ».

De son analyse de ces différents types d'armées, il s'insurge fermement contre les mercenaires et les auxiliaires. Il leur reproche d'être déloyales, infidèles, corrompues et coûteuses.

Je dis donc que les armes avec lesquelles un prince défend son Etat, ou lui sont propres, ou sont mercenaires, ou auxiliaires, ou mixtes. Les mercenaires et auxiliaires sont inutiles et dangereuses : et qui tient son Etat, fondé sur des troupes mercenaires, n'aura jamais stabilité ni sécurité ; car elles sont sans unité, ambitieuses, indisciplinées, infidèles, vaillantes avec les amis, avec les ennemis ; lâches, point de crainte de Dieu ; point de foi avec les hommes ; et l'on ne diffère la défaite qu'autant qu'on diffère l'assaut ; dans la paix on est dépouillé par eux, dans la guerre par les ennemis, dit (Nicolas Machiavel, 1980, P. 135). Malheureusement, ce sont ces types d'armées que nos Etats africains, confrontés au terrorisme font appel. Ce sont ces armées étrangères que Machiavel qualifie de « mercenaires », qui sont présentes au premier rang de la lutte contre le terrorisme. Dans leur incapacité à produire leurs propres armées pour lutter contre le terrorisme, l'UA et la CEDEAO sont obligées de demander une assistance militaire en faisant appel à la France, aux Etats-Unis, ou aux Nations unies. À titre d'exemple, nous pouvons citer les missions onusiennes menées dans les pays frappés par les extrémistes et terroristes comme celles de la (MINUMA) au Mali et de la (MUNICA) en RCA. Concernant la République Centrafricaine, il convient de souligner qu'actuellement, la milice privée, pro-russe, Wagner, combat aux côtés de l'armée régulière, les terroristes. Enfin, s'agissant de la France, notons que c'est sur son égide qu'en Afrique centrale a été créée la force mixte multinationale (FMM) pour lutter contre la secte islamique Boko Haram. Cette force est composée des pays comme le Niger, le Tchad et le Cameroun. Tout porte à croire que la lutte contre le terrorisme est une affaire purement et simplement pilotée par l'armée française. Sur ce point, précisons que les opérations « Serval » et « Barkhane » au Mali sont l'œuvre de cette dernière. Ces armées étrangères ou mercenaires présentes aux côtés des forces régulières sont souvent bien eux qui forment, arment et équipent les terroristes. Sinon, comment comprendre que malgré leur présence, ce phénomène dans ces régions continue de battre son plein. Il ne faut pas ignorer que parmi les terroristes, on compte au sein d'eux des djihadistes mercenaires. C'est pourquoi, Machiavel soutient que tout Etat qui

veut gagner en grandeur doit se défaire de toute dépendance d'une quelconque puissance militaire ou armée, venant de l'extérieur. Cette leçon procède de son expérience politique, notamment avec son prince de référence César Borgia.

Ce duc entra en Romagne avec les armes auxiliaires, y conduisant des troupes entièrement françaises, et avec elle il prit Imola et Forli, mais comme ensuite de telles armes ne lui paraissaient pas sûres, il se tourna vers les mercenaires, jugeant qu'avec elles le péril était moindre, et il prit à sa solde les Orsini et Vitelli, et découvrant en suite, en employant ces troupes, qu'elles étaient douteuses et infidèles et dangereuses, disait en son temps (Nicolas Machiavel 1980, P. 142).

De ce que nous retenons, il est plus sûr d'être victorieux avec une armée propre, sienne qu'avec une armée mercenaire ou auxiliaire. En un mot, rien n'est si faible ou instable que le renom d'une puissance qui ne s'appuie pas sur une force à elle. Cela sous-entend qu'il faut fuir les armées mercenaires ou auxiliaires, guidées par des ambitions ou des intérêts personnels. Nous suggérons donc que ces préceptes ou recommandations formulées par Machiavel doivent être prises en compte par nos Etats, menacés par le terrorisme. S'ils veulent absolument bouter hors de leur territoire ce phénomène, ils doivent se conformer aux enseignements de Machiavel. Nous Convenons qu'avec Machiavel, tout Etat confronté à des problèmes de sécurité doit compter sur sa propre armée. Cela suppose bien évidemment que les Etats africains doivent valoriser leurs propres armées tout en refusant de faire de l'armée occidentale leur « gendarme », en matière de sécurité. C'est d'ailleurs le message que tentent de nous véhiculer (TSHiyembe Mwayila et Bukasa Mayele 1989, P. 14) : « les problèmes de sécurité et de défense sont les maillons de toute identité nationale ou régionale pour tout peuple en marche, conscient du prix à payer pour être bâtisseur de sa propre histoire ». Ce qui nous permet de dire que toute lutte soit-elle doit-être menée fondamentalement de manière interne. C'est en cela que la question du caractère endogène de la lutte contre le terrorisme prend son sens et apparaît pour nous comme un idéal que nous devons rechercher.

2. Caractère endogène de la lutte

Mener la lutte contre le terrorisme de manière endogène,

nécessite un certain nombre d'exigences à caractère politique, social et militaire. Parmi celles-ci, on peut évoquer la question la culture du civisme, des valeurs citoyennes et républicaines. Excepté cela, l'appel à la constitution d'une armée régionale ou sous régionale, opérationnelle s'impose.

2.1 Culture du civisme, des valeurs citoyennes et républicaines

L'un des souhaits ou vœux les plus ardents de Machiavel était de voir l'Italie libérée des terroristes qu'il appelait les « barbares ». Mais pour que cela se fasse, il demandait aux italiens de faire preuve de civisme en unissant leurs forces pour repousser l'envahisseur. Pour lui, quand un Etat se fonde sur des valeurs républicaines et citoyennes, il arrive à surmonter les difficultés en face. Cet Etat cultive des sentiments d'unité, de patriotisme, de nationalisme. Quand la culture de l'esprit républicain et citoyen manque à cet Etat, c'est la porte ouverte à l'ennemi. Les Italiens, à un moment de leur histoire étaient divisés, corrompus. Ce manque de responsabilité républicaine de la part des citoyens italiens et de surcroît de ses dirigeants a été la cause profonde de son invasion par les étrangers. C'est en cela que (Nicolas Machiavel, 1980, P. 89) accorde au pouvoir fondé sur des bases républicaines assez d'importance « tous les Etats, toutes les puissances qui ont eu et ont autorité sur les hommes, ont été ou sont républiques ou monarchies ». Dans un Etat en crise, envahi comme ce fut le cas de l'Italie, ce qui lui reste comme arme, c'est l'union des citoyens et leur sens patriotique. Rien n'étonne à cet effet qu'au plus profond des crises que traversaient l'Italie, le florentin demandait à tous les citoyens Italiens de toutes les contrées de s'unir pour sauver la patrie meurtrie. Il montre dans ces conditions que lorsqu'un Etat subit une crise provenant de l'extérieur, l'implication du peuple pour la survie de la nation est capitale.

C'est au vu de toutes ces raisons que nous pensons qu'il est impératif que dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, les mêmes valeurs civiques, républicaines, prônées par Machiavel devraient être inculquées aux citoyens africains. Dans cette perspective, il faut aux pays qui souffrent du terrorisme, un élan de solidarité. Celle-ci doit être affective, ayant pour base le patriotisme ou le nationalisme. Ces propos de (Kwamé N' krumah,

1994, P. 7) reflètent bien cet aspect : « du bout à l'autre de l'Afrique des hommes, des femmes et des enfants répètent les slogans du nationalisme africain, le plus important de tous les phénomènes politiques de la dernière fraction du xx siècle ». Dans ce cas précis, les marches citoyennes de soutien aux forces de défense et de sécurité doivent être organisées. Sur ce plan, le Cameroun s'est bien illustré en organisant des marches à élan patriotique sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi, plusieurs collectifs de soutien à l'effort de la lutte contre le terrorisme sont identifiés. Nous avons par exemple le collectif « unis pour le Cameroun » (UC), « Save our Nation », « mouvement des jeunes citoyens et patriotes » (MJCP), « le centre de réflexion et d'action de développement » (CERAD). Ces collectifs ou mouvements de soutien ont permis à l'ensemble des composantes de la société de manifester leurs attachements inconditionnels à la patrie, de transformer la rue en espace de théâtralisation de l'amour pour la nation camerounaise. Hormis les marches, des monuments hautement symboliques sont dressés. Parmi ceux-ci, on peut citer celui de la réunification, des soldats morts au combat. Ces actions, vont dans le dynamisme de magnifier le fort attachement du peuple camerounais à l'unité nationale. Au-delà des monuments érigés, des slogans sont formulés dans le but de faire appel à l'unité et à la consolidation des forces nationales pour barrer le chemin au terrorisme : « pour nos frères et sœurs de l'extrême nord », « pour nos vaillants soldats », « pour un Cameroun uni ». Enfin, il y'a également des activités discursives et artistiques qui accompagnent les marches patriotiques telles que « touche pas à mon pays », « non à Boko Haram », « nous voulons la paix, stop ! », « l'hymne à la solidarité et la cohésion nationale face à Boko Haram ». Toutes ces actions citoyennes, patriotiques et républicaines nous font rappeler les propos de Kwamé N'krumah concernant la force que représente un peuple dans la lutte pour la liberté. « Le peuple est l'épine dorsale de l'action positive », disait (Kwamé N'krumah 1976, P. 126). Ces actions entreprises par le peuple camerounais se sont révélées être une offensive symbolique, visant à stigmatiser l'ennemi public et à consolider le pacte républicain, prôné par Machiavel dans l'Italie de la Renaissance : le pays, la paix et l'unité italienne.

À l'instar du Cameroun qui s'est illustré de manière civique, citoyenne et républicaine dans sa lutte contre le terrorisme en

Afrique centrale, on pourrait de même évoquer le cas du Burkina en Afrique de l'ouest. L'actualité politique récente dans ce pays, avec l'arrivée de la junte militaire au pouvoir sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, le pays des hommes intègres a décidé de s'approprier la lutte contre le terrorisme en recrutant des volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Cela nous fait rappeler le cas de l'Italie où à un moment donné, elle était contrainte de remplacer les armées mercenaires par une milice de conscription, composée de citoyens italiens. Le Burkina a par conséquent opté pour un recrutement de VDP communaux et nationaux. Ces supplétifs civils devraient seconder l'armée dans sa lutte anti-terroriste. Le recours à ces volontaires se justifie dans le cadre de la dynamique de sécurisation et de reconquête de l'intégrité du territoire burkinabé. Pour rendre légal ces armées auxiliaires, l'adoption d'une loi a été prise le 17 décembre 2022. Elle rend légale l'implication des volontaires pour la défense de la patrie. L'on évoque une mobilisation générale des fils et filles de la nation dans le sens d'un élan patriotique, afin de servir de façon volontaire les intérêts de leurs villages où secteurs de résidence en soutien aux forces armées nationales et aux forces de sécurité intérieure, durement éprouvée par le cycle de violences des attaques terroristes. Pour ce faire, en collaboration avec le bureau du haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un programme de formation des formateurs des VDP en cours d'opérationnalisation est prévu. C'est une façon pour ce pays du sahel central de réaffirmer son attachement au respect des droits humains et de l'Etat de droit en tant que base fondamentale de la lutte contre le terrorisme. Cependant, la lutte contre ce phénomène en Afrique demande une autre exigence de taille, il s'agit de la constitution d'une armée régionale ou sous régionale opérationnelle.

2.2 L'idée de création d'une armée régionale ou sous régionale opérationnelle

Les Etats africains se doivent de relever un défi majeur sans lequel ils continueraient de dépendre toujours de l'extérieur, quand il s'agira de régler des problèmes d'ordre sécuritaire comme le cas du terrorisme. Ce défi, pour, nous consiste à créer une force africaine véritablement opérationnelle, capable de réagir ou d'intervenir promptement et efficacement face aux menaces

terroristes sur le continent. Il faut donc à l'Afrique une armée commune pour pallier aux problèmes de sécurité, de conflits et bien d'autres soubresauts auxquels elle fait face. Sur ce point, l'ancien secrétaire général des nations unies (Kofi ANNAN, 2004, P. 7) avait raison d'écrire « ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un système global de sécurité collective qui permette d'appréhender toutes les menaces, anciennes et nouvelles et les problèmes de sécurité de tous les Etats, riches et pauvres, faibles et forts ».

L'Afrique doit avoir sa propre armée d'intervention. Car, comme Machiavel l'a si bien dit, un Etat ne devient puissant que lorsqu'il est fondé sur une armée puissante. Or, pour (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P. 2) « il n'existe pas dans l'état actuel des armées africaines francophones, une capacité de feu et d'encadrement susceptible de conduire une bataille, sans que l'on assiste dès l'annonce des combats à un spectacle d'auto épuisement ». C'est dire que la puissance d'un Etat résulte de la puissance de son système de sécurité et de défense. Les nations, qui ont des pouvoirs de décision dans les affaires concernant les problèmes du monde sont dotées d'armées puissantes. Seuls les Etats africains à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud ne sont militairement assis. Si l'Italie de Machiavel est aujourd'hui une nation puissante, appartenant à une organisation militaire comme l'OTAN, c'est parce qu'elle a une armée puissante, capable de la défendre des attaques. Comment l'Afrique peut-elle régler les problèmes de sécurité si de façon commune les Etats ne se décident pas à créer une force d'intervention commune ? Ce manque de volonté commune ou d'union entre nos Etats demeure depuis les indépendances.

Le problème véritable des Etats africains depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui est le manque de solidarité et d'union pour la création d'une armée africaine. Ce problème est évoqué par (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P. 10) « certains pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine l'avaient bien compris lorsqu'en 1963, ils proposaient la création d'une armée africaine au service d'un Etat africain, les Etats Unis d'Afrique ». Après les indépendances, les institutions africaines comme l'UA, la CEDEAO n'ont pas pu asseoir une armée de type continental pour régler les questions d'insécurité, de conflits et de guerre. Il faut à l'UA une organisation de défense et de sécurité comme l'OTAN (Organisation du traité Atlantique nord).

C'est pourquoi, l'urgence d'un système de défense et de sécurité collective, capable de faire front à la menace du terrorisme s'impose. Les tentatives ne manquent pas. L'idée de créer un système de sécurité de ce genre avait été envisagée avec « l'ANAD » (accord de non-agression et d'Assistance en matière de défense) dans les années après indépendances. Ce fut un échec. Ce fiasco tient à l'inadéquation entre l'intention nettement exprimée de mettre en commun les moyens en vue de rendre efficace la sécurité des Etats membres et l'absence caractérisée d'une volonté politique réelle de la constitution de cette force. En réalité, cet échec était dû à un manque de moyens financiers. Il fallait s'en remettre à cette proposition de (Tshiyembe Mwayila et de Bukasa Mayele, 1989, P. 222) :

Lorsqu'on n'a pas les moyens de sa défense comme c'est pourtant le cas actuellement de l'ensemble de ces pays sahéliens de la CEDEAO, l'ouverture sur l'espace de solidarité africaines ou extra africaines peut compenser ce manque cruel du savoir-faire technologique et doctrinal qu'exige tout système de défense.

Si ce sont les moyens financiers et équipements qui peuvent permettre de mettre sur pied une force de défense et de sécurité commune pour lutter contre les problèmes de sécurité, notamment celui du terrorisme, nous pensons que les Etats membres de l'UA et de la CEDEAO doivent unir leur force. Comme le disait (Ahmadou Kourouma, 2004, P.174) « un seul pied ne trace un sentier, et un seul doigt ne peut ramener un petit gravier par terre ». Il veut nous faire savoir que l'avènement d'une force armée, continentale ou régionale relève de l'union entre les États membres des deux institutions. Ceux-ci doivent payer une taxe proportionnelle à leur PNB (Produit national brut). En dehors de cela, une contribution en armements devrait être exigée à titre exceptionnel comme fonds de démarrage. L'aide, militaire et financière extérieure peut-être acceptée mais sous certaines conditions. Celle-ci ne doit pas remettre en cause l'indépendance et les objectifs des organismes régionaux et sous régionaux. Autrement dit, la sagesse et le réalisme exigent qu'elle soit examinée cas par cas sans a priori ni démagogie. Nous le disons parce que dans le fond, les puissances impérialistes comme la France qui prétendent accompagner les Etats africains qui sont sous la menace terroriste, exigent en contrepartie des intérêts économiques. C'est pourquoi, selon

(Marcel Zadi Kessy, 2010, P. 62) « il nous faut aujourd'hui réécrire la page des relations entre l'Afrique et l'Europe ».

Il faut reconnaître qu'actuellement, des efforts sont faits dans ce sens. L'UA et la CEDEAO tentent de sortir de leur dépendance sécuritaire vis-à-vis de l'Europe par la création de certaines forces d'interventions africaines. L'exemple de la FAC (force en attente de la CEDEAO), créée le 13 décembre 2009 par les chefs d'Etat majors de cette institution est à saluer. Mais, cette force doit être redynamisée parce qu'elle connaît des faiblesses. Elle manque d'efficacité par la faute de moyens financiers. Son existence n'a pas réglé le problème du terrorisme. Pourtant, elle devrait agir en principe pour sécuriser les territoires menacés par les mouvements ou actions terroristes. Sa création constituait un signe d'espoir dans la mesure où elle était la meilleure force outillée pour véritablement combattre le phénomène du terrorisme. Malheureusement, son échec contraint l'UA à penser à la constitution d'une autre force à savoir le G5 Sahel. Cette dernière devrait porter une main forte à la FAC dans la lutte contre le terrorisme. Cette force, comprenant le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina s'est vue incapable de relever ce défi. Son incapacité à financer proprement les activités de lutte contre le terrorisme a anéanti l'espoir tant souhaité. En raison du manque de fonds et d'équipements, le G5 Sahel n'a pas pu également atteindre ses objectifs. Elle ne pouvait compter sur les armées des pays membres démunis. La force se démène donc comme un « diabolin » dans un bénitier laissant le champ libre aux terroristes qui font feu de tout bois. Son impuissance à anéantir le phénomène est si avérée qu'aujourd'hui, certains pays membres comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont désolidarisés de la CEDEAO pour créer l'AES (Alliance des Etats du Sahel). Cet acte audacieux a ravivé les débats sur l'avenir du G5 Sahel. L'AES, dans sa perspective, ne s'arrête pas à la lutte contre le terrorisme, elle déploie une vision lointaine, ambitieuse, allant au-delà de la simple sécurité. Elle vise l'indépendance économique et la souveraineté des Etats membres. Soulignons qu'un projet de création d'une monnaie commune entre ces Etats est en cours. En somme, nous retenons que la volonté de constituer une armée de dimension continentale existe, mais c'est la désunion, la mésentente et l'absence de financement qui font obstacle à ce projet. Sur ce point, la vision unificatrice, prônée par Machiavel en son temps et celle réclamée par Kwamé N'krumah

après les indépendances doivent nous faire prendre conscience. (N'Krumah,1994, P. 155) donne la conduite à suivre « nous avons à choisir entre nous unir pour défendre les intérêts africains ou succomber aux manœuvres impérialistes pour nous recoloniser ».

Conclusion

En définitive, notons que les Etats africains doivent sortir de leur dépendance vis-à-vis de l'occident en matière de sécurité et de défense. Ils ne doivent plus voir l'Europe et les Nations Unies comme les gardiens de leur sécurité. Cette responsabilité leur appartient désormais. L'ère de la dépendance sécuritaire doit être substituée par une autonomie, une indépendance. C'est pourquoi, le défi qu'il convient de relever est de créer une force de défense et de sécurité. Disons qu'il faut à l'Afrique une armée qui lui est propre, capable d'intervenir promptement en cas de conflit armée ou de guerre au plan continental. C'est à partir d'une telle armée que l'Afrique pourra pallier au phénomène du terrorisme qui sévit dans certaines régions du continent. Pour nous, cette tâche relève de l'UA et de la CEDEAO, institutions africaines habilitées à interagir pour favoriser la création de cette force. Toutefois, ce projet donne à réfléchir sur un certain nombre de recommandations proposées. Il faut premièrement que naisse une véritable union entre les Etats membres de L'UA. Cela est aussi valable pour la coopération économique qui existe entre les Etats membres de la CEDEAO. Disons ensuite que si une force armée africaine tarde à voir le jour, cela est dû au manque de moyens financiers considérables, permettant de former les hommes et d'acquérir les moyens technologiques et matériels indispensables, susceptibles de réduire la dépendance extérieure. Pour atteindre ces objectifs, ces institutions citées doivent songer à pré financer la lutte contre le phénomène à partir de leurs ressources propres.

Secondairement, si le volet financier est acquis, il faudra que l'UA et la CEDEAO mettent sur pied des instruments et des mécanismes qui consisteront à implanter de véritables stratégies de politique et de défense basées sur une diplomatie militaire préventive et coercitive. Cela permettra le renforcement de la coopération sécuritaire entre les Etats membres de ces deux institutions. Pour ce fait, réfléchir sur la création d'une école régionale de sécurité où seront formés les acteurs africains en

charge de la lutte contre les menaces transfrontalières sera la bienvenue. Enfin, pour bien mener la lutte contre le terrorisme, l'UA, par exemple doit créer des brigades sous régionales. Pour cela, elle doit disposer des moyens techniques, capables de détecter les mouvements des groupes armés et de les anticiper grâce aux renseignements sur leurs actions devant être menées. Cela implique qu'elle doit rendre opérationnel AFRIPOL.

Références bibliographiques.

- 1. ANNAN Kofi**, 2004. *Un monde plus sûr, notre affaire à tous*, united nation
- 2. EHUI Tano Felix**, 2002. *L'Afrique noire : de la superpuissance au sous-développement*, NEI, Abidjan
- 3. KESSY Zadi Marcel**, 2010. *Renaissances Africaines, le continent noir décrypté par l'un des siens*, Editions des Ilots de résistance, Paris
- 4. KOUROUMA Ahmadou**, 2004. *Quand on refuse on dit non*, Editions du Seuil, Paris
- 5. MACHIAVEL Nicolas**, 1983. *Le Prince*, Trad. Jean Anglade, Livre de poche, Paris
- 6. MACHIAVEL Nicolas**, 1980. *Le Prince*, Trad. Yves Levy, Garnier Flammarion, Paris
- 7. MACHIAVEL Nicolas**, 1980. *Discours sur la première décade de Tite-Live, extrait de Machiavel, Le Prince et autres textes*, Trad. Paul Veyne, Gallimard, Paris
- 8. MWAYILA Tshiyembe et MAYELE Bukasa**, 1989. *L'Afrique face à ses problèmes de sécurité et de défense*, Présence Africaine, Paris
- 9. N'KRUMAH Kwamé**, 1994. *L'Afrique doit s'unir*, Présence Africaine, Paris
- 10. N'KRUMAH Kwamé**, 1976. *Le consciencisme*, Présence Africaine, Paris
- 11. ROUSSIN Michel**, 1997. *Afrique majeure, Pouvoir et stratégie*, Editions, France-Empire, Paris
- 12. YAMEOGO Hermann**, 1993. *Repenser l'Etat Africain*, l'Harmattan, Paris

Causes et conséquences des inondations dans la commune du 9^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djaména-Tchad

Wachi Kormé ABDELKERIM

*Doctorant en Sciences Géographiques,
Université de N'Djaména / Tchad
Adelkerimkorme300@gmail.com*

Elysée Zebeubé BOGAÏBE

*Doctorant en Sciences Géographiques
Université de N'Djaména / Tchad
bogaibeelysee@gmail.com*

Résumé :

La Commune du 9^{ème} arrondissement est situé dans la banlieue de la ville de N'Djaména cité-capitale, elle est l'une des communes la plus voisine du centre urbain. Cette commune fait toujours face à une aggravation de catastrophes naturelles d'inondations. L'objectif de cette recherche est d'analyser les causes et conséquences sur les habitants résidant dans la ville de N'Djaména et particulièrement dans la commune du 9^{ème} arrondissement. Ensuite, démontrer les pertes récurrentes que subissent cette population et l'expose à l'abri de toutes les intempéries. La méthodologie adoptée pour cette étude se focalise sur les données collectées à travers les enquêtes sur le terrain et une recherche documentaire. Les logiciels qui ont contribué sont entre autres la projection WGS 84 fuseau 33 Nord, ArcGis et Microsoft Office Excel pour le traitement des données. Il ressort des résultats de cette étude que la commune du 9^{ème} arrondissement est étalée dans la plaine inondable et la population subit négativement les conséquences de cette disposition naturelle mettant à l'abri cette dernière.

Mots-clés : *Inondation, causes, conséquences, Commune du 9^{ème} arrondissement, N'Djaména-Tchad*

Abstract:

The commune of the 9th district is located in the suburban area of N'Djaména, the capital city, and is one of the communes nearest to the urban centre. This area continually faces an exacerbation of natural flooding disasters. The objective of this research is to analyse the causes and consequences for the inhabitants residing in N'Djaména, particularly within the commune of the 9th district, and to demonstrate the recurrent losses incurred by this population, thereby leaving them vulnerable to inclement weather. The methodology adopted for this study focuses on data collected through field surveys and

documentary research. The software utilised in this process includes, among others, the WGS 84 projection for Zone 33 North, ArcGIS, and Microsoft Office Excel for data processing. The findings of this study indicate that the commune of the 9th district is spread across a floodplain, and that the population suffers adverse consequences from this natural configuration

Keywords: *Flooding, causes, consequences, 9th district commune, N'Djamena, Chad.*

Introduction

Les inondations constituent un risque primordial à travers ses effets. Elles peuvent avoir lieu presque n'importe où dans le monde avec des diverses conséquences importantes à savoir : l'environnement, économie voire sociétale. Elles constituent des phénomènes complexes qui peuvent être engendrées par la variation du climat ou le réchauffement climatique. Ces phénomènes, de par leur origine naturelle sont difficiles à éviter. Ces dernières années, dans les pays africains, les activités dans le secteur de l'eau ont pris un grand essor avec l'extension des zones irriguées pour accroître la production vivrière M. Djebé (2019, p. 2). Le Tchad a enregistré en août 2012 plus de 21.741 ménages inondés. Et juste un mois après c'est-à-dire fin septembre 2012, les inondations sur l'ensemble du territoire tchadien ont affecté plus de 466 000 personnes dont 34 décès et plus de 255 000 ha de terres agricoles ont été inondées et 96 000 maisons détruites A. Gangpendé (2021, p.10). La plaine du Chari est parcourue par des nombreux cours d'eau, qui sont les affluents et les défluent. Ces derniers qui constituent la source principale du Lac Tchad sont intimement alimentés par les eaux de pluies de la région ou celles situées au sud du Tchad.

1. Matériels et méthode

1.1. Cadre spatial de l'étude

La commune du 9^{ème} arrondissement est située dans la périphérie de la ville de N'Djaména, à environ 5 km de la mairie centrale, elle est l'une des sous entités subdivisions la plus rapprochée du centre urbain. Elle est en plein chantier car certains ouvrages sont en cours de constructions tels qu'actuel pont à quatre voies, la construction d'un château d'eau pour alimenter toute la commune, des actions de viabilisation de

certaines anciens quartiers ou les habitants se sont disposés avec le lotissement, des projets de construction des digues pour mettre fin au phénomène répétitif d'inondations. Cette Commune du 9^{ème} arrondissement est localisée entre le triangle formé par le confluent Chari-Logone avec à sa droite, les communes du 1^{er}, 3^{ème}, 6^{ème}, et 7^{ème} et à sa gauche, la Ville de Kousséri au Cameroun. Au Sud et à l'Est, elle est bordée par la Ville de Koundoul. Elle est limitée à l'Est par le quartier Walia, au Nord par le cours d'eau Chari et le quartier Ngoumna le plus exposé aux inondations, à l'Ouest par le quartier Ngueli et au Sud par les quartiers Dingagali et Toukra. Le territoire abritant la zone d'étude connue à l'origine sous le nom de Walia, est du ressort administratif du Canton Madiago dans la Sous-préfecture rurale de Mandelia. Elle fut érigée en 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djamena en 2005 et passe sous l'autorité administrative d'un maire élu en 2012. Cette commune a une superficie de 61,88 km² avec une population globale de 78 241 habitants, selon INSEED, 2009. La figure 1 ci-après présente notre cadre géographique de l'étude.

Figure 1 : Localisation géographique du cadre spatial de l'étude

En observant attentivement cette carte, elle présente la commune du 9^{ème} arrondissement par rapport aux autres communes de la ville de N'Djaména.

1.2. Les facteurs justifiant les inondations dans le 9^{ème} Arrondissement

Selon les informations collectées et recueillies auprès des responsables de la commune, les inondations dans la ville de N'Djaména sont récurrentes. Celle de 2020 est particulière. L'augmentation du niveau des fleuves Logone et Chari en 2020 était de 910 cm contre 900 cm de 1961. Cependant, en termes de dégâts, elle dépasse les inondations des années 1961, 1988, 1991, 1998, 2008 et 2010.

1.3. Accroissement du nombre des sinistrés et des sans abris

Les actions de lutte des acteurs de l'an 2010 sont loin de pouvoir sécuriser les populations face aux inondations. Les réponses consistant à libérer la zone d'écoulement naturel du fleuve Chari n'a pu être contrôlé et suivi sur le terrain. Il est à remarquer qu'en 2012, pendant les inondations, la fourniture des sacs de 100 kg, pelles et pioches aux populations habitant le site pour la construction des digues n'a pas permis de contrarier le débordement. Ces inondations ont accentué le nombre des sinistrés et des sans-abris qui continuent à attendre une prise en charge. Le tableau ci-dessous révèle les informations recueillies auprès de ces sinistrés.

Tableau 1 : Situation des inondations de deux dernières décennies à Ngoumna

Année	Ménages sinistrés	Dégâts constatés	Aides et besoins	Ménages « relogés » à Toukra
2010	2047	1083 chambres écroulés	Appui en dives matériaux de construction	1400

2022	551	Chambres écroulées 761	Non renseigné	0
------	-----	-------------------------------------	---------------	----------

Source : Données des ONG SECADEV, 2013, enquête de terrain 2022.

Ce tableau non exhaustif montre le nombre des ménages en situation de précarité de 2010 et 2022. D'après cette enquête de SECADEV, on comprend que la majorité des ménages tiennent à leur site (dans la commune du 9^e arrondissement) en sollicitant de l'aide en matériaux de construction.

Les populations ignorant la portée des dégâts que peuvent engendrer les inondations, construisent dans les dépressions sans étude technique. La récurrence de certaines catastrophes naturelles provoque des inquiétudes au sein de l'opinion publique K. W. Abdelkrim & E. Z. Bogaïbe (2025, p. 30).

1.4. Recherche documentaire

Elle a commencé depuis le moteur de recherche Google avec les mémoires attraites au domaine des inondations en Afrique et dans le Sahel. Nous avons exploité aussi les ouvrages traitant des questions relatives aux inondations dans les villes et plus particulièrement, celle de N'Djaména.

Puis la recherche s'est prolongée au niveau de la Direction de l'Aménagement du Territoire où des manuels sur les techniques d'aménagement des bassins versants et des bassins de rétention, des projets d'aménagement en instance d'exécution dans les arrondissements de N'Djaména qui sont en vue.

Ensuite, la Direction des eaux et forêts et des Mines, nous a aidé à identifier les différents types de sols existant au niveau de la ville de N'Djaména.

Au niveau du CEFOD (Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement) de N'Djaména, pour consulter des ouvrages et des articles écrits sur les inondations au Tchad.

Nous avons organisé des focus groupe avec les responsables techniques (délégués/chefs de quartiers de la commune du 9^{ème} arrondissement) qui constituent l'objet de notre recherche pour échanger avec ces derniers sur les faits vécus pendant des inondations récurrentes et des perspectives d'avenir envisagées

par la commune du 9^{ème} arrondissement. Nous avons eu également des documents des partenaires sur la commune, les cartes et le plan de développement de ladite commune pour appuyer nos données.

1.4.1. La taille de l'échantillonnage

A travers cette étape, nous avons eu à dégager la taille de l'échantillon et la méthode d'échantillonnage constituent les deux points principaux de notre étude. Elle est déterminée à partir de la population totale directement concernée par l'étude. Cette population s'élève à cent vingt-sept mille cent quarante-six habitants (127 146) soit vingt un mille cent quatre-vingt-onze (21 191) ménages. Ainsi, nous nous sommes fixés un échantillon de 1 119 ménages soit le 5% du total des ménages.

1.4.2. La méthode d'échantillonnage

La technique utilisée pour cet échantillonnage est celle de la stratification proportionnelle. Elle consiste à prendre en considération et l'échantillon relatif au poids de chaque composante de l'échantillon en fonction de sa représentativité dans la population de l'aire étude. Les 1 119 ménages sont répartis en termes de quartier comme suit : Walia : 600, Toukra 2 : 400, Ngonmba : 119 soit des fréquences relatives qui se présentent de façon suivante : 50%, 33% et 17%.

1.4.3. Enquête de terrain

Elle s'est déroulée sur plusieurs étapes. Préalablement, une prise de contact avec les autorités communales a été faite en l'occurrence le secrétaire général et les conseillers du maire. Ce jour, nous avons quitté la mairie pour aller travailler dans un hôtel en traitant exclusivement la question des inondations dans la commune et les difficultés rencontrées par les premiers responsables de ladite commune.

Ensuite, nous nous sommes rendus continuellement sur différents sites où les habitants fabriquent des briques, cultivent des légumineux et enlèvent du sable tout le long des fleuves pour la vente. Ces visites d'échanges nous ont permis de renforcer les informations livresques collectées.

1.4.4. Traitement de données collectées

Les données collectées, ont permis de montrer les différentes étapes entreprises pour cette recherche. Nous avons commencé d'abord avec la recherche documentaire, puis l'enquête sur le terrain, le diagnostic écologique, socio-économique, les questionnaires et les guides d'entretiens, l'échantillonnage, déroulement de l'enquête, les prises de vue et les outils informatiques à cet effet utilisés (Logiciels Word, Excel, etc.). Les images satellites pour l'occupation de sol et détermination des paramètres géophysique de la zone d'étude.

La carte topographique de 1966 de N'Djaména 1/200.000e a servi à identifier les altitudes de terrain de la zone d'étude. Elle a permis de ressortir les caractéristiques des pentes dans la zone et de déterminer l'occupation du sol sur ces pentes.

Les images Google Earth et SRTM ont permis de dresser la carte de l'occupation actuelle du sol et les pentes de terrain. GPS (Global Position System) a permis de faire des levés topographiques afin de vérifier les positions des zones de pentes à haut risque et avoir la superficie de l'espace.

2. Résultats

2.1. Causes et conséquences des inondations dans la commune du 9^{ème} arrondissement

Les inondations semblent récurrentes sur la rive gauche du fleuve Chari à N'Djaména. Depuis le début des années 1990, le fleuve essaye de réoccuper par moments, avec le retour des précipitations, son lit majeur densément urbanisé au sud de la ville. Les hypothèses en ce qui concerne les causes et conséquences de ces inondations dans le milieu sont bien variées. Sa submersion résulte des actions combinées de fortes pluies et certains facteurs sous-jacentes à savoir : l'altitude du site, la faible pente et l'absence de protection contre les eaux M. Eguetegue (2014, p.12).

En dépit de la péjoration climatique qui rend toute prévision météorologique aléatoire, une certitude se dégage pour beaucoup des habitants de la ville de N'Djaména et surtout ceux du 9^{ème} arrondissement. Il faut s'attendre à des inondations en saison des pluies dans certains quartiers. La plus grande partie de cette ville

est occupée par la faible pluviométrie avec 91%, le seuil de pente pouvant occasionner l'inondation ou seuil de risque d'inondation varie de 0 à 19% R. Djimta (2024, p.18).

2.1.1. Causes des inondations dans la commune du 9^{ème} arrondissement

Les raisons de ce constat sont visibles. Car dans la zone sahélienne, le pastoralisme a ses propres réalités quant au système de pâturage à travers la transhumance et le nomadisme. Les conséquences sur les terres sont énormes : le recul du couvert végétal, les espèces fourragères les plus appréciées disparaissent les premières. La voie est ouverte à la croissance de mauvaises herbes indésirables, de broussailles et d'arbres sans utilité ; l'érosion du sol s'intensifie et la fertilité du sol diminue. La terre devient de moins en moins productive et sujette aux inondations.

Figure 2 : Facteurs de dégradation des terres

Source : Enquête de terrain, octobre 2022.

Les infrastructures occupent une place essentielle parmi les besoins des villes au Tchad. Les efforts consentis par les pouvoirs publics dans les politiques sectorielles restent insuffisants. Les disparités en fourniture de service urbain dans les quartiers sont une réalité observable. Dans la ville de N'Djamena, les services de base dans les quartiers périphériques en général et surtout dans la 9^{ème} arrondissement sont difficiles d'accès. C'est

particulièrement le cas de l'assainissement des eaux de pluies. Mais, on peut noter la présence des seuls ouvrages sommaires et mal calibrés, implantés par les habitants. Ce sont des caniveaux de petites dimensions facilitant le transit des eaux des concessions vers les bas-fonds. Ils sont aussi non raccordés entre eux puisque chaque habitant l'oriente selon la situation de sa concession. Ces ouvrages rudimentaires ne facilitent pas l'écoulement total des eaux vers les bas-fonds voire le fleuve comme le montrent la planche suivante.

Planche 1 : Photo des différents caniveaux dans la commune

Source : ABDELKERIM K. W., prise de vue, octobre 2022.

La planche 1 représente des différentes méthodes d'évacuation des eaux existant (caniveau non maçonné, ouvrage de franchissement et ouvrage d'eau usée) dans le secteur d'étude. Le réseau viaire projeté dans le quartier est discontinu et incohérent par endroits, du fait de l'existence des bas-fonds marécageux.

2.1.2. La faible altitude du site risque d'érosion des berges et ensablement du lit des fleuves Chari et Logone

N'Djaména est une ville de création coloniale, se trouve implantée dans une plaine alluviale à une élévation comprise entre 293- 298m. Elle s'étend sur deux zones écologiques presque plates constituant les deux rives du fleuve Chari. Les

points les plus élevés sont autour des berges de la rive droite (298m) et les plus bas (291 à 296m) s'observent à l'est, au nord et au sud de la ville. C'est dans ces points à basse altitude que se sont développés la commune du 9^e arrondissement à partir de quartier Ngoumna, objet de l'étude. Le bassin versant en une section d'un cours d'eau, est la surface drainée par ce cours d'eau et ses affluents en amont de la section N. D. Mahamat (2018, p. 52). Ils se présentent en des couches stratifiées de l'argile et du sable ou mélangées établies sur un socle cristallin de l'ère pliocène inférieur. La figure 3 illustre le modèle numérique de terrain dans l'aire étude.

Figure 3 : Un relief du quartier Ngoumna dans la commune du 9^{ème} arrondissement sur MTN (Modèle Numérique de Terrain)

L'érosion est un processus naturel qui désigne le détachement et l'entraînement des particules du sol par des agents érosifs. Ces agents peuvent être le vent (érosion éolienne) ou les eaux de ruissellement (érosion hydrique). Ces deux types d'érosion sont fréquents dans la commune du 9^{ème} arrondissement. Le premier agent est impliqué dans les phénomènes de tempête alors que le deuxième concerne des mouvements lents entraînant le ravinement. Le ravinement est une forme d'érosion qui engendre des ravines à la suite d'une action mécanique des eaux de ruissellement coulant en cascade sur un espace. Moins influent

dans le quartier du fait de la presque absence de pente mais est assez accentué sur certaines de buttes. Il menace les fondations des maisons par manque des protections contre les eaux dans le site. Son action est plus ressentie sur les berges du fleuve Chari, qui sont restées sans protection.

2.1.3. Causes liées à de pression démographique déterminant des inondations

Selon nos enquêtes de terrain, il ressort que 60% des habitants affirment que la croissance démographique constitue une des raisons qui poussent les populations à faire une pression sur les terres au point où la capacité de production de terres se dégrade sous l'effet d'un mauvais aménagement des zones réservées aux habitations, à l'agriculture et celle non habitable. Les inondations trouvent de terrain favorable pour envahir des espaces si elles ne rencontrent pas d'entravent sur leur chemin. Il suffit de se déplacer pour se rendre compte que les terres se dégradent un peu partout et gravement, et que ce phénomène est favorisé par la pression humaine. La planche 2 présente les activités anthropiques qui accélèrent ou constituent cause des inondations dans la commune du 9^{ème} arrondissement.

Planche 2 : Fabrication de briques, cause des inondations

Source : A. K. Wachi, prise de vue, octobre 2022.

L'érosion des berges du Chari devient de plus en plus grave et inquiétante bien que le sol soit constitué d'argile, les eaux de pluies de fortes intensités des mois d'août et de septembre provoquent le lessivage de sols, les érodent puis les disposent au bas font du lit mineur du Chari Daoudingade C. et *al.* (2024, p. 77). La planche ci-haut illustre la dégradation du fleuve par les activités humaines.

La démographie galopante est une réalité qui explique la pression des Hommes et leurs activités sur la nature. L'établissement des populations dans des zones d'habitation mal lotis soit-il est aussi normal, car cela permet d'éviter de fortes densités de populations dans certains quartiers.

Pour illustration, aujourd'hui dans certains quartiers du 9^{ème} arrondissement, certains blocs, carrés demeurent dans le chaos total du non-respect de lotissement. Les autorités communales n'ont aucun pouvoir pour casser certaines maisons afin de viabiliser lesdits quartiers.

2.2. Conséquences des inondations dans la commune du 9^{ème} arrondissement

Les liens d'interdépendance entre les inondations et les risques induits entraînent un impact sur les populations augmentant le nombre des sans-abris. Dès lors que la pluie devient intense, elle entraîne un ruissellement ou impacte directement sur les populations et leurs biens. L'agent hydrique lessive le sol et érode les fondations des maisons. Autant la situation évolue, les populations n'auront tendance qu'à se déplacer vers d'autres quartiers à la recherche de moyens de subsistance. Le mouvement des populations accroît la zone d'influence des agents pathogènes des maladies épidémiques. L'accueil des déplacés peut modifier les équilibres des ménages au niveau des concessions hôtes. Les inondations obligent certains ménages sans abris à se regrouper dans des lieux publics pour leur sécurité et recevoir de l'assistance. Ces espaces publics parfois mal aménagés renforcent les conditions d'insalubrité et génèrent en plus, celles de l'expansion des épidémies. Elles favorisent particulièrement le développement des maladies liées à l'eau (choléra, paludisme,). Ces risques peuvent selon le contexte se présenter par un enchaînement potentiel entre eux, à l'exemple du schéma ci-dessous.

Figure 4 : Schéma de corrélation entre les risques et leurs conséquences modifié en 2013

Source : Rapport sur les vulnérabilités/risques et conflits au Tchad, 2012.

Durant les deux dernières années, la saison des pluies a été très intense sur l'ensemble du pays. Dans la vallée de N'Djaména, notamment dans la commune du 9^e arrondissement, la persistance des inondations entraîne souvent la dissémination rapide du choléra. Par exemple l'abondance des pluies en 2010 a provoqué des inondations qui ont souillé les sources d'eau potable (puits, forages, robinets). Des cas de choléra ont été signalés pendant ces mois et faisant écho des pertes de vie humaine. Les inondations ont touché les concessions bordant les marécages, détruit les habitations, moyens de subsistance et entraîné un besoin d'assistance alimentaire. Consécutivement aux inondations, des cas d'agression sexuelle sur des femmes sont recensés dans les deux sites de Toukra selon OCHA/Tchad. Nous avons donc l'exemple d'un quartier soumis à plusieurs risques qui s'engendrent entre eux. On estime à plus de 1400 ménages sinistrés en 2010, 111 en plus en 2012, au moins 4 écoles inondées et de nombreux logements détruits. A ces dégâts s'y enchaînent, les problèmes de relogement, d'alimentation en eau potable, de nourriture et de la rentrée scolaire des jeunes enfants.

2.2.1. Conséquences des inondations exposant la population à l'abri

A l'exemple du marché du quartier, certaines routes et pistes du quartier sont inondées. Ces pistes sont les résultats d'une mauvaise organisation foncière, qui consiste à conserver les limites de chaque parcelle exploitée en laissant une cour interne. L'opération peu réfléchie a abouti de nos jours à des multitudes de voies qui conduisent dans des bas-fonds marécageux. Les eaux de pluies tombées, remplissent ces bassins et l'excédent occupe les voies du site. Elles barrent les axes qui relient le quartier au reste de la ville. La vulnérabilité de la population aux inondations s'exprime à travers son installation par rapport aux zones à risque et de sa situation financière N. Bakari (2018, p. 66). Le déplacement en pirogue est devenu une source génératrice des revenus pour certaines personnes.

Planche 3 : Contrainte de déplacement en pirogue et la submersion du marché dans la commune

Source : ABDELKERIM K. W., prise de vue, octobre 2022.

En observant attentivement la planche ci-haut, la photo placée à gauche est l'un des modes de déplacement utilisés par les personnes qui désirent éviter les contournements pendant les inondations alors que la photo située à droite, montre la submersion à mi-hauteur du marché dans la commune. La submersion ne s'est pas arrêtée que dans le marché et les voies de circulation, elle a atteint aussi certaines concessions. Les

inondations se manifestent de la même manière à N'Djaména et à Kousséri mais avec l'ampleur des dégâts qui varie dans les deux localités R. Jedanoum (2021, p. 81). La présence de l'eau dans ces concessions n'est pas restée sans effet sur les chambres et murs. Dans la ville de N'Djaména en général et dans la commune du 9^{ème} arrondissement en particulier, plusieurs faits ont marqué la chronique sur les inondations ces dernières années K. W. Abdelkerim & E. Z. Bogaïbe (2025, p. 28). Les dégâts dans ces espaces sont fonctions des eaux accumulées pendant la saison des pluies. Dans le site, des cas réguliers d'abandon des concessions, des maisons écroulées ou inondées sont remarquables comme à l'exemple de celles de l'année 2012, 2020 et 2022. Les écoulements des grandes adverses répétées entraînent des catastrophes du caractère de celles des crues exceptionnelles M. Djebe (2019, p.123). Ces évènements deviennent très récurrents et très aigus dans la ville de N'Djaména à cause de l'augmentation de la densité et de superficies de terrains imperméables, de la destruction du couvert végétal ainsi à des occupations des zones inondables.

3. Discussions

Cette étude montre que les phénomènes naturels du milieu comme la disposition morphologique, la nature des sols, le climat et l'hydrographie sont prédisposés aux phénomènes d'inondations. Les inondations peuvent être dévastatrices et avoir des conséquences aussi bien économiques, sociales que politiques. Les plus graves d'inondations connues ces deux dernières décennies sont celles de 2013 et 2022 abattues sur la ville de de N'Djaména où d'importantes pertes ont été enregistrées N. D. Mahamat (2019, p.100).

Aussi, les services techniques et les autorités décentralisées ont chacun des leurs objectifs spécifiques en matière de participation villageoise la mise en œuvre pour l'insolation des communes. Cette étude est comparable à celle de N. Bakari (2018, p. 66) qu'il a mis l'accent sur la vulnérabilité de la population aux inondations s'exprime à travers son installation par rapport aux zones à risque et de sa situation financière.

Pour M. Djebe (2019, p. 2), démontre que dans des nombreux pays sahéliens qui sont confrontés à une péjoration climatique qui

fait que l'eau est une denrée recherchée et détermine dans bien des cas l'implantation des populations. Les villes-capitales sont caractérisées généralement par leur augmentation rapide sans que les conditions préalables de cette croissance soient réunies. Et tandis qu'il ressort de résultat de notre étude que la commune du 9^{ème} arrondissement est située sur le bassin versant et une rétention d'eau du Logone-Chari. C'est ce qui favorise en ces zones l'inondation fréquente en période de hautes précipitations. Il ressort également de notre étude des victimes produites par les catastrophes naturelles, les inondations occupent le premier rang mondial. Elles font environ plus 20 000 victimes par an. Ainsi les inondations sont à 3 l'origine de plus de 80% des catastrophes naturelles enregistrées dans le monde entre 1996 et 2006 provoquant ainsi des dégâts estimés à 500 000 de personnes décédées et de 600 milliards de dollars de pertes économiques M. Djebe (2019, p. 3) que les inondations sont des catastrophes naturelles les plus spectaculaires qui produisent le plus de dégâts. Leur mise en valeur pour des habitations et cultures sont à l'origine des dégâts énormes d'inondations. Motedé-Madji et al. (2024, p.229) ont montré que l'augmentation de cette classe d'eau est due à l'élargissement des berges et l'exploitation des carrières. Et cela va dans le même d'ordre d'idée que dans notre zone d'étude, la population exploite également des carrières. N. Bakari (2018, p.66) fait relater que la vulnérabilité de la population aux inondations s'exprime à travers les installations par rapport aux zones à risque. Et cela est semblable à notre étude dans le sens où la ville de N'Djaména est installée dans une plaine inondable qui expose les habitants à des divers risques. Les impacts des inondations et la vulnérabilité des populations ont montré exactement les événements comme ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest R. Jedanoum (2021, p.94). Ces résultats viennent affirmer nos travaux dans le sens où la ville de N'Djaména et celle de la commune du 9^{ème} arrondissement que certains ménages utilisent les mêmes stratégies de lutte et de gestion lors des inondations. Nos résultats escomptés reflètent ceux dont on comptait avoir au début de la recherche. En effet, on ajoute une similitude entre nos résultats et les travaux R. Jedanoum (2021) sur la Stratégie de gestion du risque inondation du territoire à risques importants. Selon A. Gangpendé (2021, p.10) les inondations ont affecté plus

de 466 000 personnes dont 34 décès et plus de 255 000 ha de terres agricoles ont été inondées et 96 000 maisons détruites sur l'ensemble du territoire du Tchad.

Conclusion

La prédisposition du relief, la stratigraphie ainsi que les contributions du climat, installent une hydrographie de plaine d'inondation. Ils sont des facteurs essentiels naturels des inondations dans la plaine du Chari. Ils sont cependant exacerbés par une augmentation démographique très rapide provoquant un étalement éclatant des habitations sur des espaces insalubres et à risque. Ce qui induit un développement des activités très audacieuses pour l'environnement. En effet, l'urbanisation de la plaine est à l'origine de la destruction de l'environnement naturel : dégradation du couvert végétal, réduction des plans d'eau et des dépressions naturelles et imperméabilisation du sol. Par conséquent, il y a au fil des ans une augmentation de fréquences et une croissance de l'ampleur du risque. Ce qui augmente les conséquences de ce dernier sur les personnes et les biens. Plusieurs dégâts se recensent chaque année à cause des inondations : ceux qui sont réels sont des pertes en vies humaines et blessures des personnes, de pertes matérielles, le retard dans le calendrier scolaire, des déplacements forcés des personnes.

Bibliographie

ABDELKERIM Kormé Wachi et BOGAÏBE Zebeubé Elysée, 2025, « Inondation en milieu urbain, cas du 9^{ème} arrondissement de la ville de la N'Djaména (Cité-Capitale du Tchad) ». *Revue Enclume d'Ivoire*, Vol 1 N° 1 Janvier 2025, pp.11-36. Accessible sur le site <https://zenodo.org/records/14801303>

ALLARAMADJI Mouldjidé, BAOHOUTOU Laohoté et MADJIGOTO Robert. 2024. « Analyse des précipitations de la province du Logone Occidental au Sud-Ouest du Tchad par le système d'information géographique ». *Revue de Géographie du LARDYMES* publiée par le *Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux et des Sociétés* (LARDYMES), Université de Lomé (Togo), N°33-18^e année, pp.91-100. Accessible sur le Site

Internet de la revue Ahsh 5 : [https://ahoho.net/The journal is indexed in : SJIFactor.com,](https://ahoho.net/The_journal_is_indexed_in_SJIFactor.com)
<https://www.sjifactor.com/passport.php?id=23818>

BAKARI Nestor, 2018. *Les inondations dans l'arrondissement de Bibemi (Région du Nord au Cameroun). Mémoire de master, Université de N'Gaoundéré, Cameroun*, 152 p.

DAOUDINGADE Christian, YOUTA HAPPI Joseph et BAOHOUTOU Laohoté. 2024. Croissance urbaine et vulnérabilité au risque d'inondation dans la commune du 7^e arrondissement de N'Djaména(Tchad), *revue de Géographie du LARDYMES, Université de Lomé N°33-18^e année*, pp.65-81,2024.

DJIMTA Raoul. 2024. « Cartographie des zones à risque d'inondation de la ville de N'Djaména, apport de la télédétection et des systèmes d'information géographique ». *Annales de l'Université de N'Djaména, série A, N°20- Décembre 2024*, pp.9-25.

MAHAMAT Nouradine Dahab. 2019. *Dynamique urbaine, inondation et aménagement dans la ville d'Oum-Hadjer (au centre du Tchad)*, Mémoire de master, Université de Maroua, Cameroun, 180 p.

GANGPENDÉ Aristide. 2021. Les inondations et les maladies liées à l'eau : cas de quelques quartiers du 7^{ème} arrondissement (N'Djaména), mémoire de Master, Université de N'Gaoundéré, 143 P.

JEDANOUM Romaric, 2021. Variabilité climatique et risque d'inondation dans les villes de N'Djaména (cas du 1^{er} arrondissement) et de Kousséri, Mémoire de master, Université de Dschang, 2021, 161p.